

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Pädagogische Beziehung zu Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit

-Eine qualitative Studie über die förderliche Gestaltung pädagogischer Beziehung für eine schulische Integration-

eingereicht von: Lucinda Bumann und Nadia Wettstein

Begleitung: Dr. Marianne Wagner Lenzin

5.1.2014

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, welche Aspekte der Beziehungsgestaltung von Lehrpersonen zu Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit sich auf eine schulische Integration förderlich auswirken.

Die Autorinnen erschlossen Theorien zur (heil-)pädagogischen Beziehung. Zudem wurden sieben Interviews mit sachverständigen Lehrpersonen und ein Interview mit einem Experten für die schulische Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit durchgeführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen förderliche Aspekte der pädagogischen Beziehungsgestaltung, welche durch die verschiedenen Forschungszugänge herausgearbeitet werden konnten. Die Aspekte sind theoretisch fundiert und für einen Transfer in die Praxis fassbar beschrieben. Sie bilden die Dimensionen „Nähe zum Kind mit Verhaltensauffälligkeit“, „pädagogische Interaktion mit dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit“, „reflexive Distanz zur pädagogischen Beziehung“ und „Einstellungen“.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
1 Einleitung	2
2 Themenwahl und Fragestellung	4
2.1 <i>Begründung der Themenwahl</i>	4
2.2 <i>Eingrenzung des Themas</i>	5
2.3 <i>Fragestellung</i>	6
3 Theoretischer Bezugsrahmen	7
3.1 <i>Schulische Integration</i>	7
3.1.1 <i>Begriffsklärung</i>	7
3.1.2 <i>Bezugsgruppen der schulischen Integration</i>	8
3.1.3 <i>Der Weg zur schulischen Integration</i>	8
3.1.4 <i>Inklusion als Ziel</i>	9
3.1.5 <i>Effekte der schulischen Integration</i>	10
3.1.6 <i>Einflussfaktoren und Erfolgsfaktoren einer schulischen Integration</i>	10
3.2 <i>Kinder mit herausforderndem Verhalten</i>	11
3.2.1 <i>Bezeichnungen</i>	11
3.2.2 <i>In der Arbeit verwendete Bezeichnungen</i>	12
3.2.3 <i>Definitionen</i>	12
3.2.4 <i>Klassifikation</i>	13
3.2.5 <i>Diagnose von Verhaltensauffälligkeit</i>	14
3.3 <i>Schulische Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit</i>	15
3.3.1 <i>Bedeutung der schulischen Integration für Kinder mit Verhaltensauffälligkeit</i>	15
3.3.2 <i>Gelingende Integration</i>	16
3.3.3 <i>Herausforderung der schulischen Integration bei Verhaltensauffälligkeit</i>	17
3.3.4 <i>Erfolgsfaktoren der schulischen Integration</i>	18
3.4 <i>Ursachen von Verhaltensauffälligkeit</i>	19
3.4.1 <i>Verschiedene wissenschaftstheoretische Positionen</i>	19
3.4.2 <i>Jüngere Entwicklungen in der Forschung der Pädagogik bei Verhaltensauffälligkeit</i>	20
3.4.3 <i>Systemisch-konstruktivistischer Ansatz</i>	22
3.4.3.1 <i>Systemische Elemente</i>	22
3.4.3.2 <i>Konstruktivistische Elemente</i>	23
3.4.4 <i>Soziologischer Ansatz</i>	24
3.4.4.1 <i>Hauptaussagen des symbolischen Interaktionismus und der Etikettierungstheorie</i>	24
3.4.4.2 <i>Kommunikationspsychologie</i>	25
3.4.5 <i>Psychologische Modelle</i>	26
3.4.5.1 <i>Psychoanalytischer Ansatz</i>	26
3.4.5.2 <i>Humanistisch-psychologischer Ansatz</i>	31
3.5 <i>Pädagogische Beziehung</i>	33

3.5.1	Der Begriff Beziehung	33
3.5.2	Begriffsbestimmung	34
3.5.3	Zusammenfassung von Strukturelementen einer sozialen Beziehung	35
3.5.4	(Heil-)pädagogische Beziehung	36
4	Theorien zur (heil-)pädagogischen Beziehung	38
4.1	<i>Haltungen nach Carl Rogers</i>	39
4.1.1	Die drei Haltungen Kongruenz, Akzeptanz und Empathie	39
4.1.1.1	Akzeptanz	39
4.1.1.2	Empathie	40
4.1.1.3	Kongruenz	40
4.1.2	Schlussfolgerungen	41
4.2	<i>Interaktion in pädagogischen Konflikten</i>	42
4.2.1	Ein antinomisches Verständnis von Erziehung	43
4.2.2	Pädagogisches Handeln im Wissen des Antinomie-Prinzips	43
4.3	<i>Psychoanalytische Heilpädagogik</i>	44
4.3.1	Einleitung	44
4.3.2	Szenisches Verstehen	45
4.3.2.1	Nähe	45
4.3.2.2	Distanz	46
4.3.3	Fördernder Dialog	46
4.3.3.1	Halten	46
4.3.3.2	Zumuten	47
5	Forschungsmethode	48
5.1	<i>Qualitative Sozialforschung</i>	48
5.1.1	Charakteristik der qualitativen Sozialforschung	48
5.1.2	Methodologie der qualitativen Sozialforschung	48
5.1.3	Begründung zur Wahl eines qualitativen Forschungsverfahrens	49
5.1.4	Gütekriterien für die qualitative Forschung	50
5.2	<i>Forschungsdesign</i>	51
5.2.1	Informatorisches Interview	51
5.2.2	Befragung von sieben Lehrpersonen und einem Experten	53
5.2.3	Aufbereitungsverfahren	53
5.2.4	Auswertungsverfahren	54
6	Erhebung und Auswertung der Daten	55
6.1	<i>Auswahl der Interviewpartnerinnen und des Interviewpartners</i>	55
6.2	<i>Relevanz der Aussagen</i>	56
6.3	<i>Testinterview</i>	56
6.4	<i>Interviewleitfaden</i>	56
6.5	<i>Gestaltung und Verlauf der Interviews</i>	56
6.6	<i>Aufbereitung und Auswertung der Interviews</i>	57

6.6.1	Transkription	57
6.6.2	Erarbeitung des Kategoriensystems	58
6.6.3	Festlegung des Kategoriensystems	58
6.6.4	Analyse der Interviews	59
6.6.4.1	Kodierung der Transkripte	59
6.6.4.2	Zusammenfassende Darstellung	60
6.7	<i>Methodenkritik</i>	60
6.7.1	Reflexion zu den Elementen des Forschungsvorgehens	60
	Interviewpartnerinnen und -partner	60
	Transkription	61
	Kategoriensystem	61
6.7.2	Überprüfung der Ergebnisse anhand der Gütekriterien	62
7	Darstellung der Ergebnisse	64
7.1	<i>Kategorie Haltungen nach Rogers</i>	64
7.1.1	Subkategorie Kongruenz	64
7.1.2	Subkategorie Akzeptanz	66
7.1.2.1	Differenzierung Wertschätzung	66
7.1.2.2	Differenzierung Zuwendung	68
7.1.2.3	Differenzierung Akzeptanz	69
7.1.3	Subkategorie Empathie	70
7.2	<i>Kategorie Interaktion in einem pädagogischen Konflikt</i>	71
7.2.1	Konzeptionen der Lehrpersonen	72
7.2.2	Zusammenfassung und Vergleich der interaktiven Konzeptionen der Lehrpersonen	82
7.2.3	Konzeption des Experten	83
7.3	<i>Kategorie Psychoanalytische Pädagogik</i>	86
7.3.1	Subkategorie Szenisches Verstehen	86
7.3.2	Subkategorie Fördernder Dialog	88
7.3.2.1	Differenzierung Halten	88
7.3.2.2	Differenzierung Zumuten	91
7.4	<i>Kategorie Wissen und Reflexion</i>	93
7.4.1	Subkategorie Wissen und Einstellung über Verhaltensauffälligkeit	93
7.4.2	Subkategorie Reflexion	95
7.5	<i>Kategorie Einstellungen</i>	98
7.5.1	Subkategorie Absicht zur Integration	98
7.5.2	Subkategorie Zuversicht und Vertrauen	98
7.5.3	Subkategorie Zeit	99
8	Diskussion der Ergebnisse	101
8.1	<i>Zusammenfassung und Interpretation der Forschungsergebnisse</i>	101
8.1.1	Haltungen nach Rogers	101
8.1.1.1	Kongruenz	101
8.1.1.2	Akzeptanz: Wertschätzung, Zuwendung und Akzeptanz	102

8.1.1.3	Empathie	103
8.1.2	Interaktion in einem pädagogischen Konflikt	104
8.1.3	Psychoanalytische Pädagogik	107
8.1.3.1	Szenisches Verstehen	107
8.1.4	Fördernder Dialog	108
8.1.5	Wissen und Einstellung über Verhaltensauffälligkeit	109
8.1.6	Reflexion	110
8.1.7	Einstellungen	111
8.1.7.1	Absicht zu integrieren	111
8.1.7.2	Zuversicht und Vertrauen in die Integration	111
8.1.7.3	Zeit und Ressourcen	112
8.2	<i>Kritische Reflexion der Forschungsergebnisse</i>	112
8.3	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	113
9	Ausblick	118
9.1	<i>Konsequenzen für die berufliche Praxis</i>	118
9.2	<i>Mögliche Ideen für weitere Forschungsprojekte</i>	119
	Literaturverzeichnis	120
	Tabellenverzeichnis	126
	Abbildungsverzeichnis	126
	Anhang 1: Schreiben an die Interviewpartnerinnen und -partner	127
	Anhang 2: Grundannahmen der Systemtheorie	129
	Anhang 3: Transkriptionsregeln	130
	Anhang 4: Kodierregeln	131
	Anhang 5: Interview B	132
	Anhang 6: Experteninterview D	142
	Anhang 7: Interviewleitfaden Lehrpersonen	156
	Anhang 8: Interviewleitfaden Experte	158
	Anhang 9: Kategorienraster	160

Vorwort

Für Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im sozial-emotionalen Bereich ist soziale und psychosoziale Integration von grosser Bedeutung. Eine erfolgreiche schulische Integration kann sich sehr positiv auf deren Entwicklung auswirken. So stark, dass sie vor negativen Entwicklungsverläufen, zum Beispiel in die Delinquenz, schützen kann. Schulhausinterne Lösungen der Schulung und Unterstützung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit sind erzieherisch meist wirksamer als externe. Dies belegen zahlreiche Studien. Im Gegenzug mangelt es in Sonderschulen oft an positiven Rollenvorbildern und sozial stabilen Gleichaltrigen. Es kann zu einer Aufschaukelung problematischer Verhaltensweisen kommen.

Jedoch kommen Beschulungen ausserhalb des regulären Settings mit zunehmendem Schweregrad des Problems immer noch häufig vor. Zu den stärksten Belastungsfaktoren für Lehrerinnen und Lehrer gehören Konflikte mit sogenannt schwierigen Schülerinnen und Schülern. Verhaltensauffälligkeiten machen emotional betroffen und können Angst und Überforderung auslösen. Angemessene Reaktionsweisen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit sind schwierig umzusetzen. Nicht selten verstricken sich Beteiligte in Teufelskreisläufe, welche den Unterricht gefährden.

Auch die Autorinnen dieser Arbeit erlebten solche Situationen als Primarlehrpersonen vor dem Vollzeitstudium an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Sie schätzten die Wirkung einer schulischen Integration auf das Wohl und die Entwicklung des Kindes zwar positiv ein, doch konnten sie aufgrund mangelnder Denk- und Handlungsmöglichkeiten zur effektiven Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit keine gelingende Integration gewährleisten. Das Wohl des Kindes wie auch das der Klasse und der Lehrperson schien bedroht. Dies führte zu einem inneren Konflikt, der die Herausforderung aufzeigt, welche die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit für die Beteiligten darstellen kann.

Mit dem Studium an der HfH verdichteten sich für die Verfasserinnen die Hinweise zur Bedeutsamkeit einer schulischen Integration von Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten. An die Stelle eines Ohnmachtsgefühls rückte das Bewusstsein für Möglichkeiten der Erziehung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit und der Verantwortung dafür.

Die Autorinnen beabsichtigen durch das Verfassen dieser Masterarbeit, ihre Expertise im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten zu erweitern. Sie möchten sich auf die Arbeit als schulische Heilpädagoginnen und als Expertinnen und Verantwortliche für Kinder mit besonderen Bedürfnissen vorbereiten. Sie erhoffen, mit der Arbeit einen kleinen Beitrag zu leisten für eine gelingende Integration von Kindern mit herausforderndem Verhalten.

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den wesentlichen Aspekten einer für die schulische Integration förderlichen Beziehung zwischen Lehrpersonen und Kindern mit herausforderndem Verhalten. Die pädagogische¹ Beziehung nimmt innerhalb der schulischen Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit einen zentralen Stellenwert ein. Rauh (2010, S.173) umschreibt die Bedeutung der pädagogischen Beziehung wie folgt: „Eine tragfähige und belastbare, auf die Förderbedürfnisse des jeweiligen Kindes oder Jugendlichen und seine abgestimmte pädagogische Beziehung ist eine wesentliche Grundbedingung für sozial-emotionale Entwicklungsfortschritte“. Daher ist die Ergründung, was unter einer unterstützenden pädagogischen Beziehung zu verstehen ist und wie diese gestaltet werden kann, für die Autorinnen von grossem Interesse.

Im Zentrum dieser Masterarbeit stehen Untersuchungen förderlicher (heil-)pädagogischer Beziehungsprozesse auf theoretischer und praktischer Ebene. Durch den Vergleich von themenspezifischen Aussagen aus der Theorie mit Aussagen aus Interviews mit Regellehrpersonen und einem Experten für die Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit werden wesentliche Aspekte der Beziehung zu Kindern mit herausforderndem Verhalten herausgearbeitet.

Als angehende schulische Heilpädagoginnen verfolgen die Autorinnen das Ziel, in der Beziehung mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit mehr Handlungsmöglichkeiten zu erlangen und ihr neu erworbenes Wissen als zukünftige Beraterinnen an Lehrpersonen weiterreichen zu können.

Nach Haim Omer kann aus einer systemischen Sichtweise die Beziehung als ein sich selbst organisierendes Phänomen betrachtet werden (vgl. Omer, 2012, S. 25). Die Erkenntnisse dieser Arbeit sollen anstelle von Rezepten Rahmenbedingungen beschreiben, welche sich auf die pädagogische Beziehung und somit auf die schulische Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit förderlich auswirken.

In einem ersten Schritt wird die Themenwahl begründet, eingegrenzt und die Fragestellung der Arbeit formuliert. Es folgt die Darlegung des theoretischen Bezugsrahmens. Darin wird ein Überblick der schulischen Integration geschaffen und anschliessend das Phänomen „Verhaltensauffälligkeit“ definiert und klassifiziert. Darauf wird auf die Bedeutung und auf Schwierigkeiten einer schulischen Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit eingegangen.

Es folgt eine Klärung des Begriffs der (heil-)pädagogischen Beziehung, welche bezüglich schulischer Integration zentral ist.

Es werden unterschiedliche Sichtweisen zu den Ursachen von Verhaltensauffälligkeit aufgezeigt, die als Grundlage für die folgenden Theorien zur pädagogischen Beziehung dienen. Mit der Erläuterung der Referenztheorien werden die Daten zur Beantwortung der Forschungsfrage auf theoretischer Ebene dargelegt.

Im darauf folgenden Methodenteil wird die Forschungsmethode begründet und die Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung beschrieben und kritisch reflektiert.

¹ Es werden je nach Kontext die Bezeichnungen pädagogisch und (heil-)pädagogisch verwendet.

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse aus den Interviews.

In der Diskussion der Ergebnisse werden die Aspekte zur pädagogischen Beziehung aus der Theorie mit den Aspekten aus den Interviews und denjenigen des Experteninterviews verglichen. Die Ergebnisse aus diesem Vergleich werden diskutiert und die Fragestellung wird beantwortet.

Zum Schluss werden Folgerungen für die (heil-)pädagogische Praxis aufgezeigt.

2 Themenwahl und Fragestellung

2.1 Begründung der Themenwahl

Die rechtlichen Grundlagen zur schulischen Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen drücken implizit die ethischen Haltungen aus, die ihnen zugrunde liegen. Mit der UNO-Kinderrechtskonvention im Jahre 1989 wurde ein internationales Abkommen getroffen, welches die Nichtdiskriminierung von Kindern vorsieht. Mit diesem Abkommen erlangen Kinder mit einer Beeinträchtigung das Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Somit hat die schulische Integration ihr Ziel nicht rein in der Schule selbst, sondern in der Gesellschaft (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 21).

Neben den gesetzlichen Vorgaben belegen immer mehr Studien, dass die Vorteile der schulischen Integration gegenüber anderen Formen der Beschulung überwiegen (vgl. Tarnutzer, 2013, S. 25).

Die Autorinnen der vorliegenden Arbeit vertreten die ethische und empirisch belegte Bedeutsamkeit der schulischen Integration aus persönlicher Perspektive wie auch aus einer professionellen Sicht als angehende schulische Heilpädagoginnen.

Laut Stimmen aus der Praxis sowie Hinweisen aus der allgemeinen Integrationsforschung gehören Kinder mit Verhaltensauffälligkeit zu den am schwierigsten zu integrierenden Gruppen. Jedoch wäre für Kinder mit herausforderndem Verhalten eine schulische Integration aus vorwiegend sozialen und psychosozialen Gründen von zentraler Bedeutung (vgl. Liesen & Luder, 2009, S. 3-38).

Kinder mit Verhaltensauffälligkeit haben ein starkes Bedürfnis nach Gleichberechtigung. Sie wollen wie andere Kinder dazugehören, die Schule an ihrem Wohnort besuchen und am gemeinsamen Unterricht teilhaben können.

Die Autorinnen wurden sich in ihrer Praxis als Lehrpersonen wie auch als Beobachterinnen der Bedeutsamkeit der pädagogischen Beziehung im Umgang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten zunehmend bewusst. Ihr persönliches Empfinden bezüglich der Relevanz der Beziehung verdichtete sich durch die Belege aus der Empirie.

Laut Liesen und Luder ist die Beziehung ein besonderer Faktor im integrativen Unterricht von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit (vgl. Liesen & Luder, 2011, S. 15). Es kann diesbezüglich von einem Primat der Beziehung gesprochen werden (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 222).

Beziehung, so wagen die Autorinnen zu sagen, ist im Leben jedes Menschen elementar. Pädagogische Beziehung ist im Unterricht von grosser Bedeutung und dennoch ist der Begriff wenig geklärt. Er ist, umgangssprachlich ausgedrückt, „schwammig“ und Aussagen aus der Fachliteratur zu professioneller heilpädagogischer Beziehung sind eher spärlich. Zu Recht wird von Fachautoren und Fachautorinnen beklagt, dass eine Schwierigkeit dann entsteht, „wenn dieses Desiderat theoretisch unterfüttert“ werden soll (vgl. Ahrbeck, 2010, S. 139). Diese von den Autorinnen erlebte Diskrepanz der Bedeutung einerseits und eines Erklärungsnotstandes andererseits hat ihr Interesse verstärkt. Hinzu kommt eigene gelegentlich erlebte Unzufriedenheit und Unsicherheit in der Beziehungsgestaltung mit Kindern mit herausforderndem Verhalten.

Ausgehend von den eigenen Erfahrungen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit und der Bedeutsamkeit der pädagogischen Beziehung, entwickelten die Autorinnen ihr Forschungsinteresse. Mit der Masterarbeit möchten sie erörtern, welches theoretische und praktische Wissen zur pädagogischen Beziehung vorliegt.

2.2 Eingrenzung des Themas

Nebst der Beziehungsebene gibt es weitere, eine schulische Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit beeinflussende Faktoren. Dazu gehören zum Beispiel methodisch-didaktische und interaktionistische Bereiche. Die Autorinnen streben jedoch eine spezialisierte Erfassung des Forschungsgegenstandes an und wollen daher ihre Untersuchungen auf den Aspekt ‚professionelle heilpädagogische Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerin beziehungsweise Schüler mit Verhaltensauffälligkeit‘ beschränken. Weiter wird dabei der direkten Interaktion zwischen einer Lehrperson und den Schülerinnen und Schülern Beachtung geschenkt und indirekte Einflussfaktoren, wie beispielsweise die Beziehung zu den Eltern des Kindes, ausgeblendet. Die Autorinnen sind sich aber bewusst, dass die „pädagogische Beziehung“ immer auch in einem grösseren Kontext eingebunden ist.

Die Datenerhebung fand in Regelklassen im Kanton Zürich in integrativen Settings statt. Befragt wurden Klassenlehrpersonen, welche Unterstufenschülerinnen und Unterstufenschüler mit herausforderndem Verhalten erfolgreich² in ihre Klasse integrieren oder integrierten. Für die Schüler und Schülerinnen musste nicht zwingend eine Diagnose einer Verhaltensauffälligkeit vorliegen. Ausschlaggebend war die Einschätzung der Lehrperson und einer weiteren in die Integration involvierten Fachperson.

Es wurden Klassenlehrpersonen befragt, da diese die Hauptverantwortlichen für alle Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen sind und eine Integration im Zürcher Schulsystem am Ende oftmals von ihnen abhängt. In den Interviews ging es hauptsächlich um als integrationsförderlich erlebte Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind. Die Autorinnen beschränkten sich auf die Unterstufe, da so ein einheitlicherer Datensatz entsteht und der Faktor Pubertät, welcher Verhalten ebenfalls beeinflussen kann, noch nicht vorkommt.

Zusätzlich zu den Unterstufenlehrpersonen wurde ein Experte im Themenbereich Verhaltensauffälligkeit interviewt.

In dieser Arbeit werden die Bezeichnungen Pädagogin und Pädagoge, Heilpädagogin und Heilpädagoge und Lehrperson verwendet. Im empirischen Teil wird vereinzelt nur die weibliche Form verwendet, weil an der Untersuchung neben dem Experten nur Lehrerinnen teilnahmen.

² Definition einer erfolgreichen Integration siehe Kptl. 3.3.2

2.3 Fragestellung

Aus der Begründung der Themenwahl wird ersichtlich, dass die Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit ein aktuelles und wichtiges Thema darstellt. Die (heil-)pädagogische Beziehung ist ein zentraler Bereich im Themenfeld. Die Autorinnen hegen die Absicht, zur (heil-)pädagogischen Beziehung sowohl aus der Theorie als aus der Praxis Wissen zu erheben. Es wollen Erkenntnisse aus verschiedenen Perspektiven zusammengebracht werden können, um ein möglichst umfassendes, facettenreiches Bild förderlicher (heil-)pädagogischer Beziehung zu erlangen.

Vorliegende Masterarbeit verfolgt folgende Hauptfragestellung:

Welche Aspekte der Beziehung zwischen der Lehrperson und der Schülerin beziehungsweise dem Schüler mit herausforderndem Verhalten wirken sich förderlich auf die schulische Integration aus?

Die Unterfragen leiten die Autorinnen durch den Forschungsprozess und werden in einzelnen Kapiteln etappenweise beantwortet. Sie führen zur Beantwortung der Hauptfragestellung.

- Welche Aspekte werden in fachspezifischen theoretischen Konzepten zur pädagogischen Beziehung (mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit) genannt?
- Wie gestalten Regelklassenlehrpersonen die Beziehung zu Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten? Welche subjektiven Theorien bringen sie dazu an?
- Was rät der Experte bezüglich einer förderlichen pädagogischen Beziehung mit einem Schüler oder einer Schülerin mit Verhaltensauffälligkeit?
- Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten bringen die drei Standpunkte Lehrpersonen, Experte und Theorie in Bezug auf die Fragestellung hervor?

3 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen für die Untersuchung relevanten theoretischen Grundlagen und Begriffe beschrieben. An erster Stelle wird darauf eingegangen, was schulische Integration in der Schweiz bedeutet. Anschliessend wird das Phänomen Verhaltensauffälligkeit definiert und klassifiziert, bevor die schulische Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit im Besonderen Thema ist.

Es werden Ursachen von Verhaltensauffälligkeit aus verschiedenen theoretischen Perspektiven erläutert. Das Wissen über Ursachen der Beeinträchtigung bildet die Grundlage für pädagogische Handlungskonzepte im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit.

Im nachfolgenden Kapitel wird der Begriff „heilpädagogische Beziehung“ als Kernbegriff dieser Arbeit geklärt.

Der theoretische Bezugsrahmen ist die Basis des darauffolgenden Kapitels. Darin werden zentrale Aspekte einer förderlichen heilpädagogischen Beziehung mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit beschrieben.

3.1 Schulische Integration

Im folgenden Kapitel wird ein Überblick über die schulische Integration mit ihren Bezugsgruppen, ihren Entwicklungen auf nationaler Ebene und ihren Effekten und Einflussfaktoren auf die Beteiligten gegeben.

3.1.1 Begriffsklärung

Der Begriff Integration (lat. integrare, ‚wiederherstellen‘) hat seine Herkunft im Lateinischen und kann mit der „Wiederherstellung eines Ganzen“ übersetzt werden. Die Worte „Wieder“ und „Herstellung“ meinen dabei ein Zusammenführen von etwas, das ursprünglich ganz war (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 8).

Der Begriff kann sich auf die soziale, kulturelle, räumliche, schulische oder berufliche Integration beziehen und stellt je nachdem die betreffende Bezugsgruppe in den Mittelpunkt. Bei der sozialen Integration wird von Menschen mit sozialer Benachteiligung gesprochen, während bei der kulturellen und räumlichen Integration der Fokus auf Menschen mit Migrationshintergrund liegt (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2011, S. 11).

Die Ausführungen der vorliegenden Arbeit beziehen sich auf die schulische Integration. Unter schulischer Integration wird nach Lienhard-Tuggener et al. (2011, S. 11) die weitgehende gemeinsame Schulung möglichst aller Kinder und Jugendlichen verstanden, „die im Einzugsgebiet dieser öffentlichen Bildungseinrichtungen wohnen – unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Stärken und Schwierigkeiten“

3.1.2 Bezugsgruppen der schulischen Integration

In einer schulischen Integration werden Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen mit sonderpädagogischen Massnahmen spezifisch unterstützt und gefördert. Sie gelten demnach als Bezugsgruppe der schulischen Integration.

In der Schweiz werden hauptsächlich Kindern und Jugendlichen mit Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigungen, mit Verhaltensauffälligkeit und mit fremdem Kulturhintergrund (Kinder von Migrantinnen und Migranten) integrative Massnahmen zugewiesen (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 11). Kinder und Jugendliche mit einer hochgradigen geistigen Behinderung, mit einer schweren mehrfachen Behinderung oder mit einer schweren Verhaltensauffälligkeit werden oft in Sonderschulen gefördert, da diese Integrationen eine besondere Herausforderung darstellen (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 50).

Unter Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen werden Schülerinnen und Schüler verstanden, „die ohne zusätzliche sonderpädagogische oder anderweitige Unterstützung ihnen angemessene Entwicklungs- und Bildungsziele nicht erreichen können“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 13). Diese Definition geht davon aus, dass die Kinder und Jugendlichen aus unterschiedlichen Gründen in ihren Funktionen eingeschränkt sein können. Dabei schliesst die Definition Umweltfaktoren mit ein, welche die Entwicklung und die Bildung eines Individuums hemmen können (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 13).

3.1.3 Der Weg zur schulischen Integration

Der Blick auf die Sonderpädagogik und Pädagogik im letzten Jahrhundert zeigt, wie sich das Menschenbild und damit zusammenhängend die Einstellung und Umsetzung zur schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen verändert hat. Der gesellschaftspolitische Wandel, bildungspolitische Vorstellungen und integrative Ausrichtungen von Schulgesetzen führen dazu, dass zunehmend integrative Schulungsformen erprobt und umgesetzt werden (vgl. Lanfranchi & Steppacher, 2011, S. 10).

Die schulische Integration hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer Menschenrechtsfrage entwickelt (vgl. Feuser, 2011, S. 35). Aus heutiger Sicht ruht die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen auf einer ethischen Basis. „Sie ist geknüpft an den Wunsch, allen Kindern dieselben Entwicklungsmöglichkeiten und die besten Chancen auf ein Gelingen der sozialen Integration zu bieten – dies im gegenseitigen Respekt und unter Berücksichtigung der Verschiedenheiten“ (Internetseite „Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik“, 2013).

Im Folgenden werden einzelne Rechtsregelungen auf nationaler Ebene aufgezeigt, um einen Überblick über die Entwicklung der schulischen Integration zu geben.

Mit dem nationalen Invalidenversicherungsgesetz erlangten Kinder und Jugendliche mit einer leichten geistigen Behinderung im Jahr 1960 das Recht auf Bildung. Das Gesetz wurde zehn Jahre später auf die Bildungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen mit schweren Behinderungen erweitert (vgl. Internetseite „Integration und Schule“, 2013).

Durch die Unterzeichnung der **Salamanca Erklärung** der UNESCO im Jahre 1994 verpflichtete sich die Schweiz neben 91 weiteren Staaten, allen Kindern und Jugendlichen Bildung innerhalb des Regelschulsystems zu ermöglichen und dabei ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen mit individueller Unterstützung gerecht zu werden. Die Schulung sollte dabei integrativ ausgerichtet sein, um Diskriminierung zu verhindern:

Wir glauben und erklären, dass jedes Kind ein grundsätzliches Recht auf Bildung hat und dass ihm die Möglichkeit gegeben werden muss, ein akzeptables Lernniveau zu erreichen, ... dass jene mit besonderen Bedürfnissen Zugang zu regulären Schulen haben müssen, ... dass Regelschulen mit dieser integrativen Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften zu schaffen, die alle willkommen heissen, um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen. (UNESCO 1994, Art.2 zitiert nach Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 32)

Im Jahr 2011 hat die Erziehungsdirektorenkonferenz das **Sonderpädagogik-Konkordat** verabschiedet, mit welchem sich die beigetretenen Kantone dazu verantworteten, die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen primär umzusetzen. Mit einem Grundangebot an sonderpädagogischen Massnahmen sollen die Kantone die schulische Integration gewährleisten (vgl. Internetseite „Integration und Schule“, 2013). Die Vereinbarung sieht vor, dass die schulische Integration der Separation voranzustellen ist. Die schulische Integration muss aber primär dem Wohl des Kindes entsprechen und muss im Rahmen der Schulorganisation sinnvoll geleistet werden können. Die Organisation der schulischen Integration wie auch der Entscheid über die Führung von Sonder- und Kleinklassen liegt in der Verantwortung der Kantone (vgl. Internetseite „Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik“, 2013).

3.1.4 Inklusion als Ziel

Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen in die Regelschule zu integrieren, gilt als wichtiger Schritt in Richtung Inklusion. Inklusion meint dabei eine Schule, in welcher alle Kinder und Jugendlichen gefordert und gefördert werden. Der Fokus der Schule liegt in der Inklusion auf der ganzen Klasse, ungleich der Integration, wo der Fokus auf den integrierten Schülerinnen und Schülern liegt (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 15). Mit der Inklusion als Zielvorstellung fliesst die Sonderpädagogik allmählich in die allgemeine Pädagogik ein (vgl. Tarnutzer, 2013, S. 25).

Da sich die Schülerinnen und Schüler einer Klasse hinsichtlich „... Alter, Geschlecht, Religion, sozialer Herkunft, nationalstaatlicher Zugehörigkeit, Gesundheit, Temperament, Interessen, Sprachkenntnissen, kognitiven Fähigkeiten, sozialer Kompetenz, sportlichen Fähigkeiten, ausserschulischen Lern- und Beschäftigungsmöglichkeiten ...“ (Venetz & Tarnutzer, 2011, S. 103) wenig bis sehr stark unterscheiden, ist das gemeinsame Lernen als Ziel in einer inklusiven Schule am ehesten umzusetzen (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 24).

3.1.5 Effekte der schulischen Integration

Die nationale Integrationsforschung hat in den vergangenen Jahren Erkenntnisse zu den Effekten der schulischen Integration hervorgebracht, welche die vorherrschenden Bedenken und Ängste zur schulischen Integration nicht bestätigten (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 21). Es liegen immer mehr Hinweise für die positiven Effekte einer integrativen Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen vor (vgl. Tarnutzer, 2013, S. 25).

Die Forschungslage bezüglich der Wirkungen der schulischen Integration bezieht sich jedoch nicht auf alle Bezugsgruppen in gleichem Masse. Es konnte gezeigt werden, dass die Integration einen positiven Einfluss auf Schülerinnen und Schüler mit Lernbehinderungen, mit leichten geistigen Behinderungen, moderaten Verhaltensauffälligkeiten sowie Körper- und Sinnesbeeinträchtigungen hat. Bezüglich der schulischen Integration der Bezugsgruppen mit schweren geistigen, schweren mehrfachen Behinderungen und schweren Verhaltensstörungen ist die Forschungslage eher dünn. Da diese Kinder und Jugendlichen in der Regel in Sondereinrichtungen gefördert werden, liegen zu diesen Gruppen keine allgemein gültigen Aussagen vor (vgl. Lienhard-Tuggener, 2011, S. 42-50). Laut Wettstein besteht hinsichtlich der schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen ein Forschungsdefizit (vgl. Wettstein, 2011, S. 120).

Im Folgenden werden Aussagen aus dem Skript von Tarnutzer zusammengefasst, um einen Einblick in die Forschungslandschaft der schulischen Integration zu geben (vgl. Tarnutzer, 2013, S. 7-25).

Es zeigt sich, dass Lernende mit einer Beeinträchtigung in der Integration gleich gute bis bessere Schulleistungen zeigen als Lernende, welche separativ beschult werden. Weiter werden die Befindlichkeit und das sozial-emotionale Verhalten von Kindern mit Beeinträchtigung in der schulischen Integration sehr positiv eingeschätzt. Sie selbst schätzen sich sozial integriert ein. Auf die Schulleistung der Mitschülerinnen und Mitschüler ohne Förderbedarf hat die Integration neutrale bis mehrheitlich positive Effekte. Das Sozialverhalten der Peers ohne Förderbedarf verändert sich neutral bis positiv. Es zeigt sich, dass sich die Leistungen von Kindern und Jugendlichen verschlechtern, je länger sie in einer Sonderschule beschult werden. Sonderschülerinnen und Sonderschüler erleben die Separation retrospektiv als Stigmatisierung.

Ergebnisse aus Studien (vgl. Tarnutzer, 2013, S. 7-25) über die Langzeitwirkungen der schulischen Integration lassen auf eine hohe Bedeutsamkeit schliessen. Regelklassenabgänger und -abgängerinnen hatten im Vergleich zu Sonderschulabgängern und -abgängerinnen eine höhere Chance bei Ausbildungs- und Berufszugängen.

3.1.6 Einflussfaktoren und Erfolgsfaktoren einer schulischen Integration

Ob und wie gut eine schulische Integration gelingt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. So können nach Lienhard-Tuggener et al. (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 41-51) die Eltern anderer Schülerinnen und Schüler, die Eltern der Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen, die Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen, die Lehrpersonen, das Unterstützungssystem, wie zum

Beispiel Beratung in der Schule, die Schulleitung, das Schulteam, die Schulbehörde und die Rahmenbedingungen die schulische Integrationsfähigkeit massgeblich beeinflussen.

Alle Faktoren, welche die schulische Integration beeinflussen können, müssen als wichtig erachtet und in eine Reflexion miteinbezogen werden. Manchmal kommt es vor, dass einzelne Elemente für eine schulische Integration nicht optimal sind. Diese Situationen können als normal betrachtet werden, denn in der schulischen Integration geht es immer auch um das gemeinsame Suchen, Ausprobieren und Optimieren. Ein Idealzustand wird sich nie einstellen. Können jedoch mehrere Elemente die Integration nicht mehr tragen, muss sofort gehandelt werden. Die Reflexion über die einzelnen Elemente kann helfen, Lösungen zu finden.

Der Erfolg der schulischen Integration erfordert vor allem Schulentwicklung, eine Haltungsänderung und Mut, neue Wege zu gehen.

3.2 Kinder mit herausforderndem Verhalten

In vorliegender Arbeit geht es um Erfolgsfaktoren der **Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit**. Gegenstandsbereich der Arbeit ist demnach die Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung.

In diesem Kapitel findet eine Auseinandersetzung mit Bezeichnungen für „erwartungswidrige Verhaltensweisen“ statt, bevor die Autorinnen Ausdrucksweisen festlegen, die für diese Arbeit verwendet werden. Eine Definition und eine Klassifikation von Verhaltensstörung folgen.

3.2.1 Bezeichnungen

Die Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung zählt zu den jüngsten heilpädagogischen Fachrichtungen. Für die Bezeichnung der komplexen Erscheinung, welche oft Verhaltensstörung genannt wird, werden in der fachlichen Diskussion unterschiedliche Termini verwendet (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 17).

Die am häufigsten genannten Begriffe, die gegenwärtig im Themenbereich im Umlauf sind und die mehrheitlich als Synonyme gelten, sind Verhaltensstörung, Verhaltensauffälligkeit, Verhaltensoriginalität, herausforderndes Verhalten, Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung und Gefühls- und Verhaltensstörung. Es existieren auch Bezeichnungen wie psychische Störungen und Erziehungsschwierigkeiten. Dies sind alles Sammelbegriffe oder Oberbegriffe für „erwartungswidrige Verhaltensweisen“, welche jeweils einen komplexen Phänomenbereich ausmachen. Es könnten den Begriffen je eine hohe Anzahl und Varietät verschiedener Symptome im Sinn von Unterbegriffen zugeordnet werden (vgl. Hillenbrand, 2008; Myschker, 2009).

Generell gilt, dass pauschalisierende Kurzformen wie „*Verhaltensgestörte*“ oder „*Verhaltensauffällige*“ abgelehnt und stattdessen von *Personen mit einer Verhaltensstörung* oder *Verhaltensauffälligkeit* gesprochen werden sollte. Die zweite Form drückt aus, dass eine Person nicht einzig aus ihrer Störung bzw. Auffälligkeit besteht, sondern noch weitere Eigenschaften besitzt (vgl. Myschker, 2009, S. 47).

Momentan werden in der wissenschaftlichen Diskussion wie in der Praxis die Oberbegriffe **Verhaltensstörung** und **Verhaltensauffälligkeit** am häufigsten verwendet (vgl. Hillenbrand, 2008; Myschker 2009). Die Hochschule für Heilpädagogik favorisiert die Bezeichnung **herausforderndes Verhalten** (vgl. Wagner Lenzin, 2012).

3.2.2 In der Arbeit verwendete Bezeichnungen

Die Autorinnen verwenden in dieser Arbeit die Begriffe „Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten“ und „Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeit“, welche als Synonyme gelten.

Die Bezeichnung „herausforderndes Verhalten“ drückt den subjektiven Standpunkt von Interaktionspartnerinnen oder Interaktionspartnern, zum Beispiel (Heil-)Pädagoginnen, aus, die das Verhalten des Kindes als herausfordernd bezeichnen, aber ihrerseits an der Interaktion beteiligt sind und somit das Verhalten zwangsläufig mit beeinflussen. Die Ursache der Verhaltensweise kann mit diesem Ausdruck nicht eindeutig dem Kind zugeschrieben werden, wie das hingegen durch den Ausdruck „Verhaltensstörung“ geschieht. Da der Begriff Verhaltensstörung zudem stark normgebunden ist und eine diffamierende Wirkung besitzen kann (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 30), wird er in dieser Arbeit nicht eingesetzt, ausser wenn er in einem engen Zusammenhang mit verwendeten Zitaten steht.

Sprechen die Autorinnen von Verhaltensauffälligkeit beziehungsweise von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit, was wertneutraler scheint, so vertreten sie ein interaktionistisches Verständnis der Problematik. Eine Verhaltensauffälligkeit ist nicht in den Kindern, sondern zwischen diesen und ihrem aktuellen Umfeld bzw. den Situationen, in denen sie sich befinden, leben und reagieren, gelagert (vgl. Stein, 2010, S. 77).

Es sind in diesem Rahmen im Schwerpunkt Kinder der ersten Gruppe von Myschkers Klassifikation gemeint, nämlich Kinder mit zeitweilig externalisierend aggressiv-ausagierendem Verhalten (siehe Kptl. 3.2.4).

3.2.3 Definitionen

Ähnlich vielfältig wie die Bezeichnungen sind die Definitionen „erwartungswidriger Verhaltensweisen“. Verschiedenen Definitionen liegen meist verschiedene theoretische Grundlagen und ein unterschiedliches Verständnis von menschlichem Verhalten zugrunde. In der deutschsprachigen Diskussion findet die Definition von Myschker (2009) verbreitet Anwendung (vgl. Hillenbrand, 2008). Sie wird in dieser Arbeit aufgrund ihrer Vielschichtigkeit und ihrer deskriptiven wie richtungweisenden Absicht zitiert und durch eine weitere Definition von Liesen und Luder (2012) ergänzt.

Mit den ersten drei Punkten seiner Definition beschreibt Myschker (2009) Verhaltensstörung³, mit den letzten beiden legitimiert er die Notwendigkeit (heil-)pädagogischen Handelns (vgl. Myschker, 2009, S. 45):

³ Myschker verwendet in seinen Werken den Begriff „Verhaltensstörung“

- **Die phänomenologische Ebene** (das Erscheinen der Störung betreffend): Das Verhalten wird als abweichend von Erwartungen und Normen⁴ wahrgenommen.
- **Die ätiologische Ebene** (die Ursache der Störung betreffend): Das Verhalten ist organisch und/oder milieureaktiv verursacht.
- **Die klassifikatorische Ebene** (die Zuordnung der Störung betreffend): Das Verhalten lässt sich nach den betroffenen Bereichen, der Häufigkeit und der Schwere einordnen.
- **Die teleologische Ebene** (die voraussehbare Entwicklung betreffend): Das erwartungswidrige Verhalten hat Konsequenzen und Auswirkungen auf die Entwicklung, das Lernen, das Arbeiten und die Interaktion.
- **Die programmatische Ebene** (die Richtungweisend, Ziele setzend): Die Forderung nach Hilfe, insbesondere nach pädagogisch-therapeutischen Hilfen, wird postuliert.

Myschker gelangt damit zu folgender Definition:

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfen nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann. (Myschker, 2009, S. 45)

Ein sonderpädagogisches Verständnis nach Liesen und Luder (2012) sieht das Kind als eigeständiges Subjekt, dessen auffällige Verhaltensweisen keine feste und einseitig durch in der Person angelegte Gründe bedingte Persönlichkeitseigenschaft sind. Sie lassen sich funktional und entwicklungspektivisch als Bewältigungsversuch einer überfordernden Situation innerhalb der aktuellen Lebensumwelt dieses Kindes verstehen (vgl. Liesen & Luder, 2012).

Diese Definition liefert eine weitere Ebene: **die funktionale Ebene** (die Funktion der Störung betreffend). Verhaltensstörung hat einen funktionalen Aspekt für das Kind. Sie ist ein Bewältigungsversuch einer überfordernden Situation innerhalb der aktuellen Lebensumwelt dieses Kindes. Die Störung macht demnach in der Situation für das Kind durchaus Sinn.

3.2.4 Klassifikation

Der Begriff Verhaltensauffälligkeit umfasst verschiedene Verhaltensweisen. Myschker (2009) hat die verschiedenen Verhaltensweisen empirisch klassifiziert. Phänomene, die häufig zusammen auftraten, hat er in vier Klassen zusammengefasst.

⁴ Kinder mit Verhaltensauffälligkeit verstossen gegen verschiedene Formen von Normen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 33):

- Sie weichen häufig vom durchschnittlichen Verhalten von Gleichaltrigen ab.
- Sie erfüllen häufig erforderte Ideale nicht (z.B. Schulhausregeln) und nähern sich ihnen auch nicht in akzeptabler Weise an.
- Sie erfüllen Mindestanforderungen für soziale Verhaltensweisen nicht.

Tabelle 1: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörung (Myschker, 2009, S. 55)

Gruppierung	Symptomatik
1. Externalisierendes, aggressiv-ausagierendes Verhalten	Aggressiv, überaktiv, impulsiv, exzessiv streitend, aufsässig, tyrannisierend, regelverletzend, Aufmerksamkeitsstörung
2. Internalisierendes, ängstlich-gehemmtes Verhalten	Ängstlich, traurig, interessenlos, zurückgezogen, freudlos, somatische Störungen, kränkelnd, Schlafstörungen, Minderwertigkeitsgefühle
3. Sozial unreifes Verhalten	Nicht altersentsprechend, leicht ermüdbar, konzentrationsschwach, leistungsschwach, Sprach- und Sprechstörungen
4. Sozialisierendes-delinquentes Verhalten	Verantwortungslos, reizbar, aggressiv-gewalttätig, leicht erregt, leicht frustriert, reuelos, Normen missachtend, risikobereit, niedrige Hemmschwelle, Beziehungsstörung

Beim Ausdruck Verhaltensauffälligkeit wird häufig an externalisierende Auffälligkeiten gedacht, welche gerade in der Schule als herausfordernd und problematisch empfunden werden. Von einem Schulausschluss sind in den meisten Fällen Schülerinnen und Schüler mit externalisierender Auffälligkeit betroffen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 206).

Bei Jungen mit Verhaltensauffälligkeit überwiegt nach aussen gerichtetes, aggressives Verhalten, während bei Mädchen eher ängstliche-gehemmte Auffälligkeiten vorkommen. Insgesamt überwiegen die Jungen in der Population von Kindern mit externalisierender Verhaltensauffälligkeit deutlich: Sie stellen mindestens zwei Drittel der Betroffenen dar. Die Geschlechtsunterschiede können körperlich-psychischer Natur sein, sind wohl aber im Wesentlichen auf Sozialisationsunterschiede zurückzuführen. Jungen werden häufig von klein auf darin bestärkt, egoistisches Verhalten auszuleben und sich in den Vordergrund zu spielen (vgl. Myschker, 2009, S. 50-78).

3.2.5 Diagnose von Verhaltensauffälligkeit

Eine Definition von Verhaltensauffälligkeit und auch eine differenziertere Klassifikation an sich stellt noch keine Diagnose für eine Verhaltensauffälligkeit. Für den funktionalen Einsatz des Begriffes in der Realität, zum Beispiel um besondere Hilfestellungen wie zusätzliche Ressourcen im Schulumfeld, zu sprechen, braucht es genauere, beobachtbare Kriterien, die erfüllt sein müssen. Solche sind insbesondere durch internationale Klassifikationssysteme wie ICD-10 definiert, welche der Absicherung von Diagnosen und der gemeinsamen Kommunikation dienen (vgl. Hillenbrand, 2008).

Es ist zudem wichtig, dass den Ressourcen der sozialen Situation der Betroffenen Beachtung geschenkt werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 163). Klassifikationssysteme wie ICF-CY (2011) beziehen die Umweltfaktoren des Kindes, personenbezogene Faktoren, Körperstrukturen und Körperfunktionen sowie Aktivitäten und deren Wechselwirkungen mit ein, um Aussagen über Beeinträchtigung und Behinderung beziehungsweise Partizipation des Kindes machen zu können (vgl. WHO,

2011). Das Klassifikationssystem nach ICF-CY ist ressourcenorientiert und die Lage eines Kindes wird umfassend und individuell eingeschätzt. Bei Verhaltensauffälligkeit zu beachten sind insbesondere erschwerte Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsmöglichkeiten. In einem solchen Fall erweist sich eine an die Voraussetzungen angepasste sonderpädagogische Unterstützung als notwendig, um dem Kind eine gesunde Entwicklung, Lernen und Arbeiten und im Endeffekt Partizipation zu ermöglichen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 38).

3.3 Schulische Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit

Nachdem im Kapitel 3.1 ein Überblick über die schulische Integration geschaffen wurde, wird in diesem Kapitel das Dilemma zwischen der besonderen Bedeutung der schulischen Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit und ihrer Herausforderung für die Schule aufgezeigt. Zuletzt werden Erfolgsfaktoren für eine gelingende schulische Integration bei Verhaltensauffälligkeit dargestellt.

Wenn in diesem Kapitel von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit gesprochen wird, ist die Gruppe von Kindern mit externalisierend, aggressiv-aussagierendem Verhalten gemeint (vgl. Kptl. 3.2.4).

3.3.1 Bedeutung der schulischen Integration für Kinder mit Verhaltensauffälligkeit

Mit der Unterzeichnung der Salamanca Erklärung (1994), die eine erste Basis für die schulische Integration schuf, verpflichtete sich die Schweiz, die schulische Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen mit ihrer Bildungspolitik zu ermöglichen. Ausgehend vom Volksschulgesetz von 2005 und mit dem Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat (2011) übernahmen die Kantone die Pflicht, die schulische Integration der Separation vorzuziehen (vgl. Kptl. 3.1.3).

Die folgenden Ausführungen zur Bedeutung der schulischen Integration für Kinder mit Verhaltensauffälligkeit basieren auf der Literaturanalyse von Liesen und Luder (vgl. Liesen & Luder, 2009; 2011).

Die schulische Integration von Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten gestaltet sich im Kanton Zürich sehr unterschiedlich. Die Kinder werden in Sonderschulen oder Internaten separiert beschult, in Regelklassen entweder mit oder ohne zusätzliche Unterstützung integriert und vereinzelt auch in speziellen Klassen des öffentlichen Schulsystems separiert beschult. Letztere Form stellt seit Inkrafttreten des Volksschulgesetzes von 2005, welches die Abschaffung der Kleinklassen vorsieht, jedoch eine Ausnahme dar.

In der Fachliteratur wird wiederholt auf die Bedeutung sozialer und psychosozialer Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit hingewiesen. Diese sei sehr wichtig, damit die schulische Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit gelingen könnte. In der wissenschaftlichen Diskussion werden positive Einflussfaktoren einer integrativen Beschulung genannt. Auch wird auf die möglichen negativen Wirkungen einer separativen Schulung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit hingewiesen.

- Eine integrative Schulung ist ein schützender Faktor in Bezug auf das Auftreten von Verhaltensauffälligkeit und auf einen möglichen Entwicklungsverlauf in die Delinquenz.
- Soziale Beziehungen werden von integrierten Kindern mit Verhaltensauffälligkeit besser eingeschätzt als von Kindern in Klein- und Sonderklassen.
- Kinder mit herausforderndem Verhalten, die eine Regelklasse besuchen, sind häufiger mit prosozialen Normen konfrontiert und können von positiven Vorbildern lernen. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine separative Beschulung zu einer Verstärkung der Verhaltensprobleme der Schülerinnen und Schüler führt. Da in einer Sonderschule fast ausschliesslich Kinder mit Verhaltensauffälligkeit beschult werden, mangelt es ihnen an positiven Rollenvorbildern und an sozial stabilen Peers. Problematische Verhaltensweisen können sich hochschaukeln und verschärfen.
- Es ist für die Kinder mit Verhaltensauffälligkeit bedeutend, Bewältigungs- und Problemlösestrategien zu erlernen, um in Zukunft in bestimmten Situationen auf diese zurückgreifen zu können.

Wie im Kapitel 3.1.4 aufgezeigt ist, liegt innerhalb einer Regelklasse eine grosse Heterogenität vor. Die Heterogenität innerhalb einer Klasse bildet sozusagen die Realität der Gesellschaft ab. Wenn davon ausgegangen wird, dass die Schule die Kinder auf ein Leben in der Gesellschaft vorbereiten soll, so bietet eine integrative oder inklusive Schulung die besseren Voraussetzungen, den Umgang mit Unterschiedlichkeit zu erlernen (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 10).

Der Angst der Eltern und der (Heil-)Pädagogin, dass nicht-beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler benachteiligt würden, können Argumente aus der Wissenschaft entgegengehalten werden. Befunde zeigen, dass sich der Klassenverband kaum an den Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit orientiert und somit nicht negativ beeinflusst wird (vgl. Tarnutzer, 2013, S. 17).

3.3.2 Gelingende Integration

Die schulische Integration gilt, wenn sie gelingt, als ein „protektiver Faktor“ in Bezug auf Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeit. Jedoch erst wenn die schulische Förderung von Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten wirksam ist, kann von einer gelingenden Integration gesprochen werden.

Möglicherweise stellt schon die Verhinderung einer Zunahme bestehender Auffälligkeiten einen bedeutsamen Effekt dar. Es kann bereits als Erfolg gelten, wenn sich Schülerinnen und Schüler trotz ihres problematischen sozialen Verhaltens oder ihrer emotionalen Schwierigkeiten im schulisch-fachlichen Lernen entwickeln. Auch die Herstellung oder Sicherung einer akzeptablen sozialen Situation in der Klasse kann als ein Wirksamkeitsfaktor der Förderung angesehen werden. Nicht zuletzt sollen sich die Schülerinnen und Schüler realistisch einschätzen können und somit Ausgangspunkte weiterer Entwicklungsschritte selbst wahrnehmen (vgl. Preuss-Lausitz, 2005, S. 228).

Die UNESCO (2005) nennt neben den von Preuss-Lausitz (2005) erwähnten Elementen auch die physische Anwesenheit in der Regelklasse und die Möglichkeit, sinnvoll am Unterricht teilzunehmen.

Vereint ein schulischer Kontext diese Elemente, kann von einer echten Integration gesprochen werden (vgl. Liesen & Luder, 2009, S. 7f).

Jedoch legen sowohl Erkenntnisse aus der bisherigen allgemeinen Integrationsforschung als auch Stimmen aus der Praxis nahe, dass Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten im Vergleich mit anderen Kindern, zum Beispiel mit Lernbeeinträchtigungen oder mit Körper- und Sinnesbeeinträchtigungen, zu den am schwierigsten zu integrierenden Gruppen gehören.

Die Schwierigkeiten in der Umsetzung der schulischen Integration von Kindern mit herausforderndem Verhalten resultieren oft in einem Wechsel in die Separation. In der Praxis nimmt die integrative Form der Schulung und Unterstützung bei zunehmendem Schweregrad der Verhaltensauffälligkeit ab, so dass separative Formen oft die Regel sind (vgl. Liesen & Luder, 2009, S. 3-34).

3.3.3 Herausforderung der schulischen Integration bei Verhaltensauffälligkeit

Pädagoginnen und Pädagogen sind durch störendes Verhalten der Schülerin oder des Schülers grossen Belastungen ausgesetzt, wobei besonders unerfahrene Lehrpersonen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen häufig überfordert sind (vgl. Wettstein, 2011, S. 119). Die Symptome wie aggressives, überaktives, impulsives, exzessiv streitendes, aufsässiges, tyrannisierendes und/oder regelverletzendes Verhalten können als massive Belastung empfunden werden (vgl. Myschker, 2009, S. 55). Das Verhalten des Kindes kann Gefühle von Angst, Überforderung und Ohnmacht auslösen (vgl. Liesen & Luder, 2012).

Die Reaktionsmuster der Pädagoginnen und Pädagogen auf herausfordernde Verhaltensweisen, können sich stark voneinander unterscheiden. Wettstein nennt vier hauptsächliche Reaktionsmuster (vgl. Wettstein, 2011, S. 123).

- Sie verfügen über eine hohe Reizschwelle und dulden das störende Verhalten, empfinden es als nicht belastend.
- Sie ziehen sich zunehmend zurück und reagieren nicht auf massive Übergriffe.
- Sie versuchen auf das Kind einzugehen, sind aber nicht bereit, klare Grenzen zu setzen.
- Sie lassen sich in eskalierende Interaktionsmuster hineinziehen und reagieren unverhältnismässig, sodass es zu einer Eskalation auf beiden Seiten führt.

Eine angemessene Reaktionsweise auf das störende Verhalten ist oftmals schwierig umzusetzen. Häufig reagiert die Pädagogin oder der Pädagoge zu wenig auf das störende Verhalten oder klagt an und reagiert unangepasst. Wodurch ein Teufelskreis entstehen kann, in welchem ungewollt ein Nährboden für einen gestörten Unterricht geschaffen wird (vgl. Wettstein, 2011, S. 124). Die Lehrperson vernachlässigt den Unterricht, wodurch das Lernen der Klasse gefährdet wird.

Stösst die Integration aufgrund einer Verhaltensauffälligkeit an ihre Grenzen, ist darauf zu achten, dass bei einer allfälligen separativen Schulung von Anfang an eine zeitliche Begrenzung mit dem Ziel der möglichst baldigen Re-Integration vorgesehen wird (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 50).

Es zeigt sich, dass es bei der schulischen Integration von Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten zu grossen Schwierigkeiten in der Interaktion zwischen den Pädagoginnen und Pädagogen und den Schülerinnen und Schülern kommen kann, welche die Beziehung negativ belasten. Jedoch sind positive Beziehungsprozesse für die schulische Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit von grosser Bedeutung (vgl. Liesen & Luder, 2011, S. 15).

Die bisherigen Ausführungen zeigen das Dilemma zwischen der zentralen Bedeutung der schulischen Integration für das Kind mit Verhaltensauffälligkeit und den Herausforderungen auf Seiten der Schule auf.

3.3.4 Erfolgsfaktoren der schulischen Integration

Im Folgenden werden einige Faktoren aus der Literaturanalyse von Liesen und Luder dargestellt, die zum Gelingen der schulischen Integration bei Verhaltensauffälligkeit beitragen können (vgl. Liesen & Luder, 2011, S. 14-16).

- Der Bedarf an Ressourcen für die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeit wird von den zuständigen Behörden oft unterschätzt. Der Schule müssen angemessene und genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, um zu einer schulischen Integration beitragen zu können.
- Die Lehrpersonen brauchen genügend zeitliche Ressourcen. Weiter spielt die Grösse des Unterrichtpensums und die Klassengrösse für die Lehrpersonen eine wesentliche Rolle innerhalb der schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeit.
- Die Möglichkeit, das Verhalten von Schülerinnen und Schülern innerhalb des Klassenunterrichts in der Regelschule adäquat kontrollieren zu können, kann als Gelingensfaktor gelten. Weiter unterstützen klare und transparente Anforderungen an das Verhalten der Schülerinnen und Schüler und klassenübergreifende Sozialregeln und deren Durchsetzung die schulische Integration.
- Die Prävention und die Arbeit an Problemlöse- und Bewältigungsstrategien werden von den Beteiligten als zentrale Elemente betont.
- Die Kooperation innerhalb des Schulteams ist von grosser Bedeutung. Bestehende intervenierende und präventive Schulangebote unterstützen die Schulung und Förderung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit.
- Fachspezifisches und therapeutisches Wissen spielen eine wesentliche Rolle. Sozialpädagogik und Schulsozialarbeit sind in die integrative Förderung unbedingt einzubeziehen.
- Verhaltensauffälligkeit ist in der Regel multikausal bedingt. Somit kommt dem Peerkontext und dem Familienkontext eine wesentliche Rolle zu. Die Kooperation der verschiedenen Systeme ist notwendig.
- Die Beziehung hat in der schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeit eine besondere Bedeutung. Einerseits ist gerade die Beziehung durch das Verhalten negativ belastet und andererseits ist vor allem ein empathischer und positiver Umgangsstil relevant.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine schulhausinterne, multimodale und multiprofessionelle Schulung und Förderung bei Verhaltensauffälligkeit am meisten Erfolg verspricht.

Viele (Heil-)Pädagoginnen und (Heil-)Pädagogen beklagen fehlendes Wissen im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit (vgl. Liesen & Luder, 2011, S. 16). Es ist bedeutsam und hilfreich, die Problemstellung der Verhaltensauffälligkeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln reflektieren zu können und verschiedene Erklärungsansätze zur Entstehung zu kennen. Auf dieser Grundlage kann das Potenzial des pädagogischen Handelns erweitert werden (vgl. Ahrbeck, 2010, S. 78). Mögliche Ursachen von Verhaltensauffälligkeit werden im folgenden Kapitel dargelegt.

3.4 Ursachen von Verhaltensauffälligkeit

3.4.1 Verschiedene wissenschaftstheoretische Positionen

Zur Erklärung des komplexen Phänomens „Verhaltensauffälligkeit“ gibt es verschiedene wissenschaftliche Modelle, welche in der aktuellen Diskussion in Fachkreisen und in der Forschung akzeptiert werden, darunter auch sich widersprechende. Einem Erklärungsansatz liegt jeweils ein Menschenbild zugrunde aber auch die Vorstellung von einer wissenschaftlich akzeptablen Methode (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 18). In den Modellen werden hauptsächlich psychologische, soziologische und medizinische Ansätze herangezogen.

Unter einem Modell versteht man ein zusammenhängendes System von wissenschaftlichen Sätzen und Aussagen, das eine theoretische Beschreibung, Erklärung und Vorhersage des Verhaltens von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörung erlaubt. Aus einem Modell werden Handlungsmöglichkeiten zur Prävention, Intervention und Rehabilitation bei Verhaltensstörung abgeleitet. (Hillenbrand, 2008, S. 62)

Je nach Modell werden Kinder mit Verhaltensauffälligkeit unterschiedlich erzogen beziehungsweise therapiert (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 62). Die verschiedenen Ansätze lassen sich in ihren Schwerpunkten meist einem von vier verschiedenen Paradigmen⁵ oder grundlegenden Denk- und Sichtweisen auf Beeinträchtigung zuordnen. Die hier verwendeten Denk- und Sichtweisen gehen in ihrem Kern auf Bleidick (1994) zurück. Sie können in verschiedenen Institutionen, Studien und pädagogischen Konzepten erkannt werden (vgl. Bleidick, 1994, S. 29). Die vier Sichtweisen werden vorgestellt, um einen Überblick zu geben. In dieser Arbeit tragende Perspektive werden weiter unten ausführlich dargestellt.

⁵ Paradigma bezeichnet im wissenschaftstheoretischen Sinn primär eine konkrete Vorlage, welche eine für die Betrachtungsweise grundlegende Bedeutung besitzt (vgl. Kobi, 1994, S. 13). An dieser Stelle wird der deutsche Ausdruck Denk- und Sichtweise verwendet.

Personenorientierter Denk- und Handlungsansatz

In diesem Ansatz werden „Behinderung und soziale Benachteiligung ... als persönliches, weitgehend unabänderliches Schicksal betrachtet. Der Defekt ist in der Person lokalisiert“ (Bleidick, 2000, S. 185). Auf dieser Grundlage setzen personenorientierte Handlungsansätze bei der Person selber an. Das Kind mit einer Verhaltensauffälligkeit bedarf besonderer Unterstützung in Form von Therapie und/oder einer speziellen Beschulung. Medizinisch-organische Faktoren erhalten in diesem Modell eine entscheidende Bedeutung, teilweise auch psychologische (vgl. Hillenbrand, 2008, S.63).

Interaktionistischer Denk- und Handlungsansatz, auch soziologischer Ansatz

Die Soziologie versteht heute unter dem Begriff „Interaktion“ die Wechselbeziehungen zwischen Individuen und gesellschaftlichen Gruppen. Menschliche Interaktion und Kommunikation sind in diesem Ansatz bedeutend. Das Selbstkonzept des Kindes und somit auch die Verhaltensauffälligkeit entwickeln sich durch Zuschreibungen in den verschiedenen Interaktionen und darin eingeschlossenen Beziehungen (vgl. Myschker, 2009, S. 126). In der Pädagogik möchten durch Techniken des Stigma-Managements und durch neue Beziehungserfahrungen diese sozialen Definitionsprozesse gemildert werden (vgl. Hillenbrand, 2008, S.18).

Gesellschaftstheoretischer Denk- und Handlungsansatz

Verhaltensauffälligkeit entsteht nach einer gesellschaftstheoretischen Sichtweise aus der individuellen, psychischen Verarbeitung konkreter ökonomischer und soziokultureller Gesellschaftsverhältnisse. Gesellschaftsverhältnisse, allen voran kapitalistische Produktionsverhältnisse, seien für die Beeinträchtigung und Verunsicherung der Lebensverhältnisse von Kindern und Jugendlichen verantwortlich und können zu Verhaltensauffälligkeit führen. Der gesellschaftstheoretische Ansatz fordert in der Konsequenz grundlegende Gesellschaftsreformen; nur dadurch lässt sich die Lage der Betroffenen verbessern (vgl. Hillenbrand, 2006, S. 18).

Systemtheoretischer Denk- und Handlungsansatz

Ein systemischer Ansatz orientiert sich nicht in erster Linie am Kind mit Verhaltensauffälligkeit, sondern an den Beziehungen des Kindes zu seiner Um- und Mitwelt und damit an den Systemen, in denen es lebt und agiert (vgl. Filippini, 2012). Verhaltensauffälligkeit weist auf eine gestörte Balance im System des Kindes hin. Sie hat einen Sinn, sie ist ein Signal für fehllaufende Interaktionen. Interventionen fordern eine Reflexion über komplexe Systemzusammenhänge und müssen versuchen, die Struktur des Ökosystems des Kindes zu verändern.

Dieses jüngste Modell kann als einen Versuch verstanden werden, die früheren Ansätze in ihren berechtigten Aspekten in einem umfassenden System beziehungsweise Modell aufzunehmen und auf einer veränderten Theoriebasis neu auszurichten (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 30).

3.4.2 Jüngere Entwicklungen in der Forschung der Pädagogik bei Verhaltensauffälligkeit

Wo früher eher Konkurrenz und Ausschluss vorherrschte, zeigt sich in jüngerer Zeit eine zunehmende gegenseitige Akzeptanz und sich gegenseitig ergänzende Forschung im Themenfeld. Diese Verände-

rungen basieren auf dem Eingeständnis einzelner Modelle, dass jeweils nur Teilbereiche in spezialisierter Form bearbeitet werden können. Solche Vorgehen führen zu Forschungsansätzen, welche komplexe, mehrdimensionale Erkenntnisse über die Problemlagen, die als Verhaltensauffälligkeit umschrieben werden, gewinnen können und eher Realität abbilden als einfache Erklärungsweisen. Myschker (2009) meint, dass selbst Modelle, welche mehrere Gründe einbeziehen, in diesem Themenbereich unangepasst sind, da verschiedene Ursachen zu ähnlichen Erscheinungsformen führen können, unterschiedlichen Erscheinungsformen der Problematik aber ähnliche Ursachen zugrunde liegen können (vgl. Myschker, 2009, S. 90). Verhaltensauffälligkeit ist die „nicht-additive Wirkung eines Bündels von unabhängigen Variablen, die in nicht linearer Weise zusammenspielen“ (Bronfenbrenner; zitiert nach Myschker, 2009, S. 135). Sie lässt sich demnach nur mit einer systemischen Denkweise „erfassen“.

Im Sinn einer systemischen Sichtweise wird ein neueres, komplexes und mehrdimensionales Erklärungsmodell aufgeführt, welches Risikofaktoren, ihr mögliches Zusammenwirken sowie mögliche Symptome und Symptomverbindungen aufzeigt. Verschiedene, den Menschen betreffende Theorien, werden integrativ in dieses Modell gefasst (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 19)

Abbildung 1: Kumulatives Entwicklungsmodell persistent dissozialer Entwicklungen (Beelmann 2000, modifiziert nach Lösel & Bender 1997a; zitiert durch Hillenbrand, 2008, S. 19)

Grundsätzlich erachten es die Autorinnen als bedeutsam, sich umfassend mit Ansätzen und Faktoren zu Verhaltensauffälligkeit zu befassen und diese kritisch wissenschaftlich zu reflektieren. Dadurch erst können Zusammenhänge, Wirkungen und Wechselwirkungen der Ursachen untereinander erkannt werden. Es macht Sinn, unterschiedliche Perspektiven zur Betrachtung des Problems einzunehmen, um das Potential des pädagogischen Handelns zu erweitern (vgl. Stein, 2010, S. 77).

Die Auseinandersetzung mit einzelnen Denk- und Sichtweisen und darauf begründeten theoretischen Konzepten ist im Rahmen dieser Arbeit jedoch eingegrenzt. Die Autorinnen haben sich die (heil-)pädagogische Beziehung zu Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit in den Fokus gesetzt.

Es werden Ansätze ausgeleuchtet, welche die Grundlage für die von den Autorinnen gewählten Theorien zur pädagogischen Beziehung bilden. Die gewählten Perspektiven und darin verankerten Theorien werden in einem systemischen Sinn als sich ergänzend angesehen. Das erstgenannte, systemische Modell ist den anderen insofern übergeordnet, da es als Versuch verstanden werden kann, andere Ansätze in ihren berechtigten Aspekten zu integrieren (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 73). Es wird jeweils der Ansatz in seinen Grundzügen erläutert und gezeigt, wie Entstehung von Verhaltensauffälligkeit darin erklärt wird.

3.4.3 Systemisch-konstruktivistischer Ansatz

Die Ausführungen in diesem Kapitel gehen hauptsächlich auf Myschker und Willmann zurück (vgl. Myschker, 2009, S. 135-147; Willmann, 2010, S. 96-106). Die beiden Zitate zu Beginn stehen für die Kerngedanken der Ansätze, welche im Anschluss erörtert werden.

„Die Systemtheorie bzw. systemisches Denken ist eine Betrachtungsweise, die der Gefahr entgegenwirkt, sich in Einzelheiten zu verlieren“ (Matthys, 2012, S. 1)

„Bei unseren Wirklichkeitskonstruktionen geht es nicht um Wahrheit, sondern um ihre Tauglichkeit im alltäglichen Handeln“ (Simon, 2006, S. 112).

Der „pädagogische Ansatz“, wie er von Myschker (2009) beschrieben wird, enthält Elemente aus der Systemtheorie sowie des Konstruktivismus. Er wird deswegen als ein verknüpfendes, integratives Paradigma angesehen (vgl. Myschker, 2009). Systemtheorie und Konstruktivismus sind Theorierichtungen, die unter anderem für die (Heil-)Pädagogik zentrale Bedeutung gewonnen haben (vgl. Simon, 2006, S. 112).

3.4.3.1 Systemische Elemente

Seit ca. 1940 bis heute hat sich eine Vielzahl systemtheoretischer Variationen entwickelt (vgl. Willmann, 2010). Allen gemein ist „der Blick auf zusammengesetzte Einheiten (Systeme, Muster) und die Konstruktion von Erklärungen mithilfe zirkulärer Kausalität“ (Simon, 2006, S. 17), wonach das System mehr als die Summe seiner Einheiten ist.

Aus dem Blickwinkel der Systemtheorie kann menschliches Verhalten und so auch Verhaltensauffälligkeit nicht losgelöst von seiner Einbindung in den Kontext und in seine Umgebung, verstanden werden. Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht nicht mehr die Beobachtung einzelner Phänomene, wie zum Beispiel das Kind mit seinem auffälligen Verhalten, sondern die Beobachtung mehrerer Phänomene im Kontext, ihrer Vernetzung und gegenseitigen Beeinflussung (vgl. Willmann, 2009). Das Kind lebt in einem sozialen System, mit dem es in permanenter Wechselwirkung steht. Die einzelnen Ökosysteme (innerhalb des sozialen Systems) gehören unterschiedlichen Ebenen an: der Mikro-, Meso- oder Makroebene. Familie, Gemeinde und gesellschaftliche Kultur, als Beispiele für diese drei Ebenen, stehen miteinander in wechselseitigen Austauschprozessen (vgl. Willmann, 2010). Verhaltensauffälligkeit weist auf eine gestörte Balance des Kind-Umweltsystems hin. Ursachen können unter anderem Schwierigkeiten im Elternhaus oder Interaktionsprozesse innerhalb des Klassenzimmers

sein. Verhaltensauffälligkeit hat nach systemischer Denkweise einen Sinn, denn sie ist Signal für fehl- laufende Interaktionen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 30). In dieser Arbeit wird der Fokus auf Interaktionen innerhalb des Mikrosystems, nämlich auf die Beziehung zwischen Kind und Lehrperson, gelegt.

Abbildung 2: Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosysteme der ökologischen Entwicklungspsychologie (Bronfenbrenner; zitiert nach Strasser, 1995, S.94)

Interventionen müssen versuchen, die Struktur des Systems (in diesem Fall des Mikrosystems) zu verändern. Eine Analyse des Systems ist dafür notwendig: Diese folgt aber nicht einem linearen Ursache-Wirkungsdenken, sondern erkennt komplexe Verknüpfungen mit Netzcharakter, auch zirkuläre Kausalität genannt. Nicht das Kind wird therapiert, sondern die Interaktion und Struktur des Systems oder der Systeme wird beeinflusst. Einerseits müssen dafür die Interessen und Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt werden, andererseits muss sehr häufig ein Lernprozess der Umgebung, inklusive Lehrperson und Klasse, eingeleitet werden (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 30).

Willmann (2010, S. 96) führt als **gemeinsame zentrale Grundannahmen der Systemtheorien** folgende Begriffe auf: Holismus, Homöostase, Morphogenese, Morphostase, Zirkularität, Zirkuläre Kausalität und Rekursivität, Rückkoppelung, Äquifinalität, Regulierung, Selbstorganisation, Kontext, Interpunktion, Information.

Im Anhang 2 sind Erläuterungen zu den Charakteristika der Systemtheorien aufzufinden.

3.4.3.2 Konstruktivistische Elemente

Der Konstruktivismus befasst sich mit erkenntnistheoretischen Fragestellungen, wie wahrgenommen, gelernt und gelebt wird. Der Mensch wird als aktiv Wissender angesehen, der sich damit beschäftigt, seiner Welt einen Sinn zu geben. Dabei spielt die Sprache eine wichtige Rolle, denn sie ist das Mittel, mit dessen Hilfe sich Menschen ein Verständnis der Welt konstruieren. Die Fähigkeit eines Menschen, sich seine Welt zu konstruieren, kann nicht losgelöst von seiner biographischen Perspektive (Herkunft, Anlagen, Kultur) betrachtet werden (vgl. Willmann, 2010). Jedes menschliche Verhalten ist vom Kon-

text abhängig, basiert jedoch auch auf einer eigenen Dynamik in Verbindung mit einer je eigenen, subjektiven Wahrnehmung von Welt. Verhaltensauffälligkeit wird, um obige Definition zu ergänzen, weder einseitig als Resultat organischer Bedingungen eines Individuums noch als Ergebnis der Umweltbedingungen angesehen. Sie ist das Ergebnis eines Interaktions- oder Wechselwirkungsprozesses zwischen dem genetisch einzigartigen Kind mit seinen individuellen Tendenzen und spezifischen Gegebenheiten in der Umwelt auf ihren verschiedenen Systemebenen (vgl. Myschker, 2009, S. 135). Ein Beispiel stellen Geschwister aus derselben Familie, das heisst aus mehr oder weniger demselben „System“, die unter ähnlichen Umständen aufwachsen und dennoch sehr unterschiedliche Entwicklungen durchlaufen können, da sie selbst, mit je ihren individuellen Tendenzen, beteiligt sind.

3.4.4 Soziologischer Ansatz

In diesen Erklärungsansatz, zusammengefasst nach Myschker (vgl. Myschker, 2009, S. 126-135) fliessen Erkenntnisse des symbolischen Interaktionismus in Verbindung mit der Etikettierungstheorie und der Kommunikationspsychologie, vor allem nach Watzlawick (2007), ein.

Interaktion (neulateinisch Wechselspiel) wird heute umfassend als ein komplexes Wechselspiel zwischen Personen definiert. Darin werden Beziehungen ausgedrückt, Erwartungen signalisiert und gedeutet, Regeln ausgehandelt, Werte berücksichtigt und erwartet, Symbole ausgetauscht, Konflikte analysiert und zu einer Lösung gebracht sowie Handlungskonzepte und Zukunftsperspektiven geplant und Situationen strukturiert (vgl. Myschker, 2008, S. 63). Interaktion basiert auf dem Grundgedanken des „symbolischen Interaktionismus“ nach Mead (vgl. Wagner Lenzin, 2012).

3.4.4.1 Hauptaussagen des symbolischen Interaktionismus und der Etikettierungstheorie

Im Mittelpunkt der soziologischen Theorie des symbolischen Interaktionismus stehen die kulturellen Aspekte des menschlichen Verhaltens. Biologische Elemente bleiben weitgehend unberücksichtigt. Das für einen Menschen typische Handeln und Verhalten, so auch eine Verhaltensauffälligkeit, resultiert grösstenteils aus dem Kontakt mit anderen Menschen. Die menschliche Identität bildet sich im sozialen Umgang mit anderen, in den vielfältigen Interaktionen und Beziehungen. Dieser Umgang wird beherrscht von kulturell geprägten Symbolen wie Sprache, Schrift, Gestik, Mimik, welche eine für alle mehr oder weniger gemeinsame Bedeutung haben. Von besonderer Bedeutung ist der Symbolkomplex der Sprache (vgl. Myschker, 2008, S. 64).

Eine adäquate Entwicklung bedarf einer durch ein positives Selbstbild geprägte Identität. Aus Interaktionen resultierende Selbstdefinitionen gehen in ihren wichtigsten Anteilen auf die bedeutenden Bezugspersonen wie Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen und andere zurück. Eine positive Selbstdefinition kann sich entwickeln, wenn sich Kinder angenommen fühlen, Grenzen gesetzt bekommen, diese auch einhalten und ihre individuellen Tendenzen in der Erziehung berücksichtigt werden. Scheitert die Entwicklung einer ausbalancierten, gesunden Identität, kann ein Mensch für die Interaktion bedeutsame Qualifikationen nicht entwickeln und Interaktion somit nicht im Sinn gesellschaftlicher Normen realisieren. Er entspricht dann nicht den Erwartungen und sein Verhalten wird in Folge als abweichend definiert (vgl. Normbegriff in Kptl. 3.2.3).

Auf diese „erste Abweichung“ erfolgt eine Reaktion durch die Umwelt. Das Individuum wird typisiert und stigmatisiert. Das Kind identifiziert sich mit dem ihm auferlegten Fremdbild und handelt danach, was „sich selbst erfüllende Prophezeiung“ genannt wird (vgl. Mischker, 2008, S. 63). Nach Mischker kann „Die als Reaktion auf eine ‚primäre Devianz‘ durch die Umwelt erfolgende Typisierung und Stigmatisierung ... im Sinne der ‚self-fulfilling prophecy‘ den Erwartungen entsprechende weitere Verhaltensabweichungen erbringen“ (Mischker, 2008, S. 66). Dieser Ablauf wird Etikettierungstheorie oder englisch „Labeling Approach“ genannt.

3.4.4.2 Kommunikationspsychologie

Das Verständnis des soziologischen Ansatzes erweitern Aussagen aus der **Kommunikationspsychologie nach Watzlawick et al. (2007)**:

Der Begriff Kommunikation wird in der Literatur nicht immer deutlich von Interaktion abgegrenzt.

Mit ‚Kommunikation‘ ist ein Akt des Austausches von Nachrichten oder einzelnen Mitteilungen zwischen Menschen gemeint. Kommunikation ist die äussere (von anderen beobachtbare) Erscheinungsform von Beziehungen. Sie ist das Medium der Beziehung und des Aufeinandereinwirkens. „Medium der Beziehung“ kann als „Mittel zur Beziehungsgestaltung“ übersetzt werden (vgl. Mohr, 2012). Kommunikation ist Voraussetzung für Interaktion (vgl. Mischker, 2008, S. 70).

Schulz von Thun (1997) weist darauf hin, dass mit der Kommunikation nicht nur Mitteilungen gemacht und Informationen gegeben werden, sondern dass Kommunikation auch auf Wirkungen ausgerichtet ist, wie jemand anderen trösten, jemanden von etwas überzeugen oder jemanden zu etwas bewegen (vgl. Schulz von Thun, 1997, S. 210).

In der Kommunikation beeinflussen sich die Interaktionspartner und Interaktionspartnerinnen verbal wie non-verbal. Kommunikation fließt ständig. Dies formulieren Watzlawick et al. (2007, S. 50-68) als erstes Grundprinzip der Kommunikation. Die Beispiele dazu sind an Mischker angelegt (vgl. Mischker, 2009, S. 126-135).

1. Axiom: *„Man kann nicht nicht kommunizieren!“*

Ein Mensch kann zwar aufhören zu sprechen, er kann aber nicht aufhören, mit seinem Körper zu kommunizieren. Das Verhalten kann von Personen als richtig oder falsch beziehungsweise als angepasst oder störend empfunden werden.

2. Axiom: *„Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, derart, dass letzterer den ersten bestimmt und daher eine Metakommunikation ist.“*

Der Beziehungsaspekt prägt jedes (inhaltlich) genannte Wort. Beim Austausch von Informationen geben die Interaktionspartner und -partnerinnen einander durch non-verbale Kommunikation Signale über ihre Beziehung. Kinder können schwere Störungen entwickeln, wenn sie auf der Inhalts- und Beziehungsebene einander widersprechende Informationen erhalten.

3. Axiom: *„Die Natur einer Beziehung ... ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bestimmt.“*

Den Interpretationen der Interaktionspartner und -partnerinnen ist es überlassen, wo sie in der Kommunikation Interpunktionen setzen. Das heisst, ob sie ihr Verhalten als Reaktion auf das Verhalten des Gegenübers ansehen oder das Verhalten des anderen als Reaktion auf das eigene Verhalten verstehen wollen. „Interpunktionskonflikte“ haben mit der Überzeugung einer Person zu tun, dass es nur eine Wirklichkeit, nämlich die Welt, wie sie sie sehe, gebe. Der andere sei aus ihrer Sicht irrational oder verdrehe Tatsachen gar böswillig. Dieses Axiom drückt konstruktivistische Anteile jeder Kommunikation aus.

4. Axiom: *„Analoge Kommunikation ... besitzt semantisches Potential, ermangelt aber der für eine eindeutige Kommunikation erforderlichen logischen Syntax.“*

Mit analoger Kommunikation ist im Vergleich zu digitaler alles Non-Verbale gemeint. Analoge Kommunikation kann viele aber meist nicht eindeutige Hinweise geben. Fehlinterpretationen analoger Kommunikation führen häufig zu Beziehungsproblemen.

5. Axiom: *„Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht.“*

Symmetrisch meint in diesem Zusammenhang, dass die Kommunikationspartner und -partnerinnen sich auf gleicher Ebene befinden. Kommunikation ist komplementär oder asymmetrisch, wenn ein Partner eine übergestellte oder untergestellte Position hat. In der pädagogischen Aufgabe von Eltern oder von Pädagoginnen oder Pädagogen ist es bedeutsam, auch symmetrische Kommunikation erwachsen zu lassen. Kinder wollen wissen, dass jemand für sie da ist, der Halt zu vermitteln vermag und sie ernst nimmt und ihnen gleichwürdig gegenüber tritt.

3.4.5 Psychologische Modelle

Für die Erklärung der Verursachung und der Entstehung einer Verhaltensstörung aus psychologischer Sicht werden der psychoanalytische und der humanistisch-psychologische Ansatz hinzugezogen.

3.4.5.1 Psychoanalytischer Ansatz

Der psychoanalytische Erklärungsansatz beinhaltet eine Kombination von biologischen Voraussetzungen und Wechselbeziehungen mit der Umwelt. Es gibt danach keine Störungsvorstellung, die ohne sozialen und gesellschaftlichen Bezug auskommt. Ausführungen in diesem Kapitel basieren hauptsächlich auf Ahrbeck, Myschker und Gerspach (vgl. Ahrbeck, 2010, S. 138-147; Gerspach, 2009, S. 63-113; Myschker, 2009, S. 107-118).

Verhaltensauffälligkeit wird als das Ergebnis nicht optimal verlaufener psychologischer Prozesse angesehen, die ihren Ursprung in der frühen Kindheit in der Interaktion mit primären Bezugspersonen

haben. Das Kind konnte darin sein Subjekt beziehungsweise sein „Ich“ nicht adäquat ausbilden und leidet an inneren Konflikten. Verhaltensauffälligkeit wird in diesem Zusammenhang auch Beziehungs- oder Bindungsstörung genannt.

Wie solche inneren Konflikte entstehen, wird an dieser Stelle anhand psychoanalytischer Zugänge aufgezeigt. Dabei wird auf Grundgedanken von Sigmund Freud und auf die Bindungstheorie als neuere Entwicklung der psychoanalytischen Forschung eingegangen. Eine ausführliche Darstellung anspruchsvoller und komplexer psychoanalytischer Theorien zur Subjektbildung und deren Nachbarthemen wie Abwehrmechanismen kann an dieser Stelle nicht erfolgen.

Als Grundlage der Schilderungen wird das Strukturmodell der Persönlichkeit nach Freud aufgegriffen. Weiter wird auf Affektabstimmung in der frühen Kindheit und die Bindungstheorie nach Bowlby (2011) eingegangen sowie das Konzept der Übertragung und der Gegenübertragung aufgegriffen.

Die Autorinnen sind aber grundlegend vorsichtig gegenüber schlichten monokausalen Modellen menschlicher Entwicklung und dementsprechend einfachen (Schuld-)Zuweisungen zum Beispiel an primäre Bezugspersonen wie Mutter oder Vater.

Das Strukturmodell der Persönlichkeit nach Freud

Nach Freud (1923) besteht die menschliche Psyche aus verschiedenen Instanzen mit verschiedenen Aufgaben. Die Hauptbereiche des Apparates der Psyche sind das Es, das Ich und das Über-Ich.

Abbildung 3: Strukturmodell der Psyche nach Freud (vgl. Wikipedia, 2013)

Das Es als ursprüngliche triebhafte Instanz erfährt im Laufe der psychischen Entwicklung eine zunehmende Einschränkung und Steuerung durch das Ich, das der Wahrnehmung und Beurteilung der inneren und äusseren Realität ebenso wie der Erlebens- und Verhaltensregulation dient. Den Gegenpol zum Es stellt das Über-Ich dar, definiert durch die verinnerlichte gesellschaftliche Moral. Es bedarf ebenfalls einer Regulation durch das Ich, damit ein (relativ) stimmiges Gesamtgefüge erreicht wird und sich Erlebens- und Handlungsmöglichkeiten optimieren lassen. (Ahrbeck, 2010, S. 143)

Verhaltensstörungen erfolgen nach der Strukturtheorie Freud's aus einer inadäquaten Ich-Entwicklung. Sogenannte Ich-strukturelle Defizite zeichnen sich dadurch aus, dass die drei Instanzen nur unzureichend entwickelt werden konnten. Die Leistungsfähigkeit des Ich ist in vielen Bereichen

eingeschränkt, wodurch das Individuum an inneren Konflikten und Spannungen leidet, ausgehend von Impulsen des Es und der Über-Ich. Dem Ich gelingt es nicht, Verhalten in Übereinstimmung mit der Umwelt zu regulieren und den psychischen Apparat in einem Zustand des Gleichgewichts zu halten. Die adäquate Entfaltung elementarer Ich-Funktionen hängt wesentlich von der interpersonellen Dynamik mit primären Bezugspersonen ab, worauf im nächsten Kapitel eingegangen wird (vgl. Ahrbeck, 2008, S. 500).

Frühe Beziehungsarrangements

Es wird angenommen, dass die Entwicklung der Persönlichkeitsstruktur und darin eingeschlossen, die Fähigkeiten zur Auseinandersetzung mit der Umwelt in erster Linie auf frühen Erfahrungen mit primären Bezugspersonen ruht. Es soll einen engen Zusammenhang zwischen dem emotionalen und empathischen einander zugewendet sein in der Familie, der Befriedigung emotionaler und körperlicher Bedürfnisse des Kindes und der individuellen Entwicklung beziehungsweise Entwicklungshinderung des Kindes geben. Jedoch nicht nur ein bestimmtes Ausmass der Bedürfnisbefriedigung entscheidet aus heutiger Sicht über die Qualität der frühen Versorgung, sondern auch die Antwort und Feinfühligkeit auf Initiativen des Kindes.

Das junge Kind verfügt von Geburt an über Fähigkeiten, um mit seiner Umwelt in Kontakt treten zu können. Es betreibt von Anfang an eine aktive Reizsuche, initiiert Kommunikation und versucht Affektstimmungen mit primären Bezugspersonen herzustellen (vgl. Gerspach, 2009). Affekte bilden die Grundlage der Entwicklung von Beziehungen eines Kindes mit seinen primären Beziehungspartnern und -partnerinnen, denn sie sind die primären Sinne, anhand welcher Innenwelt wie Aussenwelt vom Kind erkundet werden. Inwiefern sich der auf Freud zurückgehende Begriff „Trieb“ vom Begriff „Affekt“ und vom Begriff „Gefühl“ unterscheidet, wird an dieser Stelle nicht thematisiert. Weiter liegen verschiedene Affekttheorien vor, die ebenfalls nicht aufgegriffen werden.

Unbestritten ist jedoch, dass sich eine gesunde Persönlichkeit entwickeln kann, wenn sich die massgebliche Umwelt kindgerecht verhält. Das bedeutet, wenn die Grundbedürfnisse des Kindes nach Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, Beachtung, Anerkennung und Erfolg befriedigt werden. Massgebliche Umwelt sind die Eltern oder Dauerbezugspersonen, auf die sich das Kind fixieren kann. So kann das Kind eine starke Grundstruktur der Instanzen, ein starkes Ich ausbilden, welches seinen „Aufgaben“ in der Auseinandersetzung mit der Umwelt gewachsen ist. Diese Grundstruktur der Instanzen bestimmt die weitere Entwicklung des Kindes massgeblich (vgl. Myschker, 2009).

In den Objektrepräsentanzen sind die Erfahrungen mit anderen Personen, den sogenannten Objekten, niedergelegt. Sie zeugen von der Art und Weise, wie ein Mensch andere Personen und die Beziehung zu ihnen erlebt hat. Ob sie zum Beispiel als fürsorglich oder vernachlässigend, einführend oder abweisend, gewährend oder kontrollierend empfunden wurden.

Aufgrund von Phantasien und Idealisierung kommt es meist noch zu Verzerrungen des realen äusseren Bildes. Die Erfahrung mit den primären Bezugspersonen führt darüber hinaus zu „Wissen“ über sich selbst. Diese Vorstellung wird Selbstrepräsentanz genannt. Die Selbstrepräsentanzen enthalten die Summe der verinnerlichten Erfahrungen, die eine Person mit sich selbst gemacht hat. Allerdings nicht in einem beziehungslosen Raum, sondern vielmehr in Relation zu anderen. Etwa dadurch, dass

sich ein Kind in seinem Wesen als bedeutungsvoll oder in seinem Tun als wirksam erlebt oder auf solche Erfahrungen verzichten muss. Wie das Objekt einen selbst spiegelt. Glanz in den Augen der Mutter lässt das Kind sich besser fühlen, als wenn Ablehnung aus ihren Augen spricht.

Eine reife psychische Entwicklung zeichnet sich dadurch aus, dass Selbst- und Objektrepräsentanzen gut voneinander getrennt sind. Geradlinige Ableitungen sollen bei der Instanzenbildung jedoch nicht gezogen werden, denn diese erfolgt auf höchst individuellem Weg. Allein von äusseren Anzeichen kann nicht auf die innere Verfassung eines Menschen geschlossen werden (vgl. Ahrbeck, 2008; Gerspach, 2009).

Es bestehen Hinweise, dass die Erfahrung des Kindes mit seinen Eltern beziehungsweise die Repräsentationen (Bindungsmuster), welche daraus erwachsen, einen starken Einfluss auf seine spätere Fähigkeit hat, emotionale Bindungen einzugehen. Wie sehr Eltern als Basis dienen und das Kind dazu ermutigen, die Umwelt zu erkunden und wie intuitiv und feinfühlig sie seine Bedürfnisse erkennen und respektieren, wirkt sich auf die Bindungsfähigkeit des Kindes aus (vgl. Grossmann & Grossmann, 2011, S. 23). Der englische Psychoanalytiker John Bowlby entwickelte die sogenannte **Bindungstheorie** aus Forschungen und Erkenntnissen über die Mutter-Kind Beziehung. Bindung ist die Bezeichnung für eine enge emotionale Beziehung zwischen Menschen (vgl. Wagner Lenzin, 2012).

Bindungsmuster

Es lassen sich vier hauptsächliche Bindungsmuster in den ersten fünf Lebensjahren erkennen. Deren Zusammenfassung basiert auf Grossmann und Grossmann (2011, S. 63-78).

Sichere Bindung

Diese Bindung gehört zu einer gesunden Entwicklung. Hierbei ist sich das Individuum sicher, dass die Bindungsperson in widrigen Situationen verfügbar, antwortbereit und hilfreich ist. Durch diese Gewissheit fühlt sich das Individuum darin bestärkt und befähigt, die Umwelt zu entdecken. Dieses Muster wird von einem Elternteil, in den ersten Lebensjahren meist von der Mutter, gefördert. Sie ist leicht verfügbar, feinfühlig und liebevoll.

Kinder mit einer sicheren Bindung werden von späteren Betreuern häufig als vergnügt, kooperativ, anpassungsfähig, ideenreich und beliebt bei anderen Kindern beschrieben.

Ängstlich-widerstrebende Bindung

Diese Bindung gehört zu einer gestörten Entwicklung. Das Individuum ist unsicher, ob ein Elternteil verfügbar, ansprechbar oder hilfreich ist. Diese ständige Unsicherheit bewirkt, dass das Kind zu Trennungsangst neigt, anklammert und die Welt ängstlich erkundet. Dieses Muster wird von einer engen, wichtigen Bezugsperson gefördert, welche manchmal verfügbar und hilfreich ist, manchmal nicht verfügbar ist oder Drohungen macht.

Diese Kinder werden im Kindergarten als emotional isoliert, abweisend, antisozial und aufmerksamkeitssuchend beschrieben.

Ängstlich-vermeidende Bindung

Diese Bindung ist das zweite Muster, das zu einer gestörten Entwicklung führt. Hierbei ist das Kind nie zuversichtlich, dass ein Elternteil verfügbar und hilfreich ist. Das Kind erwartet ständig, dass es abgewiesen wird. Dieses Muster wird dadurch gefördert, dass die primäre, enge Bezugsperson das Kind schroff abweist oder sogar misshandelt. Andauernde Verhaltensweisen der Abweisung können zu einem Spektrum von Persönlichkeitsstörungen führen.

Diese Kinder werden mit hoher Wahrscheinlichkeit mit hohem Konzentrationsbedürfnis, angespannt, impulsiv und leicht frustrierbar oder auch passiv und hilflos beschrieben.

Desorientierte Bindung

Die desorientierte Bindung gilt als jüngstes beschriebenes Bindungsmuster. Das Individuum ist desorientiert und desorganisiert und zeigt einen Mangel an Strategie. Es kann die Mutter nicht als sichere Basis nutzen (vgl. Gerspach, 2009, S. 75).

(Hoch-)unsichere Bindungsorganisation stellt einen Risikofaktor dar, der zu aggressiven, feindseligen Verhaltensproblemen gegenüber Gleichaltrigen, geringem Selbstvertrauen, gering ausgebildeten Sozialkompetenzen, geringem Vertrauen in die eigenen schulischen Kompetenzen und zu schlechteren Schulnoten führen kann (vgl. Ellinger, 2008, S. 120).

Bindungsmuster neigen dazu, bestehen zu bleiben, können aber auch verändert werden, wenn eine enge Bezugsperson dem Kind mit einem anderem Bindungsverhalten begegnet. Veränderungen werden mit zunehmendem Alter des Kindes schwieriger.

Die Bindungsmuster werden auf Beziehungen mit anderen Personen übertragen. Weiter wird davon ausgegangen, dass deutliche Zusammenhänge zwischen bestimmten Bindungsstörungen und dem überdauernden Auftreten von Verhaltensauffälligkeit bestehen. Aus diesem Forschungsbereich ergeben sich insbesondere Konsequenzen für die Prävention und Elternarbeit, aber auch für die Intervention zum Beispiel in der Schule (vgl. Myschker, 2009; Gerspach, 2009).

Übertragung und Gegenübertragung

Folgende Ausführungen gehen auf Ahrbeck, Gerspach und Rauh zurück (vgl. Ahrbeck, 2008, S. 500-504; Gerspach, 2009, S. 86-93; Rauh, 2010, S. 173-182).

Innere Konflikte und entwickelte Bindungsmuster eines Kindes zeigen sich in Beziehungen zu anderen Personen wieder. Sie werden in den Beziehungen zu diesen neu hinzugetretenen Bezugspersonen in einer bestimmten Weise (re-)inszeniert (vgl. Ahrbeck, 2008).

An dieser Stelle wird auf die Übertragung als Abwehrmechanismus eingegangen. Wissen über Mechanismen der Übertragung und der daraus resultierenden Gegenübertragung ist zentral für die Beziehung mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit.

Bei der **Übertragung** handelt es sich um ein intrapsychisches Geschehen. Sie stellt eine wiederbelebte Objektbeziehung dar, die unbewusst im Hier und Jetzt aktualisiert wird. Es ist aber eine Wiederholung, die der Realität des aktuellen Beziehungskontextes gegenüber unangemessen ist. Frühere Be-

ziehungspartner und -partnerinnen werden durch Personen im momentanen Kontext vertreten, die eigentlich nichts mit den früheren Erfahrungen des Kindes zu tun haben. Pädagoginnen und Pädagogen wird häufig eine Stellvertreterrolle zugedacht. Das resultiert daraus, dass auf einen Menschen mit einer labilen Grundstruktur Anspannungs-, Forderungs-, Versuchungs- und Versagungssituationen, wie sie in der Schule vorkommen, als bedrohlich und als auslösende Faktoren für die Verhaltensauffälligkeit wirken. Sie werden als erneute narzisstische Kränkungen angesehen (vgl. Gerspach, 2009). Die Kinder reagieren darauf mit psychischen Abwehrmechanismen: „In der unbewussten Gleichsetzung der Person des Pädagogen mit dem primären Objekt werden die ungelösten Lebensthemen wieder aufgelegt und an ihm/ihr stellvertretend abgehandelt“ (Gerspach, 2009, S. 90).

Je leidvoller die frühen Beziehungserfahrungen des Kindes waren, umso stärker verzerren sie in der aktuellen pädagogischen Situation seine momentane Wahrnehmung und führen zu unbewussten Übertragungsvorgängen. Nebst einer schützenden Abwehrfunktion liegt solchen Verwechslungen ein tief vergrabener Wunsch des Kindes zugrunde, auf genügend gute Bezugspersonen zu treffen, die ihm die Möglichkeit geben, andere emotionale Erfahrungen zu machen. Dies ist in der Situation aufgrund des schwierigen, abwehrenden Verhaltens zuweilen schwer vorstellbar (vgl. Gerspach, 2009).

Die durch Übertragung bedingten Wahrnehmungsverzerrungen können beim Gegenüber entsprechende Abwehrmechanismen auslösen und führen dann zu szenisch sich ergänzenden Gegenübertragungsreaktionen. Darunter werden Körperempfindungen, Gefühle, Phantasien und Handlungsimpulse verstanden, die als Reaktion auf **das Verhalten und die innere Welt des Gegenübers** angesehen werden. Sie stellen sich in oder nach der Interaktion mit dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit ein, sind oft irritierend und können nicht sofort eingeordnet werden.

Es wird zwischen konkordanter und komplementärer Gegenübertragung unterschieden. **Konkordante Gegenübertragungen** beinhalten eine Identifikation mit Persönlichkeitsanteilen des Kindes. Die Beziehungspartnerin oder der Beziehungspartner „erlebt wie das Kind in einer früheren bedeutungsvollen Beziehung beispielsweise Gefühle der Angst, Verlorenheit oder Wut. Bei **komplementärer Gegenübertragung** hingegen ergeht es dem Diagnostiker ähnlich dem Interaktionspartner ... Er verspürt zum Beispiel Impulse, ein Kind strafen oder trösten zu wollen“ (Rauh, 2010, S. 175).

Über die Übertragung in der konkreten Interaktion wird Druck auf das Gegenüber ausgeübt, so zu fühlen und zu handeln, wie es dem übertragenen Muster entspricht. Die übertragenen Phantasien und Gefühle des Kindes, welche aus früheren Beziehungen stammen, werden durch die andere Person gehalten und verarbeitet. Die Person bezieht die fremden Motive in das eigene Ich ein. Sie wirft sie auch wieder auf das Kind zurück, was dann Gegenübertragung genannt wird (vgl. Gerspach, 2009).

Ist einer Pädagogin oder einem Pädagogen die unbewusste Dynamik, die hier zu wirken beginnt, nicht bewusst, dann wird sie sich entweder erschrocken zurückziehen oder diesen aggressiven Impuls pädagogisch – im Sinne von „strenger sein“ – durchsetzen. Damit wird aber anstelle einer Besserung des Verhaltens meist eher ein Teufelskreis ausgelöst. Das Verhalten des Kindes wird schwieriger, die Lehrperson reagiert noch strenger und restriktiver (vgl. Ahrbeck, 2008).

3.4.5.2 Humanistisch-psychologischer Ansatz

Carl Rogers ist einer der wichtigsten Vertreter der humanistischen Psychologie. Es werden Gedanken seiner Konzeption aufgezeigt. Ansätze der humanistischen Psychologie bemühen sich, den Menschen

in seiner Ganzheit zu betrachten und versuchen, ihn als eigenständig und kreativ handelndes Subjekt zu erfassen. Auffälliges Verhalten entsteht daraus, dass der Mensch durch Umweltgegebenheiten beeinträchtigt wird, seine ihm innewohnenden humanen Potenziale und Kapazitäten entfalten zu können. Der Ansatz sieht die Verursachung von Verhaltensauffälligkeit zu Teilen in der Person, besonders aber in den Umweltgegebenheiten. Folgende Ausführungen basieren auf Mischler (2009, S. 120-121), Stein (2010, S. 77-81) und Textor (2007, S. 35-38).

Nach der Auffassung Carl Rogers verfügen Menschen über eine **Aktualisierungstendenz** und ein **Selbstkonzept**.

Die **Aktualisierungstendenz** umfasst den Drang des Menschen nach mehr Autonomie und Selbstständigkeit. Sie stellt seine Bedürfnisse nach Erhaltung und Vervollkommnung und nach positiver Selbst- und Fremdbeachtung dar. Die Aktualisierungstendenz bewegt das Selbst dazu, sich ständig in einem Prozess der Veränderung und Entwicklung zu bewegen. Verhalten ist demnach zweck- und zielgerichtet und somit subjektiv sinnvoll.

Das **Selbstkonzept** ergibt sich aus allen Erfahrungen, die das Individuum in der Interaktion mit der Umwelt gemacht hat und die seinem Bewusstsein zugänglich sind. In das Selbst werden dabei nur Erfahrungen und Bewertungen aufgenommen, die in das bestehende Selbstkonzept passen. Alle anderen werden als Bedrohung wahrgenommen oder abgewehrt. Jedes Individuum agiert und reagiert entsprechend seiner subjektiv wahrgenommenen Realität.

Nach Carl Rogers kommt es zu psychischen Fehlanpassungen und zu negativen Veränderungen, wenn es im Individuum zu Inkongruenzen und Spannungen der inneren und äusseren Realität kommt. Verhaltensauffälligkeit entsteht, wenn das Individuum eine Erfahrung, welche es mit der äusseren Realität macht, nicht in sein Selbstkonzept, seine innere Realität, integrieren kann. Die Erfahrung macht für das Kind dann keinen Sinn. Sein Verhalten, seine Abwehr, entspricht jedoch seiner Aktualisierungstendenz und hat für das Individuum subjektiv eine Bedeutung (vgl. Rogers, 2012, S. 43).

Die Entwicklung des Selbstkonzepts geschieht in der Interaktion mit der Umwelt und im Besonderen mit anderen Menschen. Wenn das Individuum häufig bedingungslose positive Beachtung in Form von Empathie, Kongruenz und Akzeptanz erfährt, kann es ein ausdifferenziertes, akzeptierendes Selbstkonzept bilden und muss Erfahrungen von aussen nicht abwehren. Im Laufe der Sozialisation wird das Bedürfnis nach positiver Beachtung durch andere durch das Bedürfnis nach positiver Selbstbeachtung ersetzt. Das Individuum wird zu ihrer eigenen Bewertungsinstanz. **Es kann sich nur dann persönlich entfalten, wenn es eine positive Selbstbeachtung erfährt** (vgl. Rogers, 1991, S. 69). Je kongruenter die Erfahrungen mit dem Selbstkonzept sind, desto weniger Erfahrungen werden als Bedrohung abgewehrt. Das Individuum verhält sich gegenüber anderen akzeptierender und verständnisvoller.

Ein gut entwickeltes Selbstkonzept bedeutet, das eigene Selbstbild vollständig erkennen und akzeptieren zu können. Erst dann können möglichst viele Erfahrungen mit den dazugehörigen Werten inte-

griert werden. Die Aktualisierungstendenz macht es möglich, dass sich ein weniger gut entwickeltes Selbstkonzept positiv entwickeln kann.

Für die Entwicklung eines ausdifferenzierten Selbst braucht das Individuum Interaktionspartner wie Eltern, Lehrpersonen und Erziehende, welche die drei Grundhaltungen Kongruenz, Akzeptanz und Empathie einzunehmen und zu kommunizieren vermögen. Nach Carl Rogers kann eine positive Entwicklung in einer als bedrohungsfrei erlebten Atmosphäre in Gang kommen.

3.5 Pädagogische Beziehung

Aus den vorhergehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Beziehung im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeit eine tragende Rolle spielt. Am Anfang dieses Kapitels stehen Definitionen sozialer Beziehung. Davon ausgehend wird eine Zusammenfassung von Strukturelementen einer sozialen Beziehung gebildet und der Begriff heilpädagogische Beziehung geklärt.

Im nächsten Kapitel werden konstituierende Momente förderlicher (heil-)pädagogischer Beziehungsprozesse beschrieben.

3.5.1 Der Begriff Beziehung

Den Begriff Beziehung einmal in den Fokus gesetzt, fällt auf, dass er im Alltag häufig und vielfältig Verwendung findet: zum Beispiel in Ausdrucksweisen wie „Ich habe eine gute Beziehung zu Paul“, „sie pflegt viele Beziehungen im Quartier“, „das gefällt mir in jeder Beziehung“.

Beziehungen werden als Liebesbeziehungen, Freundschaften, Eltern-Kind-Beziehungen bezeichnet. Wohl würde aber jede Person den Begriff wieder anders definieren, denn Beziehung ist stets individuell und von eigenen Erfahrungen geprägt.

In der Heilpädagogik wird von Kategorien wie Bindung, Beziehung und Erziehung gesprochen. Immer wieder wird die positive Beziehung als Voraussetzung Erfolg versprechenden Handelns konstatiert. Hillenbrand (2008, S. 222) spricht von einem Primat der Beziehung für die Erziehung. Bundschuh (1998) jedoch stellt eine Klärung des Begriffes (auch) auf wissenschaftlicher Ebene in Frage (Bundschuh, 1998, S. 15). Nach Watzlawick (2007) ist das Wesen einer Beziehung reine Konstruktion, eine Ansichtssache und eine exakte Beziehungsdefinition daher nicht möglich (vgl. Watzlawick et al., 2007). Als Bild möge man sich zwei sich drehende Disco-Kugeln vorstellen und einen Lichtstrahl, der zwischen beiden hindurchscheint. Unzählige Facetten reflektieren das Licht, es gibt Irrungen, Zersplitterungen, Verweisungen. Wenn diese Kugeln noch als Innenräume gedacht werden, in denen dieselbe Vielfalt sich spiegelnder Facetten nach innen gewandt sind – dann existiert ein Bild von dem, was „Beziehung“ heißen mag. Beziehungen können nach Miller (2011, S. 47) auch nicht gelernt werden: Sie entstehen, ergeben und ereignen sich.

Eine Begriffsklärung erscheint den Autorinnen als wichtige Grundlage in dieser Arbeit, damit sowohl die Autorinnen untereinander wie auch in den Interviews von einem gemeinsamen Verständnis ausgegangen werden kann.

3.5.2 Begriffsbestimmung

Wenn an dieser Stelle von Beziehung die Rede ist, werden stets soziale Beziehungen zwischen Menschen gemeint. Andere möglichen Beziehungen – zwischen Mensch und Tier, Mensch und Maschine oder Mensch und Aktivitäten („meine Beziehung zum Fussball“) – liegen ausserhalb der Betrachtung.

Um zu einem möglichst umfassenden Bild sozialer Beziehung zu gelangen, werden Aspekte aus Definitionen und Beschreibungen verschiedener Autorinnen und Autoren aus den Bereichen der Heilpädagogik, der Soziologie und der Psychologie zusammengezogen und geordnet.

Eine wichtige Ausdrucksform von Beziehung sind zwischenmenschliche **Interaktionen**. In der Soziologie wird der Begriff „Interaktion“ teilweise anstelle des Ausdrucks „Beziehung“ verwendet (vgl. Schnoor, 1998, S. 33). **Kommunikation wird als Mittel der Beziehung** angesehen (vgl. Mohr & Neuhauser, 2012).

Soziale Beziehung verlangt wechselseitig **aufeinander bezogenes soziales Handeln** von zwei oder mehreren Akteuren (vgl. Schneider 2008, S. 60). Der so erzeugte Zusammenhang darf sich nicht in einem einmaligen Ablauf erschöpfen, sondern muss eine gewisse **Dauer** aufweisen. Dauer meint nicht, dass ununterbrochen gehandelt werden muss, sondern eine **kontinuierliche Wiederkehr** des aufeinander bezogenen Handelns. Weiter wird das Bestehen einer sozialen Beziehung nicht an eine Übereinstimmung wechselseitig unterstellten Sinns geknüpft. Eine soziale Beziehung kann **objektiv einseitig oder objektiv beidseitig** sein, je nach Übereinstimmung wechselseitiger Sinnunterstellungen. Vollständige Übereinstimmung gibt es in der Realität nicht.

Nach Miller (2011, S. 47) unterscheidet sich die Beziehung von der Erziehung dadurch, dass sie ein **aktiver, bewusster und freiwilliger Vorgang** zwischen zwei oder mehreren Individuen ist (Ich habe eine Beziehung zu dir, zu euch), der aus **Wechselwirkungen** und **Rückkoppelungen** besteht. Rückkoppelung meint in diesem Zusammenhang, dass das Verhalten einer Person über die andere wieder auf sie selbst zurückwirkt.

Wie bereits Watzlawick et al. im 2. Axiom der menschlichen Kommunikation formulierte (vgl. Kptl. 3.4.4.2), gibt es eine sogenannte **Beziehungsebene**, auf welcher es um Angelegenheiten (Befindlichkeiten, Emotionen, Störungen) von Person zu Person geht und eine **Sachebene**, wo Themen und Inhalte angesiedelt sind. Die Beziehungsebene und die Sachebene sind eng miteinander verbunden sind.

Nach Bach (1998) sind **positiv gesehene Beziehungsprozesse** geprägt durch Wahrnehmung des anderen, Zuhören und einer Korrektur eigener Projektionen oder Beeinflussung des Partners. **Negative Beziehungsentwicklungen** hingegen sind durch Verfestigung unzutreffender Projektionen auf den anderen, durch Manipulation des Partners oder der Partnerin gemäss eigener Vorstellungen und durch Überhören des anderen gezeichnet. Beziehungen beruhen entscheidend auf **Projektionen**, erläutert Bach weiter.

Projektion ist nicht als ein kranker Ausnahmefall anzusehen, sondern als ein Grundelement sozialer Beziehungen (vgl. Bach, 1998, S. 29). Bach nennt: „In dem Masse, in welchem durch Wahrnehmen des Anderen, durch Zuhören und entsprechende Reaktion die Stimmigkeit der Projektionen beider Seiten erhöht wird, gewinnt Beziehung an Qualität“ (Bach, 1998, S. 29).

Nach Schnoor (1998) wird Beziehung durch ein **Verbundenheitsgefühl** charakterisiert, das sowohl auf **positiven wie negativen Emotionen** beruhen kann. Beziehung ist zwischenmenschliche Verbundenheit, welche das Leben und Handeln des einzelnen bestimmt (vgl. Schnoor, 1998, S. 33).

Der Schweizer Heilpädagoge Emil Kobi (2004) betont die Bedeutung, welche der jeweils andere für die eigene Identität und Entwicklung hat: Der **Kern der Beziehung** liegt laut Kobi in der „dialogischen Frage „Wer bist Du für mich und wer bin ich für Dich?“. ICH und DU bedingen sich gegenseitig. ICH und DU sind auf gegenseitige Existenz-Zusprachen angewiesen (vgl. Kobi, 2004, S. 104). Die Bedeutung von Beziehung für die menschliche Existenz kommt hier zum Ausdruck und die Frage kommt auf, ob Leben ohne Beziehung möglich ist.

3.5.3 Zusammenfassung von Strukturelementen einer sozialen Beziehung

Einzelne Aspekte einer sozialen Beziehung aus oben abgebildeten Definitionen werden an dieser Stelle zusammengeführt und ein möglichst umfassendes Bild allgemeiner, sozialer Beziehung wird erstellt.

- Beziehung ist Interaktion, ist aktives, bewusstes, freiwilliges, wechselseitig aufeinander bezogenes Handeln, Erleben und Verhalten. Sie unterscheidet sich diesbezüglich von Erziehung. Beziehungserwartungen jedoch können objektiv einseitig oder beidseitig sein.
- Beziehung zeigt sich in Interaktion. Mittel der Gestaltung von Beziehung ist Kommunikation. Es gibt verschiedene kommunikative Aspekte einer Beziehung, welche unter Kapitel 3.4.4.2 beschrieben sind.
- Sie ist von gewisser Dauer, weist eine kontinuierliche Wiederkehr des aufeinander bezogenen Handelns auf.
- Beziehungspartner und Beziehungspartnerinnen beeinflussen sich gegenseitig. Es gibt Wechselwirkung und Rückkoppelung, gegenseitiges Verhalten und Erleben. Sie sind aufeinander angewiesen für die Beziehung, haben Bedeutung für die Identität und Entwicklung des jeweiligen anderen. Verbundenheit kann auf positiven wie negativen Emotionen beruhen.
- Beziehung tritt auf, entwickelt sich, löst sich wieder auf; es gibt positive und negative Prozesse in der Beziehung, jedoch ist die Beurteilung derselben subjektiv geprägt.
- Beziehungen beruhen auf Repräsentationen und Projektionen beziehungsweise Übertragungen.

Im nächsten Abschnitt werden besondere Eigenschaften einer heilpädagogischen Beziehung geklärt. Es wird dabei von genannten Komponenten einer sozialen Beziehung ausgegangen.

3.5.4 (Heil-)pädagogische Beziehung

Im Zentrum dieser Arbeit steht Beziehung zu Kindern mit herausforderndem Verhalten in der Schule. Themenfeld ist die Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung. Folglich werden Eigenschaften einer professionellen, an den Beruf gebundenen, (heil-)pädagogischen Beziehung auf genereller Ebene herausgearbeitet. Dabei wird von den oben genannten Strukturelementen einer sozialen Beziehung ausgegangen. Nach Ansicht der Autorinnen gelten diese auch für die (heil-)pädagogische Beziehung, da diese ebenfalls eine Beziehung zwischen Menschen ist. Doch professionelle pädagogische Beziehung sollte von weiteren Merkmalen geprägt sein.

Aussagen aus der Fachliteratur zur professionellen (heil-)pädagogischen Beziehung sind eher spärlich. Zu Recht wird von Ahrbeck beklagt, dass eine Schwierigkeit dann entsteht, „wenn dieses Desiderat theoretisch unterfüttert“ werden soll (Ahrbeck, 2010, S. 139).

Dennoch konnten Aussagen aufgefunden werden, in erster Linie aus psychoanalytischer und aus soziologischer Perspektive.

Besondere Eigenschaften einer professionellen (heil-)pädagogischen Beziehung

Die Interaktion zwischen einer Schülerin/einem Schüler und einer Pädagogin/einem Pädagogen entsteht meist nicht freiwillig, sondern durch die Schulpflicht und den Lehr- und Erziehungsauftrag. Dieser in der Regel über einige Jahre andauernde Bezug ist noch keine Garantie dafür, dass sich zwischen der Pädagogin/dem Pädagogen und der Schülerin/dem Schüler auch eine Beziehung entwickelt. Für eine Beziehung sollte ein bestimmtes Mass an Nähe aufgebaut werden. Mit den Gedanken von Schnoor (vgl. 1998, S. 33-37) wird diese Aussage verdeutlicht.

Schnoor unterscheidet zwei verschiedene Zugänge des Erlebens und Handelns in Beziehungen. Einen **identifikatorischen** und einen **abstrakt rationalen** Zugang.

Einen **identifikatorischen** Zugang zur anderen Person kann durch Einfühlung gefunden werden. In einem psychoanalytischen Ansatz, welchen Schnoor vertritt, wird in diesem Zusammenhang von Identifikation gesprochen. In der humanistischen Psychologie wird Identifikation jedoch vermieden und Empathie als Haltung in der Beziehung angestrebt

Ein **rationaler** Zugang entsteht, indem über eine Person in abstrakten Kategorien nachgedacht wird. Aus einer gewissen Distanz wird die Beziehung zur Person reflektiert. Auch indem für die Interaktion relevante Theorien zur pädagogischen Beziehung hinzugezogen werden.

In einer professionellen heilpädagogischen Beziehung werde beide Ebenen aufeinander bezogen: Eine Heilpädagogik, welche sich einzig auf einer identifikatorischen Ebene bewegt, ist zwar empfindsam, aber konturlos. Demgegenüber verliert ein überwiegend rationaler Zugang zu einer Person das Menschliche und erscheint kalt und beziehungslos. Beide Ebenen können für sich genommen keinen sinnvollen Ansatz bilden und müssen aufeinander bezogen werden (vgl. Schnoor, 1998, S. 34).

Die **identifikatorische** Ebene ermöglicht über Einfühlungsprozesse einen Bezug zum Gegenüber herzustellen. Ohne diese Verwicklung sind keine Beziehung und kein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Beziehungskonflikte möglich.

Mit Hilfe der zweiten Ebene kann wieder eine **reflexive Distanz** zum Geschehen eingenommen werden. Diese Distanz wird benötigt, um in schwierigen Beziehungsprozessen - wie sie im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit vorkommen – die Übersicht zu behalten.

Zur Herstellung einer reflexiven Distanz werden geeignete Referenztheorien benötigt. Solche Theorien liefern Denkanweisungen für die Gestaltung von Interaktion. Ein Fehlen entsprechender Theorien kann Beziehung zu Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten empfindlich stören, da Alltagstheorien und Theoriefragmente in dieser Beziehung meist nicht ausreichen (vgl. Schnoor, 1998, S. 35).

Pädagoginnen und Pädagogen sollten über Kompetenzen verfügen, Beziehungen zu gestalten – abgestimmt auf Ressourcen und Störungspotentiale der Kinder. Die Kompetenz zur bewussten Beziehungsgestaltung ist zentrales Merkmal pädagogischer Professionalität in der Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit (vgl. Rauh, 2010, S. 173). Sämtliche Grundelemente und Mechanismen einer sozialen Beziehung (vgl. Elemente Kptl. 3.5.3) sollten regelmässig mit der nötigen Distanz ins Bewusstsein gerückt und reflektiert werden .

Dadurch tritt hervor, dass die Verantwortung für positive Beziehungsprozesse bei den Pädagoginnen und den Pädagogen liegt (vgl. Juul, 2012). Beziehung sollte (verantwortungs-)bewusst gestaltet werden, insbesondere die Kommunikation als Mittel der Beziehung. Kommunikation in pädagogischen Beziehungen kann asymmetrisch sein. Asymmetrie in der Beziehung entsteht durch den **Lehr- und Erziehungsauftrag** der Pädagogin oder des Pädagogen (vgl. Juul, 2012; Schnoor, 1998).

Ein weiterer essentieller Bestandteil professioneller Arbeit mit Kindern mit herausforderndem Verhalten ist ein intensiver kollegialer Austausch und kontinuierliche Supervision. Irritationen und (vorübergehende) Hilflosigkeit bei Pädagoginnen und Pädagogen in der Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit sind eine normale und notwendige Folge der inneren Konflikte und der Übertragungen der Kinder mit Verhaltensauffälligkeit. Ohne Hilfe von aussen lassen sich die kindlichen Inszenierungen häufig weder auflösen noch verstehen (vgl. Ahrbeck, 2008, S. 505f).

Fazit: Eine professionelle (heil-)pädagogische Beziehung ist eine Beziehung auf Zeit. Die Lehrperson ist Verantwortliche in der (heil-)pädagogischen Beziehung. Nebst Identifikation mit der Klientel sollte sie sich abgrenzen und professionell über die Beziehung nachdenken können. Sie muss Nähe und Distanz regulieren. Einerseits sollte sie eine formale Berufsrolle kompetent ausfüllen und andererseits sich gleichzeitig auf persönliche, emotional geprägte und nur begrenzt steuerbare Beziehungen einlassen können (vgl. Dörr et. al, 2006; Schnoor, 1998). Für eine verantwortungsbewusste Umsetzung sind Theorien zur pädagogischen Beziehung unerlässlich. Weiter bedarf es in den meisten Fällen eines regelmässigen kollegialen Austausches und der Supervision.

4 Theorien zur (heil-)pädagogischen Beziehung

Referenztheorien ermöglichen, Beziehungsprozesse zu reflektieren und dienen als Grundlage für integrationsförderliches Beziehungshandeln.

Die Verfasserinnen dieser Arbeit befassten sich mit Theorien zur (heil-)pädagogischen Beziehung, um die Forschungsfrage auf theoretischer Ebene beantworten zu können. Dafür wählten sie Konzepte, die in erster Linie auf der Beziehungsebene ansetzen und Beziehungsgestaltung als Kern haben. Um dies sicherzustellen, glichen sie Hauptaussagen und Kernelemente der wissenschaftlichen Modelle mit den genannten definitorischen Aspekten einer sozialen Beziehung ab. In den Ausführungen zu den Konzepten wird diese Verbindung jeweils hervorgehoben.

Einige Referenztheorien beinhalten eher allgemeine pädagogische Ansätze, andere befassen sich speziell mit der Beziehung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit. Der Schwerpunkt wurde bei letzteren Theorien gelegt.

Die Theorien beschreiben aus verschiedenen Blickwinkeln, wie (heil-)pädagogische Beziehung förderlich gestaltet werden kann. Eine Ergänzung der einzelnen Aspekte untereinander wird als konstruktiv angesehen.

Damit die Forschungsfrage aus theoretischer Sicht beantwortet werden kann, werden die zentralen Aspekte der Theorien, in Form von tragenden Säulen, herausgearbeitet und in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Abbildung 4: zentrale einer förderlichen heilpädagogischen Beziehung

Es werden Denkanweisungen anstelle von konkreten Handlungsanweisungen gegeben. Auf einer abstrakten Ebene werden Rahmenbedingungen beschrieben, die von Fall zu Fall mit Inhalten gefüllt werden können (vgl. Simon, 2006, S. 112). Die vierte Säule „Wissen und Reflexion“ bildet ein Zusammengug allen genannten (Referenz-)Wissens über Verhaltensauffälligkeit, welches für eine förderliche Beziehungsgestaltung notwendig ist.

4.1 Haltungen nach Carl Rogers

Auf den personenzentrierten Ansatz von Carl Rogers wird von vielen Vertretern in den Bereichen der Pädagogik und der Sonderpädagogik verwiesen. Nach Krautz und Schieren (vgl. 2013, S. 88) zeigt Carl Rogers Ansätze zur erfolgreichen Beziehungsgestaltung im Bereich der Pädagogik. Auch Rogers selbst (vgl. 2012, S. 211) ist davon überzeugt, dass die Beschaffenheit der zwischenmenschlichen Beziehung von Lehrpersonen, Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen und Psychologen und Psychologinnen zum Klienten oder zur Klientin als wichtigstes Element den Erfolg bestimmt.

Textor (2007) zieht in ihrer theoretischen Erklärung für Verhaltensschwierigkeiten im Unterricht den personenzentrierten Ansatz herbei. Die folgende Beschreibung der Handlungsansätze nach personenzentriertem Ansatz beziehen sich fast ausschliesslich auf ihre Ausführungen (vgl. Textor, 2007, S. 35-61).

Im Vergleich zur Psychoanalyse lehnt Rogers die Analyse des Unbewussten ab und betont stattdessen das Streben des Menschen nach Selbstachtung. Der Therapeut/die Therapeutin hat den Klienten oder die Klientin ausschliesslich in seinem oder ihrem eigenen Selbstfindungsprozess zu unterstützen. Nach langjähriger Erfahrung im klinischen Bereich der Psychologie vertritt Rogers die Meinung, dass die Klienten und Klientinnen meistens selbst ihre eigenen Probleme und die Wege zu ihrer Lösung kennen würden. Der personenzentrierte Ansatz von Carl Rogers lässt sich den humanistischen Ansätzen im Bereich der Psychologie zuordnen.

Nach der Auffassung Rogers verfügt jeder Mensch über eine Aktualisierungstendenz und ein Selbstkonzept. Das Individuum braucht einen Interaktionspartner oder eine -partnerin, mit welchem es zu einem adäquaten Selbstkonzept kommt. Dabei muss der Interaktionspartner oder die -partnerin die drei Grundhaltungen einnehmen und sie dem Individuum kommunizieren. Die Qualität der Beziehung geht dabei mit der Qualität der drei Grundhaltungen einher. „Wenn ich eine Beziehung herstellen kann, dann wird der andere entdecken, dass er selbst diese Beziehung zu seiner Entfaltung, Veränderung und persönlichen Entwicklung nutzen kann“ (Rogers, 1991, S. 47).

4.1.1 Die drei Haltungen Kongruenz, Akzeptanz und Empathie

„Wir bräuchten Menschen, die warmherzig, spontan, echt, und verständnisvoll sind und sich von Urteilen fernhalten“ (Rogers, 2005, S. 110).

4.1.1.1 Akzeptanz

Akzeptanz meint positive Wertschätzung und Zuwendung, die an keinerlei Bedingungen geknüpft ist. Das Verhalten des Individuums kann die Beziehung zum Erzieher oder der Erzieherin nicht beeinträchtigen, auch wenn es noch so stark von der Norm abweicht. Der Erzieher/die Erzieherin knüpft seine/ihre Anteilnahme nicht an Bedingungen und wertet die Verhaltensweisen nicht. Dies bedeutet alle Gefühle, Verhaltensweisen und Einstellungen des/der zu Erziehenden zu akzeptieren, auch wenn

er/sie sie als negativ bewerten würde. Diese Wertschätzung wird mit Handlungen und nonverbalen wie auch verbalen Äusserungen ausgedrückt.

Im Fall eines Konfliktes werden eigenen Gefühle ausgedrückt, die mit dem Verhalten des/der zu Erziehenden zu tun haben. Dabei werden die Eigenschaften des/der zu Erziehenden nicht kritisiert und auch die Beziehung nicht in Frage gestellt.

Indikatoren für die Akzeptanz bilden die soziale Reversibilität sowie das Ausmass an Ermutigung. Die Äusserungen sollten dabei sozial reversibel sein, das heisst, sie sollten so formuliert sein, dass sie der Erziehende auch dem Erzieher/der Erzieherin entgegenbringen könnte.

4.1.1.2 Empathie

Empathie bedeutet genaues einfühlendes Verstehen. Der Erzieher oder die Erzieherin sieht die Welt des Individuums mit seinen Augen, jedoch ohne zu beurteilen oder zu analysieren. Es geht darum, die Wahrnehmungen und Bedeutungen des anderen so genau wie möglich zu erkennen, ohne sich mit der Person zu identifizieren. Das Ziel des genauen einfühlenden Verstehens ist, die subjektiv wahrgenommene Realität des anderen zu ergründen und damit seine Handlungen und seine Gefühle und Bewertungen zu verstehen.

Die wirkliche Empathie kann zwei Effekte haben. Das Individuum wird zur Selbstexploration angeregt und kann sein eigenes Selbstkonzept verändern. Auf der anderen Seite kann die Erzieherin oder der Erzieher das Individuum besser verstehen, wenn sie/er Empathie zeigt. Empathie kann gezeigt werden, indem mit eigenen Worten zurückmeldet wird was verstanden wurde. Damit wird erreicht, dass die Wahrnehmungen immer wieder auf ihre Genauigkeit und somit auf das wirkliche Verstehen überprüft werden können. Werden die Wahrnehmungen und Handlungen des Gegenübers analysiert, bewertet oder interpretiert, so wird ihm indirekt ein fremdes Wertesystem aufgetragen.

4.1.1.3 Kongruenz

Diese Einstellung ist die grundlegendste der drei Haltungen. Wenn der Therapeut oder die Therapeutin gegenüber dem Individuum kongruent ist, wird es sich eher wagen, real zu sein. In einer personalen Beziehung zwischen zwei unvollkommenen Menschen, ist eine erfolgreiche Therapie eher möglich, als in einer Beziehung, in welcher der Therapeut oder die Therapeutin sich hinter einer professionellen Maske verbirgt (vgl. Rogers, 2012, S. 30-32).

Kongruenz meint die Übereinstimmung von Erfahrungen und Handlungen mit dem Selbstkonzept. Es lassen sich dabei zwei Aspekte voneinander unterscheiden. Die Kongruenz zwischen dem Selbstkonzept und den Erfahrungen meint die Aufrichtigkeit dem eigenen Empfinden gegenüber. Die Kongruenz zwischen dem Selbstkonzept und den Handlungen bedeutet die Aufrichtigkeit den anderen Personen gegenüber. Die Kongruenz soll dabei stets die Akzeptanz berücksichtigen und Empathie ausdrücken. Es darf also nicht immer das gesagt oder getan werden, was einem gerade durch den Kopf geht, was jedoch ein hohes Mass an Selbstkenntnis erfordert. Kongruenz sollte mit einer gewissen Professionalität einhergehen.

Um diese drei Einstellungen in der Kongruenz ausdrücken zu können, bedarf es einer entsprechenden inneren Haltung.

Die Kongruenz drückt aus, wenn Akzeptanz und Empathie von der erziehenden Person wirklich empfunden werden und nicht oberflächlich oder mithilfe von bestimmten Techniken kommuniziert wird.

Wie stark sich die Persönlichkeit des anderen innerhalb der Beziehung entfaltet, hängt von der eigenen Selbstentfaltung ab. Eine optimale Beziehung kann nur von einer reifen Persönlichkeit hergestellt werden (vgl. Rogers, 1991, S. 70). Die drei Grundhaltungen setzen eine gewisse Selbstreflexion und Selbstkenntnis voraus.

Miller (2011) verweist in seiner Beziehungsdidaktik auf den Ansatz von Rogers und hebt dabei hervor, als erziehende Person neben der Kongruenz auch die Akzeptanz und die Empathie zuerst auf sich selbst zu beziehen (vgl. Miller, 2011, S. 77).

4.1.2 Schlussfolgerungen

In der Hattie Studie 2009 mit 800 Metaanalysen erzielte die Lehrer-Schüler Beziehung einen überdurchschnittlichem Wert. In Schulklassen mit Lehrpersonen, die personenzentriert arbeiten, kommt es zu mehr Engagement und zu mehr Respekt für sich selbst und für andere. Denn eine empathische und akzeptierende Umwelt kann die Ausdifferenzierung des Selbstkonzepts begünstigen. Je differenzierter das Selbstkonzept ausgebildet ist, desto flexibler nimmt es Wahrnehmungen auf und verhält sich akzeptierender. Weiter führt der personenzentrierte Unterricht zu weniger widerständigem Verhalten der Schülerinnen und Schüler, zu einem höheren Leistungsoutput und dazu, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Aktivitäten selber regulieren (vgl. Hattie, 2009; zitiert nach Krautz & Schieren, 2013, S. 90).

Textor (2007) zieht aus der theoretischen Analyse ihrer Studie mehrere Schlussfolgerungen zum Umgangsstil der Pädagogin oder dem Pädagogen.

- Die Lehrperson hat ihre Grenzen klar zu vermitteln, ohne die Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern einer Gefahr auszusetzen.
- Da die Bewertungen vom Individuum übernommen werden, darf das Individuum vom Erzieher oder der Erzieherin nicht belohnt oder bestraft werden, weil die Wertschätzung somit an Bedingungen geknüpft wäre und dies diesem Ansatz nicht entspricht. Besser sollen Ziele gemeinsam mit dem Schüler oder der Schülerin festgelegt werden. Der Erzieher oder die Erzieherin soll dabei Interesse an den Intentionen des Schülers oder der Schülerin zeigen.
- In Konfliktfällen geht es im Sinn der drei Einstellungen Kongruenz, Akzeptanz und Empathie darum, die Interessensgegensätze der Interaktionspartner und -partnerinnen auszuhandeln.
- Nach dem personenzentrierten Ansatz sind Mitentscheidungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler elementar wichtig. Entsprechend der Aktualisierungstendenz haben die Lernenden das Bedürfnis nach persönlicher Entwicklung und sind deshalb dazu geneigt, selbst Entscheidungen hinsichtlich ihres Lernprozesses zu treffen.
- Adaptives Verhalten der Lehrperson, in welchem der Erzieher oder die Erzieherin die Bedürfnisse des Kindes in seinem Unterricht und seinem Umgang mit ihm berücksichtigt, hat in Studien gute Ergebnisse erzielt. Dieses wirkt ermutigend und positiv auf das Selbstkonzept.

Diese Schlussfolgerungen bedeuten für die Lehrpersonen implizit, dass sie sich mit ihrem eigenen Unterrichtsstil, ihren Einstellungen und ihrer eigenen Persönlichkeit auseinandersetzen sollten.

4.2 Interaktion in pädagogischen Konflikten

Mit dem pädagogischen Grundkonflikt⁶ nach Juul (2012) oder dem Antinomie-Prinzip, zum Beispiel nach Rüedi (2011), wird eine Denkweise vermittelt, die sich in einem systemischen Denkansatz verankern lässt. Mit diesem Ansatz gerät der Erziehungsstil in den Fokus des Interesses. Betrachtet wird die in grossen Anteilen von der Pädagogin oder dem Pädagogen gesteuerte und verantwortete Interaktion innerhalb des Mikrosystems Klasse. Von besonderem Interesse ist die Interaktion in Konflikten. In Konflikten kommen Beziehung schädigende Verletzungen und Gewalt häufiger vor als in konfliktfreier Interaktion.

Die Absicht, einen eher allgemein pädagogischen Ansatz in diese Arbeit zu integrieren, gründet darin, dass allgemein erzieherische Dimensionen auch im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit berücksichtigt werden sollen. Nach Willmann (2010) ist es „notwendig, den Phänomenbereich in pädagogischen Begriffen zu reflektieren, wenn die Pädagogik sich nicht verstehen will als begleitendes oder ausführendes Organ therapeutischer Indikationen Verhaltensstörungen zeigen sich im Erziehungsprozess als ein interaktionales Phänomen, das seinen Ausdruck in der Irritation des Pädagogen findet und bei drohender Abweichung vom definierten Erziehungsstil zu einem pädagogischen Konflikt führt“ (Willmann, 2010, S. 205). In aktueller Literatur zum Themenbereich nehmen aber psychologische Theorien und aus ihnen hergeleitete Interventionen einen grossen Raum ein. Genuin pädagogische Beiträge treten demgegenüber zurück (vgl. Ahrbeck, 2010, S. 215).

Klinisch-psychologische Ansätze haben nach Willmann (2010) einen hohen Stellenwert für die Unterstützung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit. Sie können jedoch „nur“ als Hilfsmittel der Erziehung verstanden werden und sind nicht gleichzusetzen mit Pädagogik. Erziehung ist prinzipiell indispensable und wird durch herausforderndes Verhalten nicht weniger wichtig. Im Gegenteil müssen erzieherische Bemühungen eher intensiviert werden (vgl. Willmann, 2010, S. 209).

Möglicherweise reagieren Kinder mit herausforderndem Verhalten aber besonders sensibel auf Erziehung, in deren Dimensionen die Beziehung fehlt.

Im Folgenden wird ein antinomisches Verständnis von Erziehung als Denkkonzept vorgestellt, nach dem es keine Lenkung ohne Beziehung geben kann. Für den Unterricht und dessen planmässige Durchführung ist Lenkung (Regeln, Anforderungen) absolut notwendig. Wer aber nur lenkt, so lässt sich aus einer antinomischen Sicht einwenden, vergisst leicht die zu lenkenden jungen Menschen und übersieht damit die Tragweite der Beziehungsebene (vgl. Rüedi, 2011, S. 28).

⁶ „Ein sozialer Konflikt ist eine Interaktion zwischen Akteuren (Individuen, Gruppen, Organisation), in der mindestens ein Akteur Unvereinbarkeiten im Denken/Vorstellen/Wahrnehmen und/oder Fühlen und/oder Wollen mit dem anderen Akteur/den Akteuren in der Art erlebt, dass im Realisieren eine eigene Beeinträchtigung erfolgen könnte.“ (Wagner-Lenzin, 2012, S. 4)

4.2.1 Ein antinomisches Verständnis von Erziehung

„Antinomia“ heisst im Griechischen der „Widerspruch eines Satzes in sich oder zweier Sätze, von denen jeder Gültigkeit beanspruchen kann“ (Duden, 2001, S. 73).

Bernfeld (1921) verwendet den Begriff Antinomie bezogen auf die (heil-)pädagogische Beziehung. Die Antinomie zwischen dem berechtigten Willen des Kindes und berechtigten Willen des Lehrers löse keine Pädagogik auf, vielmehr bestehe die Erziehung in dieser Antinomie. Und nicht nur das: sie ist konstitutiv für jede (Heil-)Erziehung (vgl. Bernfeld; zitiert durch Hillenbrand, 1998, S. 275). Nach Willmann (2010) darf angenommen werden, dass Erziehung strukturbedingt nicht störungsfrei verlaufen kann. Die prinzipielle Störanfälligkeit ist eine der grundlegenden Antinomien der Erziehung. Erziehung ist ein Handeln in Unsicherheit (Willmann, 2010, S. 205). Juul (2004) beteuert, dass der Konflikt zwischen Integrität und Kooperation, welchen er den pädagogischen Grundkonflikt nennt, gleichermaßen für Kinder wie für Erwachsene besteht. Er warnt dabei vor einer Definitionsmacht der Erwachsenen, da durch eine solche am ehesten verhindert wird, dass Kinder sich ernst genommen fühlen (vgl. Juul, 2004, S. 61).

4.2.2 Pädagogisches Handeln im Wissen des Antinomie-Prinzips

Das antinomische Prinzip, der pädagogische Grundkonflikt, betont die Notwendigkeit, in einer (konflikthaften) Situation von den verschiedenen, gleichberechtigten Sichtweisen auszugehen. Derjenigen des Schülers, der Schülerin und derjenigen der Pädagogin beziehungsweise des Pädagogen. Nach Bernfeld ist das „Handeln auf praktischer Ebene“. Verhandlungen und Kompromisse zwischen Kind, Gemeinschaft und Erzieher sind nicht nur notwendig, sondern auch fördernd (vgl. Bernfeld; zitiert durch Hillenbrand, 1998).

Diese Aussage lässt sich mittels eines systemischen Ansatzes begründen, nach dem es keine Wahrheit gibt, sondern die Wahrheit meistens irgendwo zwischen den gegensätzlichen Polen liegt (vgl. Systemtheorie Kptl. 3.4.3.1). So trägt auch der Grundsatz der Jurisprudenz „Audiatur et altera pars“ – auch die andere Seite möge angehört werden – dem antinomischen Prinzip Rechnung.

Zudem kann und darf Lehrperson heute nicht mehr von gehorsamen und absolut aufmerksamen Schülerinnen und Schülern ausgehen. Schüler leben in einer anderen Welt und verfolgen oft andere Ziele als Erwachsene. Für diese Einstellung ebnet die antinomische Sichtweise den Weg, indem sie auf die Existenz dieser anderen Welt und der anderen Ziele hinweist. Je mehr sich Lehrpersonen dieser Sicht verschliessen, je mehr sie Autorität „retten“ und ihr Handeln auf eine formale Machtbasis stützen wollen, umso grösser ist die Gefahr von Machtkämpfen und Missverständnissen, weil sich Schülerinnen und Schüler dann nicht mit ihren Bedürfnissen wahrgenommen und verstanden fühlen (vgl. Rüedi, 2011). Juul (2004) weist darauf hin, wie wichtig es ist, die kindliche Integrität zu schützen. „In dem Mass, wie die verantwortlichen Erwachsenen diesen Anspruch erfüllen, wird ein mentales und sozial gesundes Aufwachsen des Kindes sichergestellt“ (Juul, 2004, S. 41). Integrität meint die Fähigkeit zu selbständigem, ehrlichem Handeln im Einklang mit den eigenen Werten. Sie bedeutet Selbständigkeit. Kinder verfügen häufig über mehr Fähigkeit zu selbständigem Handeln und sind kompetenter, als Erwachsene es ihnen zutrauen.

Wer das Antinomie-Prinzip berücksichtigt, pflegt in einem **autoritativen Stil** zu erziehen (vgl. Rüedi, 2011, S. 78).

Das Konzept des autoritativen Erziehungsstils, womit eine Verbindung von **Anforderung / Kontrolle** und emotionaler **Wärme / Akzeptanz** gemeint ist, hat sich vielfach empirisch bestätigt und durchgesetzt. Als Grundwissen für die autoritative Erziehung wird zusammengefasst:

Autoritative Pädagoginnen oder Pädagogen kombinieren Herzenswärme und Liebe mit der Förderung des kindlichen Autonomiestrebens, und all dies geschieht innerhalb klar definierter, der Entwicklung des Kindes angemessener Grenzen, auf deren Einhaltung konsequent bestanden wird. Die Kunst der pädagogischen Beziehung besteht in der optimalen Kombination von Lenkung und Wertschätzung (vgl. Rüedi, 2011, S. 78).

In der pädagogischen Aufgabe ist es für die Beziehung von Bedeutung, auch **symmetrische Kommunikation** (vgl. Kptl. 3.4.4.2) erwachsen zu lassen. Kinder wollen wissen, dass jemand für sie da ist, der Halt und Schutz zu vermitteln vermag und ihre Bedürfnisse und Anliegen als gleichwertig erachtet (vgl. Myschker, 2008). Nach Juul (2004) ist Integrität eine persönliche Wahrnehmung, welche gerade für Kinder sprachlich schwer in Worte zu fassen sein kann. Andererseits ist es wichtig, dass andere eine Vorstellung davon bekommen und Wissen über die Integrität des Kindes haben, damit sich das Zusammensein so gleichberechtigt und respektvoll wie möglich gestalten kann (vgl. Juul, 2004, S. 45). Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen, kindliche Integrität feinfühlig zu erkunden oder ihr zum Ausdruck zu verhelfen. Basiert Pädagogik in erster Linie auf Forderungen nach Gehorsam, wird die Suche des Kindes nach seiner Integrität zu einem einsamen Prozess (ebd.).

4.3 Psychoanalytische Heilpädagogik

4.3.1 Einleitung

Die Methode des szenischen Verstehens und die daraus resultierende Praktik des „Haltens und Zuhaltens“ sind in einem psychoanalytischen Erklärungsansatz verankert. Verhaltensstörungen haben sich in Beziehungen mit bedeutsamen anderen entwickelt und können sich auch in Beziehungen wieder zurückbilden. Wichtig dafür sind neue Beziehungserfahrungen und eine vermehrte Einsicht des Kindes in die Motive seines Handelns und Erlebens. Beziehungserfahrungen im Unterricht tragen wesentlich dazu bei, dass innere Veränderungen gelingen und eine bessere äussere Anpassung möglich werden.

Dafür ist es elementar, dass positive Beziehungen mit Pädagoginnen und Pädagogen entstehen können. Ertragreiches pädagogisches Handeln setzt einen gezielten Blick auf die kindliche Innenwelt voraus und ein Verständnis dafür, warum sich Kinder mit Verhaltensauffälligkeit, ihren inneren Notwendigkeiten folgend, so verhalten. Ohne das verstanden zu haben, können Pädagoginnen und Pädagogen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit nicht angemessen reagieren, schulische Beziehungsangebote laufen ins Leere und Erziehungsabsichten bleiben erfolglos. Damit ist ein Teufelskreis entstanden, der sich mit konventionellen pädagogischen Mitteln in der Regel nicht auflösen lässt (vgl. Ahrbeck, 2008, S. 504).

4.3.2 Szenisches Verstehen

An dieser Stelle wird die Methode des szenischen Verstehens in ihren Grundzügen erörtert. Für ein vertieftes methodisches Verstehen, mag es eine weiterführende und tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Methode benötigen.

Beim szenischen Verstehen im Kontext Schule geht es um ein grundlegendes Verstehen blockierter individueller Lern- und Entwicklungsprozesse. Über die Methode sind unbewusste Inszenierungen und Übertragungen des Kindes erschliessbar, um darauf eine angemessene Antwort in Form eines fördernden Dialoges zu finden (vgl. Gerspach, 2009, S. 111). Dieser ist Teil des nächsten Abschnittes.

Das Konzept des szenischen Verstehens geht auf den deutschen Psychoanalytiker und Soziologen Lorenzer (1922-2002) zurück. Es basiert auf der gut belegten Annahme, dass auffälliges Verhalten etwas von den ungelösten inneren Konflikten des Kindes widerspiegelt, die in der Situation im Hier und Jetzt übertragen werden. Das Verhalten stellt aber nicht den Kern des Problems dar, sondern es ist eine Folgeerscheinung desselben. Das Symptom weist über sich selbst hinaus, es zeigt an, dass etwas nicht in Ordnung ist (vgl. Rauh, 2010, S. 142). Wissen über Übertragung und Gegenübertragungsmechanismen ist die Grundlage des szenischen Verstehens. Die methodische Grundlage liegt im Erfassen und Analysieren des dialogischen Zusammenwirkens von Übertragung und Gegenübertragung (vgl. Kptl. 3.4.5) (vgl. Ahrbeck, 2010, S. 138).

Lorenzer grenzte szenisches Verstehen vom logischen Verstehen und dem psychologischen Verstehen ab. Logisches Verstehen rekonstruiert den sachlichen Gehalt, es ist Verstehen des Gesprochenen und des Getanen. Das psychologische Verstehen handelt vom empathischen Nachempfinden. Das szenische Verstehen als dritter Ebene untersucht differenziert, was sich in einer Interaktionsszene zwischen den Beteiligten ereignet.

Es wird angenommen, dass durch eine Kombination von Selbst- und Fremdwahrnehmungsprozessen, durch Übertragung und Gegenübertragung, die innere Welt eines Gegenübers diagnostisch zugänglich wird (vgl. Rauh, 2010).

Szenisches verstehen lässt sich nach Rauh (2010, S. 175) idealtypisch in zwei methodische Teilschritte gliedern:

1. Die offene Teilhabe an der Interaktion mit dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit, dem Registrieren und Sammeln spontaner Reaktionen und Beobachtungen und Identifikation mit dem Kind (Nähe)
2. Die Distanzierung, das heisst der Reflexion und differenzierten Analyse der Teilhabe (Distanz)

4.3.2.1 Nähe

Der Pädagoge, die Pädagogin lässt sich zuerst möglichst offen und unvoreingenommen auf die Beziehung zum Kind und ihre Dynamiken ein. Dabei beobachtet sie das Interaktionsgeschehen und sich selbst (Gefühle, Reaktionen, Irritationen) genau, um Gegenübertragungen zu „sammeln“. Im Sinn einer ganzheitlichen Selbstwahrnehmung wird wahrgenommen, was in einem selbst vorgeht, um Informationen über die innere Welt seines Gegenübers zu gewinnen.

Ebenso wichtig ist die Beobachtung der Interaktionspartner.

In der Wahrnehmung geht es darum, sich nichts Besonderes merken zu wollen, sondern allem, was man hört und sieht, eine „gleichschwebende Aufmerksamkeit“ entgegenzubringen. Damit das gelingen kann, müssen Gegenübertragungsgefühle einerseits innerlich zugelassen, aber auch ausgehalten werden. So kann die eigene emotionale Verstrickung im Dienste des Verstehens reflektiert werden (vgl. Rauh, 2010, S. 175).

4.3.2.2 Distanz

Im zweiten Schritt werden die in der Teilhabe beim Pädagogen beziehungsweise der Pädagogin ausgelösten spontanen Reaktionen (Gegenübertragung) und das Verhalten des Kindes (Übertragung) analysiert. In die Gegenübertragungsanalyse fließen Körperempfindungen, Gefühle, Phantasien und Handlungsimpulse, die als Reaktion auf das Verhalten und die innere Welt des Gegenübers angesehen werden. Sie stellen sich in oder nach der Interaktion mit dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit ein und sind oft irritierend. Wissen über Übertragungs- und Gegenübertragungsreaktionen (vgl. Kptl. 3.4.5) ist Voraussetzung für eine Analyse. Ziel ist, allmählich herauszufinden, welche Erlebnisse das Kind mit seinem Verhalten thematisiert.

Leitfragen in der Reflexion sind: Was hat irritiert? Was hat welche Gefühle geweckt? Entwicklungs-, Beziehungs- und Störungstheorien können hierbei helfen. Im gelingendem Fall drängt sich durch Kombination ein Zusammenhang auf, der Unverständliches erhellt (vgl. Rauh, 2010, S. 175).

Das Verstehen der Interaktionsprozesse eröffnet qualitativ neue entwicklungsfördernde Gestaltungsräume für pädagogisches Handeln im Schulalltag. Es hilft, unbewusste Zusammenhänge zu erschliessen und für eine Intervention im Sinne eines fördernden Dialoges zu nutzen (vgl. Rauh, 2010, S. 176).

4.3.3 Fördernder Dialog

Es lässt sich nun mehr als oberflächlich verstehen, warum sich ein Kind in einer bestimmten Weise verhält. Pädagogische Antworten, welche darauf folgen, haben den Vorteil, dass sie auf der Beziehungsebene angesiedelt sind (vgl. Ahrbeck, 2008, S. 504). Symptomfixiertem und rezepthaftem Vorgehen wird vorgebeugt.

Die Gewissheit, nicht persönlich Adressat der kindlichen Angriffe zu sein, macht es einfacher, dem unbewussten Wunsch des Kindes nachzukommen, eine genügend gute Bezugsperson zu stellen und ihm die Möglichkeit zu geben, andere, bessere emotionale Erfahrungen zu machen (vgl. Gerspach, 2009, S. 114). Die pädagogische Antwort sollte an die im Moment vorliegende Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeit des betreffenden Kindes angepasst sein (vgl. Rauh, 2009, S. 176).

Beim Fördernden Dialog ist kategorial zwischen „Halten“ und „Zumuten“ zu unterscheiden.

4.3.3.1 Halten

„Halten“ meint, für das Kind entlastende, stützende Funktionen anzubieten, wenn erforderlich auch im Sinn physischen Haltens. Es geht darum, das Kind vor Überforderungen zu schützen. Es soll entlastet werden, zum Beispiel dadurch, dass es vorerst ohne besonderen Anforderungen in einer sichernden

Beziehung verbleiben kann, so lange, bis eine innere Beruhigung und psychische Stabilisierung eintritt (vgl. Ahrbeck, 2008, S. 504). Das Kind soll sich in seinem Selbstsein spüren können, ohne sich beständig „von Vernichtung bedroht zu wähnen“. Solche „Vernichtungen“ könnten Anforderungen von aussen darstellen (Gerspach, 2009, S. 122).

Zum Halten gehört auch eine Übernahme von Hilfs-Ich Funktionen, die dafür sorgt, dass das Kind mit Verhaltensauffälligkeit vor unerträglichen inneren Spannungen bewahrt bleibt.

Durch das Verständnis und das Aufnehmen von Unlustbekundungen kann dem Kind geholfen werden, unerträgliche Erfahrungen und Spannungen allmählich in erträgliche zu verwandeln und sie als die seine anzunehmen und zu ertragen.

4.3.3.2 Zumuten

Erst wenn eine innere Beruhigung und Stabilisierung eingetreten ist, werden Kinder mit Verhaltensauffälligkeit befähigt, sich den Zumutungen der Realität zu öffnen. Jetzt erst wird aufgabenbezogenes Tun möglich. Beim Zumuten wird Auseinandersetzung mit sich selbst gefördert. Es geht neben neuen Beziehungserfahrungen um eine verstärkte Einsicht in das eigene Verhalten, immer unter Berücksichtigung der Grenzen des Kindes. Überforderung kann sich schädlich auswirken und löst meist neue Abwehrreaktionen aus. Dennoch ist eine Konfrontation mit unliebsamen Wahrheiten und Anforderungen pädagogisch unerlässlich. Sie muss aber so an das Kind herangetragen werden, dass eine konstruktive Verarbeitung möglich ist. Ich-Funktionen des Kindes können soweit partiell gestützt werden, dass ein erträgliches Anforderungsniveau entsteht. Dieses widerspiegelt sich in einem konstruktiven Verhalten des Kindes und muss stets auch angepasst werden (vgl. Gerspach, 2009, S. 176-178; Ahrbeck, 2008, S. 500-504).

5 Forschungsmethode

Im folgenden Kapitel wird die Wahl der Forschungsmethode begründet. Anschliessend folgt die Darlegung des Forschungsdesigns, in welchem die in dieser Arbeit angewandten Forschungsmethoden beschrieben werden.

5.1 Qualitative Sozialforschung

Die Untersuchung der vorliegenden Masterarbeit kann als qualitative Sozialforschung bezeichnet werden. Die Auswahl des qualitativen Vorgehens wird begründet und Gütekriterien, welchen die qualitative Forschung unterliegt, werden dargelegt.

5.1.1 Charakteristik der qualitativen Sozialforschung

Die qualitative Sozialforschung zeichnet sich dadurch aus, dass sie das soziale Feld in seiner Vielfalt zu erfassen versucht und die Sicht der Betroffenen berücksichtigt (vgl. Lamnek, 2010, S. 4). Das Subjekt des Forschungsfeldes wird nicht nur rein als Untersuchungsobjekt definiert, sondern auch als ein erkennendes Subjekt verstanden. Die qualitative Sozialforschung unterliegt einem interpretativen Paradigma, das die soziale Wirklichkeit als Resultat eines durch Interpretation entstandenen Interaktionsprozesses versteht. Indem die Handelnden dem Tun des Anderen eine sinngebende Deutung beimessen und jeweils darauf reagieren, kann die so entstandene Interaktion als interpretativer Prozess verstanden werden (vgl. Lamnek, 2010, S. 30-32).

Mayring (2002) stellt fünf Grundsätze zur qualitativen Sozialforschung auf, die sich weitgehend auf alle qualitativen Ansätze übertragen lassen. Zum einen werden die Subjekte in ihrer *natürlichen* und *alltäglichen* Umgebung erfasst. Zum anderen wird neben der starken *Subjektbezogenheit* auch der *Deskription* sowie der *Interpretation* der Forschungssubjekte einen hohen Stellenwert beigemessen. Nicht zuletzt unterstehen die Ergebnisse der Forschung einem *Verallgemeinerungsprozess*, welcher für die Wissenschaft von Bedeutung ist (vgl. Mayring, 2002, S. 19).

Lamnek (2010) weist darauf hin, dass Forschende, die menschliches Verhalten und die Phänomene der empirischen sozialen Welt besser verstehen wollen, in direkten Kontakt mit dieser Welt treten sollen (vgl. Lamnek, 2010, S. 9).

5.1.2 Methodologie der qualitativen Sozialforschung

Innerhalb des Feldes qualitativer Sozialforschung besteht keine verbindliche oder einheitliche Methodologie, jedoch unterliegen alle Methoden dem interpretativen Paradigma (vgl. Lamnek, 2010, S. 25). Qualitative Forschung meint, dass die Analyse der Zusammenhänge im sozialen Feld nicht rein objektiv oder anhand deduktiver Anteile in der bestehenden Theorie vorzunehmen ist. Eine einheitliche Methodologie widerspricht dem qualitativen Ansatz. Die empirische Welt kann nur durch ein bestimm-

tes Raster wahrgenommen werden. Folglich ist es grundlegend, dass sich die Methoden der empirischen Welt unterordnen und sich ihr anpassen.

Als weiteres Kriterium einer qualitativen Sozialforschung wird die Wichtigkeit induktiver Anteile genannt. Eine rein deduktive Forschung, die allein durch die Theorie bestimmt ist, engt den Forschungsprozess sowie die Beschreibung der empirischen Welt ein (vgl. Lamnek, 2010, S. 75-77). Als übergeordnetes Ziel der Sozialforschung gilt die gesamthafte und möglichst unverfälschte Erfassung der sozialen Wirklichkeit. Im Vergleich zur quantitativen Forschung, welche mehrheitlich die Überprüfung vorgängig formulierter Theorien und Hypothesen verfolgt, interessiert sich die qualitative Sozialforschung für diese Wirklichkeit.

Die Hypothesenentwicklung bildet in der qualitativen Sozialforschung den zentralen Kern innerhalb des Forschungsprozesses. Die Hypothesen entstehen, indem die theoretischen Anteile nicht überwiegen und gleichzeitig einen offenen Charakter aufweisen. Der Anteil an theoretischen Vorkenntnissen und der damit verbundene Grad an Strukturierung, beeinflusst die Hypothesenentwicklung massgeblich. Je strukturierter die Erfassungsverfahren sind, desto unwahrscheinlicher können neue Hypothesen entdeckt werden (vgl. Lamnek, 2010, S. 75-77).

5.1.3 Begründung zur Wahl eines qualitativen Forschungsverfahrens

Das Forschungsinteresse und die Forschungsfrage der Untersuchung beziehen sich auf die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit. Damit für die Integration förderliche Aspekte des Forschungsgegenstandes „Beziehungsgestaltung zu Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit“ erfasst und nachvollzogen werden können, dringen die Forscherinnen ins soziale Feld vor. Die Forscherinnen treten mit Lehrpersonen in Kontakt, weil sie an der subjektiven Sichtweise und den subjektiven Theorien der Lehrpersonen interessiert sind. Die soziale Wirklichkeit versuchen die Forscherinnen durch Interpretation der Aussagen zur konkreten Beziehungsgestaltung inklusive ihren Erklärungen dazu, zu erschliessen. Es ist den Forscherinnen ein Anliegen, dass die Interpretationen verallgemeinert und mit der Theorie in Beziehung gesetzt werden, damit diese schliesslich von einer Fachleserschaft nachvollzogen werden können und sich praktisch umsetzen lassen. Die Befunde sollen glaubwürdig und nützlich sein (vgl. Cropley, 2011, S. 155).

In Bezug zum Forschungsinteresse der Untersuchung kommt der Hypothesenentwicklung ein besonderer Stellenwert zu. Da die Forscherinnen förderliche Aspekte der Beziehungsgestaltung ausmachen wollen, bedienen sie sich einer deduktiven wie induktiven Verfahrensweise.

Durch einen Vergleich der drei Standpunkte Lehrpersonen, Experte und Theorie und deren Ergänzung untereinander, wollen die Forscherinnen förderliche Aspekte der Beziehungsgestaltung herausarbeiten.

Die methodische Verfahrensweise wird ausgehend von der Fragestellung einen offenen Charakter aufweisen und die Beschaffenheit des Untersuchungsgegenstandes berücksichtigen, damit dieser in all seinen Bereichen und möglichst unverzerrt erfasst werden kann. Das Forschungsdesign wird im Kapitel 5.2 beschrieben.

5.1.4 Gütekriterien für die qualitative Forschung

Die qualitative Sozialforschung versucht den Gegenstand so genau wie möglich zu erfassen. Die klassischen Gütekriterien „Validität“ und „Reliabilität“, welche in der quantitativen Sozialforschung entwickelt wurden, werden nach Mayring (2002) der qualitativen Sozialforschung und ihrem qualitativen Paradigma nicht gerecht. Er stellt sechs Gütekriterien für die qualitative Sozialforschung auf, welche dazu dienen, das Forschungsvorgehen auf Gültigkeit und Zuverlässigkeit hin zu überprüfen. Im Folgenden werden die sechs Gütekriterien nach Mayring dargestellt (Mayring; zitiert nach Lamnek, 2010, S. 131f). Im Kapitel 6.7.2 wird überprüft, inwiefern die angewandten Forschungsmethoden und das methodische Vorgehen diese Gütekriterien erfüllen.

Verfahrensdokumentation

Ein qualitatives Forschungsvorgehen muss detailliert und vollständig dargestellt und dokumentiert werden, damit die einzelnen Schritte des Forschungsprozesses von anderen Forschern nachvollzogen und nachgeprüft werden können.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Eine theoriegeleitete Deutung der Daten ist dann argumentativ, wenn sie aus einem fundierten Vorverständnis entsteht. Innerhalb der qualitativen Sozialforschung werden die Daten erklärend analysiert und ausgewertet. Weil der qualitativen Sozialforschung oft Willkür vorgeworfen wird, ist es besonders wichtig, die zum Teil umfangreichen Daten und Interpretationen daraus, einschliesslich des Vorverständnisses, genau zu dokumentieren, damit diese intersubjektiv nachvollzogen werden können.

Regelgeleitetheit

Qualitative Sozialforschung unterliegt Verfahrensregeln, die dem Forschungsgegenstand angepasst sind. Diese Regeln werden offen gelegt und möglichst für alle Forschungsschritte angewendet. Die Systematisierung bezieht sich besonders auf die Analyse der erhobenen Daten, welche anhand eines Ablaufmodells schrittweise bearbeitet werden.

Nähe zum Gegenstand

Der Gegenstandsbezug eines Forschungsprojektes ist in der qualitativen Sozialforschung wesentlich und gilt als ein methodologisches Grundprinzip. Qualitative Forschung erfasst den Gegenstand in seiner natürlichen Umgebung einschliesslich seiner Interessen und dessen, was von ihm als wichtig erachtet wird.

Kommunikative Validierung

Um die Forschungsergebnisse abzusichern, können die Befragten mit den Deutungen der Forscherinnen konfrontiert werden. Die Dokumentation und die Ergebnisse der Forschung sollen den Gegenstand widerspiegeln, sodass sich die Befragten darin wiederfinden können. Aus dieser Konfrontation können die Forscherinnen die Relevanz der Forschungsergebnisse ausmachen.

Triangulation

Die Fragestellung soll durch den Einsatz von verschiedenen Verfahren, Methoden, Interpretieren, Theorienansätzen und Datenquellen beantwortet werden können. Dadurch, dass der Forschungsgegenstand aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wird, kann er umfassender, abgesicherter und gründlicher erfasst werden.

5.2 Forschungsdesign

In einer qualitativen Forschung gibt es unterschiedliche Verfahrensweisen. Es gilt, das angemessene oder die angemessenen Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren zur Beantwortung der Forschungsfrage zu finden. Nach Mayring (2002) kann eine Methodenkombination gewählt werden, um dem Forschungsgegenstand gerecht zu werden (vgl. Mayring, 2002, S. 149). In diesem Kapitel beschreiben die Autorinnen ihr Vorgehen im Rahmen dieser Masterarbeit.

In der vorliegenden Forschungsarbeit werden Wissensbestände zur Forschungsfrage aus der Theorie mit Wissensbeständen aus der Praxis⁷ zusammengeführt und miteinander in Beziehung gesetzt.

Zur Datenerhebung wählen die Autorinnen, ein informatorisches Interview zu führen.

Als Aufbereitungsverfahren eignet sich die wörtliche Transkription.

Ausgewertet werden die Transskripte mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse.

Diese drei Verfahren der qualitativen Forschung werden in den folgenden Kapiteln dargestellt und deren Auswahl wird begründet.

5.2.1 Informatorisches Interview

Mit den Interviews beabsichtigen die Autorinnen, Informationen aus der Praxis zu generieren. Das informatorische Interview dient der deskriptiven Erfassung von Tatsachen aus den Wissensbeständen der Befragten. In dieser Form wird der Befragte als Experte verstanden. Er ist Informationslieferant für Sachverhalte, welche die Forschenden interessiert (vgl. Lamnek, 2010, S. 305). „Anders als bei biographischen Interviews interessiert der Befragte dabei weniger als (ganze) Person denn in seiner Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld“ (Meuser & Nagel in Flick, 2006, S. 139).

Die Autorinnen schaffen eine an den Forschungsgegenstand angepasste Form eines qualitativen Leitfadenterviews. Es ist im ersten Teil offen bis teil-strukturiert und im zweiten Teil strukturiert. Die beiden Teile werden einzeln beschrieben und begründet.

Der erste Teil des Leitfadens beinhaltet einzig eine offene und allgemeine Ausgangsfragestellung, welche viele Varietäten der Beantwortung zulässt. Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre Gedanken bezüglich des allgemeineren Themas zu äussern (vgl. Cropley, 2008, S. 135). Wer möchte, kann sein Gedanken vorgängig sammeln und strukturieren.

⁷ Aus der Befragung von Regelklassenlehrpersonen und einem Experten für die Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit

Die Autorinnen wollen feststellen, wie die Gesprächspartnerinnen und -partner ihre persönlichen Gedanken zum Untersuchungsgegenstand strukturieren. Es ist von Interesse, welche Kategorien die Befragten von sich aus einbringen, das heisst, welche Aspekte des Themas sie selbst als wichtig erachten und welche Inhalte sie darin äussern (vgl. Cropley, 2008, S. 138). Es möchte vermieden werden, die Gedanken der Befragten in bereits vorgefertigte - und zum Teil an sich leicht suggerierende - Kategorien zu leiten und nur dazu Aussagen zu erhalten. Die Wissensbestände der Befragten im breiten Themenbereich „professionelle heilpädagogische Beziehung“ sollten nicht durch die Struktur des Interviews beschnitten werden. Laut Jorgensen (1989) sind Daten stark strukturierter Interviews weniger aufschlussreich, wesentlich oberflächlicher und schwieriger zu interpretieren, als Daten weniger strukturierter Verfahren. Sie sind auch für die Effekte von Phänomenen wie zum Ja-Sagen oder soziale Erwünschtheit anfälliger (vgl. Cropley, 2008, S. 140). Indem die Fragen offen gestellt und möglichst auf die subjektiven Bedeutungen der Befragten eingegangen werden, können neue Fakten (Kategorien) hervorgebracht werden.

Trotz offener Interviewführung ist es den Forschenden ein Anliegen, hauptsächlich Aussagen zur Forschungsfrage zu erhalten. Dafür setzen sie verschiedene Mittel der Lenkung ein, welche folgend beschrieben werden:

Damit das gemeinsame Vorverständnis des Themenbereichs geklärt ist, wird die Definition eines zentralen Aspekts des Forschungsgegenstandes (professionelle pädagogische Beziehung) vorausgeschickt und geklärt.

Die Fragen während dem Interview haben ihren Sinn darin, die Teilnehmer zum Sprechen zu bringen und ihre Aufmerksamkeit auf den Untersuchungsgegenstand zu lenken. Sie erfolgen jedoch nicht nach einem Ablaufplan und sind nicht vorgefertigt. Sie müssen auch nicht die grammatische Form einer Frage haben (vgl. Cropley, 2008, S. 136).

Da die Autorinnen bereits über Kenntnisse des Untersuchungsgegenstandes verfügen, nimmt die Befragung auch eine gewisse Struktur an. Das macht die Seite des teil-strukturierter Interviews aus (vgl. Cropley, 2011, S. 137f). Mit Nachfragen wird auf zwei Inhaltsdimensionen zugesteuert: einerseits auf eine konkrete Ebene, auf welcher die Gestaltung von Interaktion genau beschrieben wird. Andererseits auf eine abstrakte Ebene, auf welcher subjektive Theorien zum Geäusserten genannt werden. Die Fragen dienen der möglichst genauen und vollständigen Erfassung des Gegenstandes.

Der zweite Teil des Leitfadens beinhaltet spezifischere offene Fragen, auf die im Interview relativ konkrete Antworten gesucht werden. Sie ergeben sich aus der Kenntnis des Gegenstandes und dienen dazu, hauptsächlich Wissen aus der Praxis zu erfragen.

Nach Flick (2006) in Anlehnung an Meuser und Nagel liegen die besonderen Herausforderungen des Experteninterviews in folgenden Punkten (vgl. Flick, S. 140-141):

- Der Experte oder die Expertin könnte das Interview blockieren, weil sie sich im Laufe des Interviews nicht als Expertin erlebt.

- Die interviewführende Person lässt sich auf andere Themen des Berufsfelds lenken.
- Der Experte oder die Expertin wechselt ihre Rolle, gibt mehr private Statements, wird dadurch zwar als Person fassbarer, lässt die interviewführende Person aber weniger am Expertenwissen teilhaben.
- Es gelingt nicht wirklich eine Gesprächssituation herzustellen und der Experte oder die Expertin sieht sich eher als Vortragende. Die Gefahr besteht, dass so das Thema verfehlt wird, wenn der Experte oder die Expertin nicht ausreichend auf die Fragen der interviewführenden Person eingeht.

Diese Hinweise gilt es bei der Erstellung des Leitfadens und der Durchführung der Interviews zu berücksichtigen.

5.2.2 Befragung von sieben Lehrpersonen und einem Experten

Die Forscherinnen beabsichtigen, Erkenntnisse aus drei Standpunkten und somit Informationen zum Forschungsgegenstand in unterschiedlichen Qualitäten und Ausprägungen zusammenzuführen. Es möchte eine „exakte und angemessene Beschreibung des Gegenstandes“ als besonderes Anliegen qualitativ orientierter Forschung erreicht werden (Mayring, 2002, S. 85). Die Interviews werden mit sechs Regelklassenlehrpersonen und einem Experten für die schulische Integration von Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten (kurz Experte) durchgeführt. Für die Interviewführung wird für beide Gruppen derselbe Leitfaden verwendet, ausser, dass die Fragen im Experteninterview grammatikalisch an die Person angepasst sind und der Experte in der Rolle eines Beraters angesprochen wird.

5.2.3 Aufbereitungsverfahren

Gläser und Laudel (2009, S. 157f) raten, das Interview auf einen Tonträger aufzunehmen. Zwar weisen sie auf mögliche Mängel, wie Befangenheit der Interviewpartnerinnen und -partner oder das Zurückhalten von Informationen hin, halten aber den Nachteil des Informationsverlustes, wenn während dem Interview Notizen verfasst werden, dagegen. Da es sich beim geplanten Interviewthema nicht um ein vertrauliches handelt und sich die Interviewpartnerinnen und -partner freiwillig für die Befragung gemeldet haben, wird die Gefahr einer falsifizierenden Zurückhaltung als gering eingeschätzt. Es wird entschieden, die Interviews aufzuzeichnen.

Weiter wird für die Aufbereitung der Daten die wortgetreue Transkription der Interviews gewählt. Eine Alternative stellt eine resümierende Abschrift der Tonaufnahmen dar (vgl. Gläser & Laudel, 2009, S. 193). Mit der wörtlichen Transkription soll verhindert werden, dass das eigene Vorverständnis zu stark in die Aussagen der Interviewten einfließt. Durch die wortgetreue Transkription können sich die Resultate der Untersuchung auf die Aussagen der Interviewten zurückführen lassen.

5.2.4 Auswertungsverfahren

Für die Auswertung wird das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewählt. In Anlehnung an Mayring (2010, S. 93) zeigt folgendes Ablaufmodell das geplante Vorgehen bei der Inhaltsanalyse.

Dieses Ablaufmodell ermöglicht, sich innerhalb des Forschungsvorhabens zu orientieren. Die Nachvollziehbarkeit der Forschungsergebnisse möchte mithilfe dieser Struktur gewährleistet werden.

6 Erhebung und Auswertung der Daten

Die Untersuchung wurde in Form von informatorischen Leitfadenterviews durchgeführt. Im Folgenden werden die Auswahl der Interviewpartnerinnen und die Gestaltung und der Verlauf der Leitfadenterviews beschrieben. Darauf folgen die Beschreibung der Aufbereitung und Auswertung der Interviews und die Methodenkritik.

6.1 Auswahl der Interviewpartnerinnen und des Interviewpartners

Für die Befragungen wurden Lehrpersonen gesucht, welche Unterstufenschülerinnen oder -schüler mit Verhaltensauffälligkeit erfolgreich in ihre Klasse integrieren oder integrierten. Die Anzahl der erfolgreich integrierten Schülerinnen oder Schüler spielte keine Rolle. Die Person musste eine Unterstufenregelklasse leiten oder zumindest für einen grossen Teil für eine Klasse verantwortlich sein. Die Autorinnen verfassten ein Schreiben an potentielle Interviewpartnerinnen oder -partner (siehe Anhang 1), welches neben einer Beschreibung des Forschungsvorhabens zwei Definitionen beinhaltete: Zum Einen wurde der Begriff „Kind mit Verhaltensauffälligkeit beziehungsweise mit herausforderndem Verhalten“ und zum Anderen, was unter einer gelingenden Integration verstanden wird, theoretisch fundiert definiert. Ausgehend von diesen Definitionen liessen die Forschenden die Interviewpartnerinnen einschätzen, ob die Kriterien in ihrem Fall erfüllt werden oder wurden. Zur Einschätzung sollten sie, wenn möglich, eine weitere Fachperson, welche ihrerseits in die schulische Integration des Kindes mit Verhaltensauffälligkeit involviert ist oder war, hinzuziehen.

Erachtete eine Lehrperson die Kriterien als zutreffend und sagte dem Interview zu, wurden von den Autorinnen keine weiteren Abklärungen getroffen. Die subjektive Einschätzung von herausforderndem Verhalten anhand der im Brief beschriebenen Kriterien wurde als entscheidend angesehen.

In diese Auswahl fielen schlussendlich Kinder mit unterschiedlichen Ausprägungen und unterschiedlichen Schweregraden von Verhaltensauffälligkeit und verschiedene Lehrerinnenpersönlichkeiten.

Das Auffinden von Interviewpartnerinnen gestaltete sich als relativ schwierig. Schlussendlich konnte mit sieben Personen, einer mehr als geplant, ein Interview vereinbart werden. Darunter befanden sich nur Frauen, weshalb in der weiblichen Form von Interviewpartnerinnen gesprochen wird. Einzig eine Interviewpartnerin meldete sich unabhängig von der Vermittlung einer sowohl den Interviewpartnerinnen wie den Autorinnen bekannten Drittperson.

Die Suche nach einem Experten für den Themenbereich gestaltete sich als vergleichsweise einfach. Der Experte für Beziehung mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit war den Autorinnen über ein Referat an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich bekannt. Das Referat trug den Titel „Handlungssicherheit im Umgang mit Verhaltensauffälligkeit im Rahmen einer systemorientierten Pädagogik“. Der Experte wurde per Email angeschrieben, worin das Forschungsvorhaben und die Forschungsfrage geschildert waren. Die Terminvereinbarung für das Interview erfolgte per Telefon.

Der Status als Experte und in diesem Fall als „Mittlebene zwischen der Theorie und der Praxis“ wird dadurch gewährleistet, dass die Person Lehrbeauftragte an höheren Fachschulen und Fachhochschulen ist und dennoch über viel eigene Praxiserfahrung verfügt. Die Person leitete über mehrere Jahre

eine Institution, die Kinder mit einer Verhaltensauffälligkeit oder einer Sprachstörung begleitet und beschult.

6.2 Relevanz der Aussagen

In der Forschung wollen Erfolgsfaktoren der schulischen Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit ermittelt werden. Es ist das Ziel, förderliche Aspekte in der pädagogischen Beziehung zwischen Lehrperson und dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit zu eruieren. Da die Interviewpartnerinnen Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeit erfolgreich integrieren oder integrierten (davon wird ausgegangen). Die Autorinnen gehen in einem ersten Schritt davon aus, dass es sich bei den von den Lehrpersonen auf die Hauptfragestellung (siehe Anhang 7) genannten Punkte um positive Aspekte für die pädagogische Beziehung zur Schülerin oder dem Schüler mit Verhaltensauffälligkeit handelt. Eine kritische Überprüfung der geäußerten Aspekte wird in einer Triangulation, im Vergleich und der Diskussion der Ergebnisse (vgl. Kptl. 8), getätigt.

6.3 Testinterview

Das erste Interview wurde als Testinterview durchgeführt. Es wurde nicht transkribiert und auch nicht für die Auswertung verwendet. Das Interview diente dazu, erste Übung in der spezifischen Interviewführung zu erlangen wie den Leitfaden zu prüfen und danach, wo nötig, Anpassungen vorzunehmen.

6.4 Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden (siehe Anhang 7 und 8) wurde ausgehend vom Forschungsdesign erstellt. Die Einstiegsfrage, welche nahe an der Hauptfragestellung formuliert ist, wurde nach dem Testinterview alltagsprachlicher verfasst, um deren Verständlichkeit zu erhöhen.

Im ersten, offenen Teil des Leitfadens, erforderte die Interviewführung hohe Konzentration. Einerseits wollte aufmerksam dem Gespräch gefolgt werden, andererseits musste die Intention des Interviews beziehungsweise die Fragestellung im Auge behalten werden. Nach dem Testinterview wurde deshalb entschieden, die Interviews zu zweit zu führen. Die Aussenperspektive der zweiten Person gewährleistete eher, den Überblick über das Gespräch und den Leitfaden zu behalten.

6.5 Gestaltung und Verlauf der Interviews

Die Interviewführung war für den Experten wie für die Lehrpersonen identisch. Für die Durchführung der Interviews entschieden sich die Autorinnen für ein persönliches Gespräch. Eine solche Vorgehensweise wurde für fruchtbarer gehalten als ein Telefongespräch, bei dem alle nonverbalen Kommunikationsmöglichkeiten zur Gesprächsführung wegfallen. Die Interviews wurden an Orten durchgeführt, welche die Interviewpartnerinnen bevorzugten.

Wie es nach dem Testinterview als hilfreich befunden wurde, wurden alle Interviews zu zweit geführt.

Die Interviewten zeigten sich damit einverstanden. Dabei war abwechselnd eine der Forschenden für die Interviewführung zuständig und die andere in der Rolle einer aussenstehenden Beobachterin, welche das Gespräch im Überblick behalten und bei Bedarf Fragen oder Aspekte einbringen konnte. Dies ermöglichte der Interviewenden, der eigenen Linie zu folgen, im Wissen, dass die andere Forscherin den Gesprächsverlauf ebenfalls kontrollieren würde. Die Interviewführung blieb aber klar bei einer Person.

Alle Befragungen wurden mit digitalen Tonträgern aufgenommen, um einem Informationsverlust vorzubeugen. Die Interviewten waren im Voraus darauf hingewiesen worden und zeigten Verständnis dafür.

Allgemein konnten die Befragungen in folgende Phasen eingeteilt werden:

- Anwärmphase: gegenseitiges Vorstellen, kurze Gespräche
- Orientierung über das Interview: Rollenverteilung, Dauer, Hinweise zur Aufzeichnung und Anonymisierung der Daten, Information über die Art der Interviewführung, **Definition des Kerngegenstandes des Interviews und Klärung eines gemeinsamen Vorverständnisses pädagogischer Beziehung**
- Durchführung und Aufzeichnung des Interviews (mit entsprechendem Leitfaden und Fragetechnik)
- Abschluss: Bedankung mündlich und mit Pralinen, Klärung des Interesses an der elektronischen Version der Masterarbeit nach deren Beendigung, Verabschiedung

6.6 Aufbereitung und Auswertung der Interviews

Damit das Vorgehen nachvollzogen werden kann, werden die einzelnen Elemente der Aufbereitung und Auswertung beschrieben.

6.6.1 Transkription

Im Folgenden werden die wesentlichen Transkriptionsregeln eines einfachen Transkriptionssystems dargestellt. Eine Übersicht der Transkriptionsregeln findet sich im Anhang 3. Die wichtigsten Daten zu den jeweiligen Interviews, wie die Bezeichnung des Transkripts, Name der Interviewerin und Dauer, sind zu Beginn des Transkripts aufgeführt. Jeder Interviewpartnerin und dem Experten ist ein Buchstabe von A bis H zugeteilt. Aussagen und Fragen der Interviewerin, sind mit dem Kürzel „I“ gekennzeichnet und Antworten und Fragen der Befragten, mit einem der Buchstaben von A bis H eingeleitet. Zwischen jedem Sprechbeitrag ist eine leere Zeile eingefügt. Jeder Sprechzeile, einschliesslich der Leerzeilen, entspricht eine Ziffer.

Die sieben Interviews mit den Lehrpersonen und das Experteninterview wurden von den Forscherinnen wörtlich ab Tonband vom schweizerdeutschen Dialekt in die Schriftsprache transkribiert. Bei nicht eindeutigen Übersetzungen sind die Wörter in Dialekt transkribiert und in Anführungszeichen gesetzt. Die Namen der Interviewpartnerinnen und des Interviewpartners sowie die in den Interviews genannten Namen sind anonymisiert. Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, sind nichtverbale Äus-

rungen wie Lachen oder Verständnissignale wie ähm, aha ausgelassen. Wort- und Satzabbrüche sind ausgeschrieben, sofern sie eine Aussagekraft haben. Die aufgrund äusserer Umstände unverständlichen Aussagen sind mit der Abkürzung „unv.“ vermerkt (vgl. Internetseite „Audiotranskription“, 2013).

Die folgenden Unterkapitel beschreiben das Vorgehen der Auswertung in Anlehnung an das Ablaufmodell, welches im Kapitel 5.2.4 aufgeführt ist.

6.6.2 Erarbeitung des Kategoriensystems

Die qualitative Inhaltsanalyse hat zum Ziel, die Aussagen in den Interviews zusammenfassend darzustellen und zu interpretieren. Um die sehr umfangreichen Daten aus den Befragungen zu interpretieren, unterlaufen sie einem Strukturierungsprozess. Eine Strukturierung kann anhand einer Methodik systematischer Interpretation vorgenommen werden (vgl. Mayring, 2010, S. 48). Ein Kategoriensystem, als zentrales Element der qualitativen Inhaltsanalyse, dient zur Strukturierung des Datenmaterials. Das Kategoriensystem gewährleistet, dass die Analyse von anderen nachvollzogen werden kann. Das Kategoriensystem sollte genau bestimmt werden, sich aus der Fragestellung ableiten lassen und theoretisch begründet werden können (vgl. Mayring, 2010, S. 92).

Die Forscherinnen haben sich für ein deduktives Vorgehen der Kategorienbildung entschieden. Die deduktiven Kategorien entwickelten sie aus ihrem Vorverständnis aus den theoretischen Erkenntnissen (vgl. Kptl. 3 und 4.) Die Kategorien wurden ausgehend von den Referenztheorien zu einer förderlichen Beziehungsgestaltung gebildet.

Die erste Kategorie entstand auf der Grundlage der Haltungen nach Carl Rogers (vgl. Kptl. 4.1). Die drei Haltungen „Kongruenz“, „Akzeptanz“ und „Empathie“ bilden die Subkategorien. Die Subkategorie „Akzeptanz“ ist weiter in die Aspekte „Wertschätzung“, „Zuwendung“ und „Akzeptanz“ differenziert. Die zweite Kategorie trägt den Titel „Interaktion in einem pädagogischen Konflikt“ und schliesst „Anforderungen-Grenzen“ und „Interaktion in einem pädagogischen Konflikt“ mit ein (vgl. Kptl. 4.2). Die dritte Kategorie bildet die psychoanalytische Pädagogik mit den Subkategorien „Szenisches Verstehen“ (Differenzierungen „Identifikation-Nähe“ und „Reflexion-Distanz“) und „Fördernder Dialog“ (Differenzierungen „Halten“ und „Zumuten“) (vgl. Kptl. 4.3). Die vierte Kategorie wird „Wissen und Reflexion“ (Distanz) mit den Subkategorien „Wissen und Einstellung Verhaltensauffälligkeit“ und „Reflexion“ genannt. Die vier Kategorien mit ihren Subkategorien und Differenzierungen bilden das Kategoriensystem, mit welchem das Material systematisch strukturiert wird, um die Kernaussagen herauszuarbeiten.

6.6.3 Festlegung des Kategoriensystems

Definitionen der Kategorien tragen dazu bei, Textbestandteile den Kategorien zuordnen zu können. Es wird dabei genau definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen (vgl. Mayring, 2010, S. 92). Die Definitionen im System sind so formuliert, dass sie eine möglichst eindeutige Zuordnung zulassen und positive wie auch gegenteilige Aussagen ansprechen. Die Definitionen schliessen dabei Aussagen über konkrete Handlungen sowie deren Meta-Erklärungen mit ein. Das Kategoriensystem mit Definitionen und Ankerbeispielen ist im Anhang 9 angefügt. Konkrete Textstellen, die unter eine

Kategorie fallen, dienen als Ankerbeispiele für diese Kategorie. Des Weiteren gewährleisteten Kodierregeln Hilfe bei Abgrenzungsproblemen zwischen Kategorien (vgl. Mayring, 2010, S. 92).

Bei einem ersten Materialdurchgang wird das Kategoriensystem auf seine Brauchbarkeit hin erprobt. (vgl. Mayring, 2010, S. 92). Das Kategoriensystem wurde in Folge nochmals überarbeitet. Die Definitionen wurden kürzer, prägnanter und greifender definiert. Zwei Subkategorien derselben Kategorie wurden zusammengeführt. Das überarbeitete Kategoriensystem wurde dann als definitives Kategoriensystem beurteilt. Die Kodierregeln wurden im Verlauf der Analyse angepasst und als gültig befunden, bevor der Hauptmaterialdurchlauf begann. Eine Liste mit den Kodierregeln findet sich im Anhang 4.

Im Folgenden werden die zentralen Kodierregeln zusammenfassend dargestellt: Jeder Subkategorie wird eine Farbe zugeteilt. Die Differenzierungen innerhalb einer Subkategorie werden durch Zahlen in Klammern voneinander abgegrenzt. Nicht eindeutige oder unverständliche Aussagen werden durchgestrichen. Die Aussagen, die eng im Zusammenhang mit der Beziehungsgestaltung der Lehrpersonen zu Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit stehen und nicht unter die deduktiven Kategorien fallen, werden fett markiert und unterstrichen. Diese Aussagen bilden möglicherweise die neuen, induktiv gewonnenen Kategorien.

Aussagen die sich nicht eindeutig einer Kategorie zuordnen lassen, werden mit der Farbe Lachs markiert.

6.6.4 Analyse der Interviews

6.6.4.1 Kodierung der Transkripte

Damit ausgemacht werden kann, in welchen Textstellen welche Kategorie angesprochen wird, empfiehlt Mayring (2010), die sogenannten „Fundstellen“ durch eine Nummer am Rande des Textes oder durch eine verschiedenfarbige Unterstreichung zu bezeichnen (vgl. Mayring, 2010, S. 92f).

Nach einem ersten Probedurchlauf der Kodierung eines Interviews ergab sich eine Neufassung des Kategoriensystems. Die Kodierung des ersten Interviews wurde von beiden Forscherinnen gemeinsam durchgeführt. Jede Forscherin las die entsprechende Textstelle, überprüfte, ob es sich um eine Kodiereinheit handelt und nannte die entsprechende Kategorie. Gab es keine Übereinstimmung wurde im Austausch und anhand der Kodierregeln nach einem Konsens gesucht und die Kodiereinheit wenn möglich einer Kategorie zugeteilt. Es wurde jede Kodiereinheit gemeinsam einer Kategorie zugeordnet und mit der entsprechenden Farbe und Ziffer gekennzeichnet.

Nach diesem Probedurchlauf kodierte jede Forscherin einen Teil der Interviews anhand des Kategoriensystems und mithilfe der Kodierregeln. Aussagen, die nicht sicher einer Kategorie zugewiesen werden konnten, wurden im Austausch nochmals besprochen und einer Kategorie zugeordnet oder durchgestrichen. Das Experteninterview wurde als letztes Interview gemeinsam kodiert.

Alle Interviews wurden nach der ersten Kodierung von beiden Forscherinnen gemeinsam kontrolliert und angepasst. Im Anhang sind zwei der acht kodierten Transkripte angefügt (vgl. Anhang 5 und 6).

6.6.4.2 Zusammenfassende Darstellung

Nachdem das Textmaterial mit dem Kategoriensystem bearbeitet wurde, wird das Material in Form von Paraphrasen zusammengefasst (vgl. Mayring, 2010, S. 98)

Die Forscherinnen haben die kodierten Textstellen extrahiert, geordnet und in Form von Paraphrasen zusammengefasst (vgl. Kptl. 7). Der Rückgriff auf die Originaldaten ermöglichte den Forscherinnen, die Paraphrasen so nahe wie möglich am Material zu formulieren.

6.7 Methodenkritik

In diesem Kapitel werden einzelne Schritte des Forschungsverfahrens kritisch betrachtet und anschliessend an den Gütekriterien für qualitative Forschung, die bereits in Kapitel 5.1.4 beschrieben wurden, gemessen.

6.7.1 Reflexion zu den Elementen des Forschungsvorgehens

Indem das Forschungsvorgehen reflektiert wird, sollen dessen Stärken und Schwächen verdeutlicht und der Gültigkeitsbereich der Aussagen der Autorinnen diskutiert werden.

Interviewpartnerinnen und -partner

Hinsichtlich der Interviewpartnerinnen sind in zwei Belangen Unsicherheiten auszumachen, aufgrund welcher die Forschungsergebnisse in Frage gestellt werden könnten. Grundlegend basierte die Auswahl von geeigneten Interviewpartnerinnen auf einer Einschätzung durch die Partnerinnen selbst und wurde von den Forscherinnen nicht weiter geprüft. Eine Unsicherheit besteht darin, ob es sich bei den von den Interviewpartnerinnen genannten Kindern effektiv um Kinder mit Verhaltensauffälligkeit handelt und wie sich diese Verhaltensauffälligkeit äussert. Aus den Befragungen kamen Unterschiede in der Ausprägung und dem Schweregrad der Verhaltensauffälligkeit hervor. In der Regel bezogen sich die Lehrpersonen jedoch auf mehrere Kinder mit Verhaltensauffälligkeit.

Eine weitere Unsicherheit stellt dar, ob die Integration des Kindes nach Definition (vgl. Kptl. 3.3.2) erfolgreich verläuft oder verlaufen ist.

Eine Nachprüfung und Sicherung der beiden Punkte hätte grundlegend ein anspruchsvolles Unterfangen dargestellt und wäre in dieser Arbeit auch aufgrund beschränkter Zeit nicht realisierbar gewesen. Jedoch hätten eine Art (anonymer) Profile der Kinder erstellt werden können, was sich bei einen Vergleich der Daten untereinander als hilfreich hätte erweisen können, um die Aussagen zur Beziehungsgestaltung in einem grösseren Zusammenhang betrachten oder bekräftigen zu können.

Unterschiede zeigten sich auch zwischen den einzelnen Lehrerinnenpersönlichkeiten. Formen der beschriebenen Interaktion, welche für die eine fruchtbar erscheinen, mögen für die andere nicht konstruktiv sein, was mit der Persönlichkeit und dem eigenen Unterrichtsstil zusammenhängen kann.

Gemeinsamkeiten gab es bezüglich der Schulstufe wie des Geschlechts, da nur über Jungen mit herausforderndem Verhalten berichtet wurde.

Trotz erwähnter Unterschiede kamen beim Vergleich der Interviews einige Parallelen in der Beziehungsgestaltung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit hervor.

Leitfaden und Interviewführung

Die relativ grosse Offenheit, welche der Leitfaden aufwies, war absichtlich so gestaltet und wird im Kapitel begründet (vgl. Kptl. 5.2.1). Die Charakteristik des Leitfadens verursachte, dass die einzelnen Interviews inhaltlich unterschiedlich verliefen, da wenig Strukturierung an die Interviewten herangetragen wurde. Die Autorinnen lenkten einzig auf den Forschungsgegenstand (förderliche pädagogische Beziehung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit), welcher im Voraus mittels einer Definition geklärt wurde. Weiter leiteten sie die Befragten an, ihre Aussagen zur Beziehungsgestaltung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit über die zwei Ebenen „konkrete Interaktion“ und „subjektive Theorien“ zu erweitern. Durch den offenen Leitfaden wurden nicht von jeder Befragten beziehungsweise dem Befragten innerhalb der deduktiven Kategorien Aussagen im selben Mass getätigt. Bei der Auswertung kam die Frage auf, was es zu bedeuten hat, wenn von einer Person zu einer Kategorie keine Aussagen aufzufinden sind. Wurde der Aspekt als nicht zentral angesehen oder schlicht vernachlässigt? In der Regel konnten dazu im Zusammenhang mit dem Kontext oder aufgrund der Position der Person (Experte) Erklärungen gefunden werden.

Mehr Strukturierung des Leitfadens, eventuell durch die Kategorien aus der Theorie, könnte bei einer nächsten Untersuchung in Betracht gezogen werden.

Transkription

Die Interviews wurden ab Tonträger von Dialekt in die Schriftsprache transkribiert und es wurde eine gewisse sprachliche Bereinigung vorgenommen. Um die Daten nicht zu verfälschen, wurde dennoch möglichst nahe an den Originalaussagen transkribiert. Daher sind die Transkriptionen grammatikalisch nicht immer korrekt und die Satzstellung erinnert noch stark an das Schweizerdeutsche.

Die Tonaufnahme des Experteninterviews enthält einige unverständliche Stellen, was daher rührt, dass sich der Interviewpartner im Raum bewegte um seine Aussagen zu illustrieren und sich deswegen vom Aufnahmegerät abwandte. Dank den Illustrationen und den Erinnerungen beider Autorinnen konnten die unverständlichen Stellen teilweise rekonstruiert werden.

Kategoriensystem

Die Kategorien und Subkategorien wie deren Differenzierungen wurden deduktiv aus der Theorie hergeleitet und möglichst nahe an den Referenztheorien definiert. Daher entstanden Überschneidungen einzelner Kategorien. Eine Überarbeitung und Verfeinerung der Definitionen der Kategorien und Subkategorien sowie Kodierregeln erhöhten die Trennschärfe und erleichterte eine Zuordnung. Weiter behelfen sich die Autorinnen damit, Aussagen wenn erforderlich, doppelt zuzuordnen und jeweils den für die Kategorie ausschlaggebenden Teil mit der entsprechenden Farbe zu markieren.

Trennscharfe Kategorien zu erstellen, scheint eine hohe Kunst zu sein, was aufgrund der Nähe zum Ausgangsmaterial wohl nicht überall gelungen ist.

Weiter scheinen einzelne Kategorien relativ eng gefasst, zum Beispiel die Kategorie „Empathie“. Die Autorinnen beabsichtigten jedoch, auch konträre Aussagen der Kategorie zuzuordnen, das heisst, wenn das Gegenteil von Empathie als für die pädagogische Beziehung förderlich dargelegt wurde.

Die gewählten Kategorien finden ihre Berechtigung darin, dass sie einen Vergleich von Aussagen aus der Theorie und der Praxis ermöglichen, was eine Unterfrage dieser Arbeit ist.

6.7.2 Überprüfung der Ergebnisse anhand der Gütekriterien

Im Folgenden wird nun das Forschungsvorgehen anhand der Gütekriterien, welche im Kapitel 5.1.4 dargestellt wurden, überprüft.

Verfahrensdokumentation

Das Vorverständnis der Forscherinnen wird im theoretischen Bezugsrahmen der vorliegenden Arbeit beschrieben. Die Forschungsmethoden sind erläutert und ihre Anwendung dargelegt. In jeder Phase des Forschungsprozesses kann auf die Originaldaten zurückgegriffen werden, um die Forschungsergebnisse nachzuvollziehen und zu überprüfen.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Die Aussagen der Lehrpersonen wie des Experten sind in der Darstellung und in der Diskussion separat aufgeführt. Sie wurde untereinander und mit dem im theoretischen Bezugsrahmen dargelegten Vorverständnis verglichen. Wenn die Aussagen der drei Standpunkte übereinstimmten oder sich widersprachen, wurde dies wenn möglich angegeben.

Vereinzelt konnten Aussagen aus den Interviews, die einer Kategorie zugewiesen wurden, nicht mit der Theorie verglichen werden, da sie in anderer, unter Umständen spezifischerer Qualität vorlagen.

Regelgeleitetheit

Das Forschungsvorgehen konnte ohne grössere Abweichungen von dem Ablaufmodell, welches im Kapitel 5.2.4 aufgezeigt ist, der qualitativen Inhaltsanalyse entsprechend durchgeführt werden.

Nähe zum Gegenstand

Der Gegenstand der Forschung bildete die professionelle pädagogische Beziehung. Weil die Lehrpersonen in ihrer Rolle die Verantwortung für die professionelle pädagogische Beziehung tragen und diese weitgehend bewusst gestalten, können nur sie den Gegenstand der Forschung angemessen beschreiben. Der Blickwinkel der Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeit war in der Forschung nicht von Interesse, weil sich die Fragestellung auf professionelle pädagogische Beziehung bezieht. Um sich dem Gegenstand anzunähern, hätten die Forscherinnen als Ergänzung zur Befragung der Lehrpersonen noch eine Beobachtung der Interaktionen zwischen den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit durchführen können.

Kommunikative Validierung

Nach einer ersten Auswertung der Daten hätten die Darstellungen der Ergebnisse den Befragten vorgelegt und diese mit ihnen diskutiert werden können. Es wäre auch denkbar gewesen, mit den Befragten über die Schlussfolgerungen der Forschungsarbeit zu sprechen, um deren Aussagekraft überprüfen zu können. Diese kommunikative Validierung wurde aus zeitlichen Gründen nicht ausgeführt.

Triangulation

Jede Forscherin kodierte in einem ersten Durchlauf drei Transkripte, welche dann in einem zweiten Durchlauf gemeinsam kontrolliert und aus zwei Blickwinkeln diskutiert wurden. Dabei wurden Unsicherheiten besprochen und wenn möglich eine gemeinsame Lösung erarbeitet. Die Darstellungen und Diskussion der Ergebnisse wurden aus den Standpunkten beider Forscherinnen betrachtet und diskutiert. Durch diese Vorgehensweise setzten sich beide Forscherinnen mit dem gesamten Datenmaterial auseinander.

Die Forschungsfrage wurde mithilfe von drei Datenquellen zu beantworten versucht, die alle eine eigene Perspektive auf den Gegenstand aufweisen. Aus jeder Datenquelle wurden Daten gewonnen, in der Hoffnung, eine möglichst facettenreiche Antwort auf die Fragestellung erhalten zu können.

7 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse werden für die Lehrpersonen wie für den Experten zusammenfassend dargestellt und mit exemplarischen Aussagen, die in kursiver Schrift gesetzt sind, unterlegt. Die in Klammer gesetzte Abkürzung bezieht sich auf das Interview und die entsprechende Stelle im Transskript. In den Zitaten, welche zwei Kategorien zugeordnet wurden, ist der für die Kategorie ausschlaggebende Aspekt fett hervorgehoben. Ergänzungen der Autorinnen in den exemplarischen Aussagen der Befragten stehen in eckigen Klammern und dienen einem besseren Verständnis der Aussagen.

Einzelne Äusserungen mögen sich sowohl auf Kinder mit Verhaltensauffälligkeit als auch auf die ganze Klasse beziehen, was aber nicht gekennzeichnet wird. Wenn in diesem Zusammenhang von Schülerinnen und Schülern gesprochen wird, sind damit Schülerinnen und Schüler mit einer Verhaltensauffälligkeit gemeint. Da sich die Aussagen der Lehrpersonen nur auf Jungen bezogen, wird in den Darstellungen hauptsächlich die männliche Bezeichnung Schüler verwendet.

Ein Vergleich der Ergebnisse aus den Interviews mit Erkenntnissen aus der Theorie wird im Kapitel Diskussion gezogen. Dazu werden die Aussagen zu den Kategorien kurz zusammengefasst. Die Ergebnisse werden interpretiert, um die Fragestellung schliesslich beantworten zu können.

7.1 Kategorie Haltungen nach Rogers

Die Kategorie „Haltungen nach Rogers“ ist in die Unterkategorien „Kongruenz“, „Akzeptanz“ und „Empathie“ unterteilt. Die drei Haltungen kommen vor allem in den Interaktionen der Lehrpersonen mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit zum Ausdruck. Daher rühren Überschneidungen mit der Kategorie „Interaktion in einem pädagogischen Konflikt“.

7.1.1 Subkategorie Kongruenz

Diese Unterkategorie enthält Aussagen darüber, inwiefern Gefühle und Einstellungen gegenüber dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit geäussert werden.

Lehrpersonen

B, C, E und G heben hervor, dass die Kongruenz der Lehrperson für eine positive Beziehung mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit von Bedeutung ist.

„Ja ich finde es schon noch wichtig, auch gerade für die Beziehung. Wenn ich sage, mich stört das, das hat er nicht gern, wenn ich sage, dass mich das stört.“ (C 211, 212)

„Das Zentralste ist wahrscheinlich schon immer wieder echt zu bleiben und Profi zu bleiben ...“ (G 420)

A und C äussern, in konflikthaften Interaktionen mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit ihre eigenen Gefühle.

„... ich habe häufig auch gesagt, wie es mir geht.“ (A 202, 203)

B und H schaffen eine Verbindung zu den Kindern mit Verhaltensauffälligkeit, indem sie sie auf eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen hinweisen.

„... du jetzt haben wir es streng miteinander, ...“ (B 50, 51)

„Ich sage, ich mache auch Fehler.“ (H 513, 514)

Um professionell arbeiten zu können, grenzt G jedoch in einem Konflikt jegliche eigene Gefühle aus.

„... wirklich meinen Anteil herausnehmen zu können, als Mensch, als Lehrperson Dass das ganze Persönliche draussen ist. Dann bin ich Profi.“ (G 16-19)

Experte

Vor einer professionellen Beziehung braucht es dem Experten zufolge zuerst eine allgemeine Beziehung, die vor allem über miteinander verbrachte Zeit und Kongruenz der Lehrperson zu Stande kommt. Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler können sich in dieser Zeit als Menschen begegnen.

*„Miteinander gelebtes Leben, wo das Kind die Möglichkeit hat, **mich als Person mit Ecken und Kanten, kennenzulernen und zu wissen, an was hat er [die Lehrperson] Freude, was stinkt ihm [die Lehrperson] vielleicht, wie sieht das aus ...? Mit dem was zu mir gehört, mit dem Kind, mit einem Menschen auf dem Weg zu sein.**“ (D 19-23)*

Erst später kommt der professionelle Aspekt einer pädagogischen Beziehung hinzu, der jedoch immer auch in Verbindung mit der Kongruenz der Lehrperson steht.

*„Eine professionelle Beziehung heisst für mich ... über das Standbein, **das ist, was ist mir wichtig, das Erkennbar sein und in Verbindung sein mit dem, was mir wichtig ist.**“ (D 39, 40)*

Eine Möglichkeit, um in der Schule neben professioneller Tätigkeit auch als Mensch erkennbar zu sein, eröffnet sich durch die Wahl eines die Lehrperson persönlich ansprechenden Unterrichtsthemas. Weiter hebt der Experte die Bedeutung der Kongruenz für die Kinder und die Beziehung zu ihnen hervor.

„Dass man dort auch etwas nimmt, dass man selbst auch spannend findet. Weil dort wo es bei uns innen, dort wo unsere Freude hockt, dort wo es bei uns zappelt, dort wo unsere Leidenschaften sind,

das merken die Kinder, Menschen ganz schnell. Auch wenn sie ganz anders gepolt sind, dort gehen Türen auf. ... Das ist eine Ressource, die jeder Mensch in sich hat. ... Nach diesem Beziehungsaufbau haben die Kinder Hunger. Dann kommen sie auch mit Authentizität von dem Gegenüber in Kontakt. Das macht Vertrauen.“ (D 107-128)

Eine Beziehung zum Kind, die unter anderem durch Kongruenz geschaffen wird, bildet laut Experte die Grundlage erzieherischen Handelns, besonders im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit. Ohne diese Grundlage kann Erziehung nicht greifen. Auch in einem Konflikt, in welchem Grenzen eingefordert und Konsequenzen gezogen werden, kann Kongruenz sichtbar gemacht und Nähe geschaffen werden.

„Auch sagen, das ist für mich ganz schwierig, Kleiner, das möchte ich eigentlich nicht, das stinkt mir und für dich ist das auch ...“ (D 488-490)

7.1.2 Subkategorie Akzeptanz

Diese Unterkategorie enthält Aussagen darüber, inwiefern Wertschätzung und Zuwendung dem Kind entgegengebracht und geäußert werden und inwiefern das Kind akzeptiert wird. Die Kategorie Akzeptanz ist in die Aspekte „Wertschätzung“, „Zuwendung“ und „Akzeptanz“ differenziert. Die Aussagen zur Wertschätzung waren von allen am zahlreichsten.

7.1.2.1 Differenzierung Wertschätzung

Lehrpersonen

C, E, F, G und H machen Aussagen zur positiven Wertschätzung. C und E loben grundsätzlich die Stärken des Kindes mit Verhaltensauffälligkeit.

„Alle Kinder haben etwas, was sie gut können! Auch die ganz schwierigen. Man muss nur suchen aber die Suche lohnt sich, denn man findet etwas, was gut ist! Immer! Und das soll hervorgehoben werden.“ (E 263-265)

E, F und G bringen dem Kind positive Wertschätzung entgegen, wenn ihm etwas gelingt, was ihm besonders Mühe bereitet oder wenn es sich weitgehend unauffällig verhält.

„Alles was es gut macht herausstreichen, nennen, das Kind anlächeln ...“ (E 51, 52)

„... ‚hey super Y, jetzt bist du aber voll daran.‘ Lieber dann gerade schauen, das Positive verstärken, wenn es gerade läuft.“ (G 398, 399)

Während C, E, F, G und H versuchen, das Kind grundsätzlich immer zu loben, indem sie seine Stärken oder besondere Anstrengungen betonen, lobt H das Kind auch innerhalb eines Konflikts. Sie

bringt dem Kind positive Wertschätzung für einen Teil seiner Aufgabenerfüllung entgegen und fordert zugleich den restlichen Teil der Anforderung ein.

„Dann konnte ich loben und konnte sagen: ‚Das hast du gut gemacht, super, das Heft bringst du morgen.‘“ (H 447, 448)

Weiter verwendet C die positive Wertschätzung, um das Kind zu trösten und es zu ermutigen.

„... ‚aber du kannst anderes gut‘ und sage ihm: ‚das hast du vor einem Jahr noch nicht gekonnt und du hast einfach ein anderes Tempo.‘“ (C 111, 112)

Die positive Wertschätzung wird von den Lehrpersonen auf verbaler oder nonverbaler Ebene mitgeteilt.

„Oder eben den Daumen hoch ‚wow jetzt sitzt du so da, super, hast du den Bleistift genommen, hast du gerade angefangen.‘“ (H 323, 324)

Im Gegensatz zu anderen Lehrpersonen lobt B die besonderen Bemühungen des Kindes nicht, sofern das Ergebnis seiner Anstrengung innerhalb der Norm liegt.

„Ich belohne keine Normalität. Wenn ein Kind ständig seine HA-vergisst und sie dann einmal bringt, dann sage ich: ‚Endlich bist du einmal eine 3B-lerin.‘ Das ist dann das Lob. ‚Ich erwarte, dass du die Dinge machst wie die anderen, das ist normal.‘ Das ist vielleicht blöd, vielleicht hat das Kind eben eine wahnsinnige Leistung vollbracht, aber ich will ja, dass es am Ende in der Welt bestehen kann ...“ (B 410-413)

H hebt die Bedeutung der positiven Wertschätzung für die pädagogische Beziehung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit hervor.

„In dem Sinn mehr, wenn es mehr Auffälligkeiten sind, muss ich mehr schauen, positiv zu verstärken.“ (H 348, 349)

Wie H weisen auch C und G auf die Bedeutung der positiven Wertschätzung für die Beziehung hin.

„Also ermutigen, um mehr Selbstvertrauen zu haben und selbstständiger zu sein.“ (C 307)

„Also wirklich akribisch etwas Positives suchen gehen. ... ich glaube, dass man von dort aus weiter-spinnen kann.“ (G 173, 174)

„Ich arbeite sehr viel mit positiven Feedbacks, damit Beziehung zum Kind gestärkt ist. Damit sie gestärkt ist, damit das Vertrauen wachsen kann.“ (H 41, 42)

7.1.2.2 Differenzierung Zuwendung

Lehrpersonen

C, E und G wenden sich dem Kind zu, indem sie ihm ihr Interesse an seinem Befinden und seinen Erlebnissen verbal bekunden.

„... dass man sie am Morgen begrüsst, ... Und vielleicht auch irgendetwas Persönliches sagen, wie geht es dir heute?“ (C 413, 414)

„Wirklich versuchen, echtes Interesse zu zeigen ‚das interessiert mich, erzähl einmal‘.“ (G 155, 156)

A, E und F äussern, ihre Zuwendung auch auf nonverbale Art zu zeigen. Die körperliche Zuwendung durch Berührung wird von den Lehrpersonen angewandt, jedoch unter der Berücksichtigung ihrer Rolle.

„Ich halte die Kinder sehr oft. Ich umarme sie nicht, berühre sie auch nicht am Kopf, aber so leichte Berührungen an den Schultern, beim Vorbeigehen. Darauf sprechen die Kinder sehr gut an. Mit den Berührungen zeige ich ihnen schnell, dass ich da bin.“ (E 167-169)

„Ich tröste schon mal ein Kind, nehme es vielleicht mal in den Arm. Aber ich grenze auch klar ab.“ (F 21, 22)

Auf die Bedeutung der Zuwendung für die Beziehung geht A ein.

„... immer offene Ohren für alle wenn sie etwas zu erzählen haben ... Das hat vor allem die Beziehung auch geprägt, dass sie auch gespürt haben, dass ich mich für sie interessiere.“ (A 337-341)

Im Vergleich zu A deutet C die Bedeutung der Zuwendung zum Kind für sich als Lehrperson an.

„X zum Beispiel, der kann einfach strahlen, der kann einfach so strahlen und dann bist du einfach so beschenkt, wenn er dich den ganzen Tag so an die Grenzen gebracht hat ... Wenn du ihm dann etwas sagst und er strahlt.“ (C 484-488)

Die Zuwendung ist laut G und H nur dann von Bedeutung und wirksam, wenn sie kongruent ist.

„Es darf nicht so zielgerichtet sein. Also ich bin absichtlich nett mit dir und dann läuft es nachher gut. So geht das nicht. Die Kinder sind besonders sensibel. Da kannst du nur authentisch sein und wenn es dich nicht interessiert, dann lass es lieber sein.“ (G 182-185)

7.1.2.3 Differenzierung Akzeptanz

Lehrpersonen

A und C machen die Heterogenität in der Klasse zum Thema und äussern somit ihre Akzeptanz jedem Kind gegenüber.

„Wir sagten, es können nicht alle das Gleiche gut. Wir betonten immer, dass jedes Kind etwas anderes hat, worin es gut ist. Darum machen wir nicht dasselbe. Es ist wichtig, dass ihr dort arbeiten könnt, worin ihr gut seid. Neues dazulernen könnt.“ (A 134-136)

Indem B das Kind mit Verhaltensauffälligkeit wie alle anderen Schülerinnen und Schüler behandelt, akzeptiert sie es in gleichem Masse wie die anderen Kinder.

*„Ich schelte ihn wie die anderen oder ich lobe ihn. **Er ist nicht anders als die anderen.**“ (B 291, 292)*

G und H machen auch Aussagen, in welchen ihre Haltung hinter der Akzeptanz des Kindes mit Verhaltensauffälligkeit zum Ausdruck kommt.

„... das Kind ist so im Zentrum, das Kind, so wie es ist, ist einfach gut und richtig ...“ (G 636, 637)

„Ich habe die Kinder einfach gern und sehe grundsätzlich einfach Positives in jedem Kind.“ (H 198)

E und G heben in ihren Aussagen die Bedeutung der Akzeptanz für das Kind und für die Interaktion zwischen der Lehrperson und dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit hervor.

*„... man muss Menschen mögen, ... Ich denke, das ist es, was über allem steht. **Wenn man das Kind gerne hat, dann sollte irgendwann "dieser Faden" zum Kind kommen und vom Kind zurück, wenn es spürt, dass ich es gerne habe.**“ (E 12-15)*

Von C wird genannt, dass eine akzeptierende Haltung den Umgang mit Verhaltensauffälligkeit unterstützt.

„Wenn ich es so annehme und versuche das Beste zu machen. Wenn man sich aufregt, nützt das überhaupt nichts.“ (C 558, 559)

Die Akzeptanz spielt für E eine wesentliche Rolle in ihrem Beruf. Sie ist sich der Schwierigkeit, Akzeptanz ganzheitlich zu leben, jedoch bewusst.

„Ohne, dass ich Menschen nicht mag, muss ich nicht Lehrperson sein. Bei einzelnen Kindern fällt es mir sehr leicht, sie zu mögen, ... Bei anderen muss ich mich ein wenig bemühen, muss mir einen An-

stoss geben. Zu diesen habe ich dann aber nach den drei Jahren meistens die beste Beziehung ... Es ist so, es ist menschlich, dass man nicht alle Menschen gleich gerne mag.“ (E 42-54)

Experte

Zu Beginn einer professionellen pädagogischen Beziehung braucht es laut dem Experten zuerst eine Beziehung, die vorerst ohne Erziehung auskommt, jedoch die Grundlage für diese bildet. Um eine Grundlage zum Kind mit herausforderndem Verhalten aufbauen zu können, gilt es als Lehrperson das Kind bedingungslos zu akzeptieren.

*„Weil, das ist für mich nicht die erste Ebene [das Pädagogische]. Das ist einfach mit dem Mensch, der da ist, **einmal ja zu seinem Sein sagen** ...“ (D 71, 72)*

Eine Beziehung kann unter anderem durch Zuwendung und Interesse entstehen.

„Zuerst gilt es, zu schauen, an was hast du Freude, und so ein bisschen herausfinden, was zu deinem Original gehören könnte.“ (D 86, 87)

In der Beziehung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit ist es wichtig, auch einer scheinbar ausweglosen und negativ bewerteten Situation zustimmen zu können. Die Akzeptanz einer Situation schliesst die Akzeptanz aller an der Situation Beteiligten mit ein.

„Dass es mir gelingt, auch auf der Beziehungsebene, dort zuzustimmen wie es jetzt ist. Zustimmung heisst nicht gutheissen. Aber dass, so wie es jetzt ist, ich sagen kann, so ist es, als Grundlage für einen nächsten Schritt. Wir sind ja geneigt, ja wenn jetzt ... Konjunktiv in der Vergangenheit, reine Zeitverschwendung.“ (D 572-575)

7.1.3 Subkategorie Empathie

Diese Unterkategorie enthält Aussagen darüber, inwiefern Erlebnisse und Gefühle des Kindes von den Lehrpersonen erfasst und gespiegelt werden. Insgesamt konnten der Kategorie wenig Aussagen zugeordnet werden.

Lehrpersonen

A, C, F und H machen Aussagen über einen indirekten empathischen Umgangsstil mit dem Kind mit herausforderndem Verhalten. Die Empathie der Lehrpersonen geschieht in einer zurückhaltenden, nonverbalen Art, die jedoch das Bedürfnis und das Befinden des Kindes zu erkennen versucht.

„Ich liess ihn machen. Habe ihn dann an seiner Schulter gehalten ...“ (C 63)

„... sehr wahrscheinlich habe ich immer wieder hingeschaut, geschaut wie es ihm geht.“ (F 104, 105)

Weiter zeigen C und H einen eher direkten empathischen Umgangsstil. Sie versuchen, auf verbaler Ebene die Gefühle und Bedürfnisse des Kindes zu erfassen. C macht auch eine Aussage dazu, inwiefern sie dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit ihre Empathie spiegelt.

„... und das macht dich traurig und **ich verstehe das auch ...**“ (C 112)

„... in einer Wut ist, **dann nehme ich es das Kind in den Arm und gehe mit ihm raus und möchte wissen, was ist passiert? Warum hast du so eine Wut, dass du so umherrennst? Das nimmt mich Wunder ...**“ (H 392-394)

A und H heben hervor, was ihrer Meinung nach einen empathischen Umgangsstil ausmacht und wie wichtig dieser für die Beziehung zu einem Kind mit Verhaltensauffälligkeit ist.

„**Gut hinhören können.** Wie auch versuchen, auf das Bedürfnis des Kindes einzugehen.“ (A 350, 351)

Experte

In einer professionellen pädagogischen Beziehung gilt es, als Lehrperson, neben einer reflexiven Distanz zur Beziehung auch immer wieder Nähe zum Kind zu schaffen, das heisst nach dem Experten, das „Spielbein“ einzusetzen. Diese Nähe kann die Lehrperson mit Empathie herstellen. Der Experte weist dabei auch auf die Gefahr einer zu starken Identifizierung mit dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit hin.

„Also zwischen dem Kind, da wo das Kind ist, die Person ist, da könntest du sagen **Empathie**, das ist Resonanz [Spielbein], dass ich aber nicht in eine symbiotische Beziehung hineingehe, das wäre nachher Symbiose, das wär dann das.“ (D 50-52)

7.2 Kategorie Interaktion in einem pädagogischen Konflikt

Die Kategorie enthält Aussagen darüber, inwiefern in der pädagogischen Beziehung mit Kind mit Verhaltensauffälligkeit Anforderungen gestellt und Grenzen gesetzt werden. Weiter beinhaltet die Kategorie Äusserungen darüber, wie in einem pädagogischen Konflikt Interaktion mit dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit gestaltet wird.

Im Folgenden werden die Erziehungskonzepte der befragten Lehrpersonen wie des Experten abgebildet. Verschiedene, vom Kontext abhängige Interaktionsansätze einer Person kommen zum Vorschein und können in einem konzeptuellen Zusammenhang betrachtet werden. Die Konzepte der Lehrpersonen werden unter Punkt 7.2.2 zusammengefasst und verglichen.

7.2.1 Konzeptionen der Lehrpersonen

Lehrperson A

A arbeitet zu 100 Prozent mit einer schulischen Heilpädagogin zusammen. Ein festes Regelwerk wird von der Lehrperson nicht erwähnt. A stellt aber klare Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler, wenn es erforderlich ist. Jedoch haben die Kinder im Unterricht von A Gestaltungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten. Sie können einzelne Aktivitäten und kurze Pausen selbst regulieren.

„Eine Offenheit. ... dass sie auch Sachen von sich einbringen konnten, das ist ... wichtig, auch Räume, die sie selber gestalten können.“ (A 330, 331)

Die Lehrperson A lenkt sanft und vorwiegend non-verbal in Situationen, in denen das Kind abgelenkt ist, nicht dem Unterricht folgt, aber insgesamt wenig störend ist für die Klasse.

„Dann habe ich oft nur einen Finger auf die Schulter gelegt, im Sinne von Kontakt, Berührung ... Häufig ... ohne viel Worte zu verlieren. ... Auch einfach einmal anschauen ...“ (A 169-171)

Wenn das Verhalten eines Kindes für den Unterricht unangenehm ist, fällt die Lenkung von A bestimmender aus. A kommuniziert dem Kind, nur in der Gruppe verbleiben zu können, wenn es das störende Verhalten regulieren kann. Ansonsten leitet die Lehrperson Massnahmen ein, um ein störungsfreies Fortführen des Unterrichts zu ermöglichen.

„Gut, wenn du wieder ruhiger sein kannst, dann kannst du hier drinnen bleiben im Schulzimmer. Aber nur dann.“ (A 118, 119)

Wenn das Kind den Unterricht vorübergehend verlassen muss, wird das nicht als Strafe kommuniziert, sondern als Massnahme für störungsfreien Unterricht und zur Beruhigung des Kindes. Das Kind verlässt den Unterricht stets zusammen mit einer pädagogischen Fachkraft, zum Beispiel um einige Schritte zu tun, um sich zu beruhigen.

Eine weitere Möglichkeit der Interaktion in einem Konflikt besteht in einem Einzelgespräch zwischen A und dem Kind.

Folgende Punkte beschreiben charakteristische Merkmale der Gesprächsführung von A:

- A achtet darauf, ob die Verfassung der Schülerin, des Schüler ein konstruktives Gespräch erlaubt. Wenn nicht, unterlässt sie ein solches: *„Da sagte ich, wir reden ein andermal darüber, wenn sie auch bereit sind, etwas aufzunehmen.“ (A 179, 180)*
- A achtet auf die Sitzpositionen. Sich nebeneinander zu setzen trägt zum Wohl des Kindes bei, da direkter Augenkontakt vermieden werden kann (siehe Kategorie „Empathie“).
- Im Gespräch kann das Kind Ideen und Vorschläge einbringen. Es ist eine Offenheit der Lehrperson gegenüber dem Kind erkennbar: *„... Hast du eine Idee, wie man das ändern könnte, dass ich mich auch wieder konzentrieren kann oder du selber auch. ... dann versuchen auf diese Vor-*

schläge einzugehen. Und teilweise muss man vielleicht auch noch nach einem anderen Vorschlag fragen.“ (A 213-216)

- Die Bedürfnisse des Kindes werden berücksichtigt (siehe Kategorie „Empathie“).
- Die Lehrperson ist kongruent, zeigt sich als Menschen (siehe Kategorie „Kongruenz“).
- Beim Sprechen achtet sie darauf, von sich aus zu gehen, da dies der Kommunikation Gewalt entziehe: *„...dass man wie von sich aus geht und nicht irgendwie sagt: du störst. Also da fühlt sich das Kind auch eher angegriffen.“ (A 232-234)*
- Die Vorschläge des Kindes werden realisiert

Lehrperson B

B unterrichtet meist alleine an ihrer Klasse. Im Unterricht von B gilt bezüglich Anforderungen und Regeln für alle Kinder dasselbe, auch für Schülerinnen und Schüler mit einer Verhaltensauffälligkeit. B führt Schülerinnen und Schüler so an eine Normalität heran, mit welcher die Kinder früher oder später in ihrem Leben konfrontiert werden.

„Da mache ich nichts extra. Er ist einfach dabei. Ich mache eben keine Ausnahmen. Ich schelte ihn wie die anderen oder ich lobe ihn. Er ist nicht anders, als die anderen sind. Grundsätzlich mache ich Nichts anders.“ (B 291-293)

Bei B kommen klare Anforderungen in der Zusammenarbeit mit dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit auch durch die Betonung eines fixen Arbeitsbündnisses hervor.

„Wir können den grössten ‚Knatsch‘ [Konflikt] haben aber ich stehe da, ich als Lehrperson. Wir haben abgemacht, dass du bis Ende dritte Klasse zu mir in die Schule kommst ...“ (B 26-28)

„... du musst mit mir und ich muss mit dir und jetzt müssen wir das lösen. Dass es hier gar keine Diskussion gibt.“ (B 33, 34)

Bestimmte Voraussetzungen für die schulische Zusammenarbeit wie Hausaufgaben, Pünktlichkeit (wenn auch angepasst) fordert B strikt ein. Hier lässt sie sich nicht auf Diskussionen ein. Auf Versäumnisse oder Missachtungen der Rahmenbedingungen folgt eine Konsequenz. B ist sehr konsequent.

„... es braucht erzieherische Konsequenz. Der Raum ... das stehen bleiben ... es ist eigentlich dasselbe.“ (B 138-140)

„Wenn du jetzt Pause machst, kann ich dir das nicht verbieten, aber du hast morgen dieses Blatt. ... Alle arbeiten und du nicht, das stört, jetzt möchte ich, dass du mindestens das auch noch machst. ... das Heranführen an das Normale. Sicher auch keine Ausnahmen, das ist auch wichtig. Du bist hier in dieser Klasse 3B und du bist ein Schüler vom 3B und du machst das, wie alle anderen vom 3B.“ (B 69-73)

Lösungen für individuelle Probleme, zum Beispiel, wenn es der Schülerin, dem Schüler schwer fällt, Anforderungen nachzukommen, werden zusammen mit dem Kind erarbeitet.

„Ich kann Kinder ernst nehmen ... Ich mache Lösungsvorschläge, sie [die Kinder] sagen vielleicht, das geht nicht und so suchen wir weiter ... dann ereifern wir uns an dieser Aussage und kommen dann zu einer Lösung. Diese kann auch komplett gegensätzlich sein [zum ursprünglichen Vorschlag].“ (B 231-243)

B achtet darauf, in einem Konflikt nicht in eine symmetrische Eskalation, das heisst, nicht in einen Machtkampf mit dem Schüler beziehungsweise der Schülerin hineinzugeraten.

„Ich muss hier aufpassen, dass man nicht so in die symmetrische Eskalation reinkommt. Dass es dann so einen Kampf gibt.“ (B 105, 106)

Dies gelingt B, indem sie ihre Forderungen bestimmt und ruhig äussert. B ist sich der Bedeutung ihrer Forderungen sicher. Um eine Eskalation zu vermeiden, geht sie wenn nötig auf Distanz und verschiebt die Klärung des Problems auf einen anderen, jedoch nicht allzu fernen Zeitpunkt. B übergibt die Verantwortung dem Schüler. Sie ernennt alle Schülerinnen und Schüler als die Verantwortlichen für ihre Angelegenheiten, auch diejenigen mit herausforderndem Verhalten. B betont Eigenverantwortung, jedoch ohne Kinder damit zu überfordern. Sie unterstützt die Kinder dabei, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen (siehe Kategorie „Zumuten“).

„Ich sage es so, wie wenn es selbstverständlich ist: du turnen, ich das. Nicht rumnörgeln.“ (B 102)
„Ja, dass er sich dann verweigert. ... Also wenn mir das passiert, dann sage ich: ok, ich überlege das noch einmal oder: komm nach der Stunde, dann klären wir das.“ (B 129, 130)

„Ich sage begleitet in die Selbstverantwortung. ... Das Kind muss das Verhalten verantworten, das heisst aber nicht dass es das Verhalten alleine, das Problem alleine bewältigen muss.“ (B 402-406)

Wenn ein Kind den grundlegenden, für die schulische Zusammenarbeit wichtigen Anforderungen der Lehrperson nicht nachkommen kann, hat das eine Nachwirkung. Dadurch wird B für die Kinder berechenbar. Der Effekt des Versäumnisses ist möglichst logisch und unmittelbar. Er stellt keine Strafe, sondern eine logische Konsequenz dar. Weiter soll die Umsetzung der Konsequenz für die Lehrperson niederschwellig sein und ihr nicht zusätzlichen Aufwand bereiten. Das wäre dysfunktional.

„Dann hat es Konsequenzen im Raum. Also er muss es dann in der Pause machen. Oder ...: du bekommst nichts, wenn du nichts gibst. Z.B.: Turnst du gerne? Ok, ich möchte gerne das Blatt. Du Blatt, ich turnen, so.“ (B 102-104)

Die Lehrperson B nimmt auch ihre eigenen Bedürfnisse ernst. Wenn ein Kind aufgrund seines Verhaltens für die Lehrperson wie die Klasse ein Risiko darstellt, dann kann es solange nicht auf einen Ausflug mitgehen, bis es im Alltag positives Verhalten zeigt. B nimmt dem Kind keine Versprechen ab, da diese vom Kind nicht verantwortet werden können.

„Er muss zuerst im Schulalltag funktionieren ... das sind so Sachen mit ernst nehmen, das Verhalten, es hat Konsequenzen, nachvollziehbare Konsequenzen, keine Strafe! ... schon vorgängig wurden die Konsequenzen vereinbart im Sinne von: Wir können das nicht, du musst zuerst hier beweisen, dass du das kannst. ... Das hat einen unheimlichen Schub bei diesem Jungen gegeben! An andere Orte konnte ich ihn dann mitnehmen ...“ (B 185-190)

Lehrperson C

C arbeitet in ihrem Unterricht vereinzelt mit einer Heilpädagogin zusammen. Sie behandelt in der Regel alle Schülerinnen und Schüler gleich.

„Wenn es Integration sein soll, finde ich, gehört das ... zur Integration ... alle Kinder gleich zu behandeln und dort wo es nicht geht, die auch so zu behandeln, dass es möglichst auch profitiert.“ (C 160-162)

„Wenn es Ausnahmen gibt, würde ich das definieren.“ (C 288)

Zeigt das Kind im Unterricht störendes Verhalten, setzt C nonverbale, besänftigende Gesten ein wie dem Kind eine Hand auf die Schulter legen, es an die Hand nehmen oder anschauen (siehe Kategorie „Halten“).

C vermeidet bewusst, den Namen eines Kindes in einem negativen Kontext zu nennen, um das Kind nicht zu stigmatisieren. Eher lobt sie das Kind, wo dieses etwas besonders gut kann.

„... Und ich versuche auch ... nicht zu rufen, jetzt bist auch du bitte ruhig ... [sondern] gehe zu ihm hin und lege ihm die Hand auf die Schulter, ... Ich versuche, dass ein Kind nicht zum Sündenbock wird.“ (C 150-154)

Auch muss nie ein Kind zur Strafe das Klassenzimmer verlassen. In einzelnen Situationen führt C ein Einzelgespräch mit dem Kind. C ist in der Interaktion mit dem Kind mit herausforderndem Verhalten kongruent (siehe Kategorie „Kongruenz“).

„Ich sage ihm, was ich empfinde, was ich fühle ... was das für Auswirkungen hat in Bezug auf ihn und auf die Schüler.“ (C 351, 352)

Weiter nennt C dem Kind, wie sich dessen Verhalten auf andere Schülerinnen und Schüler auswirken kann. Sie beabsichtigt damit, beim Kind die Fähigkeit zu einem Perspektivenwechsel und ein Bewusstsein für das eigene Verhalten zu fördern.

„... Dann habe ich gesagt, Y, warum musst du so umherzappeln? Weißt du, die anderen können nicht gut arbeiten, wenn du das machst, du störst. Dann hat er mich angeschaut und gesagt, ich störe doch nicht. ... da habe ich gemerkt, dass er nicht realisiert, dass er jetzt stört. Dann habe ich gesagt, jetzt stellst du dir mal vor, du möchtest einschlafen und dann wär da ein Presslufthammer und würde da lärmern und du könntest einfach nicht einschlafen. Wie wär dann das? Das würde mich stören. Dann habe ich gesagt ja und der Presslufthammer würde aber finden, ja ich stör doch nicht. Dann hat er es dann lustig gefunden.“ (C 361-371)

Wenn aufgrund des Verhaltens des Kindes im Moment keine Handlungsmöglichkeiten bestehen, lässt C das Kind agieren. Später bezieht sie es wieder mit ein und versucht dem Kind eine würdevolle und einfache Rückkehr in die Gruppe zu ermöglichen.

„Und irgendwann habe ich gemerkt, er steht jetzt dazwischen, wie komme ich jetzt wieder dazu, ohne dass ich das Gesicht verliere? Dann habe ich ihn ... einfach einbezogen und dann ist das gut gegangen. Also möglichst ohne viel Aufhebendes immer wieder einbeziehen.“ (C 441-445)

Wenn es die Situation erfordert, reagiert C sehr bestimmend. Ihr Verhalten ist dabei transparent. Massnahmen wurden vorgängig angekündigt. Kommen die Kinder den Forderungen nicht nach, zieht dies Konsequenzen nach sich. C reagiert im Moment emotional ruhig.

„... Dass sie [die Kinder] aber ganz klar wissen, ich habe es in der Hand, wenn ich die Grenze überschreite, hat das die und die Konsequenz. Ich muss dann gar nicht mehr schimpfen. Es hat dann einfach Konsequenz.“ (C 236-239)

Konsequenzen dienen nach C dazu, eine Situation wieder gut zu machen. Das stellt für die Kinder eine Entlastung dar.

„Es muss eine Wiedergutmachung sein, dass das Kind entlastet ist. Ich habe zwar einen Blödsinn gemacht, aber jetzt ist es wieder in Ordnung.“ (C 632-634)

Lehrperson E

E arbeitet vorwiegend alleine mit der Klasse. Im Unterricht von E sind klare Verhaltensregeln implementiert, welche für alle Schülerinnen und Schüler gelten.

„Der Rahmen kann weiter oder enger sein, aber er ist sehr wichtig ...“ (E 19)

„... denn er gibt Halt. Er gibt Struktur und er hilft den Kindern“ (E 21)

„Die Kinder fühlen sich ernst genommen, wenn für alle dasselbe gilt und alle.“ (E 104-107)

Grundsätzlich gibt es nach E Dinge, über welche mit Kindern verhandelt werden kann, wo die Kinder sich einbringen können und andere, die nicht zur Diskussion stehen. Über den Rahmen, den sie festlegt, wird in der Regel nicht diskutiert. Hin und wieder drückt sie im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit ein Auge zu. Andere Schülerinnen und Schüler sollen dies jedoch nicht erfahren.

Jedoch: „*Ob wir nun dieses Lied noch singen, ob wir nun noch ein Kapitel mehr vorlesen, ob wir nun noch dieses Spiel in der Mathematik machen ... Das sind Dinge, über welche diskutiert werden kann.*“ (E 160-162)

Das dem Unterricht übergeordnete Regelwerk setzt E zur Sicherheit und zum Wohlbefinden aller durch. Dadurch wird sie als Lehrerin berechenbar. Den Kindern wird Sicherheit vermittelt, indem die Regeln klar sind und konsequent eingefordert werden. Das Regelwerk wird zu Beginn eingeführt und erklärt.

„*Wir haben Verhaltensregeln. Die werden besprochen und es ist das Wochenziel, dass diese angewendet werden. Die Regeln werden im Alltag besprochen. Ich investiere sehr viel Zeit am Anfang, die Regeln zu implementieren. Sie werden im Klassenrat besprochen. Und wenn jemand sich nicht an die Regeln hält, dann verwende ich am Anfang sehr viel Zeit, das zu besprechen.*“ (E 76-79)

Eine solche Besprechung und Klärung der Regeln kann wie folgt verlaufen:

„... *es stört, wenn du dreinredest und schau, jetzt hat der andere etwas gesagt und du hörst nicht zu. Es ist nicht anständig, wenn du nicht zuhörst. Oder einfach. ... So ... oder wir helfen alle einander, wir lachen niemanden aus ... Und ich versuche den Kindern zu spiegeln, wie das ist, wenn man selbst ausgelacht wird, wie dieses Gefühl ist.*“ (E 76-83)

„*Ich spreche viel mit diesen Kindern alleine. Z.B. vor der Pause. Probiere zu sagen, was super gut war und woran sie noch arbeiten müssten. Drücke auch hin und wieder ein Auge mehr zu. Aber so, dass es die anderen nicht erfahren. Aber ich beharre nicht zwangsläufig immer auf allem. Drücke gerade bei diesen Kindern, wenn ich sehe, dass es angemessen ist, auch einmal ein Auge zu.*“ (E 219-223)

E vereinbart mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit geheime Zeichen, die ihnen helfen, Regeln nachzukommen (siehe Kategorie „Halten“).

„... *wir vereinbaren im Geheimen etwas. Zum Beispiel ein Zeichen. Ich zeige dem Schüler, der Schülerin, wenn es mir zu viel wird.*“ (E 225-228)

E nennt Namen von Schülerinnen und Schülern nicht in einem negativen Zusammenhang, um deren Namen nicht zu belasten. E wird sehr selten laut und in einem negativen Kontext emotional.

„*Damit es nicht alle hören, damit das Kind vor der Klasse nicht blossgestellt wird Namen können negativ besetzt werden mit Ton und Aussagen. ... Namen sollten nur im Positiven genannt werden.*“ (E 247-252)

Lehrperson F

F arbeitet beinahe zu 100 Prozent mit einem schulischen Heilpädagogen zusammen. F betont das Vorhandensein eines Regelwerkes und dass es zu ihrer Aufgabe als Lehrperson gehört, Forderungen zu stellen.

„Es gehört auch zu meinem Beruf, dass ich gewisse Forderungen stelle. Und dass nicht Immer alle ‚Juhu‘ sagen ist wohl normal.“ (F 321-323)

Regeln werden zusammen mit den Kindern am Anfang des Schuljahres festgelegt. Jedes Jahr wird darüber diskutiert und mit den Kindern bestimmt, welche Regeln beibehalten werden.

„Jedes Jahr schauen wir die Regeln erneut an. Die Kinder bestimmen, welche Regeln sie als wichtig erachten.“ (F 156, 157)

„Sie sollen merken, was wichtig ist. Die Kinder stimmen über die Regeln ab.“ (F 161)

In der Beziehungsgestaltung zu Kindern mit herausforderndem Verhalten erachtet es F als wichtig, Anforderungen und Regeln klar zu kommunizieren.

„Für die Beziehungsgestaltung von mir als Lehrperson finde ich es wichtig, dass ich versuche, möglichst klar zu sein. In Regeln oder Sachen, die ich fordere oder verlange.“ (F 24, 25)

„... dass ich den Kindern auch klar kommuniziere, was ich gut finde, was ich jetzt gerne hätte, wie lange das geht, warum ich das mache ...“ (F 29-31)

F bietet dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit in einem Konflikt Wahlmöglichkeiten an. Das Kind kann so feststellen, dass es mitbestimmen kann. Wenn möglich, werden Alternativen im Voraus geklärt. Es geht primär um das Wohl des Kindes. Keine der Eventualität wird als Strafe erachtet. Ein solches Vorgehen erachtet F als weniger diktierend, wodurch Machtkämpfe verhindert werden können. F lenkt aber zum Schutz der Klasse verfügend, wenn das Kind das störende Verhalten nicht ablegend kann.

„Das sind einfach zwei Dinge. Ich sage dem Kind nicht: sitz jetzt still und dann kann es ja sein, dass er nicht still ist, denn er kann es ja nicht. Aber wenn ich sage: probier, dass du jetzt auch hier bei uns sitzen kannst und sonst kannst du im Gruppenraum arbeiten ...“ (F 42-44)

Zum Schutz der Klasse ist F bestimmend jedoch immer auch im Hinblick auf das Wohl des Kindes mit Verhaltensschwierigkeit.

„Wenn es für die anderen wirklich störend ist, dann separiere ich das Kind. ... Das ist so der Hauptpunkt, wenn ich denke, es ist störend für andere.“ (F 191, 192).

„Und dann suchten wir auch Alternativen zum Gruppenraum, denn das dort ist ja Strafe. Wir versuchten herauszufinden, was das Kind gerne tun würde, wenn es ihm nicht gut geht [keine Strafe].“ (F 72-77)

Im Umgang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten ist F weniger fordernd als im Umgang mit anderen Kindern (ausser wenn es um das Wohl der Klasse geht), da diese Kindern teilweise nicht dasselbe leisten können.

„Und jetzt beim einen Kind musste man wirklich sagen, dass es am besten ist, wenn man ihn in Ruhe lässt.“ (F 170, 171)

Weiter ist es F ein Anliegen, Kinder mit Verhaltensauffälligkeit nicht bloss zu stellen. Dafür vermeidet sie, deren Namen in einem negativen Kontext zu nennen oder zu rufen. Sie bevorzugt es, nahe zum Kind heranzugehen.

Lehrperson G

G arbeitet vorwiegend alleine an ihrer Klasse. Sie weist auf transparente Regeln in ihrem Unterricht hin. Im Umgang mit Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeit macht G grundsätzlich keine Ausnahmen.

„Also sie müssen auch das Regelwerk erkennen ...“ (G 444)

„Falsch, zurück, du bist einer von uns. Wenn du das nicht sein willst, dann raus. Also das geht nicht. Das darf nicht sein.“ (G 518, 519)

„Ich finde das hat sehr mit Ernstnehmen zu tun. Solange das verhaltensauffällige Kind das Gefühl hat, ich bin so speziell, finde ich es nicht gesund. Es gibt dem Kind ein komisches Gefühl. Gerade, ich meine so Kinder, wie wir da haben, sind ja durchaus beschulbar. Genug Intelligenz obwohl das Defizit so schwierig ist.“ (G 500-507)

In der Interaktion in einem Konflikt erachtet es G als grundlegend, emotional auf Distanz zum Geschehen zu gehen und die Fassung zu bewahren. Diese Reaktionsweise beschreibt G als kräfteaubender, als emotional zu reagieren. Sie lässt sich in solchen Momenten nicht auf Verhandlungen mit dem Kind ein und moralisiert nicht.

„Ich glaube, das Professionelle unterscheidet sich durch eine gute Distanz.“ (G 13)

Massnahmen in Konflikten erachtet G als Hilfe für das Kind und nicht, um das Kind bestrafen oder gar zu schädigen.

„Ich glaube, das ist das Entscheidende, ich will ihn nicht plagen, auf keinen Fall. ... mein Ziel oder meine Aufgabe ist es, dich so in die Schule zu integrieren, dass es für dich geht.“ (G 283-287)

G signalisiert dem Kind im Sinn einer Vorwarnung, wenn sein Verhalten störend ist und nicht mehr verantwortet werden kann.

„Ich glaube wirklich einen intensiven Blick. Wo er ganz genau weiss, au, jetzt ist es aber ernst.“ (G 364, 365)

Das Kind hat nun die Möglichkeit, sein Verhalten zu ändern. Falls keine Verhaltensänderung eintritt, leitet die Lehrperson in einem zweiten Schritt eine Massnahme ein. In der Regel muss der Schüler oder die Schülerin das Schulzimmer verlassen und in anderen Räumlichkeiten arbeiten. Ein weiterer Schritt würde darin bestehen, die Eltern zu kontaktieren. Diese drei Schritte sind auf Schulhausbene klar festgelegt und transparent. Das Kind kann jederzeit selbst in den Unterricht zurückkehren, wenn es dazu bereit ist.

„Das Kind kann jederzeit wieder zurückkommen. ... ohne dass es schwierig werden muss, ohne dass ich eine Sanktion ergreifen muss, ohne dass man sagen muss, du musst nachher noch eine halbe Stunde dableiben. Ich schaue höchstens darauf, dass ich mir vorstellen kann, was es etwa erarbeitet haben soll. Wenn es umhertrödelt, nichts gemacht hat, dann musst du es einfach jetzt noch machen, wenn die anderen bereits gegangen sind, um zwölf Uhr. Dass die direkten Konsequenzen sehr klar sind, sehr logisch sind.“ (G 82-89)

Diese Schritte setzt F konsequent um, was ihrer Meinung nach zu einer Entspannung für die Lehrperson wie für die Schülerinnen und Schüler geführt habe und wodurch Machtkämpfe seltener geworden seien.

„Alle diese Sachen müssen vorher aufgegleist werden. Das muss sehr klar sein. Im Moment [Konflikt], nein. Da stehen sie vor dir, weil sie finden es eh ungerecht und sie haben gar keine Ohren für deine Anliegen.“ (G 316-318)

„Das möchten die Kinder. Die Kinder finden es, glaube ich, ganz schwierig, unsichere Erwachsene um sich herum zu haben im Leben. Sie müssen sich orientieren und wenn der Baum schon schräg in der Landschaft steht, dann geht das nicht ... So eine Sicherheit zu vermitteln.“ (G 431-437)

Lehrperson H

H arbeitet vorwiegend alleine an ihrer Unterstufenklasse. In ihrem Unterricht ist ein klares Regelwerk implementiert.

„Also auch das ganz klare Stopp. Also die ganz klaren Regeln ...“ (H 365)

„... Im Verkehr braucht es Ampeln, damit wir sicher über die Strasse kommen. Wir brauchen hier im Klassenzimmer auch Regeln ...“ (H 365-367)

Nebst Reaktionen auf Regelverstösse erachtet H es als tragend, positives Verhalten der Kinder zu verstärken. Weiter vermittelt H dem Kind, dass sie ihm zutraut, sein eigenes Verhalten zu ändern. Wie anordnend H in einem Konfliktfall interagiert, hängt vom Verhalten des Kindes ab, davon, wie störend oder gefährdend das Verhalten für das Kind selbst oder seine Mitwelt erachtet wird. Eine erste Reaktion auf weniger störende oder gefährdende Situationen fällt in der Regel nonverbal in Form eines Zeichens oder einer leichten Berührung aus.

„Wenn ich den Daumen oben habe, war es gut. Einfach so beim Vorbeigehen geht das. Wenn ich an das Ampelposter zeige, heisst das, oh Regeln. Also ich konnte zum Beispiel noch nicht flüstern. Ich habe immer noch laut geschwätzt. ... Also nur mit dem Zeigefinger zeigen. Ohne etwas zu sagen.“ (H 96-100)

In Situationen, in welchen grosse Störungen oder Gefährdungen auftreten, reagiert H vehementer.

„Das Kind ist einmal auf die Strasse überholen gegangen, dann wurde ich sehr laut, da gibt es kein Pardon. Das haben wir mit den Eltern besprochen, da gibt es null Toleranz. ... Da bin ich ganz klar, sehr laut, und habe dann nachher schon mit dem Kind geredet.“ (H 174-178)

Im Anschluss an Konflikte oder Regelverstösse führt sie häufig Gespräche mit den Kindern, wenn möglich ausserhalb der Unterrichtszeit unter vier Augen.

„Oder es ist gerade so emotional, dass es [das Kind] gar nicht arbeiten kann. Dann müssen wir es auch anschauen, aber dann mache ich es draussen. Nicht vor der ganzen Klasse.“ (H 379-382)

Auf einen massiven Regelverstoss reagiert H mit einem kräftigen „Stopp!“. Daraufhin begibt sie sich zum Kind und wendet sich ihm emotional ruhig zu.

*„Je nachdem wenn es natürlich aufgebracht ist oder in einer Wut ist, dann nehme ich es das Kind in den Arm und gehe mit ihm raus und möchte wissen, was ist passiert? Warum hast du so eine Wut, dass du so umherrennst? Das nimmt mich Wunder. **Dann gehe ich wieder auf die Regel. Du kennst unsere Regel. Weißt du wie die Regel heisst? Ich gehe dann von mir aus, es ist für mich ganz störend, wenn du da im Klassenzimmer so umherrennst. Ich kann so nicht arbeiten. Es gibt Kinder, die stört das, die können so auch nicht arbeiten. Das geht nicht. Da erwarte ich von dir eine Änderung. Bis jetzt haben wir es immer irgendwie geschafft [eine Verhaltensänderung herbeizuführen], ohne System.“ (H 391-398)***

In Gesprächen mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit versucht sie deren Fähigkeit sich in andere hin-

einzuversetzen, zu fördern. Die Kinder sollen bemerken, dass ihr Verhalten andere tangiert. In diesem Zusammenhang spielt H als gelernte Theaterpädagogin den Kindern deren Verhalten vor, wie sie es beobachtete. Wechsel zwischen Spiel und Realität markiert H mit einem Klatschen. Von den Kindern erwartet H jeweils Lösungsvorschläge für eine Veränderung der Situation.

„Dass ich ihm vorspiele, wie ich das Verhalten gesehen habe. Es ist ja auch nur meine Sicht. Wenn ich dann auch wieder klatsche und sage, schau ich habe das gesehen. Was denkst du dazu? Was könntest du ändern? Wie müsste ich mich jetzt verändern? Dass ich wie versuche auf einem anderen Kanal anzuknüpfen.“ (H 242-246)

Versäumnisse wie die Hausaufgaben vergessen oder zu spät kommen, ziehen Konsequenzen nach sich, die mit der Situation in einem natürlichen Zusammenhang stehen.

„Sie müssen etwas zusätzlich machen. Oder ein Kind, das nach der Pause nicht in die Schule kommt, also jetzt auch das Kind mit besonderen Schwierigkeiten ... Dann sage ich okay, jetzt bist du drei Minuten zu spät, die drei Minuten bleibst du nachher noch da.“ (H 425-433)

7.2.2 Zusammenfassung und Vergleich der interaktiven Konzeptionen der Lehrpersonen

Die interaktiven Konzeptionen der Lehrpersonen haben ihre eigenen Ausprägungen und tragen je eine eigene Handschrift. Dennoch sind Gemeinsamkeiten erkennbar.

5 von 7 Befragten (E, H, G, B, F) weisen für eine förderliche pädagogische Beziehung mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit auf die Existenz von klaren Anforderungen und Grenzen hin. Die Lehrpersonen tragen transparente und fassbare Anforderungen an die Kinder heran und kommunizieren Konsequenzen klar. Als allgemeine Begründung für einen Rahmen wird mehrstimmig geäußert, dass ein Zusammenleben ohne Regeln nicht funktionieren kann. Ein Rahmen vermittelt den Aussagen von E und G nach äusserer Halt und äussere Sicherheit, welche besonders Kinder mit Verhaltensauffälligkeit brauchen.

Jede der sieben Lehrpersonen reagiert direktiv und unmittelbar, wenn es die Umstände erfordern. Als entscheidend werden das Wohl und die Sicherheit aller an der Klassengemeinschaft Beteiligten angesehen. Alle befragten Lehrpersonen (A, B, C, E, F, G, H) kontrollieren Anforderungen und Regeln strikt, welche zum Wohl der Gemeinschaft stehen. Versäumnisse wie Missachtungen in solchen Belangen ziehen (logische) Konsequenzen nach sich. Keine der Lehrpersonen stellt eine Konsequenz einer Strafe gleich. Die Wirkung eines Versäumnisses oder eines Regelbruchs wird als logisch, natürlich und zur Sicherheit und Unterstützung des Kindes angesehen. Sei es, damit sich das Kind kurzfristig beruhigen oder längerfristig in der Gesellschaft zurecht kommen kann. C erwähnt, dass Kinder über Konsequenzen Dinge wieder in Ordnung bringen und sich so schlussendlich besser fühlen können.

B, C, E und G betonen, in Bezug auf Rahmen und Anforderungen im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit allgemein keine Ausnahmen zu machen und sie nicht gesondert

zu behandeln (Anforderungen, welche nicht die ganze Klasse betreffen, sind jedoch an das Kind angepasst). Als Grund dafür wird die Einbindung des Kindes in die Klasse (und später in die Gesellschaft) genannt. Nach B ist eine konsequente Einbindung des Kindes Voraussetzung dafür, dass das Kind sein Verhalten verändern kann. G erachtet eine Sonderbehandlung für das Kind mit Verhaltensauffälligkeit als ungesund. E hingegen erwähnt, im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit hin und wieder ein Auge zuzudrücken (siehe Kategorie „Halten“). Jedoch ohne dass andere Kinder davon erfahren. A, C und F verzichten gelegentlich darauf, auf individuellen Anforderungen zu bestehen.

B, C, E und G betonen, in pädagogischen Konflikten stets darauf zu achten, nicht mit einem Kind in einen Machtkampf zu geraten. Die Lehrpersonen treten den Kindern mit fester Überzeugung gegenüber und setzen viel daran, emotional ruhig und ausgeglichen zu bleiben. Wenn erforderlich, distanzieren sie sich vorübergehend vom Konflikt, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen.

C, B und F erachten es als Möglichkeit, ein Kind in seinem Verhalten, wenn es sich als erforderlich erweist, einfach agieren zu lassen, da das Kind in bestimmten Situationen Erwartungen nicht nachkommen kann. Das Kind kann zu nichts gezwungen werden. B nimmt das Kind später für sein Verhalten in die Pflicht.

Die drei Lehrpersonen achten weiter darauf, dem Kind nach einer Auseinandersetzung eine angenehme Rückkehr in die Gruppe zu ermöglichen. Sie versuchen dabei seine Würde zu schützen, indem sie es nicht blossstellen (siehe Kategorie „Halten“).

E, C und F nennen Namen von Kindern nicht in negativen Kontexten, um sie nicht zu stigmatisieren. Einzelgespräche werden jeweils unter vier Augen geführt.

A, C, E, F und H setzen wenn möglich sanfte Formen der Lenkung ein, um dem Kind zu helfen, sich an Regeln beziehungsweise Abmachungen zu halten (siehe Kategorie „Zumuten“). Dies können leichte Berührungen, Blicke oder geheime Zeichen sein.

Als weitere Form der Lenkung im Umgang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten erwähnen A, B, C, E, F, und H das Einzelgespräch mit einem Kind. A, B, F und H versuchen in Einzelgesprächen, Lösungen für eine Verbesserung des Verhaltens in Kooperation mit den Kindern zu erarbeiten.

C, E und H tragen in der Gesprächsführung ihre Meinung und ihre Ansicht an das Kind heran. Sie beabsichtigen, das Kind durch geeignete Schilderungen darin zu schulen, sich in die Lage anderer zu versetzen und dessen Fähigkeit zu einem Perspektivenwechsel zu fördern.

7.2.3 Konzeption des Experten

Der Experte begründet die Notwendigkeit eines stabilen erzieherischen Rahmens damit, dass ein Kind innere Stabilität und somit auch innere Freiheit nur über einen äusseren Halt erlangen kann. Für eine gute Entwicklung müssen professionelle Erzieherinnen und Erzieher dem Kind einen Rahmen setzen und es darin begleiten und unterstützen, die Anforderungen einzuhalten. Diese Gedanken gehen auf Paul Moor zurück.

„Ich gehe zu Paul Moor. ... das Ziel ist Aufbau von innerem Halt und dort auch innerer Freiheit. Der innere Halt und die innere Freiheit können aber nur über einen äusseren Halt wachsen. Es braucht einen Rahmen ...“ (D 396-399)

Der Rahmen stellt dar, was die Pädagogin oder der Pädagoge – für das Wohl und die Sicherheit des Kindes wie seiner Mitwelt – als wichtig erachtet. Sie setzt den Rahmen und macht ihn gegen aussen klar erkennbar. Es ist die Aufgabe der Pädagogin beziehungsweise des Pädagogen, den Rahmen einzufordern. Sie/er lässt sich durch Widerstände des Kindes nicht zu stark irritieren und fordert vom Kind, was als wichtig befunden wird. Dafür benötigt die Pädagogin oder der Pädagoge selbst einen sichere Stand.

„Und eine Klarheit, mit welcher man sich nicht so schnell irritieren lässt als Lehrperson.“ (D 326)

„... dort wo ich stehe [meine Werte] erkennbar machen ... dass man dort einen guten Stand hat, weil die Kinder haben so die Tendenz ... Mit dem Mund sagen sie ganz fiese Dinge, schimpfen und unten sagen sie, danke vielmal, danke vielmal. Das sind so das Paradoxe, mit denen wir in der pädagogischen Bildung zu tun haben.“ (D 311-315)

Der Rahmen steht primär dafür, dem Kind äusseren Halt zu geben. Kinder mit herausforderndem Verhalten brauchen einen starken äusseren Halt. Es empfiehlt sich, den Rahmen in der Schule zu Beginn eng zu stecken. Es ist einfacher, einen Rahmen nachträglich zu öffnen, als zu schliessen.

„... ich setze den Rahmen, den ich haben möchte eher etwas eng, weil aufmachen kann ich bald einmal, dann kann ich wie atmen. Aber so anfangen, kommet ihr Kinderlein, dann merke ich, es ist zu weit, dann erst zumachen, ist manchmal schwierig.“ (D 327-330)

Rahmen und Regeln sollen insbesondere in einer Anfangsphase gemeinsamen Unterrichts so beschaffen sein, dass Kinder sie einhalten und somit Erfolg haben können. Misserfolge darin kommen Beschämung des Kindes gleich.

„Also die Kinder sind am Start alle tief verunsichert. Wenn man beschämt wird oder etwas nicht kann, in der Anfangsphase sind wir dort sehr verletzlich, in meinem Bild. Wie können wir dort einen geschützten Rahmen machen, wo ... [die Kinder] sich sicher fühlen, wo wir ihnen ermöglichen, mit Erfahrungen in Kontakt zu kommen. Dass dort innen ein Raum entstehen kann, wo sie umherschauen können, aufrecht sein können und dass ich nachher in die Arbeit angehen kann, dass er [das Kind] dort drinnen arbeiten kann. Eng ist für mich nicht eng rigid, sondern ein geschützter, nährender, gut geführter Raum, wo es noch nicht so viele offene Situationen gibt. Weil dort braucht es noch mehr Struktur. Gerade die Verhaltensauffälligen haben Mühe mit offenen Räumen. ... sonst kommen sie wie in eine Überforderung hinein, gerade die Verhaltensauffälligen kippen dann. Die spüren sich dann nicht mehr.“ (D 374-392)

Nach Meinung des Experten sind es vorwiegend die Pädagoginnen oder Pädagogen, welche Schwierigkeiten darin sehen, Rahmen in der Erziehung verschiedenen Kindern gegenüber verschieden auszugestalten. Kindern bereitet das angeblich keine Mühe. Solche Unterschiede in der Klasse zum Thema zu machen ist zudem eine wertvolle Erfahrung für das Heranwachsen in einer heterogenen Gesellschaft.

„... Was haben wir für ein Gerechtigkeitsmodell? Jedem das Gleiche oder jedem das Seine? Unterschiede sind für die Kinder aus meiner Erfahrung kein Problem. Wenn es Probleme sind, dann sind es für uns Erwachsene. ... wenn ich das anders mache, wie kommt das raus? Dann wollen alle. Das ist nicht so. Wenn die Ausnahme für mich klar ist, dann ist es für die Kinder auch klar. ... Intuitiv wissen die genau, wer wo welchen Tick hat und was er braucht. Wenn man das zum Thema macht in der Klasse ... Dann habe ich die Erfahrung gemacht, ... ist das kein Problem.“ (D 336-343)

Die Frage führt nun darauf hin, wie mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit der Beziehung zudienend interagiert werden kann in Situationen, in denen die Kinder Rahmen und Regeln nicht einhalten. Solche Situationen kommen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit verhältnismässig häufig vor.

„... wir Menschen sind so gestrickt, dass wenn irgendein Rahmen kommt, ist die gesunde Reaktion, diesen zu testen. Das ist normal.“ (D 280, 281)

„Dort finde ich es ganz wichtig, dass die Lehrpersonen ermutigt werden, für das einzustehen, was ihnen wichtig ist.“ (D 309, 310)

Wenn sich eine Schülerin beziehungsweise ein Schüler gegen den schulischen Rahmen auflehnt, kann diese die pädagogische Beziehung erschwerend (dysfunktional) oder der pädagogischen Beziehung zudienend (funktional) interagieren.

Dysfunktionale Interaktion entsteht, wenn die (Heil-) Pädagogin die Anforderungen, die sie stellt, nicht konsequent einfordern kann, da es allenfalls viel Kraft verlangt. Sie vermag ihre Verantwortung nicht zu erfüllen und als Folge kehrt die Hierarchie um und das Kind bestimmt.

„Ich würde jetzt sagen, du bist um elf zu Hause. Jetzt sage ich dysfunktional ... Das ist umgekehrte Hierarchie. Das ich dort nicht standhalten kann. Die Kinder kommen nachher zur Schule und was machen die? Die fallen die Lehrpersonen an.“ (D 282-286)

Funktional zu interagieren bedeutet, den eigenen Willen gegenüber demjenigen des Kindes zu behaupten. Pädagoginnen und Pädagogen sollten im Wissen darüber sein, dass sie Kinder zu nichts zwingen können. Und dennoch sollen sie Stand halten und ihre Meinung und Anliegen vertreten.

„... Jetzt kommt das Funktionale, bis hierhin. Das brauchen sie. Das wäre jetzt wieder Beziehung, das ist Beziehung. Nicht flüchten, sondern standhalten.“ (D 287-291)

Pädagoginnen und Pädagogen verhalten sich in Konflikten in erster Linie kongruent. Sie verlangen vom Kind drei Lösungsvorschläge. Damit trauen sie dem Kind zu, Lösungen zu finden und beziehen auch seine Bedürfnisse ein. Das Kind muss Vorschläge in einer akzeptablen Form liefern. Hier sollen sich die Pädagoginnen und Pädagogen nicht auf Diskussionen einlassen.

„Und sagen, du Hans, ich möchte von dir [vom Schüler] drei Varianten, wie du das lösen kannst. Sehr wahrscheinlich will er beginnen, zu verhandeln, das ist das, was sie gewöhnt sind, es ist alles verhandelbar. [Die professionelle Pädagogin, der professionelle Pädagoge sollte] Nicht [darauf] einsteigen.“ (D 426-435)

Zusammen mit dem Schüler, der Schülerin Lösungen generieren, dann in der Regel ist es alleine schwierig. Eine Art lösungsorientiertes Interview führe.

„Und wenn er mit drei kommt und die sind alle zu lauwarm, sagen, das reicht nicht. Zurück zum Start: ich möchte ... und das kannst du. Reagieren und die Welt hineinbringen. Dann nehmen wir sie auch ernst ...“ (D 447-449)

„Aber er kann sie in der Regel nicht alleine generieren. Da braucht es euch als Coach, als Begleiter. Die merken eigentlich, die meint es nicht nur böse mit uns.“ (D 516, 517)

Nach Regelüberschreitungen oder Versäumnissen braucht es Konsequenzen. Konsequenzen erachtet der Experte nicht als Strafe, sondern als ein Mittel dafür, ein Geschehen wieder in Ordnung zu bringen.

„Dann könnte man sagen, dann hat es zum Beispiel Konsequenzen. Ich spreche nicht von Strafe. Konsequenz heisst, dass wir ... in Ordnung bringen [In Bezug auf die Wiedergutmachung sagen:] Schau noch bis hierher, den Rest schenke ich dir. Wenn wir beim Thema Beziehung sind, das ist sehr beziehungsstiftend.“ (D 488-504)

„Das ist das Thema Verantwortung.“ (D 527)

7.3 Kategorie Psychoanalytische Pädagogik

Die Kategorie psychoanalytische Pädagogik enthält die Unterkategorien „Szenisches Verstehen (Differenzierungen „Nähe und Distanz“) und „Fördernder Dialog“ (Differenzierungen „Halten“ und „Zumuten“).

7.3.1 Subkategorie Szenisches Verstehen

Nähe und Distanz werden in dieser Kategorie in einem rein psychoanalytischen Sinn verstanden. Es handelt sich um szenisches Verstehen beziehungsweise die Analyse von Übertragungs- und Gegen-

übertragungsprozessen. Die Kategorie enthält Aussagen dazu, inwiefern die Methode des szenischen Verstehens im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit von den Befragten angewendet wird. An anderen Stellen in dieser Arbeit werden Nähe und Distanz in einem erweiterten Sinn aufgefasst. Zum Beispiel in der Kategorie „Haltungen nach Rogers“ (Nähe) oder Kategorie „Meta-Wissen und Reflexion“ (Distanz).

Lehrpersonen

In den Interviews können keine Aussagen aufgefunden werden, welche die Definition der Kategorie „Szenisches Verstehen“ in einem psychoanalytischen Sinn erfüllen.

Die Lehrpersonen stellen Nähe zu Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit her, jedoch in einem erweiterten Sinn nach Carls Rogers, weshalb die Aussagen nicht in diese Kategorie fallen.

Zudem werden Gefühle angesprochen, welche in der Interaktion mit dem Kind aufkommen. Diese werden aber nicht in eine Analyse von Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen eingebracht. Folglich werden der Kategorie keine Aussagen zugeordnet.

Experte

Auch seitens des Experten können dieser Kategorie keine Aussagen zugeordnet werden. Die Methode ist ihm nicht konkret bekannt. Dennoch wird ein vom Experten geschildertes Nähe – Distanz Konzept an dieser Stelle aufgeführt. Es repräsentiert Nähe und Distanz in einem erweiterten Sinne, weist aber Ähnlichkeiten mit dem szenischen Verstehen auf. Sein Konzept will nicht auseinanderdividiert dargestellt werden, wodurch Zusammenhänge verloren gingen: Detaillierte Ausführungen zum Nähe-Distanz Konzept des Experten werden in der Kategorie „Haltungen nach Rogers“ (Nähe) und in der Kategorie „Reflexion“ (Distanz) aufgeführt.

Nach dem Experten muss professionelle pädagogische Beziehung Nähe schaffen, aber auch Distanz einnehmen und die beiden Pole, Nähe und Distanz, in einer Balance halten können. Nähe und Distanz müssen immer wieder austariert werden. Es wird darin nie ein fester Zustand erreicht. Der Experte setzt in seinen Ausführungen das Bild von einem Spiel- und einem Standbein ein. Das Spielbein dient dazu, mit dem Kind in Beziehung zu treten, Resonanz zu erspüren und Nähe und Vertrauen zu schaffen. Das Standbein mit seinem „theoretischen Hintergrund“ gewährleistet, gut verortet zu sein mit dem, was einem selbst wichtig ist und eine reflexive Distanz zur pädagogischen Beziehung einnehmen zu können. Auch, um mehr über das Verhalten des Kindes und dessen Ursachen zu erfahren.

„Da braucht es für mich ... die professionelle Haltung, was ich gesagt habe, Standbein und Spielbein, für mit ihm [dem Kind] in Resonanz zu kommen, was könnte es sein? Das Thema ist Verhaltensauffälligkeit. Was ist das Thema hinter dem Thema? Um was geht es eigentlich? Vielfach ist die Verhaltensauffälligkeit wie eine Verkleidung. Dann können wir wie hinter die Verkleidung schauen, was ist hinten dran?“ (D 462-466)

„Die [gute Balance] hat man nie. Ich denke, dass passiert ... immer wieder, dass es einem einmal das oder das Bein ... rüber spickt, das ist normal. Dort müssen wir aufpassen, dass wir nicht meinen, es

müsse immer so sein. Und wenn es mal passiert, sage ich, dann schaue freundlich auf dich ...“ (D 557-566)

7.3.2 Subkategorie Fördernder Dialog

Da die Methode „Szenisches Verstehen“ von den Befragten nicht eingesetzt wird, sind auch die Darstellungen innerhalb der Kategorie „Fördernder Dialog“ nicht in einer psychoanalytischen Pädagogik anzusiedeln. Dennoch werden einzelne Aussagen der Lehrpersonen wie des Experten in den Kategorien „Halten“ und „Zumuten“ dargestellt. Sie beschreiben Handlungen, welche zur inneren Stabilität des Kindes ausgeführt werden. Im Vordergrund steht das Wohl des Kindes. Die haltende Handlung kann zusammen mit dem Anspruch zu lenken ausgeführt werden. Ist der Anteil der Lenkung in der geschilderten Situation gross, fällt die Aussage in die Kategorie „Zumuten“. Die Aussagen stehen teilweise der Kategorie „Interaktion in einem pädagogischen Konflikt“ nahe.

7.3.2.1 Differenzierung Halten

Die Kategorie „Halten“ enthält Aussagen darüber, inwiefern in der Beziehung mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit Massnahmen mit haltenden, stabilisierenden Funktionen eingesetzt werden. Die Aussagen werden nach den Funktionen „unterstützen/schützen“, „entlasten“, „eine haltende, sichernde Beziehung anbieten“ und „Unlustbekundungen aufnehmen und verstehen“ gegliedert dargestellt.

Lehrpersonen

„Unterstützen/schützen“

A, C, E, F, G, und H nennen, im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit Handlungen mit stützenden/schützenden Funktionen auszuführen. Die Aussage von F gilt stellvertretend für die Mehrheit der Lehrpersonen.

Frage der Interviewenden: „Das Kind [mit Verhaltensauffälligkeit] unterstützen, ihm helfen?“ (F 179)

Antwort der Befragten: „Alles andere bringt nichts.“ (F 181).

Die Interviewpartnerinnen erwähnen je eigene unterstützende, schützende Strategien. Generell kann zwischen präventiven und intervenierenden Strategien unterschieden werden. Einen präventiven Charakter hat die Handlung von A, Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeit zu deren Schutz gelegentlich separierend zu beschulen.

„... Zum Teil war die Ablenkung für die Schüler mit Verhaltensauffälligkeit zu gross oder sie litten auch darunter, dass andere etwas anderes taten. Dann war es sinnvoller, wenn sie ausserhalb des Schulzimmers an ihren Aufgaben arbeiteten.“ (A 78-80)

Als Intervention anzusehen ist, wie A Schülerinnen und Schüler in schwierigen Situationen hilft, die Fassung behalten und ausgeglichen bzw. bei sich bleiben zu können. A setzt verschiedene Techniken zur Linderung innerer Spannungen des Kindes ein. Harmonisierende Aktivitäten, Ablenkung, Bewe-

gung und Körper verwurzelnde Funktionen, wie beide Füße fest auf den Boden zu stellen, helfen dem Kind, sich zu beruhigen.

„Ich schaute jeweils, dass die Kinder wie bei sich bleiben konnten. Dass sie sich hinsetzten oder auch herumgingen. ... Sei es, dass ich sagte, dass das Kind schauen soll, dass es beim Sitzen beide Beine auf dem Boden hat oder irgendwie solche Dinge ... ablenken ... dass ich dann etwas mit dem Kind spielte, wenn es schwierig wurde mit den anderen Kindern.“ (A 88-94)

„Zeichnen ... Weil er merkte, dass ihn das beruhigt. ... Sich bewegen war immer sehr gut. Gerade wenn die Kinder wirklich voll nervös wurden. Oder nicht mehr bei sich waren. Wie um sich wieder einzuklinken.“ (A 106-109)

Auch C setzt intervenierende Strategien zur Beruhigung des Kindes ein.

„Meistens durch Körperkontakt. Also, dass ich ihn zu mir nehme und versuche einfach so ein bisschen Ruhe zu geben, dass er nicht agieren muss. Oder etwas rasch ins Ohr flüstern.“ (C 496, 497)

H setzt präventiv Mittel ein, welche den Kindern körperlich Halt geben und sie innerlich stabilisieren. Weiter stützt H die Kinder durch Strukturierung des Raumes.

„Ich grenze die Turnhalle ab. Wir arbeiten bis zur Hälfte. Schon das ist eine Herausforderung.“ (H 294)

„Ich nehme allenfalls einen kleinen Teppich mit, wenn wir im Kreis stehen und gebe diesen Kindern zusätzlich ein Teppich unter die Füße, damit sie sich auch sicherer fühlen und sich verwurzelter fühlen und im Kreis eher folgen können.“ (H 295-297)

Wie die Unterstützungsmechanismen von H sind diejenigen von C, F, E und B (und A) in erster Linie präventiv. C, F wie E (und A) antizipieren schwierige Situationen, in welchen das Kind in einen inneren Konflikt geraten könnte.

„... wenn ich weiss, dass es wenig braucht, bis das Kind ausrastet, dann versuche ich zu verhindern ... dass ich bei ihm zuerst bin und schaue, ob verstanden. Das ist präventiv, dass ich schaue ob verstanden, ob seine Sachen.“ (F 229-233)

Nach B machen Versuche, auffälliges Verhalten zu unterbinden oder zu verbieten, keinen Sinn. Jedoch unterbreitet B dem Kind Vorschläge, wie dieses sein Verhalten leben kann, ohne sich dabei selbst zu schaden. B versucht, dem Kind eine Rückkehr in die Gruppe ohne Schamgefühle zu ermöglichen – welche Auslöser für weitere innere Konflikte sein könnten.

„Ich bin für pragmatische Lösungen: Wenn das Kind jetzt dieses Problem hat, dann überlege ich immer, wie er dieses Problem behalten könnte, aber auf eine Art und Weise, dass es ihm nicht dauern

im Weg steht ... Ich sage dann: schau, wenn du jetzt da rausgehst und umherirrst, dann sehen dich alle. Gehe doch auf die Toilette, dort sieht dich niemand. Und dann kommst du zurück, meinetwegen nach einer Stunde und alle denken, du warst einfach auf der Toilette. ... Lösungen, die ein Zurück ermöglichen, die nicht peinlich sind, welche auch später angewendet werden können, im Beruf.“ (B 201-210)

„Entlasten“

Kinder zum Schutz vor inneren Spannungen zu entlasten ist eine weitere haltende Funktion. Im Unterricht von A haben Kinder mit herausforderndem Verhalten Möglichkeiten, selbstbestimmt alternative Aktivitäten aufzunehmen oder Pausen ein zu legen, ohne diese kompensieren zu müssen.

„Wenn das Kind sagte, dass es sich besser konzentrieren könne, wenn es zeichnen kann, dass es dann auch die Möglichkeit hatte, zwischendurch auch wieder mal etwas zu zeichnen. Oder dann halt allgemein wie mehr Pausen einlegen, wenn es die Dauer ist, die schwierig ist, um sich sehr lange zu konzentrieren.“ (A 222-225)

Im Unterricht jeder der befragten Lehrperson wird Schulstoff differenziert angeboten. In Bezug auf einmal gestellte Anforderungen, wenn auch angepasste, entlastet B Schülerinnen und Schüler Verhaltensauffälligkeit jedoch nicht. Sie lässt das Kind zwar selbst bestimmen, es muss sein Verhalten aber verantworten und zum Beispiel selbstgewählte Pausen und mögliche Versäumnisse kompensieren. B will im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit möglichst keine Ausnahmen machen.

„Ich sagte, er könne nun von 11-12 schlafen, dann machst du [deine Aufgaben] aber einfach von 4 bis 5 Uhr, wenn ... die anderen Fussball spielen ...“ (B 301-303)

„Unlustbekundungen verstehen, aufnehmen“ (siehe Kategorie „Empathie“)

Aus einer Aussage von C kommt hervor, dass sie Unlustbekundungen des Kindes aufnimmt.

*„Ich nehme ihn zu mir, in den Arm, also nah zu mir **und sage ihm, das ist jetzt so und das macht dich traurig und ich verstehe das auch**“ (C 110, 111)*

„haltende, sichernde Beziehung anbieten“

Eine Aussage von B weist explizit auf Sicherheit in einem beziehungsorientierten Zusammenhang hin. B nennt die Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit von ihr als Lehrperson.

*„Also Zuversicht und **,ich bin da'**. Das zusammen ist wie so ein Boden.“ (B 25)*

Experte

Der Experte schildert ein Gefüge, welches die Dimensionen „Halten“ und „Zumuten“ miteinander verbunden darstellt. Anforderungen und Zumutungen können nur auf der Grundlage einer sicheren Beziehung an das Kind herangetragen werden. Beziehungsaufbau braucht Zeit.

„In meinem Bild ist das so, zuerst ist die linke Hand [Beziehung]. Die wo einfach nur nährt und da ist. Die ersten sechs Monate. ... Ich will, dass du da bist, die Grundbeziehung. Die Psychologie würde sagen, das Urvertrauen. Nach sechs Monaten wird die rechte Hand [Anforderungen, Zumutungen] ein bisschen zappelig, **die fördert und fordert immer auf der Grundlage der linken Hand [Beziehung].**“ (D 180-184)

In einer ersten Phase von einigen Monaten lässt der Experte in der Interaktion mit dem Kind Zumutungen und Forderungen aussen vor. Es geht darum, zum Kind beziehungsweise zum Menschen in Beziehung zu treten. Diesen anzunehmen und eine vertrauensvolle Beziehung zu schaffen.

„Zuerst würde ich das Pädagogische weglassen [das Kind entlasten], grundsätzlich Weil, das ist für mich nicht die erste Ebene. [Die erste Ebene] Das ist einfach mit dem Mensch, der da ist, [diesen anzunehmen] einmal ja zu seinem Sein sagen [**Halten**], du bist jetzt da, wir machen miteinander etwas, mit der Klasse oder mit dir allein, ja man hat miteinander Zeit.“ (D 66-69)

Auch schützende Rahmenbedingungen, welche in Kapitel 7.2.3 beschrieben werden, stellen nach dem Experten haltende Funktionen dar.

7.3.2.2 Differenzierung Zumuten

Lehrpersonen

Die Kategorie enthält Aussagen darüber, inwiefern die Lehrpersonen Anforderungen auf der Basis einer sicheren Beziehung und gekoppelt mit Ich-Unterstützung (haltenden Funktionen) an das Kind herantragen.

E unterstützt das Kind darin, gestellten Anforderungen und Regeln nachzukommen. Das Kind gerät so weniger in innere Konflikte aufgrund von Misserfolgen. Auch G, B und H koppeln Anforderungen an geäußerte Zuversicht und stellen Hilfsmittel. F versucht ein ertragbares Anforderungsniveau zu schaffen.

„**Wir beide schaffen das** [Zuversicht].“ (E 225)

„Ich habe dem schwierigen Kind einen **Verhaltens-Würfel ... hin gelegt** [Hilfsmittel, Ich-Unterstützung] und bei der ersten Störung ging es von „Gelb“ auf „Orange“ und dann von „Orange“ auf „Rot.“ (E 232-236)

„Wir sind jetzt leise, ich weiss du kannst das. Also ich versuche das Positive zu verstärken.“ (H 166-169)

„Das Kind auch immer wieder **loslassen** und sagen, ich **mute dir das zu**, du kannst dich jetzt auch an die Regeln halten, sonst haben wir unsere Abmachungen.“ (G 187-190)

„Ja, ich traue es ihm zu. Ich fordere, heisst für mich: Ich traue ihm das zu.“ (B 93)

„Es gibt viele Möglichkeiten, **um auch von den Kindern Druck zu nehmen**. Und wenn die Kinder diesen Druck auch nicht haben, wenn keine Leistungsatmosphäre im Zimmer ist. Das hilft. Alle haben gearbeitet und das ist gut.“ (F 334-336)

„Falsche Erwartung an die Kinder ablegen. Nicht Dinge erwarten, die sie nicht leisten können ... mehr analysieren wie fordern. Genau schauen, was drin liegt. ... Auch in Bezug auf das Verhalten.“ (F 344-351)

Experte

Zumutungen werden erst auf dem Boden einer sicheren Beziehung an das Kind herangetragen. Zuversicht wird gegenüber dem Kind geäußert. Zumutungen und Anforderungen sind an die Möglichkeiten des Kindes angepasst (Prinzip: „Jedem das seine“).

„**Jetzt kommt das Wichtige, ich traue und mute dir zu, dass du das packst, dass wir das miteinander, du bist intelligent, du hast viele Ressourcen ... Das braucht wie den Boden von vorhin, das braucht wie die Beziehung vorher Dort gibt es manchmal bei den Kindern eine Überforderung, ... dass wir die Kinder zu früh in Stellungnahmen hineinnehmen, wo sie gar nicht so machen können.**“ (D 172-176)

„Wenn das Kind bei einer Lehrperson die Qualitäten erfährt, ist das eine Erfahrung, die nie mehr weggehen kann ...“ (D 200, 201)

Das Kind hat sichere Beziehung erfahren und konnte erkennen, dass Anforderungen keine Bedrohung darstellen müssen. Dies ist eine Ankererfahrung, von der es mehrere machen muss, um neue Bindungsmuster zu entwickeln.

7.4 Kategorie Wissen und Reflexion

Diese Kategorie umfasst die Unterkategorien „Wissen und Einstellung Verhaltensauffälligkeit“ und „Reflexion“.

7.4.1 Subkategorie Wissen und Einstellung über Verhaltensauffälligkeit

Diese Kategorie enthält Aussagen über Wissen und Einstellung über das Phänomen Verhaltensauffälligkeit.

Lehrpersonen

A, B, C, E, F, G und H sehen Ursachen einer Verhaltensauffälligkeit im Zusammenhang mit bestimmten Erfahrungen des Kindes. Das Verhalten entstand ihrer Meinung nach weitgehend durch äussere Einflüsse wie durch zu wenig Aufmerksamkeit der primären Bezugspersonen, einen fehlenden Rahmen in der Erziehung, Überbehütung durch die Eltern, traumatische Erlebnisse und schwierige Familienverhältnisse wie Krankheit oder Abwesenheit eines Elternteils, Scheidung, häusliche Gewalt, Verwahrlosung oder auch Stigmatisierung. G deutet an, dass pädagogisches Verhalten einer Lehrperson zu Verhaltensauffälligkeit führen kann.

„Dann auch die Reaktionen von anderen Leuten ... Wenn es heisst, ist ja klar, es ist immer der oder immer der dabei. Wenn du das hundert Mal gehört hast, dann kannst du dich ja fast nicht mehr anders verhalten. Also quasi die Rolle, die fix ist.“ (C 576-583)

„... der eine sagt Hü, der andere Hott. Kinder, die geschlagen wurden, Kinder, die ignoriert werden auf der einen Seite und auf der anderen verwöhnt, Kinder, die Sachen leisten sollten, welche sie nicht können. Enttäuschte Eltern, überforderte Eltern.“ (E 319-322)

„... Ich finde es gibt so einen grauen Bereich, was ist verhaltensauffällig? Bin ich als Lehrerin verhaltensauffällig? Das hat ja immer auch mit mir zu tun ... Ich kann ein Kind auch verhaltensauffällig machen, wenn ich möchte. Also mit meinem pädagogischen Verhalten.“ (G 545-548)

„Das sind ganz viele Puzzleteile, die da zusammenkommen.“ (H 468)

Im Zusammenhang mit dem Wissen über Ursachen von Verhaltensauffälligkeit stehen auch die Einstellungen der Lehrpersonen gegenüber dem Verhalten. C, E, F und G erachten das auffällige Verhalten des Kindes mit Verhaltensauffälligkeit als nicht bewusst und mit Absicht gesteuert. Das Kind zeigt ihrer Meinung nach nicht ohne Grund ein herausforderndes Verhalten.

„Da ist etwas, was das Kind plagt, auf jeden Fall. Ich denke, nicht, dass sich ein Kind einfach so so verhält.“ (F 286, 287)

Sie erachten das Verhalten als nicht gegen sie gerichtet. A, C, E und F äussern, dass sie das Verhalten des Kindes nicht persönlich nehmen.

„Das Kind kann doch nichts dafür. Das Kind ist nicht mir zu leide böse. Da geht es überhaupt nicht um mich. Das nehme ich überhaupt nicht persönlich, denn sie haben sich schon an anderen Orten sehr schwierig verhalten.“ (E 341-343)

Im Zusammenhang mit dem Wissen gegenüber Ursachen einer Verhaltensauffälligkeit befinden A und C das Verhalten des Kindes als veränderbar beziehungsweise nicht veränderbar.

„Je mehr ich einsehe, das ich nicht gross ändern kann, desto mehr lerne ich damit umzugehen und Formen zu finden, wie gut damit umgegangen werden kann ... Und ich denke dort sind die wichtigsten Ansätze, dass ich das probiere und nicht studiere, wie ich das Kind verändern kann.“ (A 389-392)

„Aber wenn man einmal gerade anders reagiert, dann kann es das Verhalten vielleicht durchbrechen. Also man sollte das Kind nicht auf sein Verhalten fixieren, sondern auch probieren, dass es sich anders verhalten kann und ihm die Möglichkeit geben.“ (C 599-601)

A, B, F, G und H machen Aussagen dazu, was das Kind mit seinem Verhalten kommuniziert. Es wird genannt, dass das Kind um Hilfe ruft, mehr Aufmerksamkeit, Zuwendung braucht oder dass es damit ein anderes Bedürfnis bekundet.

„Ich brauche etwas und ich bekomme es jetzt gerade nicht. Ich habe im Moment keine andere Möglichkeit, dir das als Lehrerin zu sagen. Es ist ein Zeichen.“ (G 563, 564)

C und H denken, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeit einen Drang nach Zugehörigkeit haben. A und E meinen, dass die Kinder mit Verhaltensauffälligkeit ebenfalls Erfolg haben möchten, ihnen jedoch nicht die adäquaten Mittel zur Verfügung stehen.

„Es sucht, es möchte auch den Anschluss haben, es möchte auch so sein wie die anderen.“ (H 480, 481)

„Also ich habe so das Bild, dass jedes Kind oder jeder Mensch das macht, was er kann. Ich denke, ... es ist nicht, dass sie es nicht wollen, sondern, dass es teilweise nicht geht.“ (A 293-295)

Experte

Der Experte umschreibt das Phänomen Verhaltensauffälligkeit in einer positiven Weise, ohne jedoch die Problematik ausser Acht zu lassen.

„Zum Thema Verhaltensauffälligkeit oder ich sage, unsere Kinder sind Kinder mit einem besonderen Besonderen. Das Besondere haben wir alle, und das besondere Besondere macht es den Kindern manchmal schwieriger, Erfolg zu haben. Oder schwieriger diesen ‚0815‘ Weg zu machen.“ (D 29-32)

Nach Meinung des Experten kommuniziert das Kind mit Verhaltensauffälligkeit innerhalb seiner individuellen Lage die Suche nach Halt und verlässlichen Bezugspersonen. Weiter erwähnt der Experte den Aspekt, dass das Kind ausgehend aus einem Ungleichgewicht des Systems Familie eine Verhaltensauffälligkeit entwickelt.

„Hinten dran ist in der Regel eine Not. ... Es gibt zum Beispiel den Aspekt, ... die Tochter da, dort sucht das Kind den Rahmen. Der Rahmen ist dort eigentlich die Antwort ... Die Eltern sind dabei, sich zu trennen. Der Junge merkt, wenn ich schwierig tue, dann müssen die wegen mir zu dem Gespräch. Aus Liebe zu dir Mama und Papa tue ich wie ein Schwein. Mit der Hypothese bleiben die zusammen. Da gibt es systemische Muster hinten dran, Da gibt es immer individuelle Antworten.“ (D 454-462)

Um das Verhalten des Kindes deuten zu können, brauchen Lehrpersonen theoretisches wie praktisches Wissen. Das Reflexionsfeld, welches aus theoretischem und praktischem Wissen besteht, macht den professionellen Aspekt einer professionellen pädagogischen Beziehung aus. Der Experte weist jedoch auch auf die Begrenztheit der Pädagogik hin.

„Was da hinten dran und neben dran ist, sind Landkarten, wo ihr jetzt an der PH und HfH gelernt habt, so eine Werkzeugkiste könnte man sagen. Tools, die ihr nachher holen gehen könnt. Das gibt dann wie ein Reflexionsfeld. Da kommt auch noch die Erfahrung mit hinein.“ (D 41-43)

„Wenn so Themen kommen, da kommen vielleicht Hypothesen und ... diagnostische Themen, dann können wir in unsere Werkzeugkiste schauen, was das heissen könnte.“ (D 77-79)

„In der Situation ist ein Kind in der Regel ausser sich, steht neben den Schuhen. Das heisst, da könnt ihr mit allen Modellen, die ihr gelernt habt, nicht landen. Wenn ihr da jetzt lösungsorientiert fragen geht, oder Transaktionsanalyse anwendet, jagt es sie noch mehr. Da braucht es irgendwie einen Break, ... Was macht, dass er wieder bei sich ist? Manchmal ist es etwas Akustisches.“ (D 481-486)

7.4.2 Subkategorie Reflexion

Die Aussagen beziehen sich auf Reflexion der Beziehungsgestaltung zum Kind mit herausforderndem Verhalten, wozu auch die Reflexion eigener Anteile gehört. Mit eigenen Anteilen sind Eigenschaften einer Person gemeint, die mit Persönlichkeit, Charakter und Einstellungen in Zusammenhang stehen.

Lehrpersonen

A, B, C, F, G und H nutzen die Reflexion dazu, zu besseren Lösungen für alle Beteiligten zu gelangen. Die Lehrpersonen überlegen sich dabei Handlungsmöglichkeiten für die Interaktion und mögliche weitere Konflikte.

„So quasi, was kann ich jetzt noch machen, dass das nicht mehr passiert? Also dass das Kind nicht so ein Verhalten zeigen muss. Oder auch, oh schon wieder. Das hatten wir doch jetzt schon zehn Mal. Was könnte ich noch machen, dass es für alle angenehmer wird.“ (C 682-685)

B reflektiert jeweils, wer in einem Konflikt für was welche Verantwortung trägt. Diese Verantwortung soll die entsprechende Person tragen und nicht B selbst. Dadurch kann sich B besser abgrenzen.

„Und immer wenn ich feststelle, dass ich etwas oder jemandem hinterherrenne, dann muss ich einen Stopp machen und fragen: ‚Wer hat hier ein Problem? Wer muss arbeiten?‘ Und dann kommst du auf die guten Lösungen: ‚Aha, die Eltern oder die Kinder müssen!‘“ (B 356-358)

F, G und H nutzt die Reflexion, um herausfinden zu können, welches Bedürfnis hinter dem Verhalten des Kindes mit herausforderndem Verhalten steckt. Dies mit dem Ziel, dem Kind die passende Unterstützung bieten zu können.

„Jedes Kind trägt irgendwo seinen Rucksack. Ich versuche zu verstehen, was für Steine dort drin sind und versuche von verschiedenen Seiten hineinzuschauen. Einmal Seitenreissverschluss, mal unten, mal oben.“ (H 199-201)

A, B, C, F, G und H versuchen durch Reflexion der eigenen Anteile zu ergründen, inwiefern die eigenen Reaktionsweisen auf das Verhalten des Kindes mit dem Selbst zu tun haben. Auf die Gefahr, die Fehler ständig bei sich zu suchen, weist A hin.

„Das ist meine Haltung, immer wieder zu überprüfen, warum nervt mich das Kind, warum hat das Kind bei mir eine solche Chance mit irgendeinem Verhalten mich zu ärgern, sozusagen verhaltensauffällig zu werden.“ (G 552-554)

„Es kann auch schwierig sein, wenn man den Fehler immer bei sich sucht, doch ich denke von der Beziehung her ist schon vieles auch ...“ (A 419-420)

A, B, C, F, G und H nennen im Zusammenhang mit der Reflexion die Unterstützung durch weitere Personen. Die Lehrpersonen erwähnen den Austausch und die Reflexion mit ihren Stellenpartnerinnen, den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, dem Schulpsychologischen Dienst oder den Eltern. Vereinzelt werden auch Supervisionen und Interventionen genannt. Die gemeinsamen Reflexionen dienen dazu, ihre Beziehungsgestaltung zum Kind mit herausforderndem Verhalten zu verbessern und die eigenen Anteile ausfindig zu machen.

„Mit der Stellenpartnerin sicher Welche Pläne wir haben mit den verhaltensauffälligen Kindern ... Wenn ich es erzähle, dann kommt es ja raus ... Ideen mitteilen. Fragen, ob es funktioniert hat. Situationen analysieren. Wann kommst du in die Eskalation?“ (B 381-386)

„... ich frage auch die Leute die drin sind. Also ich habe ja auch noch die heilpädagogische Assistentin, die Heilpädagogin oder die Teamteaching Lehrperson. Das finde ich schon auch noch wichtig Ja schon, aber mit Personen, die unmittelbar die Situation miterleben ... Ja oder hast du das Gefühl, ich hätte anders reagieren sollen?“ (C 718-728)

Experte

Die Aussagen des Experten zeigen auf, dass Reflexion eigener Anteile und Reflexion der Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten für die Interaktion und damit auch für die Beziehung wichtig sind. Der erste Schritt stellt die Bereitschaft und den Mut zur Reflexion dar.

„Dass man das wirklich zum Thema macht und dass man eine Kultur hat von: ‚nicht die Lehrperson ist eine gute Lehrperson, die nie Probleme oder Themen hat, sondern die Lehrperson, die das zum Thema macht.‘“ (D 247-249)

Der Experte weist in seinen Aussagen auf den Nutzen und die Wichtigkeit der Reflexion der eigenen Anteile hin. Um dem Kind zu ermöglichen, seine Muster zu durchbrechen und neue Verhaltensweisen zu erlernen, kann sich die Lehrperson in erster Linie Fragen zu ihrem eigenen Verhalten, zum Verhalten in der Interaktion mit dem Kind und zum Verhalten des Kindes stellen.

Weiter hebt der Experte die Reflexion zusammen mit anderen Personen hervor, die der Lehrperson einen Perspektivenwechsel ermöglicht und zu neuen Handlungsmöglichkeiten führen kann.

„Das ist unabhängig von dem etwas ganz Wichtiges. Reflexionsfähigkeit, Bereitschaft, seine eigene Anteile anzuschauen, ... Vielfach haben wir das Bild, das Kind muss sich ändern. Vielfach ist es erfolgsversprechender, zu schauen, was könnte ich einmal anders machen als üblich. ..., das Kind ist viel mehr gefangen in seinem Muster. Wenn ich mal ganz anders reagiere, ist es auch ein Ansatz, bei dem es sich lohnt, ihn anzuschauen.“ (D 538-541)

„Das wie von aussen einmal anzuschauen, mit sich selber oder ich finde das noch wichtig, sich nicht alleine lassen. Zum Beispiel mit wem kann ich das anschauen? Vielleicht habe ich eine blinde Fläche? Manchmal bin ich in einer Sichtweise gefangen, die durch eine andere Person oder durch einen anderen, das ist wie ein Perspektivenwechsel, mir nachher wieder die Türen aufmacht. Darum finde ich zum Beispiel interdisziplinäre Austausch etwas so wesentliches.“ (D 542-547)

„Man kann zum Beispiel hinschauen, wann passiert es? Verhaltensauffälligkeiten sind in der Regel Muster, die immer wieder ... Was löst so etwas aus? Wie sehen die Situationen aus? ... Schauen, was hat welche Wirkungen? In welchen Situationen? Was ist vorher gewesen?“ (D 474-478)

7.5 Kategorie Einstellungen

Bei der Inhaltsanalyse konnten aus den nicht zugeordneten Textstellen der Quellentexte Aussagen induktiv zu Kategorien zusammengefasst werden. Die Autorinnen prüften die induktiv gewonnenen Aspekte auf deren Relevanz in Bezug auf die Fragestellung. Die Aspekte müssen in einem engen Zusammenhang mit der Gestaltung von Beziehung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit stehen. Es setzten sich drei „Einstellungen von Lehrpersonen“ durch.

7.5.1 Subkategorie Absicht zur Integration

A, B, F, und C äussern in den Interviews offen ihre Absicht, Kinder mit Verhaltensauffälligkeit zu integrieren. Sie sind vom positiven Nutzen einer Integration überzeugt. Folglich ist es ihnen ein Anliegen, die Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit erfolgreich umzusetzen. B und C differenzieren, dass sie die Integration aufgeben müssten, wenn sie den Beteiligten schaden würde. Dies erachten sie als Teil ihrer Verantwortung als Lehrperson. Grundsätzlich sind sie aber einer Integration gegenüber positiv eingestellt.

„In unserem Team wollen wir grundsätzlich integrieren. Wir sagen immer: Wir nehmen alle! Und dann schauen wir mal.“ (F 372, 373)

„Sicher einmal von der Lehrperson. Es gibt Lehrpersonen, die weigern sich zu integrieren. Es gibt Lehrpersonen, die wollen so ein Kind auch nicht in der Klasse, immer draussen mit der Heilpädagogin ... Ich finde solange die Vorteile und das Positive überwiegen, finde ich es eine gute Sache.“ (C 753-758)

„... das war irgendwie eine bis zwei Lektionen pro Woche, dass sie wirklich von Beginn weg in das andere Schulzimmer gingen mit der Heilpädagogin.“ (A 279-282)

Mehr segregierende Beschulung liegt nach A nicht drin, sonst macht Integration keinen Sinn:

„Ja, sonst muss man sie nicht integrieren.“ (A 67)

B äussert gegenüber Kindern mit Verhaltensauffälligkeit bestimmt, dass sie mit ihnen arbeiten wolle.

„Ich habe dem Jungen zu Beginn gesagt, dass ich das [von seinem herausfordernden Verhalten] gehört habe ... dass ich aber mit ihm arbeiten wolle für dieses Schuljahr ...“ (B 22, 23)

7.5.2 Subkategorie Zuversicht und Vertrauen

B und E (B in besonderem Masse) zeigen gegenüber Kindern mit Verhaltensauffälligkeit deutlich und kontinuierlich Zuversicht im Hinblick auf die Integration. Zuversicht stellt nach B keine Verbissenheit, sondern eine positive Grundeinstellung dar.

„Ich wiederhole stets: einmal geht das schon (wir schaffen das).“ (B 44, 45)

„Ah du hast ein Problem? Ok, jetzt können wir das lösen. Es gibt Lösungen.“ (B 261)

„Das ist eine Grundhaltung von mir.“ (B 257)

„Und irgendwann geht es immer.“ (E 63)

„Wir beiden schaffen das.“ (E 225)

C und H haben Zuversicht für sich, äussern diese aber nicht zwingend gegenüber dem Kind.

„Vertrauen, dass das schon so kommt, wie es muss.“ (C 525)

„Ich denke ich bin offen, ich bin neugierig, ich habe ein wenig Erfahrung und ich schaue positiv, ich habe Vertrauen, dass wir in eine gute Beziehung kommen können und damit etwas erreichen.“ (H 456-458)

7.5.3 Subkategorie Zeit

Lehrpersonen

Mehrere Lehrpersonen nennen den Faktor Zeit auf die Frage, was für die Beziehung mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit förderlich ist. Für eine positive Beziehung mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit muss im Schulalltag häufig vergleichsweise mehr Zeit (im Sinn von mehr Ressourcen) aufgewendet werden (A und E).

Weiter dauert es nach Aussagen von C und G vergleichsweise länger, bis sich zu Kindern mit herausforderndem Verhalten eine stabile Beziehung gebildet.

„Ich habe das Gefühl, es sei vor allem einfach die Zeit. Dass man den Kindern mit Verhaltensauffälligkeit mehr Zeit widmen kann. Und auch die Möglichkeit hat, beinahe jederzeit den Fokus auf dieses Kind setzen zu können.“ (A 20-22)

„Das das Kind mehr Aufmerksamkeit und somit mehr Zeit braucht.“ (A 246, 247)

Nach A kann diese Zeit / diese Ressource nicht von einer Lehrperson alleine aufgebracht werden. Dadurch nähme der Unterricht Schaden.

„Also meinte ich mit mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit, also mehr von meiner Zeit. Im Verhältnis zu anderen Kindern. Manchmal reichte es auch, wenn eine Assistentin, welche keine pädagogische Ausbildung hatte, die das übernahm und sich dem Kind widmen konnte.“ (A 251-255)

E hingegen arbeitet vorwiegend alleine an der Klasse und äussert:

„ ... und ich nehme mir viel Zeit, um den Kindern zuzuhören.“ (E 398, 399)

C und G sprechen Geduld beziehungsweise Zeit in einer Längendimension an, welche es für die Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit braucht.

„Es braucht einen langen Atem.“ (G 475)

„Aber wie gesagt, es braucht lang. Das ist nicht ein Patentrezept. Manchmal verzweifelt man einfach, weil man das Gefühl hat, wir leben das die ganze Zeit vor und es passiert dennoch noch so viel Mist.“ (G 488-490)

*„**Ganz viel Geduld.** Irgendwann ist dann der Moment gekommen, wo er angefangen hat zu sprechen. Aber es brauchte enorm viel Geduld.“ (C 516-521)*

Experte

Nach dem Experten bildet sich eine Grundbeziehung zum Kind mit Verhaltensauffälligkeit in erster Linie über zusammen verbrachte Zeit. Der Beziehungsaufbau erfordert Zeit, welche nicht unterschätzt werden soll.

„Die ersten sechs Monate ... Symbiose [Nähe] ... die linke Hand [Halten?].“ (D 181)

„Beziehung in meinem Bild ist miteinander, also Beziehung wächst, wenn man miteinander Zeit verbringt. Miteinander gelebtes Leben“ (D 17-19)

„Weil Beziehung ist ja etwas, dass sich erst über das miteinander Sein und Machen entwickelt.“ (C 83, 84)

„Dass man Anfang wie den Boden bereitet, dass es Vertrauen ..., dass kann es nicht in einem Tag machen.“ (D 172, 173)

8 Diskussion der Ergebnisse

8.1 Zusammenfassung und Interpretation der Forschungsergebnisse

Die im vorangegangenen Kapitel dargestellten Ergebnisse werden in diesem Kapitel pro Kategorie für die Lehrpersonen wie für den Experten kurz zusammengefasst.

Anschliessend werden die beiden Standpunkte aus der Praxis untereinander und wo möglich mit den theoretischen Grundlagen verglichen und interpretiert. Dieser Vergleich bildet die Grundlage zur Beantwortung der Fragestellung im nächsten Kapitel.

8.1.1 Haltungen nach Rogers

8.1.1.1 Kongruenz

Zusammenfassungen

Die Mehrheit der **Lehrpersonen** befindet die Kongruenz für die Beziehung zu Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit bedeutungsvoll und äussert, wie wichtig das Benennen der eigenen Gefühle für die Beziehung ist und welche Wirkung es auf das Kind haben kann.

Einzelne Lehrpersonen weisen das Kind auf die Gemeinsamkeiten ihrer Gefühle oder ihrer Fehler hin und schaffen somit eine Verbindung. Etwa die Hälfte der Lehrpersonen sagt aus, dass sie Gefühle, die im Konflikt entstehen, dem Kind gegenüber äussern. Eine Lehrperson hält eigene Gefühle und Anteile in einem Konflikt bewusst zurück.

Nach dem **Experten** ist die Kongruenz einer Lehrperson für die Beziehung zu Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit zentral. Kongruent sein bedeutet, mit dem in Verbindung zu sein, was einem wichtig ist und was einen ausmacht und das nach aussen erkennbar zu machen. Die Echtheit der Lehrperson schafft einen Zugang zum Kind, da sie dadurch für das Kind fassbar wird.

Im Unterricht ermöglichen speziell Themen, welche der Lehrperson selbst Freude bereiten und etwas in ihr auslösen, was in einer Art Funken zu den Kindern überspringen kann, beziehungsfördernde Momente.

Vergleich und Interpretation

Aus allen drei Standpunkten kommt hervor, dass die Kongruenz für die Beziehung als wichtig erachtet wird. Carl Rogers nennt die Kongruenz als die grundlegendste der drei Haltungen für einen Beziehungsaufbau (vgl. Kptl. 4.1.1).

In den Aussagen des Experten wird deutlich, dass das Kind durch Kongruenz der Lehrperson Vertrauen aufbauen kann. Dies entspricht den theoretischen Aussagen, nach welchen der Klient gegenüber einem kongruenten Therapeuten eher Vertrauen fassen kann und sich eher traut, sich zu entfalten (vgl. Kptl. 4.1.1).

Aus den Aussagen von vier Lehrpersonen lässt sich entnehmen, dass sie sich in der Regel kontrolliert kongruent äussern. Sie betonen, selten bis nie negativ emotional zu agieren. Das entspricht dem professionellen Aspekt der Kongruenz laut der Theorie (vgl. Kptl. 4.1.1), in der genannt wird, eigene Gefühle immer unter Berücksichtigung der Empathie und der Akzeptanz dem Klienten gegenüber zu äussern.

Eine Lehrperson macht keine Aussagen zur Kongruenz. Es lassen sich jedoch keine Hinweise für eine Begründung dafür auffinden.

8.1.1.2 Akzeptanz: Wertschätzung, Zuwendung und Akzeptanz

Zusammenfassungen

Durch positive Wertschätzung versuchen mehrere **Lehrpersonen**, das Selbstvertrauen des Kindes und sein Vertrauen in die Beziehung aufzubauen. Die Mehrheit der Lehrpersonen benennen in der Interaktion mit dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit seine Stärken, seine besonderen Bemühungen und seine positiven Verhaltensweisen. Die positive Wertschätzung erfolgt dabei auf verbaler und non-verbaler Ebene.

Eine Lehrperson hebt hervor, dass jede positive Wertschätzung echt gemeint sein soll.

Eine weitere lobt das Kind mit Verhaltensauffälligkeit nicht für normgerechtes Verhalten. Normalität soll ihrer Meinung nach nicht besonders belohnt werden. Eine Lehrperson erachtet es für sich als Lehrperson als bedeutungsvoll, ein Kind positiv wertzuschätzen, sie dadurch die erfreulichen Seiten des Kindes in den Fokus nimmt. Das hilft ihr, die Interaktion mit dem Kind möglichst förderlich zu gestalten. Eine Lehrperson erachtet positive Wertschätzung als umso wichtiger, je auffälliger das Verhalten des Kindes ist.

Die Mehrheit der Lehrpersonen macht Aussagen dazu, dass sie Kinder allgemein mag und akzeptiert. Drei Lehrpersonen äussern diese Akzeptanz offen den Kindern und der Klasse gegenüber, indem sie betonen, jedes Kind so zu anzunehmen, wie es ist.

Eine Lehrperson erwähnt, dass sie Kinder mit Verhaltensauffälligkeit wie alle anderen behandelt.

Den Menschen zu akzeptieren, das heisst grundlegend ja zu seinem Wesen zu sagen, ist laut dem **Experten** die Grundlage für eine Beziehung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit. Mit Zuwendung und Interesse kann das Wesen und das Besondere eines Kindes erkundet werden.

In der Beziehung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit ist es zentral, auch sich selbst wie die Situation zu akzeptieren. Der Situation zuzustimmen bedeutet jedoch nicht, sie gutzuheissen. Die Akzeptanz dessen, wie es ist, dient aber als gute Grundlage für Entwicklung.

Vergleich und Interpretation

Der Theorie lässt sich entnehmen, dass der Therapeut den Klienten wertschätzen soll, ohne die Wertschätzung an Bedingungen zu knüpfen (vgl. Kptl. 4.1.1). Ähnlich hebt der Experte hervor, dass es für eine Beziehung zuerst eine grundlegende Akzeptanz des Kindes braucht, bevor Anforderungen an das Kind gestellt werden.

Von Seiten einiger Lehrpersonen lässt sich erkennen, dass diese zwischen einem aktuellen Verhalten des Kindes und dem Kind als Person unterscheiden. Sie tätigen Aussagen dazu, jedes Kind für gut

und richtig zu befinden und dies auch in der Klasse zu thematisieren. Daraus schliessen die Autorinnen, dass die Lehrpersonen den Kindern eine grundlegende Akzeptanz entgegenbringen.

Dadurch, dass die Lehrpersonen in einem Konflikt auf negatives Verhalten hinweisen, jedoch ohne das Kind als Menschen zu kritisieren und die Beziehung in Frage zu stellen, ermöglichen sie dem Kind vermutlich neue Bindungserfahrungen, nämlich, dass eine Beziehung auch einem Konflikt standhalten kann (vgl. Kptl. 4.1.1).

Einer Lehrperson verhilft die Akzeptanz, nicht wütend auf das Kind zu werden und somit weiterhin professionell agieren zu können. Unkontrollierte Wut drückt nach Carl Rogers wenig Empathie aus und kann das Kind verletzen (vgl. Kptl. 4.1.1).

Carl Rogers besagt, dass eine akzeptierende Haltung der Lehrperson dem Kind ermöglicht, Vertrauen aufzubauen und sich weiterzuentwickeln (vgl. Kptl. 4.1.1). Auch der Experte und eine Lehrperson erwähnen die Akzeptanz als Grundlage für die Entwicklung weiterer Möglichkeiten. Eine momentane Situation zu akzeptieren, bedeutet jedoch nicht, sie gutzuheissen und so belassen zu wollen.

8.1.1.3 Empathie

Zusammenfassungen

Vier **Lehrpersonen** machen Aussagen, die auf einen empathischen Umgang ihrerseits mit dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit hinweisen. Sie versuchen, die Bedürfnisse und das Befinden des Kindes zu erkennen und darauf einzugehen. Der empathische Umgangsstil, verbal wie nonverbal, kann eher indirekt oder direkt sein: Indem die Lehrperson das Kind in seiner Wut in Ruhe lässt oder ihm ihre Anteilnahme direkt spiegelt. Vier Lehrpersonen versuchen, die kindliche Empathie zu fördern, indem sie das Kind dazu anleiten, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen.

Nach Aussagen des **Experten** kann Beziehung zu Kindern mit herausforderndem Verhalten über gelebte Empathie geschaffen werden. Pädagoginnen und Pädagogen lassen sich von den Kindern betreffen und berühren. Nähe und Empathie sollten jedoch nicht zu einer Verschmelzung dem Kind führen, aus welcher heraus die Erzieherin oder der Erzieher keine reflexive Distanz mehr einnehmen könnte.

Insgesamt wurden wenige Aussagen aufgefunden, die der Subkategorie „Empathie“ zugeordnet werden konnten.

Vergleich und Interpretation

Die Theorie besagt, dass der Therapeut oder die Therapeutin durch Empathie das Individuum und seine Bedürfnisse besser zu verstehen vermag (vgl. Kptl. 4.1.1). Einzelne Lehrpersonen wie auch der Experte äussern, dass sie die Bedürfnisse hinter dem Verhalten des Kindes zu erkennen versuchen. Anhand dieser Aussage kann interpretiert werden, dass die Lehrpersonen und der Experte im Sinn der Theorie durch psychologisches Verstehen (vgl. Kptl. 4.1.1) versuchen, das Bedürfnis hinter einem Verhalten zu eruieren.

Um die Realität, wie das Kind sie wahrnimmt, ergründen zu können, was Carl Rogers als genaues einführendes Verstehen (vgl. Kptl. 4.1.1) bezeichnet, ist es notwendig, mit dem Kind direkt in Kontakt zu treten und sich intensiv mit ihm auseinanderzusetzen.

Genaueres einführendes Verstehen bedarf einer gewissen Zeit, die in der Schule jedoch häufig begrenzt ist oder nicht immer zur Verfügung steht. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass zu dieser Unterkategorie wenige Aussagen aufgefunden wurden.

Jedoch versuchen einige Lehrpersonen, in Kooperation mit dem Kind zu neuen Lösungen zu gelangen. Diese Kooperation könnte als eine indirekte Form der Empathie verstanden werden, da darin Bedürfnisse des Kindes miteinbezogen werden und sich das Kind dadurch wahr- und ernstgenommen fühlt.

Zwei Lehrpersonen tragen eher bestimmend und ohne Rücksprache mit dem Kind Lösungen an dieses heran. Diese Vorgehensweise kann im Sinn der Theorie als wenig empathisch gedeutet werden (vgl. Kptl. 4.1.1). Weiter entspricht sie nicht einer symmetrischen Form der Kommunikation (vgl. Kptl. 3.4.4.1).

Vier Lehrpersonen versuchen, durch geeignete Schilderungen die Fähigkeit des Kindes zu einem Perspektivenwechsel zu fördern. Sie beabsichtigen, dass sich das Kind in andere Personen versetzt. Dies in der Hoffnung, dass es dadurch negative Verhaltensweisen eher ablegen kann. Aus den Ausführungen der Theorie und des Experten tritt eine Methode in dieser Form nicht hervor. Laut den Aussagen in der Theorie, handelt der Therapeut primär zugunsten des Klienten empathisch (vgl. Kptl. 4.1.1).

Carl Rogers grenzt professionelle Empathie klar von Identifikation ab (vgl. Kptl. 4.1.1). Der Experte weist ebenfalls auf eine Verschmelzung mit dem Kind hin, welche eine professionelle Handlungsfähigkeit beeinträchtigen könnte. Aus der Praxis wird deutlich, dass die Lehrpersonen in einem Konflikt meist handlungsfähig bleiben. Vermutlich können sich die Lehrpersonen, wenn nötig, vom Verhalten und dem Befinden des Kindes abgrenzen und in eine professionelle Distanz gehen.

8.1.2 Interaktion in einem pädagogischen Konflikt

Zusammenfassungen

Die Mehrheit der **Lehrpersonen** befindet die Existenz von klaren Anforderungen und Grenzen für die Beziehung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit als wichtig. Ein Rahmen vermittelt äusseren Halt, sofern er konsequent eingefordert wird. Das Stellen und Einfordern von Grenzen liegt in der Verantwortung der Lehrperson.

Eine strikte Übernahme der Verantwortung bedeutet in den Augen einzelner Lehrpersonen auch, Hilfe zu holen oder eine Integration aufzugeben, wenn das Wohl der Beteiligten gefährdet sein sollte.

Vier Lehrpersonen betonen, im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit bezüglich des Rahmens und der gestellten Anforderungen – wobei Anforderungen an die Möglichkeiten des Kindes an-

gepasst sein können – keine Ausnahmen zu machen. Es wird betont, dass dieses Verhalten eine Integration von Kindern mit herausforderndem Verhalten begünstigt.

Die Mehrheit der Lehrpersonen legt Wert darauf, transparente und fassbare Anforderungen an das Kind zu stellen und eine denkbare Konsequenz vorgängig zu kommunizieren. Sie äussert, eine Konsequenz auf ein Versäumnis oder einen Regelbruch als natürlich und naheliegend und nicht als Strafe zu betrachten. Die Konsequenz soll als Unterstützung für das Kind gemeint sein.

Wird das Wohl und die Sicherheit der an der Integration Beteiligten durch das Verhalten des Kindes beeinträchtigt, so reagieren alle Lehrpersonen fordernd und bestimmt.

Bezüglich Anforderungen, welche das Kind mit Verhaltensauffälligkeit alleine betreffen, scheinen einzelne Lehrpersonen stärker zu fordern und persistenter zu sein, als andere. Sie nehmen Kinder mit Verhaltensauffälligkeit in die Pflicht.

Vier Lehrpersonen äussern, sich aktiv darum zu bemühen, dass ein Konflikt mit einem Kind nicht eskaliert und nicht in einem Machtkampf endet.

Etwa die Hälfte der Lehrpersonen setzt, wann immer es die Situation zulässt, sanfte und nonverbale Formen der Lenkung ein.

Sechs Lehrpersonen nutzen als weitere Form der Lenkung das Einzelgespräch mit einem Kind. Davon versuchen vier Lehrpersonen Lösungen für eine Verbesserung des Verhaltens in Kooperation mit dem Kind zu erarbeiten. Zwei tragen eher eigene Lösungen an das Kind heran. Drei Lehrpersonen wiederum beabsichtigen, in einem Gespräch mit geeigneten Schilderungen die Fähigkeit des Kindes zu einem Perspektivenwechsel zu fördern, dies in der Hoffnung, dass das Kind dadurch negative Verhaltensweisen ablegen kann. Die Mehrheit der Lehrpersonen achtet darauf, keine Stigmatisierung des Kindes entstehen zu lassen.

Laut dem **Experten** ist ein stabiler erzieherischer Rahmen notwendig, damit ein Kind über äusseren Halt innere Stabilität erlangen kann. Insbesondere Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeit brauchen einen starken äusseren Halt und Strukturen. Der Rahmen macht Werte der Pädagogin oder des Pädagogen erkennbar. Pädagoginnen und Pädagogen sind verantwortlich für die Erziehung der Kinder und somit auch dafür, dass der Rahmen eingehalten wird.

Zu Beginn einer schulischen Zusammenarbeit empfiehlt es sich, Grenzen und Anforderungen eher eng und überschaubar zu setzen. Ein „enger“ Rahmen wird als schützender, nährender, gut geführter Raum angesehen, innerhalb welchem Schülerinnen und Schüler Erfolg haben können. Es ist einfacher, einen gegebenen Rahmen zu erweitern, als einzugrenzen. Aufgrund des Gerechtigkeitsmodells „Jedem das seine“ werden Anforderungen und Grenzen an die Bedürfnisse des Kindes angepasst und solche Differenzen nach aussen vertreten.

In erzieherischen Konflikten werden die Vorschläge für eine Besserung des Verhaltens zusammen mit dem Kind erarbeitet. Dadurch wird das Kind ernst genommen und seine Bedürfnisse werden eingebunden. Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen und begleiten das Kind dabei, Lösungsvorschläge zu entwickeln. Das Kind kann sich nicht aus seiner Verantwortung nehmen, es soll akzeptable Lösungsvorschläge erbringen. Konsequenzen sind wichtig, um Verantwortung für sein Handeln und

sein Verhalten zu übernehmen. Bei guter „Führung“ kann ein Teil der entstandenen Schuld erlassen werden, was sich auf die Beziehung förderlich auswirkt.

Vergleich und Interpretation

Grenzen und Anforderungen sind nach dem theoretischen Konzept der autoritativen Erziehung (vgl. Kptl. 4.2) unerlässlich. Darin stimmen die Standpunkte Theorie, Lehrpersonen und Experte überein. Den Lehrpersonen nach scheint ein Rahmen in erster Linie für das Wohl der Klassengemeinschaft zu stehen und darin seine Berechtigung zu finden. Der Experte betont, dass ein Rahmen erzieherische Werte repräsentiert. Jesper Juul weist aus einer theoretischen Perspektive auf die Verantwortung der Erwachsenen hin, (vgl. Kptl. 4.2) Kinder einerseits zu schützen, sie aber auch darin zu unterstützen, ihre Integrität zu wahren. Das erfordert, zu überdenken, welche Anforderungen effektiv zum Schutz und zum Wohl der Kinder an diese gestellt werden müssen. In vielen Belangen besitzen Kinder nach Jesper Juul die Kompetenz, selbst zu bestimmen.

Ein Rahmen bietet nur dann Schutz, wenn er auch eingefordert wird. Das Einfordern repräsentiert die Verantwortung der Erzieherinnen und Erzieher, was aus allen drei Standpunkten hervorkommt. Nach der Theorie (vgl. Kptl. 4.2) und dem Experten soll in der pädagogischen Beziehung mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit, wenn dies erfordert ist, ein Mehr an Erziehung geleistet werden.

Die Lehrpersonen nehmen Kinder mit Verhaltensauffälligkeit mehrheitlich in die Pflicht und handeln bestimmend, wenn es um das Wohl der Klasse geht. Das erachten sie einstimmig als verantwortungsbewusstes Handeln ihrerseits.

Hingegen in Anforderungsbereichen, welche alleine das Kind mit Verhaltensauffälligkeit betreffen, scheinen nicht alle Lehrpersonen gleich fordernd und konsequent zu handeln: Einzelne darunter scheinen Anforderungen gelegentlich auch fallen zu lassen. Das kann daher rühren, dass die Anstrengung, welche eine Beharrlichkeit erfordern würde, nur teilweise geleistet werden kann.

Nach Theorie (vgl. Kptl. 3.4.4) soll für eine förderliche pädagogische Beziehung wenn immer möglich symmetrisch mit Kindern kommuniziert werden. Symmetrische Kommunikation, erfordert in der Regel mehr Zeit, als direktive Instruktionen zu geben.

Es wird interpretiert, dass symmetrischen Verhandlungen und Kompromisse im Schulalltag aufgrund beschränkter Zeit und Ressourcen teilweise keinen Platz finden. Es gibt Situationen, in denen effizient gehandelt werden muss. Effizienz scheint im Schulalltag ein wichtiger Faktor zu sein.

Dennoch soll nach dem Experten wie einem Grossteil der Lehrpersonen, in Übereinstimmung mit der Theorie, wenn immer möglich, mit Kindern in eine symmetrische Kommunikation getreten werden. Einzelne Befragte scheinen nach dem Antinomie-Prinzip zu handeln (vgl. Kptl. 4.2).

Werden Bedürfnisse des Kindes in der pädagogischen Interaktion als gleichwertig beachtet, wirkt sich das laut Theorie präventiv gegen zermürbende Machtkämpfe mit dem Kind aus. In der Praxis scheinen einzelne Lehrpersonen Machtkämpfe mit verstärkter Autorität und einer ruhigen Art, welche keine Angriffsfläche bieten soll, verhindern zu wollen. Eine Lehrperson weist darauf hin, die Bedürfnisse des Kindes zu berücksichtigen, um nicht in einen Machtkampf zu geraten.

8.1.3 Psychoanalytische Pädagogik

8.1.3.1 Szenisches Verstehen

Zusammenfassungen

In den Interviews können keine Hinweise dazu aufgefunden werden, dass die Lehrpersonen die Methode des szenischen Verstehens in einem psychoanalytischen Sinn anwenden würden.

Die Mehrheit der **Lehrpersonen** äussert zwar, dass das Verhalten des Kindes eine Folgeerscheinung von Problemen und ungelösten Konflikten ist und dass sie es nicht persönlich zu nehmen brauchen. Jedoch wird kein Wissen über Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse, als Grundlage des szenischen Verstehens, genannt.

Die Mehrheit der Lehrpersonen erwähnt Gefühle und Reaktionen, darunter auch negative und unerwünschte, welche in der Interaktion mit dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit aufkommen können. Keine der Lehrpersonen beschreibt jedoch, sich bewusst auf solche einzulassen, um ihre Empfindungen und Reaktionen anschliessend aus einer reflexiven Distanz zu analysieren.

Dem **Experten** ist die Methode des szenischen Verstehens ebenfalls nicht geläufig. Er schildert jedoch ein Nähe-Distanz Konzept. Laut seinen Aussagen wächst Nähe zum Schüler beziehungsweise zur Schülerin mit Verhaltensauffälligkeit in gemeinsam verbrachter Zeit über Empathie und Resonanz. Jedoch muss einer Verschmelzung mit dem Kind entgegengewirkt werden, damit professionelles Handeln weiterhin gewährleistet werden kann.

Mithilfe von Reflexion und durch das Hinzuziehen geeigneter Theorien kann das Thema eines Kindes hinter seiner Verhaltensauffälligkeit ergründet werden.

Vergleich und Interpretation

Die Lehrpersonen wie der Experte scheinen die Methode des szenischen Verstehens (vgl. Kptl. 4.3.2) nicht anzuwenden - zumindest nicht bewusst. Das vom Experten geschilderte Nähe-Distanz Konzept (vgl. Kptl. 7.3.1) weist nach Meinung der Autorinnen jedoch gewisse Ähnlichkeiten mit der Methode auf.

Die Art des Experten und die einzelner Lehrpersonen, das Verhalten des Kindes zu ergründen, scheint, anstatt szenischen, psychologischen und logischen Ursprungs (vgl. Kptl. 4.3.2) zu sein. Nähe zum Kind wird vor allem über Empathie, Resonanz und Kontakt hergestellt.

Aus der qualitativen Analyse erwuchs der Eindruck, dass die Mehrheit der befragten Lehrpersonen eigene Gefühle, welche möglicherweise auch Gegenübertragungen beinhalten, in bestimmten Situationen eher bewusst zurückhält, um in der Situation professionell interagieren zu können. Sie scheinen tendenziell eher einen Schritt zurück zu machen und die Gefühle zu unterdrücken, als sich bewusst auf sie einzulassen und so Eindrücke zu sammeln, welche später zur Analyse der Szene genutzt werden könnten.

Es können Vermutungen angestellt werden, weshalb die Methode von den Lehrpersonen wie dem Experten nicht angewendet wird. In Bezug auf die Lehrpersonen ist es möglich, dass ihnen die Methode nicht bekannt ist, da es sich nicht um eine geläufige Praktik handelt. Die Autorinnen sind erst durch Recherche im Rahmen dieser Arbeit darauf gestossen. Weiter ist das szenische Verstehen eine spezifisch psychoanalytische Theorie. Der Experte hingegen arbeitet vorwiegend systemtheoretisch und mittels Transaktionsanalyse, worin seine handlungstheoretische Orientierung erkannt werden könnte.

8.1.4 Fördernder Dialog

Zusammenfassungen

Die Mehrheit der **Lehrpersonen** vollzieht Handlungen mit dem Ziel, Kindern mit Verhaltensauffälligkeit inneren Halt zu verleihen. Deren Handeln gründet aber nicht in einer psychoanalytischen Pädagogik, da es nicht von einem szenischen Verständnis der Situation ausgeht.

Beinahe alle Lehrpersonen unterstützen und schützen Kinder mit Verhaltensauffälligkeit. Einzelne haltende Massnahmen haben einen eher präventiven Charakter, andere werden eher intervenierend eingesetzt. Ungefähr die Hälfte der Lehrpersonen entlastet Schülerinnen und Schüler von Anforderungen, um deren innere Balance zu unterstützen. Eine Lehrperson scheint auch Unlustbekundungen des Kindes aufzunehmen.

Die Hälfte der Lehrpersonen tragen „Zumutungen“ in Form von angepassten Anforderungen gekoppelt mit Ich-Unterstützung und offen geäussertter Zuversicht an das Kind heran.

Nach Ansicht des **Experten** soll in einer pädagogischen Beziehung das Kind vorerst nur angenommen und mit dem Kind zusammen Zeit verbracht werden. Beziehung und Vertrauen werden aufgebaut, noch ohne Anforderungen an das Kind heranzutragen. Nach und nach können auf dem Boden einer sicheren Beziehung reale Anforderungen an das Kind gestellt werden. Die Möglichkeiten des Kindes werden dabei eingeschätzt.

Eine sichere Beziehung zu erfahren und auch Anforderungen nachkommen zu können, ist für das Kind eine Art Ankererfahrung. Mehrere von diesen führen zu immer mehr Beziehungssicherheit und ermöglichen neue Verhaltensweisen.

Vergleich und Interpretation

Der Experte spricht von der grundlegend haltenden Funktion einer sicheren Beziehung. Die Lehrpersonen nennen als haltende Massnahmen eher konkrete Beispiele und nicht die pädagogische Beziehung an sich.

Auch wenn es von den Lehrpersonen nicht explizit genannt wird, wird davon ausgegangen, dass sie den Aufbau einer sicheren Beziehung im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit als zentral erachten. Diese Annahme wird von Aussagen gestützt, aus denen hervortritt, wie die Lehrpersonen die Beziehung zu den Kindern herstellen, stärken und versuchen, Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln.

Der Experte wie die Theorie (vgl. Kptl. 4.3.3) nennen, dass die Beziehung zu einem Kind mit Verhaltensauffälligkeit in einer ersten Phase in einem geschützten Raum, ohne von aussen gestellte Anforderungen, verbleiben können sollte. Obwohl die Lehrpersonen nicht benennen, einen solchen „geschützten Raum“ zu schaffen und auch nicht auf die Bedeutung eines solchen hinweisen, wirkt es dennoch, als würden sie speziell zu Beginn der gemeinsam verbrachten Zeit dem Aufbau einer sicheren Beziehung einen grossen Platz einräumen. Im Sinn des Experten, werden anfangs häufig gemeinsam Dinge unternommen, welche Freude bereiten und wodurch Lehrperson und Schülerinnen und Schüler miteinander in Kontakt treten können. Das Hauptgewicht wird zu Beginn der Zusammenarbeit auf gemeinschaftsbildende Aktivitäten und das Bilden eines erzieherischen Rahmens gelegt.

Es ist zentral, dass Kindern etwas zugemutet wird, damit diese eine Selbstsicherheit aufbauen und auf eine Realität vorbereitet werden. Die einer Zumutung innewohnende Botschaft lautet, dass dem Kind etwas zugetraut wird. Zumutungen stellen nach dem Experten und der Theorie (vgl. Kptl. 4.3.3) Anforderungen dar, welche an die Möglichkeiten des Kindes angepasst sind und auf dem Boden einer sicheren Beziehung an dieses herangetragen werden.

Aus den Aussagen einiger Lehrpersonen kann erkannt werden, dass sie Zumutungen, gekoppelt mit Unterstützung des Kindes und geäusselter Zuversicht, an das Kind herantragen. Die Mehrheit der Lehrpersonen passt individuelle Anforderungen (welche nicht allgemeine Regeln repräsentieren) an das Kind an.

Einzelne Lehrpersonen tragen weniger Zumutungen (abgesehen von den allgemein vereinbarten Regeln des Zusammenlebens) an Kinder mit Verhaltensauffälligkeit heran. Sie erachten das Verhalten des Kindes auch als nicht veränderbar. Daraus liesse sich interpretieren, dass sie dem Kind weniger zutrauen, was sie ihm mit ihrem Handeln auch kommunizieren.

8.1.5 Wissen und Einstellung über Verhaltensauffälligkeit

Zusammenfassungen

Alle **Lehrpersonen** sehen Ursachen einer Verhaltensauffälligkeit in Verbindung mit Erfahrungen des Kindes. Äussere Einflüsse wie Verwahrlosung, zu wenig Aufmerksamkeit, traumatische Erlebnisse oder Stigmatisierung, können zu einer Verhaltensauffälligkeit führen. Das Kind zeigt folglich nicht grundlos ein herausforderndes Verhalten. Mehrere Lehrpersonen ermessen das Verhalten als nicht zielgerichtet oder absichtlich so gesteuert. Das auffällige Verhalten des Kindes nehmen sie nicht persönlich. Manche Lehrpersonen halten das Verhalten für veränderbar, andere für nicht veränderbar. Eine Lehrperson nennt, dass ein Kind auch über Interaktion eine Verhaltensauffälligkeit entwickeln kann.

Laut dem **Experten** entwickelt ein Kind ausgehend von einem Ungleichgewicht des Systems Familie eine Verhaltensauffälligkeit. Das Kind kommuniziert mit seinem Verhalten eine Suche nach Halt und verlässlichen, dauerhaften Bezugspersonen. Das Phänomen Verhaltensauffälligkeit umfasst seiner Meinung nach eine besondere Schwierigkeit, die es den Kindern erschwert, Erfolg zu haben und eine gewöhnliche Entwicklung zu durchlaufen.

Vergleich und Interpretation

Der Experte betrachtet Ursachen für Verhaltensauffälligkeit hauptsächlich aus einer systemischen Perspektive (vgl. Kptl. 3.4.3.1). Hingegen lassen sich in den Aussagen der Lehrpersonen Erklärungen für Verhaltensauffälligkeit auffinden, die psychologischen, systemischen wie soziologischen Ansätzen zugeordnet werden können (vgl. Kptl. 3.4).

Nach den Aussagen der psychoanalytischen Pädagogik handelt es sich bei Verhaltensauffälligkeit häufig um eine Übertragung des Kindes (vgl. Kptl. 3.4.5). In Aussagen der Lehrpersonen wird deutlich, dass sie das Verhalten des Kindes als nicht absichtlich so gesteuert wahrnehmen und es nicht persönlich nehmen. Jedoch vermutlich ohne Wissen über Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse.

Die Lehrpersonen, der Experte und die Theorie (vgl. Kptl. Übertragung 3.4.5) sehen im auffälligen Verhalten des Kindes auch einen kommunikativen oder sinnhaften Anteil. Das Kind mit Verhaltensauffälligkeit sucht Sicherheit, Halt und eine gute Beziehung mit verlässlichen Bezugspersonen.

8.1.6 Reflexion

Zusammenfassungen

Die **Lehrpersonen** überlegen sich in der Reflexion Handlungsmöglichkeiten für die Interaktion mit dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit. Fast die Hälfte der Lehrpersonen nutzt die Reflexion, um das Bedürfnis hinter dem Verhalten des Kindes zu erkennen und angepasste Unterstützungen bestimmen zu können. Sechs Lehrpersonen versuchen durch Reflexion der eigenen Anteile, aufzuklären, inwiefern ihre Reaktionsweisen mit ihnen selbst zu tun haben. Sechs Lehrpersonen üben Reflexion der Beziehung mit weiteren Fachpersonen aus, die auch in die Situation involviert sind. Eine Lehrperson reflektiert die Beziehung mit dem Kind nicht und begründet dies mit ihrer langjährigen Erfahrung.

Der **Experte** erachtet Reflexionsfähigkeit als wesentlich für die Beziehung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit. Er weist darauf hin, dass Lehrpersonen versucht sind, in erster Linie das Kind verändern zu wollen. Dabei ist es einfacher, eigene Anteile zu reflektieren, um zu neuen Umgangsweisen zu gelangen. Weiter hebt er die Reflexion mit anderen Lehrpersonen und interdisziplinäre Austausche hervor, welche Perspektivenwechsel zulassen, die neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen können. Theoretisches und praktisches Wissen können helfen, das Verhalten des Kindes zu verstehen. Laut dem Experten braucht eine Schule eine Kultur, in welcher Reflexion als bedeutend angesehen wird. Je eher und je mehr Reflexion zum Thema gemacht wird, desto offener können Lehrpersonen mit ihren Fehlern umgehen und zu neuen Lösungen gelangen.

Vergleich und Interpretation

Aus der Theorie (vgl. Kptl. 3.5.4) wird deutlich, dass eine professionelle heilpädagogische Beziehung aus Distanz anhand von Theorien zur pädagogischen Beziehung reflektiert werden soll. Dies wieder spiegelt auch die Meinung des Experten. Die Lehrpersonen tätigen keine Aussagen zum Einsatz theoretischer Modelle in der Reflexion. Allerdings nutzen sie Reflexion mit anderen Fachpersonen, wie schulischen Heilpädagoginnen, dem schulpyschologischen Dienst und Teamteaching-Lehrpersonen.

Möglicherweise erlangen sie im Austausch mit Fachpersonen theoretisches Wissen, aufgrund dem sie die Beziehung zum Kind mit Verhaltensauffälligkeit reflektieren können.

Lehrpersonen nennen, eigene Anteile in der pädagogischen Beziehung zu reflektieren. Auch der Experte nennt, dass es als Lehrperson wichtig ist, die Beziehung und die eigenen Anteile darin zu reflektieren. Die Theorie weist ebenfalls darauf hin, dass es einer reflektierten Persönlichkeit bedarf, um in der Beziehung die drei Haltungen nach Rogers einnehmen und für das Individuum dienstbar machen zu können, sodass dieser zur Selbstentfaltung gelangen kann (vgl. Kptl. 4.1). Eine solche Einstellung kann als eine gute Ausgangsbasis für pädagogisches Handeln mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit angesehen werden.

8.1.7 Einstellungen

Folgende Subkategorien konnten induktiv aus dem Datenmaterial erschlossen werden.

8.1.7.1 Absicht zu integrieren

Zusammenfassung

Vier Lehrpersonen äussern offen ihre Absicht, Kinder mit Verhaltensauffälligkeit in die Regelklasse integrieren zu wollen. In diesem Zusammenhang nennen zwei Lehrpersonen, sorgfältig auf das Wohl aller an der Integration beteiligten Personen zu achten. Die Absicht, zu integrieren, ist nicht gleichzustellen mit einer Integration um jeden Preis.

Vergleich und Interpretation

Kinder mit Verhaltensauffälligkeit integrieren zu wollen, eine prointegrative Haltung, scheint ein Motivator dafür zu sein, eine Integration erfolgreich umzusetzen. Keine Aussagen, weisen darauf hin, woher der Wille zu integrieren exakt rührt.

Der Experte äussert sich in diesem Punkt nicht explizit. Die ehemals von ihm geleitete Institution verfolgt eine Reintegration der Schülerinnen und Schüler. Es kann dem Experten eine prointegrative Haltung attestiert werden.

8.1.7.2 Zuversicht und Vertrauen in die Integration

Zusammenfassung

Vier Lehrpersonen nennen, über Zuversicht und Vertrauen zu verfügen im Hinblick auf die Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit. Zuversicht beinhaltet ein Vertrauen und eine Zuversicht in sich selber, in das Kind wie in das Setting. Zwei Lehrpersonen erachten es als die Beziehung stärkend, diese Zuversicht gegenüber dem Kind zu betonen. Zuversicht ist nach einer Lehrperson nicht gleichzusetzen mit Verbissenheit oder einem irrationalen Glauben.

Vergleich und Interpretation

In den Augen der Autorinnen hängt Zuversicht zusammen mit einer inneren Sicherheit und einer positiven Grundeinstellung der Lehrperson. Den Aussagen aus den Interviews nach stellt Zuversicht eine gesunde Selbstsicherheit und eine Handlungsfähigkeit dar. Diese Sicherheit wird nach aussen getra-

gen und schafft äussere Sicherheit für die Kinder. Auch der Experte nennt, dass es wichtig ist, zu seinen eigenen Werten zu stehen. Dies gelingt nur auf dem Boden genügend grosser Zuversicht in sich selbst, welche einem einen sicheren Stand vermittelt. Eine gesunde Zuversicht und somit eine realistische Selbsteinschätzung bedeutet auch, bei Überforderung Hilfe hinzuzuziehen.

8.1.7.3 Zeit und Ressourcen

Zusammenfassungen

Vier **Lehrpersonen** nennen den Faktor Zeit auf die Frage nach konstituierenden Merkmalen für die Beziehung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit. Sie betonen, dass sie in der Beziehung zu Kindern mit herausforderndem Verhalten vergleichsweise viel Zeit aufwenden. Diese Zeit muss in Form von Ressourcen vorhanden sein.

Zwei Lehrpersonen nennen, dass der Aufbau einer konstruktiven Beziehung und mögliche Verhaltensänderungen Zeit und Geduld erfordern.

Nach Auffassung des **Experten** für die Integration von Kindern mit herausforderndem Verhalten bedarf es einer sichernden Grundbeziehung. Diese Beziehung kann nur in gemeinsam verbrachter Zeit entstehen.

Vergleich und Interpretation

Liesen und Luder (vgl. Kptl. 3.3.4) nennen, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeit auf einen positiven und empathischen Umgang angewiesen sind. Da sich die Beziehung zu ihnen oft als anspruchsvoll gestaltet, braucht es dafür ein bestimmtes Mass an Geduld.

Der Experte betont, dass es für den Aufbau einer positiven Beziehung und für Verhaltensänderungen in erster Linie Zeit braucht. Veränderungen können nicht von heute auf morgen geschehen, was in der Natur der Sache liegt.

Zu erkennen, dass Verhaltensänderungen ihre Zeit erfordern, kann helfen, im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit die nötige Geduld aufzubringen.

Laut Theorie (vgl. Kptl. 3.3.4) benötigt die Arbeit mit Kindern mit herausforderndem Verhalten Ressourcen in einem Ausmass, das häufig unterschätzt wird. Der Bedarf an Ressourcen rührt von der Art der Beeinträchtigung der Kinder her (vgl. Kptl. 3.4.5).

Ein Fehlen nötiger Ressourcen könnte eine Integration gefährden.

8.2 Kritische Reflexion der Forschungsergebnisse

Mayring (2002, S. 25) weist darauf hin, dass Daten nur durch „Kommunikationsprozesse, die immer auch subjektive Deutungen sind und in Dialogform ablaufen“ gewonnen werden können. Forscherinnen und Forscher sollten sich der eigenen subjektiven Involvierung in den Forschungsprozess bewusst sein. Die Autorinnen erläutern, in welchen Formen Einflüsse subjektiver Anteile in ihrer Arbeit sichtbar werden.

Die persönliche Sichtweise und das Vorwissen der Autorinnen in Bezug auf den Forschungsgegenstand haben die vorliegende Masterarbeit von Beginn weg beeinflusst. Bereits die Formulierung der Forschungsfrage wie die Gestaltung des theoretischen Bezugsrahmens sind subjektiv geprägt.

In den Befragungen wurde Wert darauf gelegt, die Interviewpartnerinnen so wenig wie möglich mit der eigenen Einstellung und den eigenen Vorkenntnissen zu beeinflussen. Dementsprechend wurde der Leitfaden eher offen gestaltet. Weiter verhielten sich die Interviewenden gegenüber den Gesprächspartnerinnen zwar kommunikationsfördernd und empathisch, aber dennoch möglichst neutral. Das alleinige Interesse an der subjektiven Sicht der Interviewten und eine wertfreie Haltung wurden betont. Dadurch berichteten die Befragten unbefangen und reichhaltig über ihr (Erfahrungs-)Wissen und ihre Einstellungen. Inwiefern die Interviews durch die Forscherinnen beeinflusst wurden, ist schwer auszumachen.

Nach der Transkription der Interviews zeigte sich bei einer ersten gemeinsamen Kodierung der Daten, dass die Forscherinnen in Zweifelsfällen dazu geneigt waren, Textstellen bevorzugt den selbst aufgearbeiteten Kategorien zuzuordnen. Diesem Einfluss konnte durch eigene kritische Hinterfragung der Zuordnung und gegenseitige Überprüfung entgegengewirkt werden.

Bei der Datenanalyse und der Paraphrasierung der Inhalte wurde darauf geachtet, verfälschende Verzerrungen möglichst zu vermeiden, indem stets auf die Originaldaten zurückgegriffen wurde.

Da auch nahe an den Transkripten formuliert wurde, mag in den Paraphrasierungen und Zusammenfassungen vereinzelt noch die Sprache der Befragten und des Befragten durchdringen. Wie viel Eigenes trotz Rückgriff auf die transkribierten Texte und gegenseitiger kritischer Begutachtung dennoch in die Ergebnisse einfluss, ist schwer zu nennen.

8.3 Beantwortung der Fragestellung

In Kapitel 7 wurden die Ergebnisse aus der Datenanalyse zu den einzelnen Kategorien und Subkategorien dargestellt und zusammengefasst. In Kapitel 8 verglichen die Autorinnen Aussagen aus der Theorie mit den Äusserungen der befragten Lehrpersonen und denjenigen des Experten und interpretierten die Ergebnisse. In diesem Kapitel möchte die Fragestellung beantwortet werden:

Welche Aspekte der Beziehung zwischen der Lehrperson und der Schülerin beziehungsweise dem Schüler mit herausforderndem Verhalten wirken sich förderlich auf die schulische Integration aus?

Für die Beantwortung der Frage werden diejenigen Aspekte aufgeführt, welche sich durch die Diskussion (vgl. Kptl. 8) als förderlich erwiesen haben für die pädagogische Beziehung mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit. Die ausformulierten Aspekte sind eine Verschmelzung der Schilderungen aus den drei Perspektiven.

Die in der Fragestellung aufgeführte Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Schüler beziehungsweise der Schülerin mit Verhaltensauffälligkeit ist eine professionelle heilpädagogische Beziehung, in welcher die Lehrperson als Verantwortliche Nähe und Distanz reguliert (vgl. Kptl. 3.4.5). Die Beantwortung der Fragestellung ist in die Dimensionen „Nähe“, einschliesslich der „beziehungsförderlichen pädagogischen Interaktion“, „Distanz“ und „Einstellung“ gegliedert. Die Aspekte innerhalb der drei Dimensionen sollen Rahmenbedingungen für eine förderliche Beziehung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit beschreiben. Sie sind aus der Diskussion hergeleitete Kurzzusammenfassungen, welche in dieser Form für einen Transfer in die Praxis nicht ausreichen.

Nähe

Echtheit

Echtheit bedeutet, mit sich selbst in Verbindung zu sein, eigene Gefühle und Gedanken bewusst wahrzunehmen und diese nach aussen erkennbar zu machen (vgl. Kptl. 4.1). Durch ein kongruentes Gegenüber kann Vertrauen in die Beziehung wachsen. In der pädagogischen Interaktion, besonders in Konflikten, wird darauf geachtet, Echtheit unter dem Aspekt der Professionalität zu zeigen. Das beinhaltet, Emotionen bewusst wahrzunehmen, sie zurückzuhalten oder sie taktvoll zu äussern, um das Gegenüber nicht zu verletzen.

Die Wahl eines die Lehrperson persönlich ansprechenden Themas, kann in ihr kongruente Begeisterung entfachen, wodurch im Unterricht vermehrt beziehungsförderliche Echtheit gelebt werden kann.

Akzeptanz

Die Akzeptanz eines Kindes ist nicht an Bedingungen und Bewertungen geknüpft (vgl. Kptl. 4.1). Das Kind wird akzeptiert, auch wenn seine Verhaltensweisen nicht gutgeheissen werden. In einem Konflikt ist darauf zu achten, zwischen dem als negativ erachteten Verhalten und dem Kind als Menschen zu unterscheiden und diese Trennung zu betonen. Einzig das Verhalten zu bewerten, jedoch den Menschen und die Beziehung nicht in Frage zu stellen, kann dem Kind Beziehungssicherheit vermitteln. Wird Akzeptanz entgegengebracht, kann das Kind Vertrauen in die Lehrperson, in sich und in die Beziehung gewinnen.

Empathie

Empathisch zu sein, bedeutet, sich in das Kind mit Verhaltensauffälligkeit einzufühlen und zu versuchen, seine Bedürfnisse wahrzunehmen, ohne diese zu bewerten (vgl. Kptl. 4.1). Mittels Empathie kann es gelingen, hinter die Kulissen des Verhaltens eines Kindes zu blicken.

Durch Empathie fühlt sich das Kind wahrgenommen und kann sich durch das so entstandene Vertrauen verändern. In einer professionellen pädagogischen Beziehung ist es jedoch wesentlich, Nähe und Distanz in einer Balance zu halten. Ein Zuviel an Empathie kann die eigene Handlungsfähigkeit einschränken.

Szenisches Verstehen: Identifikation

Szenisches Verstehen kann ein logisches und psychologisches Verständnis für das Kind mit Verhaltensauffälligkeit erweitern. Mit der Methode (vgl. Kptl. 4.3.2) **identifiziert** sich die Pädagogin oder der

Pädagoge in einem ersten Schritt mit dem Kind mit Verhaltensauffälligkeit. Mit der Absicht, zu verstehen, weshalb sich das Kind in einer bestimmten Weise verhält. Ohne eine professionelle Distanz lässt sie/er sich in die Beziehung ein, beobachtet die manifeste Beziehungsgestaltung des Kindes (Übertragung). Sie/er nimmt auch wahr, was das Verhalten des Kindes in ihr/ihm auslöst (Gegenübertragung), worunter Phantasien, Affekte und Impulse fallen können. Übertragungen und Gegenübertragungen werden für eine Reflexion gesammelt. Dieser zweite Schritt der Methode wird unter dem Aspekt „Szenisches Verstehen: Reflexion“ beschrieben.

Beziehungsförderliche pädagogische Interaktion

Dieser Aspekt beinhaltet die Interaktion in einem pädagogischen Konflikt (vgl. Kptl. 4.2) und pädagogische Funktionen wie „Halten“ und „Zumuten“ (vgl. Kptl. 4.3.3). Ein fördernder Umgang mit dem Kind kann von einem szenischen aber auch von einem psychologischen oder logischen Verständnis ausgehen.

Kinder mit Verhaltensauffälligkeit brauchen aufgrund innerer Instabilität äusseren Halt in besonderem Mass. Eine sichere und vertrauensvolle Beziehung kann einem Kind inneren Halt verleihen. Anforderungen an das Kind können vorerst zurückgesteckt werden, so dass es eine Beziehung entwickeln kann, ohne in Bedrängnis zu geraten. In der Schule sollen Kinder mit Verhaltensauffälligkeit, wenn es sich als erforderlich erweist, entlastet werden. Auch sichere Rahmenbedingungen und unterstützende und schützende Massnahmen der Lehrperson zeitigen eine haltende Wirkung auf das Kind.

Kinder mit Verhaltensauffälligkeit benötigen einen klaren wie erfüllbaren erzieherischen Rahmen und Anforderungen von aussen. Es ist darauf zu achten, trotz notwendigen äusseren Anforderungen, die Integrität des Kindes bestmöglich zu bewahren. Es ist zu bedenken, was vom Kind eingefordert werden will und was hingegen das Kind selber entscheiden kann.

Rahmen und Anforderungen, welche konsequent und dennoch flexibel und menschlich eingefordert werden, bieten Sicherheit und Halt. Pädagoginnen und Pädagogen sind verantwortlich dafür, dass Rahmenbedingungen und Anforderungen vom Kind erfüllt werden. Doch auch das Kind verpflichtet sich für sein Verhalten. Kinder können zu nichts gezwungen werden, doch die Verantwortung ihres Handelns kann ihnen aufgetragen werden, indem ihre Handlungen Nachwirkungen haben. In einer beziehungsförderlichen Interaktion stellen Konsequenzen keine Strafen dar, sondern natürliche und naheliegende Folgen auf ein Verhalten. Bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeit braucht es allenfalls ein Mehr an Erziehung. Dieser Pflicht gilt es nachzukommen, ausser die Verantwortung für die Erziehung, welche nicht mehr gewährleistet werden kann, wird abgegeben.

Für eine positive Entwicklung des Kindes sind Zumutungen und Anforderungen notwendig, bauen jedoch auf einer sicheren Beziehung und können vom Kind konstruktiv verarbeitet werden. Es wird eine bestmögliche Passung von Anforderungen an die Möglichkeiten des Kindes geschaffen, so dass dieses Erfolg haben kann. Wenn erforderlich, können zusätzlich Ich-Unterstützungen und sanfte, feinfühligere Formen der Lenkung eingesetzt werden.

Im Schulalltag braucht es gelegentlich effizientes und direktives Handeln von der Lehrperson⁸. Beziehungsförderliche Interaktion erfordert jedoch von einer Lehrperson, so häufig wie möglich, symmetrische beziehungsweise gleichberechtigte Kommunikation zum Kind erwachsen zu lassen. Die Lehrperson kann die Frage an sich richten, inwiefern direkte Anteile in der Interaktion zurückgesteckt und mehr symmetrische Kommunikation und Zuwendung zum Kind gelebt werden können.

Dimension Distanz

Wissen

Es ist wichtig, sich ganzheitlich mit Theorien zum Phänomen Verhaltensauffälligkeit auseinanderzusetzen. Ganzheitliches Wissen (vgl. Kptl. 3 und 4) über Verhaltensauffälligkeit kann die Einstellung und den Umgang damit positiv beeinflussen. Zum Beispiel kann es hilfreich sein, Ursachen einer Verhaltensauffälligkeit nicht nur im Kind zu sehen, sondern insbesondere aus einer systemischen und interaktionistischen Perspektive zu betrachten (vgl. Kptl. 3.4.3 und 3.4.4).

Reflexion

Besonders im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit bedarf es einer regelmässigen Reflexion der pädagogischen Beziehung, in welcher auch das erforderliche theoretische Wissen hinzugezogen wird. Als Lehrperson ist es einfacher und erfolgsversprechender, das eigene pädagogische Handeln zu hinterfragen, anstatt Veränderungen allein beim Kind herbeiführen zu wollen. Eine Aussenperspektive in die Reflexion miteinzubeziehen, kann sich als sehr hilfreich erweisen.

Szenisches Verstehen: Reflexion

Eine Reflexion in einem psychoanalytischen Sinn baut auf Beobachtungen und Wahrnehmungen von Übertragungen- und Gegenübertragungen (vgl. Kptl. 3.4.5). Aufgrund der Reflexion dieser Wahrnehmungen, die Beobachtetes und in sich selbst erlebte Gefühle umfasst, wird ein tiefer gehender Zugang zur inneren Welt des Kindes möglich. Pädagogische Antworten darauf sind fundiert und gründen im Erleben und in der Beziehung. Die Reflexion von Übertragungen und Gegenübertragungen findet idealerweise unter Hinzuziehung einer Supervision statt.

Dimension Einstellung

Absicht zu integrieren

Die Absicht, Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeit integrieren zu wollen, kann als innerer Motivator angesehen werden. Der Wille zur Integration kann sich auf die Beziehung mit Kindern mit herausforderndem Verhalten positiv auswirken. Unter Umständen führt eine prointegrative Einstellung zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit der anspruchsvollen Beziehung und zu Beziehungskompetenz im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit.

⁸ Immer unter Bewahrung der Professionalität (gewaltfrei, keine Eskalation, keine Stigmatisierung, das Kind dennoch wahrnehmen und ihm das vermitteln)

Zuversicht und Vertrauen bezüglich einer Integration

Diese Einstellung umfasst Zuversicht bezüglich der eigenen Fähigkeiten, der Fähigkeiten des Kindes und des Kontextes. Sie repräsentiert eine Grundhaltung, welche jedoch nicht beinhaltet, dass Integration um jeden Preis umgesetzt werden sollte. Zuversicht und Vertrauen zeugen von einer inneren Sicherheit, die das Gefühl von Handlungsfähigkeit verstärken kann. Zuversichtlich zu sein, bedeutet, schlicht ein Vertrauen zu haben, dass Lösungen aufgefunden werden können. Diese Einstellung kann sich positiv auf die Beziehung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit auswirken, da sie der Lehrperson wie dem Kind ein Gefühl von Sicherheit vermitteln kann.

Zeit und Ressourcen

Kinder mit Verhaltensauffälligkeit benötigen im Vergleich zu Kindern ohne sozial-emotionalen Förderbedarf viel Zuwendung. Dieses Bedürfnis lässt sich anhand der Beeinträchtigung begründen. Im Wissen darüber, wird darauf geachtet, Ressourcen dafür bereit zu stellen.

Weiter kann sich eine positive Beziehung mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit erst über eine gewisse Dauer entwickeln. In miteinander verbrachter Zeit kann das Kind Vertrauen entwickeln. Es ist wichtig, das anzuerkennen und die dafür notwendig Geduld aufzuwenden.

9 Ausblick

Abschliessend legen die Autorinnen dar, welche Schlussfolgerungen sich aus ihren Untersuchungen für die (heil-)pädagogische Praktik ergeben und welche Ideen während des Forschungsprozesses aufgetaucht sind, die sich in weiteren Projekten verfolgen liessen.

9.1 Konsequenzen für die berufliche Praxis

Ausgehend von der Auswertung der Daten, der Interpretation der Ergebnisse und der Beantwortung der Fragestellung werden in diesem Kapitel Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis gezogen. Der Ausgangspunkt der vorliegenden Forschungsarbeit war das Bedürfnis der Autorinnen, mehr Expertise für die pädagogische Beziehung mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit und insofern für deren Integration zu erlangen. Als angehende schulische Heilpädagoginnen werden sie Spezialistinnen und Ansprechpartnerinnen für den Umgang mit Kindern mit besonderem Bildungsbedarf sein.

Im Hinblick auf die berufliche Praxis unterscheiden die Verfasserinnen zwischen dem zukünftig eigenen Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten als schulischen Heilpädagoginnen und einer indirekten Form der Beeinflussung der Beziehung als Beraterinnen.

Die Autorinnen haben durch die Masterarbeit vertiefte Kenntnis über Verhaltensauffälligkeit erworben und sind zu zentralen Aspekten für eine förderliche Beziehung mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit vorgedrungen. Bisherige Erfahrungen können vor diesem neu erlangten Wissens-Hintergrund reflektiert werden. Eine Erprobung und kritische Reflexion der Erkenntnisse in der Praxis konnte aber aufgrund des Vollzeitstudiums noch nicht vorgenommen werden. Ein Transfer der Erkenntnisse in die Praxis stellt für die Autorinnen einen weiteren wichtigen Schritt dar. Im Hinblick darauf werden Konsequenzen in den nächsten Abschnitten geschildert.

Es ist den Autorinnen ein Anliegen, die geschilderten Merkmale einer förderlichen Beziehung mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit als schulische Heilpädagoginnen zu erproben. Dabei sollen jeweils einzelne Aspekte in den Fokus gesetzt werden. Sie beabsichtigen, die Aspekte in ihrem beruflichen Alltag bewusst wahrzunehmen, handelnd umzusetzen und zu reflektieren, um sich auf der Ebene der Beziehungsgestaltung weiterentwickeln zu können. In der Reflexion wollen die Autorinnen in Zukunft vermehrt Aussenperspektiven einbeziehen.

Für eine gelingende Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit kann sich ein Einsatz für zusätzliche Ressourcen für die Arbeit mit den Kindern mit herausforderndem Verhalten als lohnend erweisen. Die Notwendigkeit nach mehr Ressourcen lässt sich anhand der Symptomatik der Beeinträchtigung „Verhaltensauffälligkeit“ begründen. Ein Fehlen an Ressourcen kann die Beziehung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit empfindlich stören.

Eine weitere Aufgabe der Autorinnen wird darin bestehen, Fachwissen in Beratungen, in pädagogischen Teams und Interventionen weiterzureichen. Die geschilderten Aspekte wollen jedoch vorgängig in der Praxis erprobt werden.

Die Autorinnen blicken mit grossem Interesse darauf, ihr erworbenes Wissen in der Praxis anzuwenden und zu prüfen.

9.2 Mögliche Ideen für weitere Forschungsprojekte

An dieser Stelle werden einige Ideen aufgeführt, die während des Forschungsprozesses entstanden sind, jedoch von den Forscherinnen im Rahmen nicht verfolgt wurden. Diese Ideen könnten Ausgangspunkte für weitere Forschungsprojekte darstellen.

Die in der Beantwortung der Forschungsfrage aufgeführten Aspekte könnten als Ausgangsbasis für eine Entwicklungsarbeit dienen. Ausgehend von den für die pädagogische Beziehung von Lehrpersonen mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit förderlichen Aspekten, könnte ein Kriterienraster entwickelt werden, welcher von Lehrpersonen als Instrument genutzt werden könnte, um die Beziehung zu Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit zu reflektieren.

Um den Forschungsgegenstand „Förderliche Aspekte der Beziehung von Lehrpersonen zu Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit“ spezifischer und umfassender zu untersuchen, könnten die Ergebnisse aus dieser Forschungsarbeit durch Beobachtungen des Gegenstandes „pädagogische Beziehung“ angepasst, erweitert und vertieft werden.

Die Untersuchung des Gegenstandes könnte durch die Perspektive der Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeit erweitert werden. Die Aussagen von Kindern als Datenquelle für die Untersuchung zu nutzen, könnte jedoch mehrere Schwierigkeiten mit sich ziehen. Zwar könnten die Kinder Aussagen darüber machen, welche Art von Interaktion der Lehrperson sie als unterstützend oder nicht unterstützend empfinden. Möglicherweise würden diese aber den Einschätzungen der Lehrpersonen widersprechen, was ein interessanter Diskussionspunkt bieten würde. Weiter würde die Befragung von Kindern eine spezielle Form der Interviewführung verlangen, da sie sich im Vergleich zu Erwachsenen auf einer anderen Sprach- und Entwicklungsebene befinden.

Literaturverzeichnis

Ahrbeck, B. (2008). Psychoanalytische Handlungskonzepte. In: Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, C. (Hrsg.). *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. Band 3. Handbuch Sonderpädagogik. Göttingen: Hogrefe.

Ahrbeck, B. (2010). Innenwelt: Störungen der Person und ihrer Beziehungen. In Ahrbeck, B. & Willmann, M. (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch*. Stuttgart: Verlag Kollhammer.

Bach, H. (1998). Beziehungsprozesse in der neueren wissenschaftlichen heilpädagogischen Literatur. In Datler, W. u. a. (Hrsg.), *Zur Analyse heilpädagogischer Beziehungsprozesse* (S. 25-32). Luzern: SZH.

Hillenbrand, C. (1998). Neue Erziehung durch Beziehung. In Datler, W. u. a. (Hrsg.), *Zur Analyse heilpädagogischer Beziehungsprozesse*. Luzern: SZH.

Bleidick, U. (1994). Zum Begriff der Behinderung in der Sonderpädagogischen Theorie. In Bürli, A. (Hrsg.), *Sonderpädagogische Theoriebildung. Vergleichende Sonderpädagogik*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik, SZH.

Bowlby, J. (2011). Bindung. In Grossmann, K.E. & Grossmann, K. (Hrsg.), *Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby; Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (S. 97-169). Stuttgart: Klett.

Bundschuh, K. (1998). Aspekte der Analyse heilpädagogischer Beziehung aus pädagogisch-psychologischer Perspektive. In Datler, W. u. a. (Hrsg.), *Zur Analyse heilpädagogischer Beziehungsprozesse* (S. 25-32). Luzern: SZH.

Cropley, A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (4., überarbeitete Aufl.). Eschborn: Klotz.

Dörr, M. (2006). *Nähe und Distanz: Ein Spannungsfeld pädagogischer Professionalität*. Weinheim: Juventa.

Duden (2001). *Fremdwörterbuch*. Mannheim: Dudenverlag.

Ellinger, S. (2008). Risikofaktoren des weiteren sozialen Umfeldes. In: Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, C. (Hrsg.). *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. Band 3. Handbuch Sonderpädagogik. Göttingen: Hogrefe.

Feuser, G. (2011). Integration ist unteilbar. In Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 31-48). Kempten: Julius Klinkhardt.

Filippini, C. (2012). *Denk- und Handlungsansätze der Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Flick, U. (2006). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Fröhlich-Gildhoff, K. (2010). Externalisierende Störungen. In Ahrbeck, B. & Willmann, M. (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch*. Stuttgart: Verlag Kollhammer.

Gerspach, M. (2009). *Psychoanalytische Heilpädagogik. Ein systematischer Überblick*. Stuttgart: Kollhammer.

Giesecke, H. (1997). *Die Pädagogische Beziehung. Pädagogische Professionalität und die Emanzipation des Kindes*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa Verlag.

Gläser, J. & Laudel, G. (2009). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. (3. überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Hillenbrand, C. (2008). Begriffe und Theorien im Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung – Versuch einer Standortbestimmung. In Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, C. (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung. Band 3. Handbuch Sonderpädagogik* (S. 5-20). Göttingen: Hogrefe.

Internetplattform zum Thema Audiotranskription (2013). *Audiotranskription*. Internet:
Zugriff am 15. September 2013 unter
<http://www.audiotranskription.de/Praxisbuch-Transkription.pdf>

Internetplattform zum Thema Integration und Schule (2013). *Gesetzliche Grundlagen*. Internet:
Zugriff am 1. Dezember 2013 unter
http://www.integrationundschule.ch/?page_id=10

Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts* (1. Aufl.). Donauwörth: Auer und Comenius. Luzern: Comenius.

Juul (2004). *Vom Gehorsam zur Verantwortung. Für eine neue Erziehungskultur*. Weinheim: Beltz.

Juul, J. (2012). *Dein kompetentes Kind. Auf dem Weg zu einer neuen Wertgrundlage für die ganze Familie*. Rowohlt Verlag.

Kobi, E. E. (1994). Modell und Paradigmen in der heilpädagogischen Theoriebildung. In Bürli, A. (Hrsg.), *Sonderpädagogische Theoriebildung. Vergleichende Sonderpädagogik*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik, SZH.

Kobi, E. E. (2004). *Grundfragen der Heilpädagogik. Eine Einführung in heilpädagogisches Denken*. (6. Aufl.). Berlin: BHP-Verlag.

Krautz, J. & Schieren, J. (2013). *Persönlichkeit und Beziehung als Grundlage der Pädagogik. Beiträge zur Pädagogik der Person*. Weinheim und Basel: Beltz.

Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch* (5., überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.), (2011). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Kempten: Julius Klinkhardt.

Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettau Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (1. Aufl.). Bern: Haupt.

Liesen, C. & Luder, R. (2009). *Literaturanalyse zum Forschungsstand im Bereich der integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten*. Internet:

Zugriff am 2. Dezember 2013 unter

www.vsa.zh.ch/.../Literaturanalyse_zum_Forschungsstand.pdf

Liesen, C. & Luder, R. (2011). Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17, 11-18.

In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik Jg. 17, 8/11

Liesen, C. & Luder, R. (2012) Powerpoint

Liesen Christian & Luder Reto (2012): Stärkung der Regelschule im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten. Elektronische Broschüre der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Oktober 2012, Druckversion.

Zugriff am 1. November 2013 unter

<http://www.phzh.ch>

Matthys, M. (2012). *Einführung in die Heilpädagogik. Einführung in die Systemtheorie für schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zum qualitativen Denken* (5.Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Miller, R. (2011). *Beziehungsdidaktik* (5.aktualisierte Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Mohr, L. & Neuhauser, A. (2012). *Die Beziehung als Grundlage pädagogischer Arbeit*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik.

Myschker, N. (2008). Der pädagogische Ansatz. In Vernooij, M. & Wittrock, M. (Hrsg.), *Verhaltensgestört!? Perspektiven, Diagnose, Lösungen im pädagogischen Alltag*. Stuttgart: UTB.

Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen* (6. Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Omer, H. & Von Schlippe, A. (2012). *Autorität durch Beziehung. Die Praxis des gewaltlosen Widerstands in der Erziehung* (6.Aufl.). Göttingen: Hubert & Co.

Popp, K. & Methner, A. (Hrsg.) (2013). *Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten. Hilfe für die schulische Praxis*. Stuttgart: Kollhammer.

Preuss-Lausitz, U. (2005). *Verhaltensauffällige Kinder integrieren . Zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung*. Weinheim und Basel: Beltz.

Rauh, B. (2010). Szenisches Verstehen. In Ahrbeck, B. & Willmann, M. (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch*. Stuttgart: Verlag Kollhammer.

Rogers, C. (1991). *Entwicklung der Persönlichkeit* (8.Aufl.). Stuttgart: Klett.

Rogers, C. (2012). *Therapeut und Klient. Grundlagen der Gesprächspsychotherapie* (21.Aufl.). München: Kindler.

Rüedi, J. (2011). *Wie viel und welche Disziplin braucht die Schule? Möglichkeiten, Wege und Versuche. Plädoyer für ein antinomisches Verständnis von Disziplin und Unterrichtsstörungen*. Bern: Huber Verlag.

Schneider, W. L. (2008). *Grundlagen der soziologischen Theorie. Band 1: Weber – Parsons – Mead – Schütz* (3.Aufl.). Wiesbaden: Fachverlage GmbH.

Schnoor, H. (1998). Beziehungen in der Heilpädagogik: Zwischen Identifikation und Selbstverlust. Überlegungen aus psychoanalytischer Sicht. In Datler, W. u. a. (Hrsg.), *Zur Analyse heilpädagogischer Beziehungsprozesse* (S. 33-38). Luzern: SZH.

Schulz von Thun, F. (1997). *Miteinander reden: das „innere Team“ und situationsgerechte Kommunikation*. Hamburg: Rowohlt.

Simon, F. B. (2006). *Einführung in die Systemtheorie und Konstruktivismus*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Stein, R. (2010). Psychologie. In Ahrbeck, B. & Willmann, M. (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch*. Stuttgart: Verlag Kollhammer.

Stevens, B. & Rogers, C.R. (2005). *Von Mensch zu Mensch. Möglichkeiten sich und anderen zu begegnen* (2.Aufl.). Köln: Hammer.

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2013). *Schulische Integration*. Internet: Zugriff am 1. Dezember 2013 unter www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/.../Schulische-Integration

Tarnutzer, R. (2013). *Integration-Inklusion. Befunde zu Effekten der Integration und der Separation*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Textor, A. (2007). *Analyse des Unterrichts mit „schwierigen Kindern“. Hintergründe, Untersuchungsergebnisse, Empfehlungen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Venez, M. & Tarnutzer, R. (2011). Schulisches Integriertsein und Befinden im Unterricht. In Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 103-118). Kempten: Julius Klinkhardt.

Wagner Lenzin, M. (2012). *Einführungsvorlesung Studienwoche Interaktion*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Watzlawick, P., Beavin, J. H. & Jackson, D. D. (2007). *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien* (11. unveränderte Aufl.). Bern: Huber Verlag.

Wettstein, A. (2011). Integration von Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten. In Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 119-135). Kempten: Julius Klinkhardt.

Wikipedia (2013). Strukturmodell der Psyche. Internet:
Zugriff am 1. Dezember 2013 unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Strukturmodell_der_Psyche

Willmann, M. (2010). Systemtheorie und Konstruktivismus. In Ahrbeck, B. & Willmann, M. (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch*. Stuttgart: Verlag Kollhammer.

World Health Organization. (Hrsg.). (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Verlag Hans Huber.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörung (Myschker, 2009, S. 55)	14
--	----

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kumulatives Entwicklungsmodell persistent dissozialer Entwicklungen (Beelmann 2000, modifiziert nach Lösel & Bender 1997a; zitiert durch Hillenbrand, 2008, S. 19)	21
Abbildung 2: Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosysteme der ökologischen Entwicklungspsychologie (Bronfenbrenner; zitiert nach Strasser, 1995, S.94)	23
Abbildung 3: Strukturmodell der Psyche nach Freud (vgl. Wikipedia, 2013)	27

Anhang 1: Schreiben an die Interviewpartnerinnen und -partner

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Wir, zwei Lehrerinnen und nun angehende schulische Heilpädagoginnen, untersuchen in unserer Masterarbeit **Erfolgsfaktoren bei der Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit**.

Die Integration solcher Kinder gelingt häufig noch nicht. Eine gelingende Integration wäre aber für die Kinder meistens von erheblichem Vorteil. Dies belegen unter anderem Liesen und Luder (2011) mit ihrer Literaturrecherche⁹.

Im Fokus unserer Untersuchungen liegt die **Beziehung zwischen der Lehrperson und der Schülerin oder dem Schüler mit Verhaltensauffälligkeit**. Gerade für Kinder mit Förderbedarf im Bereich des sozial-emotionalen ist eine gute Beziehung zur Lehrperson wichtig.

Uns interessiert, welche Faktoren in der Beziehungsgestaltung eine gelingende Integration beeinflussen können. Dabei beschränken wir uns auf die Unterstufe.

Um Erfolgsfaktoren für eine gelingende Integration finden zu können, sind wir angewiesen auf Experten wie Sie, die uns Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen weitergeben möchten: **Lehrerinnen und Lehrer, welche Schüler und Schülerinnen mit Verhaltensauffälligkeit erfolgreich in ihre Klasse integrieren (auf der Unterstufe)**.

Das Interview dauert maximal eine Stunde und findet, wenn möglich, an Ihrer Schule statt. Es werden Fragen zur pädagogischen Beziehung gestellt. Die Daten werden anonymisiert behandelt.

Die Interviews finden zwischen den Sommerferien und dem Herbst 2013 statt (W36-W40). Auch wenn das Kind dann eventuell nicht mehr in Ihrer Klasse ist, bleiben Ihre Informationen wichtig.

Falls Sie sich angesprochen fühlen oder eine Lehrperson kennen, welche ein Kind mit Verhaltensauffälligkeit erfolgreich integriert, würden wir uns über eine Zusage ihrerseits oder eine Vermittlung eines Kontakts freuen.

Kontaktieren kann man uns per E-mail oder per Telefon.

Vielen Dank für alle Bemühungen und herzliche Grüsse

Lucinda Bumann und Nadia Wettstein

Mail: bumann.lucinda@learnhfh.ch

Telefon: 078 720 64 22

Mail: wettstein.nadia@learnhfh.ch

Telefon: 079 300 88 82

⁹ Wir haben den Artikel beigelegt.

Zur Klärung:

Wir bitten Sie, diese Kriterien zusammen mit einer in die Integration involvierten Fachperson zu klären.

- **Definition Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeit (bzw. Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf im Bereich des sozial-emotionalen)**

Kinder, welche aufgrund mehrfacher Belastungen ihr Leiden und ihre innere Wut sowohl aggressiv nach aussen richten, gegen die Gleichaltrigen, die Lehrpersonen, die Eltern, die Erwachsenen im öffentlichen Raum als auch nach innen, also gegen sich selbst. Sie stellen für die Schule und die Lehrpersonen eine grosse Herausforderung dar.

Es wird erst von Verhaltensauffälligkeit (Förderbedarf im Bereich des sozial-emotionalen) gesprochen, wenn das Verhalten über einen längeren Zeitraum auftritt und nicht entwicklungsbedingt ist (z.B. Pubertät). Das betroffene Kind kann ohne Hilfe von aussen, z.B. pädagogisch-therapeutische Massnahmen, sein Verhalten nicht ändern.

Das Verhalten zeichnet sich durch folgende Verhaltensweisen aus:

aggressiv, überaktiv, impulsiv, exzessiv streitend, aufsässig, tyrannisierend, regelverletzend, Aufmerksamkeitsstörung

Selbstverletzende, stereotype und auch delinquente Verhaltensweisen gehören dazu.

Ausgeschlossen: Kinder mit einem diagnostizierten ADHS. Manchmal sind Kinder mit Verhaltensauffälligkeit auch lernschwach, eventuell gerade aufgrund ihres Förderbedarfes. Lern- und Leistungsschwäche alleine sind aber noch keine Verhaltensauffälligkeit.

- **Definition „Erfolgreiche Integration“**

Wenn die Schülerin oder der Schüler mit einer Verhaltensauffälligkeit mehrheitlich im Klassenverband unterrichtet wird und vergleichsweise nicht mehr als eine Schülerin oder ein Schüler ohne Förderbedarf separat, also getrennt von der Klasse (Regelklasse), beschult wird.

Die Schülerin oder der Schüler mit Verhaltensauffälligkeit kann die Lern- bzw. Förderziele erreichen, das heisst, es zeichnet sich **längerfristig eine positive emotionale und soziale Entwicklung der Schülerin oder des Schülers** ab.

Anhang 2: Grundannahmen der Systemtheorie

Zentrale Grundannahmen der Systemtheorien, zusammengestellt nach Willmann (2010, S. 96):

Die Begriffe wurden mithilfe des Fremdwörterdudens geklärt (vgl. Duden, 2001). Die Mehrheit der Begriffe ist in die Biologie zurückzuführen.

Holismus: alle Erscheinungen sind aus dem ganzen System abzuleiten, für Erklärungen eines Phänomens ist das Ganze zu betrachten

Homöostase: beschreibt das Gleichgewicht einer physiologischen Körperfunktion, wie auch die Fähigkeit eines Systems, sich einem sich selbst regulierenden Gleichgewicht zu halten.

Morphogenese: Systeme entwickeln Merkmale

Zirkularität: In der Kybernetik bezeichnet man das Resultat von Rückkoppelungsprozessen mit Zirkularität → siehe Rückkopplung.

Rückkopplung: Ein Teil der Ausgangsgröße wird direkt oder in modifizierter Form auf den Eingang des Systems zurückgeführt. Outputs eines Individuums wirken (kreisförmig) auf dieses zurück.

Äquifinalität: Beschreibt, dass ein gleicher Endzustand, von verschiedenen Anfangsvariablen ausgehen kann und umgekehrt, dass verschiedene Ausgangsvariablen zum gleichen Endzustand führen können.

Regulierung: Regulierung meint eine Steuerung, eine Anpassung. Systeme können sich selbst regulieren. Beziehung zum Beispiel wird als ein sich selbst regulierendes System angesehen.

Selbstorganisation: Formgebende, gestaltende und beschränkende Einflüsse gehen von den Elementen des sich selbst organisierenden und regulierenden Systems aus.

Kontext: Meint sprachwissenschaftlich einen umgebenden Text. In der Systemtheorie kann die Umwelt eines Individuums, mit dem dieses in einen Zusammenhang steht, als Kontext betrachtet werden.

Anhang 3: Transkriptionsregeln

- Den Interviewpartnerinnen und dem Interviewpartner wird ein Buchstabe von A bis H zugewiesen.
- Aussagen der Interviewerin werden mit „I“ eingeleitet.
- Aussagen der Befragten werden mit A bis H eingeleitet.
- Jede Zeile wird nummeriert.
- Nach jedem Sprechbeitrag wird eine Leerzeile gelassen.
- Mundart wird in die Schriftsprache übertragen.
- Das Interview wird wörtlich transkribiert.
- Bei nicht übersetzbaren Wörtern wird in Mundart transkribiert und jeweils in Anführungszeichen gesetzt.
- Namen werden anonymisiert.
- Nichtverbale Äusserungen werden ausgelassen.
- Verständnissignale wie aha, ähm, ja und weitere werden ausgelassen.
- Wort- und Satzabbrüche werden transkribiert, wenn sie nachvollzogen werden können und Aussagekraft haben.
- Verschachtelte Sätze werden für die Lesbarkeit gering umformuliert, ohne den Inhalt zu verändern.
- Unverständliche Aussagen werden mit „unv.“ angegeben.
- Besonders betonte Wörter werden mit Grossbuchstaben angegeben.
- Unvollständige Aussagen, Abstrakte Wörter werden in Klammer erklärt.

Anhang 4: Kodierregeln

- Jeder Subkategorie wird eine Farbe zugewiesen.
- Jeder Differenzierung einer Subkategorie wird eine Zahl zugewiesen.
- Es werden Aussagen kodiert, die sich auf den Gegenstand der Kategorie beziehen.
- Die Kodierung schliesst gegenteilige Aussagen zum Gegenstand mit ein.
- Die Kodierung schliesst Meta-Erklärungen für die Aussagen zum Gegenstand mit ein. Diese werden mit (Meta) gekennzeichnet.
- Aussagen die sich keiner Kategorie zuweisen lassen und eng mit der Beziehungsgestaltung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit in Zusammenhang stehen, werden fett markiert und unterstrichen.
- Aussagen die von einer Forschenden nicht sicher einer Kategorie zugewiesen werden können, werden mit der Farbe Lachs markiert.
- Aussagen die von mehreren Kategorien angesprochen werden, werden mit den jeweiligen Farben gekennzeichnet.
- Alle Aussagen die nicht eindeutig, unverständlich, nicht mit Beziehungsgestaltung in Zusammenhang stehen, sich nicht auf das Kind mit Verhaltensauffälligkeit beziehen werden durchgestrichen .
- Bei der Kodierung wird der Kontext, in welchem der Kodiereinheit steht, berücksichtigt.
- Interaktion im Grundkonflikt generell orange: Anteile Rogers darin markieren in entsprechenden Farben
- In den Interviews wird direkte Interaktion angestrichen oder Wissen über Verhaltensauffälligkeit und Reflexion über die Beziehungsgestaltung
- Halten nur oder in erster Linie zum Schutz des Kindes (um es vor inneren Spannungen zu bewahren); Ich-Unterstützung und Lenkung: spezielle unterstützende Lenkungsmassnahmen wie non-verbale Geheimsignale, körperliche Nähe, Berührung... können als Ich-Unterstützung angesehen werden... Alles was dem Kind mit besonderen Bedürfnissen hilft, äusseren Anforderungen gerecht zu werden. Alles was es dabei unterstützt, sein Ich unterstützt.

Anhang 5: Interview B

Interviewerin: Nadia Wettstein

Befragte: (Vorname, Name) Interviewpartnerin B

Quelle: B_Tonaufnahme.WMA

Datum: 24.09.2013

Dauer: 0:45:57

I: Wie definierst du professionelle pädagogische Beziehung?

B: Pädagogische Beziehung heisst, dass wir eine Abmachung haben, wer für welche Sachen zuständig ist. Also das Kind muss hier zur Schule und ich bin hier der Lehrer. Also Rollenklärung. **Ich schaue auch, bin auch verantwortlich für dein Wohl, nicht nur du selber.** Ich würde sagen, das ist die Meta-Ebene pädagogischer Beziehung.

I: Und was ist für in dieser Beziehungsgestaltung wichtig im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten?

#00:00:54-8# B: Sicher einmal **die Zuverlässigkeit und die Verlässlichkeit von mir (1)**. Das ist, wenn ich jetzt an diesen Jungen denke ich habe ihn bekommen und ich habe gewusst, dass er immer, wenn er einen Fehler macht, verschwindet, abhaut; er geht aus dem Schulzimmer raus und verschwindet. So habe ich diesen Jungen bekommen. **Ich habe dem Jungen zu Beginn gesagt, dass ich das gehört habe, dass ich es weiss, dass ich aber mit ihm arbeiten wolle für dieses Schuljahr und dass wir jetzt miteinander "müssen".** In dem Sinn, dass es klar ist, dass wir (ich und er) das Problem zusammen lösen müssen. Also **Zuversicht UND „ich bin da“; das zusammen ist wie so ein Boden (1)**. **Zu diesem Zeitpunkt haben wir noch nicht geschaut, wie wir das Problem lösen, aber so arbeite ich einfach grundsätzlich.** **Wir können den grössten "Knatsch" (Konflikt) haben aber ich stehe da, ich als Lehrperson.** **Wir haben abgemacht, dass du bis Ende dritte Klasse zu mir in die Schule kommst, also schaffen wir das bis Ende dritter Klasse. Fokus auf: das geht!**

#00:02:14-7# I: Kannst du das konkretisieren?

#00:02:14-7# B: **Ja, mit den schwierigen Kindern, du musst mit mir und ich muss mit dir und jetzt müssen wir das lösen. Dass es hier gar keine Diskussion gibt. Wir müsse das "hier drinnen" lösen, das Problem.**

#00:02:39-5# I: Du hast gesagt, ich bleibe hier. Wie zeigt sich das?

#00:02:42-4# B: **Ich stehe hier, du musst jetzt mit mir, ich bleibe Lehrerin in dieser Klasse und du bleibst Schüler und das ist klar.** **Für dich und für mich muss das klar sein und jetzt müssen wir schauen.** **Und die Kinder schmunzeln dann, wie du jetzt, die finden das... einerseits sind sie verärgert, dass ich das so sage, andererseits macht es das "Warme".** **Also quasi auch: ich gehe nicht raus.** **Das ist glaube ich das allererste.** **Und wenn es dann wieder viele Krisen, Konflikte gibt, dann sage ich zum Schüler, wir gehen zusammen aus dem Schulzimmer raus: Weissst du, jetzt haben wir es sehr streng miteinander, aber du weisst, du und ich, wir machen die dritte Klasse fertig.** **Ich wiederhole stets:**

einmal geht das schon, wir schaffen das. Das ist jetzt auch Metaebene, den Boden schaffen für das Miteinander, da haben wir noch gar nicht über das Thema (Problem an sich) geredet.

#00:03:34-7# I: Eben, es ist noch wenig konkret, noch nicht genau, wie ihr das nun zusammen macht.

#00:03:36-7# B: Gar nichts, nein. Das kommt dann schon. Aber zwischen durch: du jetzt haben wir es streng miteinander, jetzt gehst du mal Mittagessen, am Nachmittag schauen wir das Problem dann an. Oder so. Was war die Frage?

#00:03:57-1# I: Was ist in dieser Beziehungsgestaltung zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeit wichtig?

#00:03:58-2# B: Dass ich stehen bleibe.

#00:03:58-2# I: Dass du präsent bist?

#00:03:59-2# B: Ja ja, aber präsent ist das eine, aber das andere ist: Ich gehe hier nicht raus, ich laufe hier aus dieser Angelegenheit nicht raus. Ich gebe nicht auf. Wenn ich präsent bin, kann ich ja trotzdem rauslaufen, oder? Auch wenn ich im Moment präsent bin.

#00:04:16-6# I: "Ich laufe nicht raus", wo zeigt sich das überall, konkret? Oder wie?

#00:04:23-6# B: Das zeigt sich konkret, indem ich von ihm das gleich verlange wie von den anderen. Du bist hier keine Ausnahme. Du machst es, auch wenn du vielleicht jetzt Pause machst. Du machst es! Du bist keine Ausnahme. KEINE AUSNAHME. Er muss es bringen, wenn auch auf seine "knorz" (komplizierte) Art. Wenn du jetzt Pause machst, kann ich dir das nicht verbieten, aber du hast morgen dieses Blatt. So. Mit der Zeit sage ich dann: Alle arbeiten und du nicht, das stört, jetzt möchte ich, dass du mindestens das auch noch machst (1,2,3,4). Also das herantreiben an das Normale. Sicher auch keine Ausnahmen, das ist auch wichtig. Du bist hier in dieser Klasse 3B, und du bist ein Schüler vom 3B und du machst das, wie alle anderen vom 3B. Also auch wieder so: Es gibt keine Diskussion.

#00:05:38-0# I: Auch wenn das Kind heillos überfordert wäre?

#00:05:38-0# B: Ja, verhaltensauffällige ist ja nicht unbedingt schwach. Das waren beide gescheite Kinder. Wir reden ja über das Verhalten, wenn sie z.B. Pause macht. Es gibt keine Ausnahmen.

#00:06:06-4# I: Und Abmachungen gelten?

#00:06:06-4# B: Ja das sowieso, die erzieherische Konsequenz. Es gibt keine Ausnahmen (siehe Frage)... ich glaube da(s) machen eben viele noch... ich mache keine Ausnahme. Und zu Beginn, als ich den Schüler übernommen habe, da gab es fünf höchstbezahlte Menschen, wie einen Familientherapeuten, einen Traumatherapeuten usw. und wir saßen so da und diskutierten miteinander und die Mutter und das Kind aber machten nichts. Das geht doch nicht? Also bei mir nicht. Das könnt ihr alles vergessen. Ich mache es mit ihm, mit dem Kind, zusammen. Auslagern, auslagern und niemand steht hin und sagt: das machen wir jetzt. Was war die Frage, ich habe es wieder vergessen?

#00:07:01-3# I: Was wesentlich ist in der Beziehung mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeit. Also du hast ja gesagt: ich stehe hier, ich bleibe da, ich mache keine Ausnahmen...

#00:07:07-7# B: ~~Hmh...~~ Ja, ich traue es ihm zu. Ich fordere, heisst für mich: Ich traue ihm das zu.

#00:07:18-6# I: ~~Und das sagst du dem Kind auch?~~

#00:07:18-6# B: Ja. Ich weiss, dass du das kannst. Und nur weil du jetzt dieses kleine Problem hast, machst du das trotzdem.

#00:07:25-8# I: ~~Und was machst du, wenn das nicht kommt?~~

#00:07:31-7# B: Dann hat es Konsequenzen im Raum. Also er muss es dann in der Pause machen. Oder es gibt dann auch: du bekommst nichts, wenn du nichts gibst. Z.B.: Turnst du gerne? Ok, ich möchte gerne das Blatt. Du Blatt, ich turnen, so.
Ich muss hier aufpassen, dass man nicht so in die symmetrische Eskalation reinkommt. Dass es dann so einen Kampf gibt, oder? Ich sage es so, wie wenn es selbstverständlich ist: du turnen, ich das. Nicht rumnörgeln, so nänänä, dann kann er nicht raus aus der symmetrischen Eskalation. Aber wenn es so ein Deal ist auf selbstverständliche ruhige Art, so: he, du Blatt, ich turnen...

#00:08:18-7# I: ~~Wie schaffst du es, dass du nicht in die symmetrische Eskalation reinkommst?~~

#00:08:18-7# B: ~~Es ist schwierig. Meine Stellenpartnerin hat hier, mehr, mehr (Mühe?)...~~ Der Unterschied ist, dass ich nicht wütend bin. Ich will das einfach, weil ich der Chef bin. Ich sage auch sehr häufig: Ich bin der Chef. Der Chef will das. Später habt ihr auch einen Chef. Und wenn der Chef sagt "Bier holen", dann musst du nicht die Garage wischen gehen, also machst du hier rot, wenn der Chef rot will und nicht blau. Oder so... Ich sage auch Bier und Garage wischen bei den Erstklässlern... ha-ha.
Ja, so diese Selbstverständlichkeit, dass ich das will.

#00:08:53-9# I: ~~Und du wirst nicht wütend, hast du gesagt.~~

#00:08:55-2# B: Du, nein, es geht mich nichts an... wenn du das Blatt nicht hast... ich nehme nicht sein Problem, es ist seines, nicht meines. Vielleicht ist es diese Haltung, ja. Ich sage auch viel in der Schule, dass ich mein Geld bekomme, ob du lesen kannst oder nicht. Es ist genau dasselbe: Du hast die Verantwortung für dein Lesen, ich bekomme mein Geld ("Stutz") trotzdem; nicht in symmetrische Eskalation reinkommen.

#00:09:19-2# I: ~~Und was wäre dann Eskalation?~~

#00:09:21-0# B: Ja, dass er sich dann verweigert. Und wenn das passiert, dann kommst du wie nicht mehr raus, denn du musst dich irgendwie durchsetzen und wenn du dieses Spiel verlierst, ist blöde... Also wenn mir das passiert, dann sage ich: ok, ich überlege das noch einmal oder: komm nach der Stunde, dann klären wir das. Ich sage: ok, so kommen wir nicht weiter, ich überlege das noch einmal, komm nach der Stunde. Weisst du, es passiert mir schon auch, dass ich wütend werde. Und dann er, macht so (Hörner). Und dann lasse ich ihn mal und sage, wir schauen das nachher noch mal an (siehe Frage)

#00:10:09-0# I: Einen Schritt zurückgehen?

#00:10:09-0# B: **Genau.** Wie bei den eigenen Kindern. Hahaha, oh, ich habe zwei in der Adoleszenz! Es ist das gleiche: **es braucht erzieherische Konsequenz. Der Raum... das stehen bleiben... es ist eigentlich dasselbe.**

B: **Zutrauen: Ich überfordere meine Erstklässler: Du kannst das! Lies noch einmal!** Ich verwende lesen durch schreiben. Am Anfang uuuh... und dann kommen sie und nehmen sie.

#00:11:20-1# I: Du würdest es als Erziehung bezeichnen?

#00:11:08-9# B: Ja, unbedingt, es ist ein erzieherischer... ist nur Erziehung, nur!

#00:11:11-4# I: Wie Erziehung, Beziehung...?

#00:11:17-6# B: **Ja klar, als Erzieher hast du eine Beziehung. Aber es ist so: du bist ok, ich bin auch ok, das Setting ist ok, wir müssen, das machen wir jetzt mit dem. Gar nicht darüber reden, wenn es nicht gehen würde, dann..., sondern handelt es sich darum, dass wir das jetzt irgendwie dealen müssen (Zuversicht). Ich schlimmsten Fall (das habe ich noch nie gehabt) könnte es auch heissen, dass der Deal heisst, dass ich nicht mehr kann mit dir, dass es mir leid tut, aber dass ich nicht mehr kann. Wenn es jetzt nicht geht, muss ich mir Hilfe holen, sonst werde ich krank. Es wäre wichtig, dass ich auch so etwas äussern kann gegenüber dem Schüler, sonst habe ich keine Energie mehr, um in die Schule zu kommen und das liegt nicht drin und schau, wenn es darum geht du oder ich, dann bleibe ich, denn ich habe noch andere Schüler. Dann musst du jemanden anderes finden. So ein Szenario könnte ich mir im Extremfall auch vorstellen. Dass es auch drin liegen darf, dass ich nicht mehr mag. In so einem Fall würde ich dann "rausgehen", anstelle von ich bin da, ich bleibe da. Diese Möglichkeit muss auch drin sein (Verantwortung).**

#00:12:40-1# I: Was ist noch wichtig?

#00:12:40-1# B: **Zuversicht und das wird klappen und ich traue dir das zu, Zutrauen, keine Ausnahmen machen, das ist die Einbindung in die Klasse, sonst kommt er gar nie... das heisst auch zutrauen. Ich traue es dir zu, dass du ein 3B-ler bist (1 Meta).**

#00:13:20-5# I: **bleiben wir noch dabei, was wichtig ist in der Beziehungsgestaltung.**

#00:13:20-5# B: **Wir nehmen das Kind auch ernst.** Er ist ja immer abgehauen und wir gehen immer in den Wald am Freitag... **Und da du ja abhaust und wir nicht wissen wohin, ist es für uns schwierig, dich mitzunehmen; transparente Kommunikation! weisst du. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder kommt deine Mutter mit und betreut dich eins zu eins und wenn du abhaust, muss die Mutter dir hinterher oder du bleibst da in der Schule.**

Und eines Tages, das dürfte ich fast nicht sagen, konnte die Mutter nicht am Freitag. Also wollen wir ihn nicht mitnehmen. Und dann kommt der Traumatherapeut und sagt, das gehe nicht, der Junge sei ein sehr braver, er lege seine Hand ins Feuer... so unprofessionell von ihm!! Stell dir das mal vor. Somit hat er auch uns Druck auferlegt.

Doch ich sagte, dass es dabei bleibe, dass wir den Jungen nicht mitnehmen. Und dann konnte die

Mutter trotzdem mitkommen und er ist mitgekommen. Sie kam daraufhin 3 Mal mit. Beim 4. Mal konnte sie erneut nicht, meinte aber, es sei nun ja gegangen, sie müsse jetzt nicht mehr mitkommen. Doch wir verneinten. Er muss zuerst im Schulalltag funktionieren... das sind so Sachen mit ernst nehmen, das Verhalten, es hat Konsequenzen, nachvollziehbare Konsequenzen, keine Strafe! Sondern schon vorgängig wurden die Konsequenzen vereinbart im Sinne von: Wir können das nicht, du musst dich zuerst hier beweisen, beweisen, dass du das kannst. Und das hat einen unheimlichen! (Er konnte dann nicht mitkommen an diesem Freitag, wir haben uns durchgesetzt) Das hat einen unheimlichen Schub bei diesem Jungen gegeben! An andere Orte konnte ich ihn dann mitnehmen... Wir nehmen uns ernst: so lange wir dir das nicht zutrauen, nehmen wir dich noch nicht mit. Und dann, wenn es dann geht, dann trauen wir es dir zu.

#00:15:32-9# I: ~~Also euch selber ernst nehmen? den Jungen ernst nehmen, mh, und irgendwann ist es dann gegangen?~~

#00:15:32-9# B: ~~Wir haben ihn ja nur für ein Jahr bekommen. Er kam recht unaufgeräumt und ein Happy End hat es dann schon gegeben. Am Schluss hat er geschrieben: Ich habe gelernt, mit meiner Aggression umzugehen.~~

#00:16:20-1# B: Ich bin für pragmatische Lösungen: Wenn das Kind jetzt dieses Problem hat, dann überlege ich immer, wie er dieses Problem behalten könnte, aber auf eine Art und Weise, dass es ihn nicht stört. Ihm nicht dauern im Weg steht... (1) Ich sage dann: schau, wenn du jetzt da rausgehst und umherirrst, dann sehen dich alle. Gehe doch auf die Toilette! Dort sieht dich niemand. Und dann kommst du zurück, meinetwegen nach einer Stunde und alle denken, du warst einfach auf der Toilette (1). Ich bin so für Lösungen, die er auch wenn er einmal erwachsen ist und im Büro arbeitet und eine Krise hat, dann kann er wieder an die WC-Lösung denken hat somit wie einen Zurückweg. Mich interessieren solche Lösungen, machbare Lösungen, so dass das Kind nicht nicht mehr zurück kann. Solche Lösungen, die ein Zurück ermöglichen, die nicht peinlich sind, welche auch später angewendet werden können, im Beruf (1).

#00:17:28-9# I: Was wären weiter solche Lösungen?

#00:17:28-9# B: Wenn jemand immer zu spät kommt soll er/sie einen Wecker kaufen und ihn mitbringen, dann stellen wir ihn zusammen. Mal hören wie er tönt, wie es dann geht... Das geht wieder in das gleich: **Ah du hast ein Problem? Ok, jetzt können wir das lösen. Es gibt Lösungen.** So mache ich auch Elterngespräche: Wenn z.B. beide arbeiten am Abend, muss ich nicht sagen, sie sollen mit dem Kind Aufgaben machen. Das geht einfach nicht. Dann muss ich schauen, was in dem System vorhanden ist, was möglich ist. So können machbare Lösungen gefunden werden, so dass sie rausgehen und wir das Gefühl haben, wir hätten ihnen was gegeben. So dass die Eltern nicht das Gefühl haben sie seien Nichts und können es eh nicht. Das interessiert mich, das finde ich viel cooler. Natürlich wäre eine Stunde Hausaufgaben machen gut... Aber es geht darum zu schauen, was für sie drin liegt.

#00:18:36-7# I: Auch mit dem Gedanken, dass es immer eine Lösung gibt?

#00:18:36-7# B: **Ja und jetzt müssen wir die finden. Ja, was geht denn? (siehe Frage)**

#00:19:08-5# B: ~~Ich führe Elterngespräche nicht gerne zusammen mit dem Kind (zu dritt). Ich spreche gerne mit dem Kind alleine: Schau, wollen wir das so machen, und wenn du das so machst, wollen wir das ausprobieren, was meinst du?~~ Aber Elterngespräche und Gespräche mit Kindern, das sind wir zwei Gespräche. **Ich kann Kinder ernst nehmen** und Erwachsene. Ich frage schon, wer das Kind informiert, aber...

#00:19:37-3# I: Bindest du Kinder oder Erwachsene in die Lösungsfindung mit ein?

#00:19:37-3# B: Viele Eltern.. ich gehe nicht therapeutisch vor im Sinne von, hätten sie noch... Viele arbeiten und delegieren das in die Schule. Und erhoffen sich schon dass der Lehrer eine Idee hat. Ich meist frage ich wie denn das wäre, ob man das so mache könnte, dass.. **Ich mache Lösungsvorschläge, sie sagen vielleicht das geht nicht und so suchen wir weiter... Dasselbe mit dem Kind, schon auch mit dem Kind suchen, aber meistens ist ja das Kind überfordert, sonst hätte es ja dieses Problem nicht. Oder dann sage ich etwas, ich arbeite oft so, dass ich etwas sage und dann muss das gar nicht stimmen und dann ereifern wir uns an dieser Aussage und kommt dann zu einer Lösung. Diese kann auch komplett gegensätzlich sein. So!**

#00:20:52-5# I: ~~Ich habe gesehen du hast hier noch einen Punkt aufgeschrieben...~~

#00:20:52-5# B: ~~Ich habe geschrieben im Alltag möglich. —> realistische Lösung, alltagstaugliche. Z.B. soll die Mutter Deutsch lernen, dann notiere ich das. So dass es verbindlich wird. So weiss die Mutter, dass ich mich erkundige.~~

#00:21:31-9# I: Interessante Punkte hast du genannt. Gibt es hier Theorien, die du im Kopf hast?

#00:21:39-2# B: Haha, das ist mein Pragmatismus (Meta).

#00:22:07-2# I: Könntest du das auf einer Meta-Ebene zusammenfassen.

#00:22:09-4# B: **Das ist eine Grundhaltung von mir. Aber "es gibt immer eine Lösung tönt so... ja, es gibt immer eine Lösung, es heisst für mich: das Spannende ist eine Lösung zu finden, auch wenn es keine ist. Aber ich bin neugierig, wie man das jetzt machen könnte. Das ist eine Art Kreuzworträtsel. "Wie könnte man jetzt das machen?" So ist es auch in meinem Leben: wenn es mir immer langweilig ist, wie könnte ich hier was ändern..? spielerisch! Nicht so... ähm... an sich eine Zuversicht. Oder ähm: das Leben hat für alle eine Möglichkeit.**

~~Auf der Unterstufe haben wir auch viel Zeit Dinge anzupacken, z.B. zu spät kommen. Es gibt eine Lösung! Aber wenn ich mich das sagen höre, das tönt so... ich meine es nicht verbittert aber so: jaja, etwas finden wir. Nicht so vergiftet. Auch ein wenig einen gesunden Menschenverstand. Das fehlt mir of bei diesen Reformen. Ich bin jetzt schon lange in der Schule... und ich meine sie müssen nur lesen und schreiben lernen. und sie müssen immer noch pünktlich zur Schule kommen. So das ganz einfache... das ist eigentlich das A und das O in der ersten bis dritten Klasse und ob die Lehrperson begeistert ist wenn er/sie ihre Maulwürfe macht oder ihre Hasen... man muss da nicht kooperatives... eigentlich muss es der Lehrperson wohl sein, wenn es der Lehrperson wohl ist, dann ist das der beste Lehrer. Dann läuft es, oder? Dir muss es auch selber gut gehen. Du musst selber ein wenig ein positiver Mensch sein, Freude haben.~~

#00:25:05-5# I: Was erachtest du als dein Stärken? Gut, das hast du jetzt gerade genannt...

#00:25:08-0# B: **Ich schaffe nur über Beziehung mit diesen Kindern und mein Hauptthema ist: Ich traue es ihnen zu! Ich traue dir zu, dass du das kannst.**

#00:25:38-7# I: ~~Wie schaffst du es eine gute Beziehung eine Draht zu den Kindern herzustellen? Gerade am Anfang, wenn sie neu kommen? Oder auch später...~~

#00:25:51-8# B: **Ich bin lustig: Hallo ich Frau Rats und ihr habt mir nicht die Hand gegeben. Jetzt gehen wir nochmals raus und machen ein wenig ein Spielchen.** Ich Unterricht auch so: Ich bin keine gute Präpperin. Ich präppe sehr schlecht, Ich stehe nach vorne und dann passiert etwas... etwas kommt mir in den Sinn, ich habe Ideen!

Zwischen durch mache ich etwas was nicht berechenbar ist... aber mehr lustig, aber nicht berechenbar...

#00:26:47-8# I: ~~Und im Umgang mit dem einen Kind, das etwas schwieriger ist?~~

#00:26:53-3# B: **Das mache ich nichts extra. Er ist einfach dabei. Ich mache eben keine Ausnahmen. Ich schelte ihn wie die anderen oder ich lobe ihn. Er ist nicht anders als die anderen (3). Grundsätzlich mache ich nichts anders.**

#00:27:40-1# I: ~~Aber Kinder mit Verhaltensauffälligkeit werde ja aufgrund ihre Verhalten z.T. mehr angepiffen...~~

#00:27:40-1# B: ~~Der hat sich einfach verweigert, von dem her kommt das jetzt nicht so... und der andere der immer geschlafen hat...~~

Habe ich gesagt, er könne nun von elf bis zwölf schlafen vor allen, also blossstellen gibt es dann in dem Fall bei mir... Ich sagte er könne nun von 11-12 schlafen, dann machst du aber einfach von 4-5, wenn dann die anderen Fussball spielen deine Aufgaben zu Hause. Ich werde deine Mutter informieren, dass du jetzt lieber eine Pause gemacht hast und darum so viele Hausaufgaben machen musst. Und das hat dann meistens funktioniert, dass er dann... Aber das sage ich laut und alle hören es: Aha, wenn ich jetzt Pause mache, dann muss ich dann nachher. Somit übergebe ich auch die Verantwortung dem Schüler (Meta). Ich kann die Schüler nicht prügeln, kann sie nicht zwingen (Meta). Und die Eltern sind informiert!

#00:28:29-3# B: ~~Auch eine Beziehung zum einzelnen, ist überall gleich...~~ **Ich habe gar nicht so Beziehung zu den einzelnen, habe eine Klassenbeziehung.** Aber nicht jetzt da... Ich finde manchmal den cool und manchmal den...

#00:28:53-4# B: **Und das hat auch mit der symmetrischen Eskalation zu tun: dass ich mich nicht zu sehr auf einzelne Schüler fokussiere, dann passiert das. Aha, da haben wir wieder einen der schläft, aber dann geht es weiter. Somit signalisiere ich, dass ich es gemerkt habe, aber ja... Dahinter steckt die Haltung, dass er sein Zeug machen muss. Ich habe meins schon gemacht.**

#00:29:24-5# I: ~~Dass du dich nicht verbeisst in jemanden?~~

#00:29:26-4# B: **Wir gehen turnen, du musst noch dein Blatt fertig machen. Mach das noch fertig und komm dann auch.**

#00:29:43-6# I: Gibt es Ressourcen im Schulumfeld, welche dich in solchen Situationen unterstützen?

#00:29:50-0# B: ~~Ja. Wir gingen mal ins Schauspielhaus. Er wollte nicht neben jemand speziellem laufen.~~ Ich sagte: Gut, wenn du nicht neben diesem Kind laufen willst, dann bleibst du da. Drauf hat er nichts gesagt. Aber wir mussten auf den Zug und ich war alleine mit der Gruppe unterwegs. Dann gingen wir direkt zur Schulleitung: Du, der kommt nicht mit, tschüüüs. Die Schulleitung ist sehr für... gut, sie kannten ihn schon. Aber das musst du haben, so niederschwellige Lösungen.

#00:31:26-7# B: Ich nehme einem Kind mit einem solchen Verhalten kein Versprechen ab. Wenn es mir sagt, dass es ganz brav sein werde. Das mache ich nicht. Zuerst muss es mir das Verhalten beweisen.

#00:32:09-3# B: Ich bin sehr konsequent. Die Kinder müssen sich vorher überlegen, wie sie sich verhalten. Nachkommen gibt es bei mir nicht. Dann soll er sich das das nächste Mal vorher überlegen. Er weiss dann wie ich funktioniere. Wenn ich sage du kannst nicht mitkommen, dann kannst nicht nachher mitkommen. Vielleicht beim nächsten Mal... (1)

#00:32:36-9# I: Wie erklärst du dir diese Verhaltensauffälligkeit, was siehst du als Ursache davon?

#00:32:38-8# B: ADHS, Asperger, Verwahrlosung von zu Hause, da gibt es viele.

#00:33:09-2# B: : Letztes Jahr hatten wir ein Mädchen, das immer zu spät kam, die Hausaufgaben nicht hatte... Wir fanden, dass es nicht gehe, dass wir ständig reklamieren, sondern die Mutter muss etwas tun. Die Mutter muss es etwas kosten, wenn das Kind nicht arbeitet (und nicht uns). Sie muss einen Aufwand haben, wenn ihr Kind nichts tut, nicht wir müssen einen Aufwand haben. Wir veranlassten, dass die Mutter jeden Freitag kommen muss um die Aufgaben zu besprechen, damit die Tochter sie zu Hause macht. Die musste jeden Freitag kommen, weisst du wie blöd das ist, jeden Freitag kommen. Und am dritten Freitag bereits rief sie an, sie könne nicht kommen, sie habe den Zug verpasst, sie komme nächsten Freitag. Worauf ich erwiderte: Neinnein, sie kommen Montag. Montag um 12 Uhr. Und tatsächlich musste sie ein halbes Jahr lang jeden Freitag kommen. Und wir wollten sie nicht loslassen und zwischendurch haben wir auch sie gescholten, wenn die Hausaufgaben nicht kamen. Aber als Lehrperson bist du dann beruhigt, denn wenigstens musste sie hierherkommen. Und dann konnten wir sagen, wenn sie die Hausaufgaben nicht hatte: jaja, die Mutter muss ja dann kommen... Für die Psychohygiene ist das wichtig.

#00:34:41-5# B: Und immer wenn ich feststelle, dass ich etwas oder jemandem hinterherrenne, dann muss ich einen Stop machen und fragen: Wer hat hier ein Problem? Wer muss arbeiten? Und dann kommst du auf die guten Lösungen. Aha, die Eltern oder die Kinder müssen!

Etwas weiteres was ich immer wieder frage: Wer ist der Chef für die Hausaufgaben? Wer ist der Chef? Wer ist der Chef von Gummi? Wer ist der Chef von seinen Händen? Immer: Wer ist der Chef? Denn sie sind gerne Chef. Aber wenn's dann erst gilt... oh, jetzt muss ich ja das noch machen. Und wenn sie dann Sachen vergessen: Oh, meine Mutter hat nicht unterschrieben, dann frage ich: wer ist der Chef dass hier unterschrieben ist, deine Mutter? Sicher nicht. Du bist derjenige, der jetzt Zoff bekommt mit mir. Ich schicke sie in die Selbstverantwortung.

#00:35:39-4# I: Und denkst du die Kinder kommunizieren auch was mit ihrem Verhalten?

#00:35:46-9# B: Sicher. Mir ist es nicht wohl in meiner Haut oder was auch immer... Oder andere saugen Zuneigung wie es nur geht. Eine Schülerin kommt nach jedem Buchstaben fragen, ob der ok sei. Dann sage ich auch wieder: schau, du bist eine Drittklässlerin, ich erwarte von dir, dass du fünf Minuten arbeiten kannst ohne nach hinten zu kommen. Ich kann ihr das nicht geben. Aber kann ihr zeigen, wie sie etwas gut machen kann, wie sie dafür dann auch lob bekommen kann. Aber mehr machen kann ich nicht.

#00:36:45-0# I: Löst das Verhalten etwas aus in dir?

#00:36:51-0# B: Ja sicher. Sicher Aggressionen, sicher Frust. Ich bin ja auch nicht immer so fit. Dann werde ich manchmal wütend. Es regt mich auf. Oder es beelendet mich. Es beelendet total.

#00:37:37-4# I: Reflektierst du die Beziehung oder den Umgang mit solchen Kindern.

#00:37:54-2# B: Mit der Stellenpartnerin sicher. Ich bin noch Sozialpädagogin und habe lange mir Junkies gearbeitet. Und Junkies sind auch so, mit denen musst du auch klar. Dadurch habe ich viel Erfahrung und mich interessiert es auch. Und dann besprechen wir schon... Welche Pläne wir haben mit den verhaltensauffälligen Kindern. So das Konsequente... Wenn ich es erzähle, dann kommt es ja raus.. Ideen mitteilen. Fragen ob es funktioniert hat. **Situationen analysieren. Wann kommst du in die Eskalation?** Aber nur unter uns besprechen wir das. Die Mutter kommen lassen war auch meine Idee.

#00:39:15-1# I: Als Sozialtherapeutin hat du sicher einige theoretische Ansätze?

#00:39:18-2# B: Sicher, aber die kann ich nicht benennen. **Sicher in die Selbstverantwortung entlassen. Ich hechle nicht hinterher. Wenn das passiert, musst du einen Stopp machen. Ich renne nicht hinterher. Ich hechle nicht hinterher. Ich berede es und frage, wie wir das machen könnten. Dann kehrst du es. Sonst bist du nur am hinterherrennen. Ich äussere, was ich will: Z.B. ich möchte ins Bad gehen können ohne über andere Kleider steigen zu müssen (3). Was machen wir? Immer wenn du in so ein Ding reinkommst, musst du einen Stopp reißen. Oder dann muss es eben den anderen etwas kosten. Z.B. wenn die Kleider dort sind, darfst du einfach einmal nicht duschen. Aber für dich muss es natürlich niederschwellig sein. Sonst hast du dann mehr Arbeit und das ist dann sehr unangenehm, das scheisst an. Schau, wenn du es nicht gemacht hast, musst du in der Pause dranbleiben .**

#00:41:06-1# I: Also in die Selbstverantwortung?

#00:41:06-1# B: Ja, das tönt aber so, in die Selbstverantwortung... **Ich sage BEGLEITET IN DIE SELBSTVERANTWORTUNG (1).** Nicht wie viele Eltern zu Hause: du musst das selber können, ich schaue jetzt fern. **In die Selbstverantwortung heisst: Das Kind muss das Verhalten verantworten (Meta), das heisst aber nicht dass es das Verhalten alleine, das Problem alleine bewältigen muss. Selbstverantwortung heisst nicht alleine, nicht alleine das Problem lösen (1, 2).**

#00:42:04-4# B: Zuversicht, du kannst das, ich bin überrascht, dass du es nicht tun.

#00:42:31-0# B. **Ich belohne keine Normalität. Wenn ein Kind ständig seine HA-vergisst und sie dann einmal bringt, dann sage ich: endlich bist du einmal eine 3B-lerin. Das ist dann das Lob. Ich erwarte, dass du die Dinge machst wie die anderen, das ist normal. Das ist vielleicht blöd, vielleicht hat das**

Kind eben eine Wahnsinnige Leistung vollbracht, aber ich will ja, dass es am Ende in der Welt bestehen kann. Und die Welt hat nicht auf jemanden gewartet, der endlich seine HA macht. Die Welt hat darauf gewartet, dass er sie immer macht (1).

#00:43:17-6# B: ~~Das ist eine weitere Grundhaltung:~~ Die Welt hat nicht auf die gewartet. Wenn die Kinder nicht bestehen können, wenn sie nicht jeden machen können was der Chef sagt, dann müssen sie gehen (1). Erneut eine pragmatische Sicht auf die Welt. Lernen mit dem Handicap umzugehen, es hat niemand drauf gewartet, dass du dein Handicap hast, Leiber lernen damit umzugehen. Lösungen finden. Sonst ruht sich das Kind aus auf der Ansicht, dass es eben gestört ist. Die Schule muss noch auf den "Gestörten" Rücksicht nehmen, nachher muss niemand mehr. Also muss er sich bewegen. Das spiegle ich auch. Nicht böse oder drohend. Aber lieber jetzt in einem Schonraum. Ich konfrontiere die Schülerinnen und Schüler mit ihren Handicaps. Wenn ich sie benenne in ihrem Sein, wenn ich dieses spiegle, dann können sie es auch ändern. Z.B. Prinzessin Shakira, sind sie nun auch bereit? (1, 2, 3)

#00:45:11-9# I: ~~Sie fühlen sich dann nicht angegriffen?~~

#00:45:14-6# B: Humor muss hier dabei sein. Und sowas kann auch nicht jeder sagen (1)

Anhang 6: Experteninterview D

Interviewerin: Lucinda Bumann

Befragter: Experte

Quelle: D_Tonaufnahme.WMA

Datum: 13.9.2013

Dauer: 1:16:45

I: Herr X, wir erachten Sie als Experte im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten. Wir sprechen in unserer Arbeit von herausforderndem Verhalten. Wir möchten im Interview die Situation inszenieren, in welcher Sie die Rolle des Beraters einnehmen und ich die Rolle einer Lehrperson, die aktuell ein Kind mit herausforderndem Verhalten integriert. Bevor ich die Einstiegsfrage stelle, möchte ich fragen: Wie würden Sie professionelle pädagogische Beziehung definieren?

B: Zuerst denke ich, möchte ich weiter schauen, was heisst Beziehung insgesamt. Beziehung in meinem Bild ist miteinander, also Beziehung wächst, wenn man miteinander Zeit verbringt. Miteinander gelebtes Leben, wo das Kind die Möglichkeit hat, mich als Person mit Ecken und Kanten, kennenzulernen und zu wissen, an was hat er Freude, was stinkt ihm vielleicht, wie sieht das aus und dann, dass das Kind über Vertrautheit zu Vertrauen kommen kann. Und der Zugang ist miteinander Zeit leben, eigentlich. Das ist für mich eines der Fundamente. Mit dem, was zu mir gehört, mit dem Kind, mit einem Menschen auf dem Weg zu sein. Bei einem Kind kommt noch hinzu, für mich, dass sind alles Originale. Ich sage mal Hans. Den Hans hat es zuvor noch nie gegeben. Weiter in seinem Innersten eingefaltet sind die Möglichkeiten, die Fähigkeiten, die Eigenarten, die ihn unverwechselbar zu dem machen, wer er ist. Und in der Beziehung zum Hans gilt es auch, in Resonanz zu kommen mit dem, was macht dich zu dir. Mein Bild ist auch, zu schauen, wie kannst du mit dem, was dich zu dir macht, in Kontakt kommen, wie kann ich dich in dem begleiten, dass du den Teil dienstbar machen kannst, für dich selber, für die Menschen, für die Welt? Zum Thema Verhaltensauffälligkeit oder ich sage, unsere Kinder sind Kinder mit einem besonderen Besonderen. Das Besondere haben wir alle und das besondere Besondere macht es den Kindern manchmal schwieriger, Erfolg zu haben. Oder schwieriger, diesen 0815 Weg zu machen. Und dann geht es darum, mit ihnen herauszufinden, das ist dann wieder so Innenseite von Beziehung. Wie kannst du mit dem was zu dir gehört, Erfolg haben? Hier kommt der professionelle Teil hinein. Und im Verstehen, über den diagnostischen Weg, wie zum Beispiel über so Themen, die zu diesem Kind gehören, nehmen wir zum Beispiel Asperger, da geben mir die Modelle oder die Diagnose die Möglichkeit, Begleitungspass zu machen auf das unv., das bei dem Kind ist. Dass man dort, das müsste ich aber visualisieren ...

Eine professionelle Beziehung heisst für mich, das heisst, über das Standbein, das ist, was ist mir wichtig, das Erkennbar sein und in Verbindung sein mit dem, was mir wichtig ist. Was da hinten dran und neben dran ist, sind Landkarten, wo ihr jetzt an der PH und HfH gelernt habt, so eine Werkzeug-

kiste könnte man sagen. Tools, die ihr nachher holen gehen könnt. Das gibt dann wie ein Reflexionsfeld. Da kommt auch noch die Erfahrung mit hinein. Da kommst du mit diesem Bein (Spielbein) in Resonanz mit dem Kind oder in der Elternarbeit zu den Eltern. Die professionelle Beziehung ist die, die nachher die Brücke zwischen dem und dem eine gute Brücke sein kann für einen nächsten guten Schritt.

I: Zwischen was?

B: Also zwischen dem Kind, da wo das Kind ist, die Person ist, da könntest du sagen Empathie, das ist Resonanz, dass ich aber nicht in eine symbiotische Beziehung hineingehe, das wäre nachher Symbiose, das wär dann das (1). Sondern Professionalität ist wie noch verankert mit dem zu sein (Theorie - Distanz). Dann kann ich Begleiter sein, das ist für mich der Aspekt von einer Professionalität (Meta). Es gibt zwei Dysfunktionalen in diesem Bild. Eines wär, dort rüberutschen. Dann kann ich nicht mehr Brücke sein, dann bin ich Teil von dem was auch immer. Das zweite ist unv. dann gehe ich da raus, dann bin ich zu professionell und du bist der Klient. Das sind für mich die beiden Gefährdungen in der professionellen Beziehung. Unv. Standbein, Spielbein (Meta). Gut verortet mit dem, was mir wichtig ist, in meiner Person, mit den fachlichen Landkarten, dass man sich betreffen lässt, berühren lässt. Dort kommt die Qualität hinein, so Intuition. Das wär so ein Bild. Ist mein Bild.

I: Ich stelle die Einstiegsfrage: Wie kann ich als Lehrperson die pädagogische Beziehung zum Kind mit Verhaltensauffälligkeit gestalten, sodass sie sich positiv auf die Integration auswirkt? Was ist wesentlich dabei?

B: Zuerst würde ich das Pädagogische weglassen, grundsätzlich.

I: Darf ich fragen, warum? Warum trennen Sie das?

B: Weil, das ist für mich nicht die erste Ebene (Meta). Das ist einfach mit dem Mensch, der da ist, einmal ja zu seinem Sein sagen, du bist jetzt da, wir machen miteinander etwas, mit der Klasse oder mit dir allein, ja man hat miteinander Zeit (1). Und das Pädagogische kommt dann ins Spiel, wenn es darum geht, nachher zu schauen, was kann ein guter nächster Schritt in deinem Thema sein und mit der Situation, in welcher du bist (2) ? Vorher braucht es für mich wie eine Grundbeziehung, die nicht schon zweck- und zielgerichtet ist (Meta). Unv.. Weil das Kind soll wie merken, die will mit mir nicht nur pädagogisch dort und dort hin. Es braucht wie das Ja zu dir (1). Wenn so Themen kommen, da kommen vielleicht Hypothesen und und und, diagnostische Themen, dann können wir in unsere Werkzeugkiste schauen, was das heissen könnte (Meta).

I: Dass man am Anfang gar nicht viel fordern würde in dem Sinn?

B: Dass man im vorderen Bereich schauen würde, wie ist das für dich, wo lacht es ? Weil Beziehung ist ja etwas, dass sich erst über das miteinander Sein und Machen entwickelt. Und wenn ich von Anfang schon mit einem Zweck hineinkomme, ist es wie bedingt, ist die Beziehung wie schon instrumentalisiert auf irgendetwas (Meta). Zuerst gilt es, zu schauen, an was hast du Freude, und so ein bisschen herausfinden, was zu deinem Original gehören könnte (Meta).

I: ~~Wie könnte das in der konkreten Interaktion aussehen? Wie lernt man einander kennen?~~

B: Fragen, zum Beispiel, an was hast du Freude, erzählen an was ich Freude habe. Dass wir erkennbar sind. Dass sie merken, an was hat er Freude, was macht er gern. Also es ist nicht nur das Abfragen bei den Kindern, sondern bei sich aufmachen und schauen, was könnten wir machen? Dort herausfinden, wo es beim Kind schwingt. Merken, dass passt mir jetzt nicht so. So mal Fäden spannen. Ganz feine, wo man nachher unv..

I: Also Fragen und von sich selber erzählen?

B: Ja und nachher machen.

I: Und jetzt im Schulalltag. In der Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind ist es ja eher eine pädagogische Beziehung.

B: In der Schule hat man ja auch ein Thema. In der Regel in der Schule. Das was ich jetzt erzählt habe, ist noch ohne Thema. In der Schule ist ja in der Regel noch ein Gegenstand, ein Unterrichtsthema oder Unterrichtsgegenstand. Dort würde ich am Anfang schauen, mit was steige ich ein ? Mit welchem Thema, wo ich vermute, die Klasse oder das Kind findet es spannend. Dass man dort auch etwas nimmt, dass man selbst auch spannend findet. Weil dort wo es bei uns innen, dort wo unsere Freude hockt, dort wo es bei uns zappelt, dort wo unsere Leidenschaften sind, das merken die Kinder, Menschen ganz schnell. Auch wenn sie ganz anders gepolt sind, dort gehen Türen auf. Also etwas erzählen, was euch selber gut tut, was ihr findet das ist lässig. Dort könnt ihr Türen aufmachen bei den Kindern. Das ist zum Beispiel ein ganz guter Motivator (Meta). Wenn ich hier Leute angestellt habe, war das für mich wichtig zu fragen, an was habt ihr Freude? Wenn das und das gekommen ist, dann war es ihre Aufgabe, herauszufinden, wie können sie das nicht vor der Türe stehenlassen, sondern in den sozialpädagogischen Schulalltag hineinnehmen? Dort geht es über. So komisch das auch ist. Das ist eine Ressource, die jeder Mensch in sich hat. Dort wo es bei ihm schwingt.

I: Man zeigt sich als Lehrperson, man sagt, was man gerne macht. Wie würden Sie das erklären?

B: In der Schule würde ich es nicht sagen, ich zeige das oder ich erzähle. Ich würde vielleicht das Thema so wählen, dass es etwas ist, wo das in mir erfahrbar wird. Dann geht es übers Thema über. Das gibt nachher ein Feld, wo während ist in die Ebene (Meta). Dann muss ich gar nicht gross

drüber. Die Art und Weise, wenn das ein Thema ist, das mich fasziniert, das ist anders, als wenn ich über etwas rede, das ich dort gelesen habe und das methodisch-didaktisch aufarbeiten muss und nachher übergebe. Also über eigene Betroffenheit. Nach diesem Beziehungsaufbau haben die Kinder Hunger. Dann kommen sie auch mit Authentizität vom Gegenüber in Kontakt. Das macht Vertrauen (1, Meta).

I: Das schafft Vertrauen. Spüren, dass da eine Begeisterung da ist.

B: Das schafft Vertrauen. Und das wird geteilt. Das steckt ja auch an (1, Meta). Gerade bei den Kindern, jetzt gehen wir auf die Metaebene, ist es ja so, wie kommen die Kinder zu Themen? Warum weiss ich, dass das eine Blume ist, dass das eine blaue Blume ist? Das weiss ich, weil die Leute, seit ich klein war, erzählt haben, erzählt haben und erzählt haben. Das heisst, wir nehmen über Bilder, über die uns die Leute oder für uns wichtige Leute verinnerlichen. Bei den Gefühlen ist das genau gleich (1). Im pädagogischen Kontext. Sie sind immer am Aufsaugen von dieser Aussenwelt. Von daher ist grundsätzlich eine Bereitschaft da. Von daher, das intrinsische Bedürfnis nach Weltverinnerlichung nehmen wir auf, indem wir etwas für uns Bedeutsames weitergeben. Und das merkt man, dass sie das merken. Dann kann man miteinander herausfinden, an dem habe ich Freude, an was habt ihr Freude? Dort nachher schauen, wie können wir die Themen in unsere ganze Unterrichtsgestaltung einbinden? In diese Richtung achtsam sein.

I: Im pädagogischen Alltag ist es ja so, dass es gewisse Themen gibt, die man behandeln sollte. Wenn mir jetzt zum Beispiel ein Thema nicht so entsprechen würde. Wie kann ich das dennoch schaffen, das so rüberzubringen? Wie könnte ich da vorgehen?

B: Also das was ich gesagt habe, wäre wie für einen basalen Beziehungsaufbau (1, Meta). Das ist der Aspekt, wo es darum geht, ob man einander abholt, wie man beginnt, wie das Feld (1). Die Regeln. Dort unterfordern wir die Kinder oft unv.. Um was geht es eigentlich, wo bist du, was kommt nachher? Sie wissen was kommt unv.. Was denkst du heute zu dir? Wir sind jetzt dran, da gibt es nicht nur Sachen, die man lustig findet auf diesem Weg, das gehört dazu. Viele Kinder sind dankbar, wenn sie unv., was soll das eigentlich? Wenn man sie einbindet. Dann bist du irgendetwas, Fachmann oder Fachfrau. Dass du bei diesen einen guten Platz hast, sind wir jetzt schon ein bisschen dran. Unv.. (2)

Was könnte da noch dazugehören? Wenn Mathe nicht immer nur das Lustigste ist, dass man ihnen sagt, das braucht man dann dort, oder genau zeichnen können, und das wissen sie. Da unterschätzen wir sie manchmal. Für uns ist es so klar, es ist aber wichtig, dass die Kinder das verstehen. Da müssen wir den Kindern zutrauen und zumuten. Also Realitätsbezug. Dann kann man auch sagen, ich habe alles gemacht, was mir nicht nur gefallen hat, die hat mir unv.. Das wäre alles Anleihen. Unv.. Jetzt kommt das Wichtige, ich traue und mute dir zu, dass du das packst, dass wir das miteinander, du bist intelligent, du hast viele Ressourcen. Ich gehe von dem aus. Das braucht wie den Boden von vorhin, das braucht wie die Beziehung vorher (1). Am Anfang, das Kind ist immer noch in der Resonanzphase (1), wo man nicht sagen kann, wie siehst du das? Es ist immer in Relation. Unv.. Dort gibt

es manchmal bei den Kindern eine Überforderung, dass man, in meinem Bild, dass wir die Kinder zu früh in Stellungnahmen hineinnehmen, wo sie gar nicht so machen können (1, 2).

I: Das wäre?

B: Kinder wollen am Anfang eigentlich gut dastehen. Unv.. Dass man Anfang wie den Boden bereitet, dass es Vertrauen unv. (1), dass kann es nicht in einem Tag machen. Erst oben kann man den Teil, in die Pflicht nehmen, zutrauen, zumuten, sich selber aber auch hingeben, sagen, dass kenne ich, das hatte ich auch, und schau, wie sie manchmal in dem Bereich arbeiten muss, und das haben wir alle. Es braucht wie die Sicherheit, dass das Kind nachher wagen kann (1, 2).

I: Die Psychoanalytiker sagen ja das Verhalten. Und dann das fordern, Unv.?

B: In meinem Bild ist das so, zuerst ist die linke Hand. Die, wo einfach nur nährt und da ist (1). Die ersten sechs Monate... Symbiose unv. die Hand (1). Ich will, dass du da bist, die Grundbeziehung. Die Psychologie würde sagen, das Urvertrauen (1). Nach sechs Monaten wird die rechte Hand ein bisschen zappelig. Die fördert und fordert immer auf der Grundlage der linken Hand (1, 2). Oder auch blocken und Grenzen setzen, vielfach hat es auch mit Schutz zu tun (2). Ab dann ist die Pädagogik oder die Beziehung für mich der Dialog zwischen diesen beiden Aspekten. Die rechte Hand darf aber immer auf der Grundlage der linken. Und wenn es so richtig gut geht, dass die Hand mit dem Boden verschmilzt und wo immer das Kind auf der Welt ist, kann ihm nichts passieren, es ist wie verbunden mit unv.. Von daher ist es ein komplexes Thema, weil es auch ein Nacheinander gibt (1, 2).

I: Wie meinen Sie das?

B: Ich kann nicht zuerst an so ein Thema vom Kind herangehen. Ich muss am Anfang den Boden, der Sicherheit gibt, der nachher das Wagen ermöglicht und erst dann kann ich (1). Von daher, das erste ist, wie unv., wo Beziehung erfahren werden kann (1). Nachher kommt der Bereich von Förderung, Fordern, zutrauen und zumuten (2).

I: Denken Sie, dass ein Kind, welches von zu Hause die linke Hand nicht hatte, in der Schule die linke Hand ersetzen kann, damit das Kind irgendwann wagen kann?

B: Wenn das Kind bei einer Lehrperson die Qualitäten erfährt, ist das eine Erfahrung, die nie mehr weggehen kann. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die Lehrperson das ersetzen kann (1 Meta). Gerade bei Bindungsthemen, da findet man wie situativ heraus, dort und dort kann ich. Das finde ich ganz wichtige Erfahrungen, dass es so Anker gibt, so Ankererfahrungen, es ist möglich (1). Dort wäre eine andere Brücke für mich, wenn das wirklich so ist, wenn das Kind mit allem was zu dem Kind gehört, hat das Kind ein Anrecht auf einen guten Platz, wo es drauf stehen kann, das ist Familie, Schule, Gesellschaft. Wenn es dort drin Brüche gibt, dann geht dem Kind dort Energie verloren, und steht ihm dort nicht mehr zur Verfügung. Das Kind hat ein Recht darauf, dass die Erwachsenen mitei-

~~inander einen sicheren Boden legen, wo es darum unv.. Dort innen kann es die Erfahrungen machen. Die Erwachsenen haben die Verantwortung für den Entwicklungsrahmen. Wenn es dort drin ganz grosse Lücken hat, nicht auf der Schulseite, sondern auf der Familienseite, dann wäre es eine soziale Indikation, dann stellt sich höchstens die Frage, wie können wir sicherstellen, dass unv.? Die Haltung, die Eltern abwerten und dann werten wir das Kind ab und das tut dem Kind nicht gut. Wenn wir etwas installieren, gehen wir davon aus, dass die Eltern in einer Art im Leben verstrickt sind, dass das, was sie machen, ihre besten Möglichkeiten sind und das Ihnen Mögliche. Manchmal braucht es parallel noch etwas anderes. Dann geht es aber nicht gegen die Eltern, sondern für einen guten Rahmen. Dass man die Eltern so gut und wachsam in das einbindet.~~

I: ~~Kann die öffentliche, normale Schule alleine diesen Rahmen geben?~~

B: ~~Nein. Dann nehmen wir Hypothesen an, dort wo man sieht, der Teil, der nicht mir, das ist jetzt Familie, das ist ausserschulisch unv. in einer Art und Weise, wo man sich Sorgen um die Zukunft vom Kind macht. Unv., vielfach kommen die in der Schule auf den Tisch. Das wäre jetzt ein Thema, wo der Kanton Luzern KESP unv. über die Vormundschaftsbehörde müsste dieser Teil durchgenommen werden. Wir müssen eine Gefährdungsmeldung machen zum Schauen. Dort mussten wir innerhalb von zwei Tagen eine Lösung haben, dass der Junge an einem geschützten Ort sein kann. Aber das ist nicht meines. Das wäre nicht eure Schule. Wir haben in der Regel zwei Departemente, Bildung und Soziales und das gehört dort hinein. Unsere Verantwortung unv.. Aber es ist nicht unsere Aufgabe das zu übergeben. Wir können so gut wie möglich während der Schulzeit ein Netz und ein Auge dafür haben, unv. Dass es die Zugewandtheit spürt, dass es sich ernst genommen fühlt, sich geachtet fühlt, dass es nicht Angst haben muss in der Schule, die machen mich fertig und die haben mich nicht gern, ich habe nichts, ich bin nichts. Das Thema ist ein Schulthema. Das wäre wieder die professionelle Haltung, dass der Teil, der meinen Auftrag übersteigt, dass ich die Verantwortung für diesen Teil dort hin lege. Dort wär jetzt Soziales. Sonst habt ihr etwas bei euch, wo nicht zu euch gehört. Das sind die Sachen, die euch erdrücken. Die belasten ja sehr. Die sind natürlich noch so froh, wenn das bei euch ist. Das Problem heute ist, dass wenn man es irgendwo weitergibt, Sie wären jetzt das Sozialamt, Sie nehmen es nicht, ich denke aber ich habe es weitergegeben, und dann ist es dumm gelaufen. Also nicht genommene Verantwortung, macht es uns manchmal schwer unv.. Es überfordert. Ich kenne viele Lehrpersonen, die aus so Situationen, ich kann nicht mehr.~~

I: ~~Wie kann eine Lehrperson im Alltag mit schwierigen Verhaltensweisen des Kindes umgehen?
Als Lehrperson?~~

B: ~~Das verunsichert in der Regel. Dort ist mein Appell an die Lehrpersonen, in solchen Situationen, sich nicht alleine lassen. Also mit wem kann ich das Thema anschauen? Unv.. Dass man das wirklich zum Thema macht und dass man eine Kultur hat, von nicht die Lehrperson ist eine gute Lehrperson, die nie Probleme oder Themen hat, sondern die Lehrperson, die das zum Thema macht. Dass man dort auch einmal einen Perspektivenwechsel macht, dass man fragt, wie siehst du das, wie sieht das bei dir aus? Dass man zum Beispiel im Rahmen einer Intervention, dass man dort auch abholt, was~~

hat sich bei dir und dir bewährt? Wenn man die Ressourcen abholt, gibt es in der Regel viele unterstützende Hinweise. Dann das nächste wäre, dass man schauen würde, wen kann ich sonst noch beziehen? Da wäre sicher einmal die Schulleitung. Die Eltern würde ich auch bald informieren. Den Eltern sagen, da und da, kennen Sie das, abholen, mit was sie gute Erfahrungen gemacht haben oder was wissen sie, was dem Kind in solchen Situationen hilft? Dort die Ressourcen abholen. Das ist mal so der Teil. Vielfach gibt das bei einem grossen Teil Entlastung. Was auch noch wichtig ist, dass man das Kind nachher mit hineinnimmt.

I: Wie würde das aussehen?

B: Das man sagt, schau, das und das, das Thema, dass du immer umherläufst und den anderen die Sachen, das geht nicht. Da muss sich etwas ändern. Wie siehst du das, was hast du für Vorschläge? Wenn das nicht weitergeht, einmal mit den Eltern zusammenkommen.

I: Mit dem Kind?

B: Am Anfang, das ist jetzt meines, habe ich immer ohne Kind. Weil viele von den Kindern haben das Thema Hierarchieumkehrung.

I: Könnten Sie das erklären?

B: (Zeigt mit Nadia vor) Als Erwachsener gehört zu mir das Thema Verantwortung, ich habe die Verantwortung für den Bildungsrahmen. Zu dem gehört, dass ich dir immer wieder einen Rahmen setze für einen guten nächsten Schritt (Meta). Frage: Muss meine Tochter mit dem einverstanden sein? (Meta)

I: Wahrscheinlich nicht.

B: Nein. Und wir Menschen sind so gestrickt, dass wenn irgendein Rahmen kommt, ist die gesunde Reaktion, diesen zu testen. Das ist normal. (Meta) Einverstanden? Da dazwischen, das wäre jetzt Hierarchie. Jetzt geht es um Ausgang. Ich würde jetzt sagen, du bist um zu Hause. Jetzt sage ich dysfunktional, umgekehrte Hierarchie, ich sage Tochter, geht es noch, um elf bist du zu Hause! Tochter, was machst du, Tochter? Das ist umgekehrte Hierarchie. Dass ich dort nicht standhalten kann. Das haben wir in der Regel relativ viel. Die Kinder kommen nachher zur Schule und was machen die? Die fallen die Lehrpersonen an (Meta). (Zeigt nochmals mit X vor) Jetzt kommt das Funktionale, bis hierhin. Das brauchen sie. Das wäre jetzt wieder Beziehung, das ist Beziehung (Meta). Dann bekommen sie in der Regel ein ganz anderes belebtes Gesicht. Nicht flüchten, sondern standhalten (Meta). Die Umkehr von der Hierarchie ist ein Thema, das man gerade beim Thema Verhalten viel hat. Unv.. Oder es ist so schwierig, ich gebe lieber nach. Das ist für das Kind nicht gut und für die Eltern nicht gut (Meta). Das sind Themen, die ihr nachher in der Schule antrefft. Wir haben beim Thema Verhalten ist bei uns das Alter massiv gesunken. Wir haben jetzt den Schwerpunkt bei der Einschulung. Fünf-

Sechs-, Siebenjährige. Die, die manchmal nicht wissen. Bei den Jugendlichen ist es klar, die sind viel einfacher. Im Moment sind die Kleinen die schwierigsten. Das glaubt dir manchmal fast niemand, aber es ist so.

I: ~~Warum? Weil man mit ihnen noch nicht auf dieselbe Art kommunizieren kann?~~

B: ~~Genau. Viele haben auch noch eine interne Schere, dass sie zum Beispiel logisch-kombinativ bei den Leuten sind, körperlich entwickelt auch, aber sozial-emotional, dort noch sehr chaotisch und archaisch sind. Unv.:~~

I: ~~Ich fordere ein, ich setze Grenzen. Jetzt bin ich vielleicht eine Lehrperson, die nicht ist wie der Vater, sondern gebe Gegenwehr.~~

B: ~~Hoffentlich.~~

I: ~~Und das...~~

B: ~~Irritiert. Bei vielen ist es aber wie eine heilsame Irritation. Dort finde ich es ganz wichtig, dass die Lehrpersonen ermutigt werden, für das einzustehen, was ihnen wichtig ist. Das was ich am Anfang gesagt habe. Meine Landkarten, dort wo ich stehe, in der professionellen Beziehung, den Teil erkennbar machen, was ist mir wichtig, dass man dort einen guten Stand hat. Weil die Kinder haben so die Tendenz, wenn ich jetzt den Teil hole von der Beziehung. Mit dem Mund sagen sie ganz fiese, schimpfen, und unten sagen sie, danke vielmal, danke vielmal (Meta). Das sind so Paradoxe, mit denen wir in der pädagogischen Bildung zu tun haben (Meta). Viele Eltern vertrauen eben nicht, dass unv., sondern gehen zurück, wenn es so etwas sagt. Bei den Lehrpersonen ist es vielfach noch unterstützend, dass da noch die Klasse ist und eine neue Situation. Der Schüler ist nicht alleine, sondern da ist noch die Klasse. Dann sind sie auch in der Resonanz, sie versuchen sich auch so zu verhalten, dass es wirklich eine Chance ist, so Muster, also Musterunterbrechung. Wie können wir neue Sachen aufnehmen? Dort ist so ein Wechsel, eine ganz grosse Chance, es braucht aber eine Klarheit von der Lehrperson und auch eine Sicherheit und auch eine Zugewandtheit (Meta).~~

I: ~~Der Boden muss da sein?~~

B: ~~Genau. Das ist so in meinem Bild, das kann man nicht ganz exakt zeigen. Das ist ein pädagogisches Biotop, das die Grundraaster, der Grundnährboden für das gibt. Und eine Klarheit, mit welcher man sich nicht so schnell irritieren lässt, als Lehrperson. Da muss man sich zugestehen, ich setze den Rahmen, den ich haben möchte, eher etwas eng, weil aufmachen kann ich bald einmal, dann kann ich wie atmen. Aber so anfangen, kommt ihr Kinderlein, dann merke ich, es ist zu weit, dann erst zumachen, ist manchmal schwierig (Meta).~~

I: ~~Würden Sie sagen, also wenn Sie sagen Rahmen setzen, am Anfang eher eng. Mit dem Kind sieht der Rahmen gleich aus wie für die anderen?~~

B: **Muss nicht. Auch, am Anfang würde ich ihn so setzen, dass er möglichst allen erlaubt, Erfolg zu haben. Das möchten sie ja (1).** Die Frage ist dort wieder, Thema Gerechtigkeit. Was haben wir für ein Gerechtigkeitsmodell? Jedem das Gleiche oder jedem das Seine? Unterschiede sind für die Kinder aus meiner Erfahrung kein Problem. Wenn es Probleme sind, dann sind es für uns Erwachsene. Dann haben wir, wenn ich das anders mache, wie kommt das raus? Dann wollen alle. Das ist nicht so. Wenn die Ausnahme für mich klar ist, dann ist es für die Kinder auch klar. Weil die wissen es schon lange. Intuitiv wissen die genau, wer wo welchen Tick hat und was er braucht. Wenn man das zum Thema macht in der Klasse, davor haben viele Angst. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann ist das kein Problem (Meta).

I: Sie würden das sogar empfehlen?

B: **Ich würde das empfehlen. Und zwar nicht jetzt einfach nur auf das Kind zentriert.** Sondern wir sind alle, wir haben alle ganz unterschiedliche Fähigkeiten, wir sind alle Originale. Und einmal fragen, was denkt ihr, was kann die Anna gut? Dann kommen die Unterschiede hervor. Was denkt ihr mit dem was es da noch gut kann, was könnte es wohl später für ein Feld geben? Dass man dort nachher sagt, ich war gerade in so einer Klasse wo auch so ein Thema war, wo es um einen Jungen ging, der so Themen hatte, unv... Das ist kein Problem, die haben das, das war selbstverständlich. Die wussten das, das war kein Problem. Was braucht es und da haben wir geschaut, was braucht es jetzt im Team? Wo sind welche Erwartungen, dass man nachher auf die Klasse das Kind rübernimmt. Für die ist das klar, dass der ab und zu einfach in der Schule so redet. Das stört die auch nicht. Das ist vielfach dann bei uns ein Thema, darf ich das, wie sieht das aus, wie sehe ich bei den anderen Lehrpersonen aus, wenn der immer unv.? Oder was denken wohl die Eltern? Aber für die Kinder und in der Klasse. Und wenn wir, wenn ich jetzt das X anschau. Wenn wir bei uns die Regeln anschauen. Das ist die unv. vom Mariazell, das heisst das sind die Regeln. Da haben wir natürlich etwa dreissig Prozent oder zwanzig Prozent, die dort aussen sind. Das können wir darum machen, weil wir die Regeln haben. Wir können sagen, das heisst zeitliches in diese Richtung. Es braucht den Umweg, um wieder dort hinein zu kommen. Das definiert auch ihn. Auf der anderen Seite ermöglicht es uns Ausnahmen, dass man sagen kann, wegen dem und dem ist es bei ihm so und so, mit dem Ziel. Das Ziel muss unv.. Wenn man jetzt bei einem Kind merkt, das geht jetzt so, dann müsste man sagen, wenn es nachher dort ist von der Zeit her, Indikation, das hat sich verändert. Dann sind wir wahrscheinlich nicht mehr die richtigen unv., dann ist Verschiebung vom Fokus, vom Pädagogischen, unv. Dann braucht es Phasen, wo es wieder Kinderpsychiatrie oder Jungenpsychiatrie braucht, wo es nachher wieder zurückkommt. Aber der Teil so, dass man mit ihm Ausnahmen generieren konnte, wo man zusammen schauen kann, wo nachher für die Kinder transparent sind. Oder wo die Erwachsenen ja sagen konnten. Das ist kein Thema.

I: Ich möchte noch wegen am Anfang eher eng, dass man das noch konkretisieren könnte?

B: Also die Kinder sind am Start alle tief verunsichert. Ist der unv. auf den nächsten Schultag, lohnt es sich? Das ist so, die Lehrpersonen wahrscheinlich auch ein bisschen. Wir Menschen sind so gestrickt, dass es für uns eines vom Wichtigsten ist, gut dastehen. Wenn man beschämt wird oder etwas nicht kann, in der Anfangsphase sind wir dort sehr verletzlich in meinem Bild. Wenn man dort so auf Konkurrenzkampf macht, Abwärtung und Beschämungen, das ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Wie können wir dort einen geschützten Rahmen machen, wo sie sich sicher fühlen, wo wir ihnen ermöglichen, mit Erfahrungen in Kontakt zu kommen? Unv.. Der Teil, von dem Vorbau, wo es darum geht, langsam ankommen zu können und die Angst ein bisschen abzulegen. Angst ist ja ein grosses Wort, was mit Befürchtungen unv.. Dass dort innen ein Raum entstehen kann, wo sie umherschauen können, aufrecht sein können, und dass ich nachher die Arbeit angehen kann, dass er dort drinnen arbeiten kann. Darum meine ich, das Enge meine ich... Gerade beim Thema Schutz und nährend. Eng ist für mich nicht eng rigid, sondern ein geschützter, nährender, gut geführter Raum, wo es noch nicht so viele offene Situationen gibt. Weil dort braucht es noch mehr Struktur. Gerade die Verhaltensauffälligen haben Mühe mit offenen Räumen. Wie führe ich sie nachher auf die Räume hin? Wenn ich mit offenen Räumen beginne und sage, schaut, es kann dort jeder einen Stuhl nehmen und geht schauen wo ihr sitzen wollt. Nach drei Minuten gibt es ein Riesen dort drin. Unv.. Dann eskaliert es. Am Anfang klar, jeder hat seinen Platz, darf zeigen, was er kann, das meine ich mit dem da. Weil sonst kommen sie wie in eine Überforderung hinein, gerade die Verhaltensauffälligen kippen dann. Die spüren sich dann nicht mehr. Ist das verständlich?

I: Ja das ist sehr verständlich. Jetzt zu der Theorie oder ist das? Falls möglich.

B: Ich gehe zum Paul Moor. Äusserer Halt, innerer Halt. Heilpädagoge, der sagt, das Ziel ist Aufbau vom inneren Halt und dort auch innere Freiheit. Er sagt, um das geht es eigentlich in der Pädagogik. Kinder dorthin zu begleiten. Der innere Halt und die innere Freiheit können aber nur über einen äusseren Halt wachsen. Es braucht einen Rahmen, der es ermöglicht, es dorthin zu begleiten. Das wär jetzt wieder der äussere Rahmen, wo es dort braucht. Das wär jetzt zum Beispiel ein Theoriebezug zum Paul Moor, alter Heilpädagoge (Meta).

I: Mich interessiert noch, wenn der Boden gegeben ist und wenn es darum geht, etwas zu fordern, gerade der Teil, der vielleicht nicht nur Sahne ist. Sie haben gezeigt, wie man das den Kindern verständlich machen kann, eben mit dem Zeitstrahl. Man sagt wohin. Das Sie vielleicht dazu noch etwas sagen könnten. Zu dem Fordern, was da noch zentral wäre? Dass es gelingen kann.

B: Genau. Wenn man das gebracht hat, ist ja eine kurze Sache mit dem Zeitstrahl. Dass man da Bezug nehmen kann. Du weißt, so und so. Es gibt ja Sachen, die man nicht so gerne macht, dort versucht auszuweichen. Dort scheint es mir wichtig, dass man sie dort in die Pflicht nimmt, und wir Lehrpersonen haben so zwei, Gefährdungen. Eine Gefährdung ist zum Beispiel, dass wir unseren Selbstwert an den Erfolg der Schüler koppeln. Ist klar, was ich meine? Im Wissen darum meine ich, dass wir nicht machen können, was der Hans macht. Das ist sein intrinsischer Entscheid. Wir können es parat machen und eigentlich möchten sie das, aber. Manchmal sind es Forderungen der Gesellschaft oder

der Schule oder von Eltern oder von wo auch. Dass wir uns dort drin auch davon lösen können, weil es uns nicht gut tut. Ich kann nicht machen, dass der Hans macht. Das zweite. Ich wäre jetzt der Hans. Wenn ich den Jungen nehme, ist es, weil beim Thema Verhalten es in der Regel Jungen sind. Also im Mariazell hatten wir bis vor drei Jahren Mädchen und Jungen. Seit drei Jahren haben wir nur noch Jungen, weil das Verhältnis wäre 70 zu Eins gewesen. Nicht sehr dienlich. Und die Jungen sind manchmal so Schlitzohren, dass sie zum Beispiel, wenn sie das machen mussten und es stinkt mir, unter irgendeinem Aufwand gelingt es, dass ich sage (rückt mit dem Stuhl zurück). Und das Problem, um welches es geht, geht zur Lehrperson. Die überlegt sich, was könnte ich machen? Sie macht einen Vorschlag und er, bitte einen anderen Vorschlag. Dann kann der Junge immer mehr zurückrücken. Intervention, Supervision gehabt, sie schläft nicht mehr so gut. Und wohin gehört es? Dass wir ihm, manchmal übernehmen wir zu viel, dass wir ihnen ihre Sachen zutrauen und zumuten. Und sagen, du Hans, ich möchte von dir drei Varianten, wie du das lösen kannst. Sehr wahrscheinlich will er beginnen zu verhandeln, das ist das was sie gewöhnt sind, es ist alles verhandelbar. Nicht einsteigen. Nicht einsteigen, das sind sie sich nicht gewöhnt, und ihnen zutrauen, dass sie mit dem Wege machen können. Unv.. Was mache ich dann, dann muss ich reagieren können? Unv. Augenaufschlag, und dann muss man reagieren, sagen, Hans so nicht, aber Sie ... dann mit dem Schulleiter zusammen an den Tisch setzen. Oder mit den Eltern zusammen. Im ... unv. brauchte es mich alle zwei Jahre, mehr nicht. Das ... Radio funktioniert sehr schnell. Dann reichte das wieder. Also muss man irgendwie so ein Szenario haben und sonst geht es darum, dass sie lernen, Möglichkeiten zu entwickeln. Wir sind da wie in einem Muster gefangen. Darum ist die Frage, bringe mir drei Lösungen, Varianten (Meta).

I: Der Hans?

B: Die Lösung ist im Schüler. Die Lösung ist im Schüler. Das ist auch eine meiner Erfahrungen, nicht für ihn Lösungen generieren. Mit ihm herausfinden, wo ist es schon gelungen? Dort könnte zum Beispiel ein lösungsorientiertes Interview etwas sehr gutes sein. Wenn man an so Themen arbeitet, ist etwas lösungsorientiertes etwas sehr gutes.

I: Dass man beharrlich indem ist und sagt, bringe mir drei Möglichkeiten, mutet man ja etwas zu. Habe ich das richtig verstanden?

B: Und wenn er mit drei kommt und die sind alle zu lauwarm, sagen, das reicht nicht. Zurück zum Start, ich möchte und das kannst du. Reagieren und die Welt hineinbringen. Dann nehmen wir sie auch ernst. Unv..

I: Wir haben noch ein paar konkretere Fragen. Was kommuniziert das Kind mit seinem Verhalten Ihrer Meinung nach?

B: Hinten dran ist in der Regel eine Not. Es gibt ganz verschiedene Aspekte. Es gibt zum Beispiel den Aspekt von dem, was wir vorhin gesagt haben. Die Tochter da, dort sucht das Kind den

Rahmen. Der Rahmen ist dort eigentlich die Antwort. Nehmen wir an, die Eltern, das wäre jetzt so eine Ebene. Jetzt gehe ich mal auf eine Beziehungsebene, so generationenperspektivische Übersetzungen. Die Eltern sind dabei, sich zu trennen. Der Junge merkt, wenn ich schwierig tue, dann müssen die wegen mir zu dem Gespräch. Aus Liebe zu dir Mama und Papa tue ich wie ein Schwein. Mit der Hypothese bleiben die zusammen. Da gibt es systemische Muster hinten dran, zum Beispiel und das ist so schwierig wenn das jetzt offen gestellt wird, die Frage. Da gibt es immer individuelle Antworten. Da braucht es für mich wieder die professionelle Haltung, was ich gesagt habe, Standbein und Spielbein, für mit ihm in Resonanz zu kommen, was könnte es sein? Das wünsche ich für Kinder, dass sie Erwachsene haben, die dort genauer schauen gehen. Das Thema ist Verhaltensauffälligkeit. Was ist das Thema hinter dem Thema? Um was geht es eigentlich? Vielfach ist die Verhaltensauffälligkeit wie eine Verkleidung. Dann können wir wie hinter die Verkleidung schauen, was ist hinten dran? Da gibt es ganz Verschiedenes. Das man die als Verkleidung sieht. Oder ein Schutzverhalten, sage ich. Mit dem schützen sie sich. Aber vor was? Was ist das Thema? Vor was wollen sie sich schützen? Das wär dann hinten dran.

I: Das ist zum Teil noch schwierig herauszufinden, was hinter diesem Thema steckt. Wie kann ich das als Lehrperson machen?

B: Man kann zum Beispiel hinschauen, wann passiert es? Verhaltensauffälligkeiten sind in der Regel Muster, die immer wieder. Was löst so etwas aus? Wie sehen die Situationen aus? Und nachher Perspektivenwechsel machen. Für mich als Lehrperson ist das anders als für die Freunde, oder den Nachbarn oder die Eltern oder die Klasse. Schauen, was hat welche Wirkungen? In welchen Situationen? Was ist vorher gewesen? Dann ist wichtig, in der Situation. (Zeichnung) Das wäre Zeit. Je höher oben, desto unangemessener das Verhalten. Jetzt wäre da das höchste der Gefühle, was noch Platz hat. Was macht man, wenn der Hans dort oben ist? Welche pädagogischen Modelle fasst ihr da ins Auge? Findet nichts? Das sind die Sachen, dann hängt es an. In der Situation ist ein Kind in der Regel ausser sich, steht neben den Schuhen. Das heisst, da könnt ihr mit allen Modellen, die ihr gelernt habt, nicht landen. Wenn ihr da jetzt lösungsorientiert fragen geht oder Transaktionsanalyse anwendet, jagt es sie noch mehr. Da braucht es irgendwie einen Break, wo über Anpassung wieder dort hinein führt. Was macht, dass er wieder bei sich ist? Manchmal ist es etwas Akustisches. Die pädagogische Taktik ist, da kommt wieder unv., zurückschauen, was war es? In der Situation reagiere ich ja manchmal auch nicht nur angemessen. Dann habe ich nicht mehr den gleichen Ton und du nicht mehr den gleichen Tonus, dann, ihr wisst wie das ist. Auch sagen, das ist für mich ganz schwierig, Kleiner, das möchte ich eigentlich nicht, das stinkt mir und für dich ist das auch. Mit ihm dann herausfinden, was könnte man machen? Unv.. Wie kann ich eine geschützte Situation machen? Erst da kommt die Pädagogik. Dann ist Beziehung wichtig. Dann könnte man sagen, dann hat es zum Beispiel Konsequenzen. Ich spreche nicht von Strafe. Konsequenz heisst, dass wir das, von da bis da in Ordnung bringen. Nehmen wir an der Hans macht ein unv., es ist schon über die Hälfte hinaus. Manchmal lohnt es sich, nicht immer, dort nachzufragen, weißt du noch um was es ging? Er weiss es ganz sicher. Sagen, so wie ich dich jetzt erlebe, da ist schon etwas gegangen. Schau noch bis hierher, den Rest schenke ich dir. Wenn wir beim Thema Beziehung sind, das ist sehr beziehungsstiftend.

Obwohl es dort vielleicht hart und zäh gewesen ist, hier nicht bis zum bitteren Ende sagen, sondern ich sehe, du bist unv. Verständnis von der Situation. Dass man da fragt, eine Wiedergutmachung für das brauchen. Es ist noch spannend. Es gibt das Beziehungsgesetz. Ausgleich und Geben und Nehmen. Im Guten darf es ein bisschen mehr sein. Unv. Im Schlimmen braucht es auch Ausgleich. Wenn die Beziehung weitergehen soll, darf es auch ein bisschen länger sein. Dort sind wir in der Pädagogik manchmal so getrimmt, dass wir bis zum bitteren Ende machen. Auch im Teamgeist. Das sind Perlen, das können Perlen sein, herausfinden, welche ist es eigentlich? Die nehmen unv..

I: ~~Mit den Fragen, dass wir mit dem Pädagogischen wieder im grünen Bereich sind. Mit dem Kind zusammen schauen?~~

B: Ja mit dem Kind. Das kennst du. Was macht es, dass du so im Roten drehst? Meistens dort wo es wieder runterfällt, dort kommen vielfach Tränen. Und dort die Frage, an was merkst du, dass es in die Nähe geht? Woher könntest du vielleicht vorher eine Weiche stellen? Herausfinden, wie kannst du, weil es tut dir nicht gut. Nachher schauen, wie es ihm nachher geht, wie es mir nachher geht. Wenn es uns gelingt, dass dort ein bisschen anders zu machen, dann sind wir sackstark. Mit ihm herausfinden und dort schauen, was könnte es noch, was noch? Was wäre dann anders? Dann kommen so die lösungsorientierten Fragen zum Beispiel. Weil die Lösung ist in ihm. Aber er kann sie in der Regel nicht alleine generieren. Da braucht es euch als Coach, als Begleiter. Die merken eigentlich, die meint es nicht nur böse mit uns.

I: Aber Konsequenz?

B: Es muss. Man kann auch sagen, wenn es etwas ist, es geht nicht. Das musst du jetzt wieder in Ordnung bringen. Wie machen wir das? Sie müssen lernen, die Folgen von ihrem Verhalten zu sich zu nehmen. Das wieder in Ordnung bringen. Es kann nicht folgenlos sein.

I: Und warum? Warum ist das so wichtig?

B: Das ist das Thema Verantwortung. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier jemanden zutiefst beleidige oder ich seine Sachen kaputt mache, das geht nicht, Punkt. Wenn man nachher in der Berufswelt so reagiert, ist er unv. Lehre. Das gehört zu unseren Kontextkompetenzen, wo wir auch den Auftrag haben, sie dorthin zu befähigen. Was hat in welchem Kontext Platz und was nicht (Meta).

I: Also je nach Kontext.

B: Ja, es der ist nicht immer gleich.

I: ~~Wie wichtig ist es, die Beziehungsgestaltung zu dem Kind als Lehrperson zu reflektieren?~~

B: Das ist unabhängig von dem etwas ganz Wichtiges. Reflexionsfähigkeit, Bereitschaft, seine eigenen Anteile anzuschauen, weil Beziehung ist immer unv. Vielfach haben wir das Bild, das Kind muss sich ändern. Vielfach ist es erfolgsversprechender, zu schauen, was könnte ich einmal anders machen als üblich? Von dorthin, das Kind ist viel mehr gefangen in seinem Muster. Wenn ich mal ganz anders reagiere, ist es auch ein Ansatz, bei dem es sich lohnt, ihn anzuschauen. Das wie von aussen einmal anzuschauen, mit sich selber oder ich finde das noch wichtig, sich nicht alleine lassen. Zum Beispiel mit wem kann ich das anschauen? Vielleicht habe ich eine blinde Fläche? Manchmal bin ich in einer Sichtweise gefangen, die durch eine andere Person oder durch einen anderen, das ist wie ein Perspektivenwechsel, mir nachher wieder die Türen aufmacht. Darum finde ich zum Beispiel interdisziplinäre Austausche etwas so Wesentliches.

I: Das ist zwischen?

B: Das kann sein zwischen. Bei diesen Kindern ist vielfach ja eine therapeutische Begleitung irgendwo da. Ein SPD oder über das KJPD oder irgendwo. Dass es dort einen Austausch gibt. Das muss nicht ins letzte gehen, aber einfach, dass man aus einem anderen Blickwinkel Hinweise bekommt oder Unterstützungen. Wie die bestehenden, um das Kind installierte pädagogisch, therapeutische, medizinische Massnahmen auch als Ressourcen nutzen kann.

I: Ich hätte noch eine letzte Frage. Es geht ja um die Balance zwischen Standbein und Spielbein oder auch Nähe und Distanz. Die wird oft erwähnt. Die muss jeder für sich selber finden. Wie kann man die finden? Oder wie merkt man, dass man sie gefunden hat?

B: Die hat man nie. Ich denke, dass passiert ab und zu und immer wieder, dass es einem einmal das oder das Bein dort rüberspickt, das ist normal. Dort müssen wir aufpassen, dass wir nicht meinen, es müsse immer so sein. Und wenn es mal passiert, sage ich, dann schaue freundlich auf dich. Wir sind auch ein bisschen geneigt, so im pädagogischen Kontext, dass wir mit uns sehr streng sind, wir wollen sehr perfekt sein und das gut machen, das ist gut, aber dort auch mit dem Möglichen versöhnen (Meta). Es gibt auch Situationen, in denen ich oder jemand anders nicht der Richtige ist. In einer Situation wäre es für eine Frau ganz schwierig gewesen, weil der Mann, das wäre nicht gegangen. Dass auch so Sachen nicht ein Verlust ist, ich muss die Frau stehen, sondern sagen, was braucht es? Dass man sich erlaubt, etwas weiterzugeben, für eine Phase. Man muss nicht alles alleine können. Das andere, das merke ich immer wieder. Da bin ich auf dem Weg, immer die Balance zu finden. Was ich da etwas vom Schwierigsten finde sind zwei Wörter. Dass es mir gelingt, auch auf der Beziehungsebene, dort zuzustimmen wie es jetzt ist. Zustimmung heisst nicht gutheissen. Aber dass, so wie es jetzt ist, ich sagen kann, so ist es, als Grundlage für einen nächsten Schritt. Wir sind ja geneigt, ja wenn jetzt, Konjunktiv in der Vergangenheit, reine Zeitverschwendung.

Anhang 7: Interviewleitfaden Lehrpersonen

Fragen	Stichworte	Interaktion konkret	Hintergrund
<p>Einstieg in das Interview</p> <p>Definition professionelle pädagogische Beziehung klären</p> <p>Einstiegsfrage auf separatem Blatt zur Strukturierung der Gedanken</p> <p><i>Im Moment nachfragen oder Stichworte notieren und später darauf zurückkommen</i></p> <p><i>Wenn es um Lenkung/Klassenführung geht (gehört zur päd. Bez.) → Beziehung sichtbar machen → zur Beziehung führen, welche sich in der Interaktion mit dem Kind zeigt. Wie interagierst du mit dem Kind, wenn...</i></p> <p><u>Was ist für dich in der Beziehung mit Kind mit Verhaltensauffälligkeit wesentlich?</u></p>		<p>Wie zeigt sich das konkret in Interaktion mit Kind mit herausforderndem Verhalten? (Feinheiten, denn darin zeigt sich Beziehungsgestaltung konkret!)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie zeigt es sich in der verbalen Kommunikation? • Wie in der nonverbalen Kommunikation? • Wie in der Lenkung? • Bestimmte Handlungen? • Bestimmtes Verhalten sonst? 	<p>Was steckt dahinter? Begründung?</p> <p>Erklärungsansätze / Konzepte aus Theorien / Erfahrungen</p>

Fragen	Stichworte
Was erachtest du als deine Stärken in der Beziehung mit SuS mit herausforderndem Verhalten?	
Gibt es für die Beziehung mit SuS mit herausforderndem Verhalten Ressourcen im Schulumfeld (z.B. unterstützende SHP)? Oder anderswo?	
Was siehst du als Ursachen für das auffällige Verhalten? Wie erklärst du dir Verhaltensauffälligkeit?	
Was kommuniziert das Kind mit seinem Verhalten deiner Meinung nach?	
Was löst das Verhalten in dir aus (Gefühle, Reaktionen, ...)?	
Inwiefern reflektierst du die Beziehung mit dem Kind mit herausforderndem Verhalten?	
Inwiefern reflektierst du eigene Anteile (was du in die Beziehung hineinbringst)?	

Anhang 8: Interviewleitfaden Experte

Fragen	Stichworte	Interaktion konkret	Hintergrund
<p>Einstieg in das Interview</p> <p><u>Herr ... wir erachten Sie als Experten im Umgang mit Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten. Wir möchten eine Situation inszenieren, in welcher Sie die Rolle eines Beraters einnehmen und ich (wir) die Rolle einer Lehrperson, welche aktuell ein Kind mit herausforderndem Verhalten integriert.</u></p> <p><u>Wie definieren Sie den Begriff professionelle pädagogische Beziehung?</u></p> <p><u>Wie kann ich als Lehrperson die pädagogische Beziehung zum Schüler bzw. zur Schülerin mit Verhaltensauffälligkeit gestalten, so dass sie sich förderlich auf die Integration auswirkt?</u></p>		<p>Wie zeigt sich das konkret in Interaktion mit Kind mit herausforderndem Verhalten? (Feinheiten, denn darin zeigt sich Beziehungsgestaltung konkret!)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie zeigt es sich in der verbalen Kommunikation? • Wie in der nonverbalen Kommunikation? • Wie in der Lenkung? • Bestimmte Handlungen? • Bestimmtes Verhalten sonst? 	<p>Was steckt dahinter? Begründung?</p> <p>Erklärungsansätze / Konzepte aus Theorien / Erfahrungen</p>

Fragen	Stichworte
Was sehen Sie als Ursachen für das auffällige Verhalten? Wie erklären Sie sich Verhaltensauffälligkeit?	
Was kommuniziert das Kind mit seinem Verhalten Ihrer Meinung nach?	
Was kann das Verhalten in einer Lehrperson auslösen?	
Wie wichtig ist es, die Beziehung zu reflektieren?	
Wie wichtig ist es, eigene Anteile darin (in der Beziehung) zu erkennen und zu reflektieren?	

Anhang 9: Kategorienraster

Kategorie: Interaktion in einem pädagogischen Konflikt (Antinomie-Prinzip)		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
<p>Anforderungen – Grenzen</p>	<p>Aussagen die sich auf Regeln oder Anforderungen beziehen (ohne Interaktion)</p> <p>und</p>	<p><i>„... du musst einen Rahmen stecken, welcher immer gilt. ... er kann weiter oder enger sein, aber er ist sehr wichtig ...“ (E 17 und 20)</i></p> <p><i>„Wir haben Verhaltensregeln.“ (E 76)</i></p>
<p>Interaktion in einem pädagogischen Konflikt</p>	<p>Aussagen die sich auf Interaktion in einem pädagogischen Konflikt beziehen</p>	<p><i>„Und wenn jemand sich nicht an die Regeln hält, dann verwende ich am Anfang sehr viel Zeit, das zu besprechen. Ich sage dann: es stört, wenn du dreinredest und schau, jetzt hat der andere etwas gesagt und du hörst nicht zu. Es ist nicht anständig, wenn du nicht zuhörst. ... oder wir helfen alle einander, wir lachen niemanden aus, ... , auch ich nicht. Und ich versuche den Kindern zu spiegeln, wie das ist, wenn man selbst ausgelacht wird, wie dieses Gefühl ist.“ (E 78-84)</i></p>

Kategorie: Psychoanalytische Heilpädagogik			
Subkategorie	Differenzierung	Definition	Ankerbeispiel
Szenisches Verstehen	Identifikation - Nähe (1)	Aussagen die sich auf Identifikation mit der Schülerin/dem Schüler beziehen; auf Einlassung auf Übertragungs- und Gegenübertragungsmechanismen; dem Schenken gleichschwebender Aufmerksamkeit	„Empathie, das ist Resonanz, dass ich aber nicht in eine symbiotische Beziehung hineingehe, das wäre nachher Symbiose, das wär dann das.“ (D 50-52) „... dass man sich betreffen lässt, berühren lässt.“ (D 60)
	Reflexion - Distanz (2)	Aussagen die sich auf die Analyse dialogischen Zusammenwirkens von Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen beziehen; das Hinzuziehen von Supervision	„Aber wir mussten ja mit Eltern, Schulleitung, Schulpsychologen herausfinden, warum es dem Kind nicht gut geht. Denn das Verhalten ist ja, weil es dem Kind nicht gut geht.“ (F 78-80) „... möchte ich herausfinden, was das Kind plagt. Was brauchst denn du?“ (F 135)

<p>Fördernder Dialog</p>	<p>Halten (1)</p>	<p>Aussagen die sich auf haltende Funktionen beziehen</p>	<p><i>„Dass das Kind ... weniger leisten muss als andere. ... wenn ich weiss, dass es wenig braucht, bis das Kind ausrastet [weil es sich wenig zutraut], dann versuche ich [das] zu verhindern ... dass ich bei ihm zuerst bin und schaue, ob er die Sache verstanden hat. Das ist präventiv“ (F 230-234)</i></p> <p><i>„Zeichnen ... dass ihn das beruhigt. Während dem Unterricht sagte ich auch mal: geh doch mal eine Runde laufen. Sich bewegen war immer sehr gut. Gerade wenn die Kinder wirklich voll nervös wurden. Oder nicht mehr bei sich waren. Wie um sich wieder einzuklinken.“ (A 106-109)</i></p>
	<p>Zumuten (2)</p> <p>→ siehe Grundkonflikt</p>	<p>Aussagen die sich auf Zumutung (Anforderung) auf dem Boden einer sicheren Beziehung und gekoppelt mit Ich- unterstützenden Massnahmen beziehen</p>	<p><i>„Und das Pädagogische kommt dann ins Spiel, wenn es darum geht, zu schauen, was ein guter nächster Schritt in deinem Thema sein kann, in der Situation, in welcher du bist.“ (D 73-75)</i></p>

Kategorie: Wissen und Reflexion (Distanz)		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Wissen und Einstellungen über Verhaltensauffälligkeit	Aussagen die sich auf Wissen und Einstellung über Verhaltensauffälligkeit beziehen	<p>„Das sind ganz viele Puzzleteile, die da zusammenkommen.“ (H 468)</p> <p>„Es ist nicht gegen mich gerichtet, das Verhalten. Ich kann höchstens herausfinden, warum das so ist.“ (F 249, 250)</p>
Reflexion	Aussagen die sich auf Reflexion der Beziehung beziehen	<p>„Das ist das Überprüfen, was hat es mit mir zu tun?“ (G 573)</p> <p>„... ich frage auch die Leute die drin sind. Also ich habe ja auch noch die heilpädagogische Assistentin, die Heilpädagogin oder die Teamteaching Lehrperson. Das finde ich schon auch noch wichtig ... Ja schon, aber mit Personen, die unmittelbar die Situation miterleben ... Ja oder hast du das Gefühl, ich hätte anders reagieren sollen?“ (C 718-728)</p>

1. Kategorie: Haltungen nach Rogers			
Subkategorie	Differenzierung	Definition	Ankerbeispiel
Kongruenz		Aussagen die sich auf Kongruenz nach C.R. beziehen	„... ich habe häufig auch gesagt, wie es mir geht.“ (A 202, 203)
Akzeptanz	Wertschätzung (1)	Aussagen die sich auf Wertschätzung nach C.R. beziehen	„Das Positive sehen an diesem Kind. Alles was es gut macht herausstreichen, nennen, das Kind anlächeln ...“ (E 51, 52) „Also die Kinder einfach dort stärken bei was es hat und aber auch dort abholen, wo es etwas kann.“ (C 135, 136)
	Zuwendung (2)	Aussagen die sich auf Zuwendung nach C.R. beziehen	„Weiter gehe ich immer darauf ein, wenn Kinder mir etwas erzählen.“ (E 173, 174) „... das interessiert mich, erzähl einmal.“ (G 155, 156)
	Akzeptanz (3)	Aussagen die sich auf Akzeptanz nach C.R. beziehen	„... das Kind, so wie es ist, ist einfach gut und richtig.“ (G 639) „Sie nicht anders haben wollen, als sie sind und können.“ (C 486)
Empathie		Aussagen die sich auf Empathie nach C.R. beziehen	„Das herausspüren oder versuchen herauszufinden, was dem Kind helfen könnte.“ (F 77, 78)